

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Effekte eines Aufmerksamkeitstrainings auf Exekutive Funktionen

Fördernde und hemmende Faktoren bei
Lernschwierigkeiten

Eingereicht von: Stephanie Schaub

Begleitung: Dr. phil. Patricia Gmür

12.12.2021

Abstract

Lernerfolg wird durch Exekutive Funktionen bestimmt (Stuber-Bartmann, 2018). Es handelt sich dabei um höhere kognitive Fähigkeiten, welche wesentlich am Lernprozess beteiligt sind. Sie ermöglichen die Handlungsplanung, -überwachung und -kontrolle. Wie das Gehirn lernt und welche Aspekte das Lernen zudem beeinflussen, werden aus neurowissenschaftlicher, psychologischer sowie pädagogischer Sichtweise erläutert. Im Theorieteil werden zunächst die Funktionsweise des Gehirns sowie die Entwicklung und Bedeutung der Exekutiven Funktionen genauer beschrieben. Die vorliegende Masterarbeit zielt darauf ab, das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern und deren Wirksamkeit auf Exekutive Funktionen hin zu untersuchen. An diesem Training haben sechs Kinder mit Lernschwierigkeiten aus der 2.Klasse teilgenommen. Die Forschungsarbeit beruht hauptsächlich auf qualitativen Methoden in Form einer Einzelfallstudie unter Einbezug quantitativer Screeningverfahren. Die erhobenen Daten zeigen, dass eine deutliche Verbesserung der Aufmerksamkeit möglich ist. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch positive Effekte auf die Exekutiven Funktionen erzielt werden. Faktoren, die die Exekutiven Funktionen und deren Transfer fördern bzw. hemmen, werden aufgezeigt. Einige Methoden und Techniken stellen sich als besonders wirksam heraus, sind universell einsetzbar und für den weiteren Einsatz in der Schulpraxis besonders geeignet.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei all denjenigen bedanken, die mich während meiner gesamten Arbeit immer wieder motiviert und bestärkt haben. Diese wertvolle Hilfe hat zum Ergebnis der vorliegenden Masterarbeit wesentlich beigetragen. Ein besonderer Dank geht an Patricia Gmür, die mich immer geduldig, wertschätzend und professionell beraten hat. Ein weiterer Dank geht an die Klassenlehrpersonen, die mein Vorhaben unterstützt und die Fragebogen zu den Kindern ausgefüllt haben. Den Kindern und Eltern aus der Einzelfallstudie möchte ich ebenfalls Danke sagen. Sie haben es durch ihre Teilnahme am Forschungsprojekt ermöglicht das Aufmerksamkeitstraining durchzuführen und auf seine Wirksamkeit hin zu untersuchen. Ein herzliches Dankeschön geht auch an Nicole Cottati und Jakob Gähwiler fürs Korrekturlesen und das konstruktive Feedback zu meiner Arbeit. Abschliessend möchte ich mich bei meinem Mann und meiner ganzen Familie von Herzen für die emotionale und moralische Unterstützung bedanken.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	7
1.1	Begründung der Themenwahl	7
1.2	Bedeutung in Bezug auf die Heilpädagogik	8
1.3	Fragestellung	8
2	Theoretischer Hintergrund	9
2.1	Funktionsweise des Gehirns aus neurowissenschaftlicher Perspektive.....	10
2.2	Wie sich das Gehirn entwickelt und lernsensible Phasen	11
2.3	Definition von Exekutiven Funktionen und Auswirkungen aufs Lernen	13
2.3.1	Arbeitsgedächtnis.....	14
2.3.2	Inhibition.....	15
2.3.3	Kognitive Flexibilität.....	16
2.4	Entwicklung von Exekutiven Funktionen.....	17
2.5	Basisfunktion Aufmerksamkeit und deren Entwicklung.....	18
2.6	Metakognition.....	21
2.7	Selbstreguliertes Lernen, Selbstregulation	23
2.7.1	Das Selbst, Selbstvertrauen und Fähigkeitsselfkonzept.....	23
2.7.2	Selbststeuerung, Selbstregulation, Selbstkontrolle.....	26
2.7.3	Selbstregulations-Prozessmodell nach Schmitz	27
2.8	Weitere Einflussfaktoren in Bezug aufs Lernen	30
2.9	Diagnostik von Exekutiven Funktionen und Aufmerksamkeit.....	32
2.10	Exkurs: ADHS	39
2.11	Interventionsansätze bei Lernschwierigkeiten	40
2.12	Transferleistungen von Trainingsprogrammen zur Förderung der EF.....	46
2.13	Schlussfolgerungen für die Methodenplanung.....	47
3	Methodenplanung.....	48
3.1	Ziel und Fragestellung der Fallstudie.....	48
3.2	Begründung Forschungsdesign.....	49
3.3	Methodisches Vorgehen.....	50

3.3.1	Auswahl und Beschreibung der Schülerinnen und Schüler (SuS).....	50
3.4	Erhebungsinstrumente – Ausgangslage und Rahmenbedingungen	56
3.5	Auswertungsmethoden.....	61
4	Planung der Intervention Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (TmaK)	62
4.1	Beschreibung der Methoden und Bausteine des TmaK.....	62
4.2	Rahmenbedingungen in der Praxis	64
5	Ergebnisse	65
5.1	Dokumentation der Intervention mit dem TmaK.....	65
5.2	Dokumentation der Daten auf Ebene der einzelnen Kinder	73
5.2.1	Entwicklungsverlauf Ralf	74
5.2.2	Entwicklungsverlauf Ricardo	77
5.2.3	Entwicklungsverlauf Ramona	81
5.2.4	Entwicklungsverlauf Ramon	84
5.2.5	Entwicklungsverlauf Jan.....	87
5.2.6	Entwicklungsverlauf Larina.....	91
6	Diskussion – Fazit und Ausblick.....	94
6.1	Ebene Methoden.....	94
6.2	Evaluation auf Ebene des TmaK.....	97
6.3	Evaluation Entwicklungsprozesse Ebene Kind	99
6.3.1	Evaluation des Entwicklungsverlaufs von Ralf.....	99
6.3.2	Evaluation des Entwicklungsverlaufs von Ricardo.....	101
6.3.3	Evaluation des Entwicklungsverlaufs von Ramona.....	102
6.3.4	Evaluation des Entwicklungsverlaufs von Ramon.....	104
6.3.5	Evaluation des Entwicklungsverlaufs von Jan	105
6.3.6	Evaluation des Entwicklungsverlaufs von Larina	107
6.4	Datensammlung: Vergleich und Evaluation der erhobenen Einzelfallstudien.....	108
6.5	Beantwortung der Fragestellungen.....	115
6.6	Fazit und Ausblick für die weitere Praxis	119
	Literaturverzeichnis	122

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit – Hyperaktivitätsstörung
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DEMAT	Deutscher Mathematiktest
DSM-5	Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen
EEG	Elektroencephalographie
EF	Exekutive Funktionen / Exekutivfunktionen
fMRT	funktionelle Magnetresonanztomographie
GRID	Gitternetz
HSP	Hamburger Schreibprobe
ICD-10	Internationale Klassifikation psychischer Störungen
ILZ	Individuelle Lernziele
IQ	Intelligenzquotient
KLP	Klassenlehrperson
LRS	Lese-Rechtschreib-Schwäche
LSL	Lehrereinschätzliste zum Sozial- & Lernverhalten
OS	Oberstufe
PET	Positronenemissionstomographie
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
TE	Trainingseinheit
TmaK	Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern
WHO	Weltgesundheitsorganisation

1 Einleitung

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob ein Aufmerksamkeitstraining Effekte auf die Aufmerksamkeit und die Exekutiven Funktionen erzielen kann. In dieser Einleitung wird zunächst die Themenwahl basierend auf der eigenen Praxiserfahrung sowie der Fachliteratur begründet dargelegt. Im Anschluss wird auf die Relevanz in der Heilpädagogik eingegangen und abschliessend die Forschungsfrage definiert sowie der Aufbau der Arbeit beschrieben.

1.1 Begründung der Themenwahl

Im Schulalltag sind folgende Szenarien häufig zu beobachten: Kinder fragen sofort nach, wie man eine Aufgabe löst, obwohl sie gerade ausführlich erklärt wurde oder sie zeigen Vermeidungsverhalten, indem sie ewig spitzen oder lange im Heft herumblättern. Sie kommen verzögert oder gar nicht ins Handeln und schon nach kurzer Zeit sind sie abgelenkt oder wissen nicht mehr weiter und holen sofort Hilfe. Woran liegt das? Man stelle sich einen Kapitän mit seiner Mannschaft auf dem Schiff vor (Walk, Evers, 2013). Der Kapitän kennt das Ziel und steuert das Schiff mit Hilfe seiner Mannschaft in die entsprechende Richtung. Er sorgt dafür, dass die nötigen Handlungen ausgeführt und Aufgaben zu Ende gebracht werden. Auf Notlagen kann er schnell und flexibel reagieren. Genauso sollte es in unserem Gehirn ablaufen, wenn wir ein Problem bzw. eine Aufgabe lösen wollen. Was aber, wenn der Kapitän starr an einem Plan festhält oder nicht bemerkt, dass er ins Fahrwasser gerät? In der Alltagssprache spricht man von Problemen der Selbständigkeit und Konzentration. Doch womit hat man es da genau zu tun? Und was bedeutet es in diesem Zusammenhang zu lernen? Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir lernen? Womit kann man die Selbständigkeit und Konzentration angemessen fördern? Beim täglichen Unterricht ist sehr oft zu beobachten, dass Selbständigkeit beim Lernen sowie die Organisation des Arbeitsplatzes und die Aufmerksamkeit von Lehrpersonen vorausgesetzt werden und kaum gezielt gefördert werden. Selten wird eine Aufgabe oder Problemstellung auf der Metaebene evaluiert oder die Herangehensweise an eine Aufgabe thematisiert. Daher soll untersucht werden, wie die Aufmerksamkeit und die Exekutiven Funktionen am besten gefördert werden können, um gute Lernvoraussetzungen schaffen zu können. Gemäss Brunsting (2011) kann Lernen durch das Bewusstwerden der Metaebene reflektiert und gezielt gesteuert werden. Dazu gilt: «Der Blick auf die Aufmerksamkeit macht aufmerksamer!» (Brunsting, 2011, S.121). Es gehört also dazu den Fokus auf die Metaebene zu richten und damit den Lernprozess bewusst zu machen. Aus der Theorie geht hervor, dass Exekutive Funktionen (EF) sowie die damit verbundene Aufmerksamkeit den Lernerfolg entscheidend determinieren (Stuber-Bartmann, 2018). Mit Exekutiven Funktionen sind ausführende Funktionen, also höhere kognitive Fähigkeiten

gemeint, welche das Handeln und die Aufmerksamkeit kontrollieren und steuern, wie etwa der Kapitän aus der vorherigen Metapher. In der theoretischen Auseinandersetzung in den Kapiteln 2.3 – 2.6 werden die Begriffe sowie die Entwicklung genauer erläutert. Exekutive Funktionen sind die Voraussetzung, um Aufgaben oder Probleme zu meistern und bewusstes sowie effizientes Lernen zu ermöglichen (Walk und Evers, 2013).

1.2 Bedeutung in Bezug auf die Heilpädagogik

Bei der täglichen Arbeit mit Kindern zeigen sich oft Schwierigkeiten im Umgang mit Anforderungen oder der Aufmerksamkeitssteuerung. Ein Kind hat Mühe sich über einen längeren Zeitraum auf eine Aufgabe zu konzentrieren oder geht strukturlos an die Aufgabe heran, es kommt verzögert ins Handeln oder führt die Aufgabe gar nicht erst zu Ende. Dabei fragt sich, wie man solchen und anderen Lernschwierigkeiten begegnen soll. Deshalb ist eine umfassende Diagnostik in Bezug auf die Lernvoraussetzungen bzw. die Exekutiven Funktionen sowie der Aufmerksamkeit von zentraler Bedeutung. Mit den erhobenen Daten können passende Förderansätze gewählt und verfolgt werden. Es stellt sich dabei die Frage, welche der zahlreichen Interventionsansätze die Exekutiven Funktionen und die Aufmerksamkeit am besten fördern und wo die Grenzen sind. Aus diesem Grund wurde ein Aufmerksamkeitstraining durchgeführt, um die Effekte zu analysieren und zu diskutieren.

1.3 Fragestellung

Anhand der beobachteten Probleme aus dem Praxisalltag sowie der theoretischen Auseinandersetzung hat sich folgende Forschungsfrage entwickelt:

Kann ein Aufmerksamkeitstraining positive Effekte auf die Aufmerksamkeitssteuerung und das Selbstregulierte Lernen eines 2. Klässlers mit Lernschwierigkeiten erzielen?

Ziel der Masterarbeit ist es das Aufmerksamkeitstraining auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen. Dabei sollen hemmende bzw. fördernde Faktoren zur Förderung von Aufmerksamkeit und Exekutiven Funktionen herausgearbeitet werden. Basierend auf der Forschungsfrage wurde ein Forschungsdesign ausgearbeitet, um die möglichen Effekte eines Aufmerksamkeitstrainings analysieren zu können. Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um Einzelfallstudien mit 6 Schülerinnen und Schülern (SuS), welche hauptsächlich qualitativer Forschungsarbeit mit Einbezug quantitativer Erhebungsmethoden unterliegen. Die Entwicklung bezüglich der Aufmerksamkeit und der Selbstregulation sollen mit Hilfe eines Pre-Post-Designs erhoben und miteinander verglichen werden. Zwischen den genannten Phasen findet ein von der einschlägigen Literatur mehrfach empfohlenes Aufmerksamkeitstraining zur Förderung statt. Darüber hinaus wurde die Intervention durch ein Lerntagebuch für die Kinder ergänzt und ebenfalls in die Auswertung miteinbezogen.

Die Arbeit gliedert sich in 6 Hauptkapitel. Einleitend wurde die Thematik in Bezug auf die Praxis aufgegriffen. In Kapitel 2 werden Theoretische Ansätze der Exekutiven Funktionen und deren Bezug zum Lernen erörtert. Dabei sind neurowissenschaftliche, psychologische und pädagogische Ansätze berücksichtigt worden. Weitere Aspekte, welche das Lernen beeinflussen und damit in engem Zusammenhang mit den Exekutiven Funktionen stehen, werden ebenfalls beschrieben. Danach wird erläutert wie die beschriebenen kognitiven Fähigkeiten erhoben und diagnostiziert wurden, ausserdem werden mögliche Ursachen für Lernschwierigkeiten aufgezählt. Abschliessend finden sich in Kapitel 2 Hinweise zu möglichen Interventionen und Transferleistungen. Anhand der theoretischen Auseinandersetzung und der entstandenen Fragestellung wurde das Forschungsdesign entwickelt, welches in Kapitel 3, der Methodenplanung, begründet dargelegt wird. Das Vorgehen im Feld und die Erhebungsmethoden werden darin beschrieben. Die Planung der Intervention wird in Kapitel 4 genau ausgeführt und im Anschluss in Kapitel 5 dokumentiert. Die Auswertung in Kapitel 5 umfasst die Dokumentation der Intervention und die individuellen Entwicklungsverläufe jedes Kindes aus der Einzelfallstudie. Nach der Analyse der Ergebnisse werden in Kapitel 6 die Daten in Verbindung mit den theoretischen Ansätzen interpretiert und evaluiert. Dabei werden in der Diskussion die Ergebnisse sowie die Methoden kritisch diskutiert und die Forschungsfrage(n) beantwortet. Das Fazit mit Ausblick auf die weitere Praxis bildet den Abschluss der Arbeit.

2 Theoretischer Hintergrund

Ausgehend von der Fragestellung, welchen Einfluss Exekutive Funktionen aufs Lernen haben wurde die einschlägige Literatur durchforstet. Entsprechend lassen sich Theorien finden, welche sich an den Fachrichtungen der Neurowissenschaften, der Psychologie und der Pädagogik orientieren. Unter Einbezug der unterschiedlichen Perspektiven werden im Theorieteil die Exekutiven Funktionen sowie die Basisfunktion Aufmerksamkeit ausführlich beschrieben und definiert. Theorien zur Selbstregulation sowie der Motivation nehmen ebenfalls einen zentralen Einfluss aufs Lernverhalten, weshalb diese in den Kapiteln 2.7 und 2.8 ebenfalls Beachtung finden. Eine Definition von Lernschwierigkeiten sowie Hinweise zur Diagnostik finden sich im Kapitel 2.9. Wie man Lernschwierigkeiten begegnen kann, wird im Kapitel 2.11 Interventionsansätze thematisiert. Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die Anhaltspunkte zu fördernden bzw. hemmenden Transferleistungen geben, sind in Kapitel 2.12 festgehalten. Abschliessend werden Schlussfolgerungen für die Methodenplanung aus der theoretischen Auseinandersetzung in Kapitel 2.13 gezogen. Zunächst wird der Frage nachgegangen, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn wir lernen. Gemäss Walk und Evers (2013) ist das Hirn aufgrund seiner Plastizität (Formbarkeit) ein ständig trainierender Muskel,

dessen Entwicklung nie abgeschlossen ist. Aus neurowissenschaftlicher Perspektive wird nun die Funktionsweise und Entwicklung des Gehirns genauer erläutert.

2.1 Funktionsweise des Gehirns aus neurowissenschaftlicher Perspektive

Eingangs ist erwähnenswert, dass die Gehirnforschung laut Spitzer (2011) zentrale Fortschritte gemacht hat. Zum einen weiss man, wie die Nervenzellen im Gehirn funktionieren und zum anderen ermöglicht der Technische Fortschritt dem Gehirn bei der Arbeit zuzusehen. Pauen (2006) spricht in diesem Zusammenhang von bildgebenden Verfahren, welche aktive Regionen im Gehirn sichtbar machen. Zuvor basierten die Theorien auf Post mortem Studien, später auf Fallbeispielen von Patienten, welche eingeschränkte Hirnregionen aufwiesen. Erst mit den bildgebenden Verfahren ist es möglich geworden auch gesunden Menschen beim Denken zuzuschauen¹. Spitzer (2011) ist ein Psychiater und Neurowissenschaftler, der sich mit Neurodidaktik beschäftigt. Er beschreibt die Gehirnfunktion wie folgt: Im Gehirn sind Milliarden von Nervenzellen vorhanden. Nervenzellen (Neuronen) sind gebündelt, damit die Verbindungen nicht zu lange sind und Bündelungen können in verschiedene Bereiche eingeteilt werden. Letztlich ist das Ziel der Neuronen Informationen zu verarbeiten.

Abb. 1: Neuron, Beck et al., S. 82

Die Aufgabe von Neuronen besteht darin elektrische Impulse weiterzuleiten. Diese Informationen werden von überall aus dem Körper zum Gehirn gesandt und dort verarbeitet. Alle diese Impulse, auch Aktionspotentiale genannt, sind anfangs gleich. Welche Bereiche und Nervenzellen im Gehirn aktiviert werden, hängt davon ab wie gut die Verbindungen der

¹ Beck, Anastasiadou und Meyer von Reckendorf (2018) beschreiben auf eindrückliche und sehr ausführliche Weise die verschiedenen Methoden zur Hirnforschung. Genauer soll auf die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), die Positronenemissionstomographie (PET) und die Elektroencephalographie (EEG) eingegangen werden. Beim fMRT wird die Durchblutungsaktivität bzw. der Sauerstoffgehalt im Blut während Ruhephasen bzw. Denkaufgaben gemessen. Der Vorteil dieses Verfahrens ist eine hohe räumliche Auflösung entgegen dazu steht eine verzögerte zeitliche Messung. Bei der PET spritzt man der Testperson ein Kontrastmittel. Dieses ermöglicht zu messen, wo im Gehirn am meisten Energie umgesetzt wird. Dabei entstehen sogenannte Lichtblitze, welche eine zeitlich hohe Auflösung, aber wenig räumliche Eingrenzung erlauben. Das EEG misst die elektrischen Hirnströme in Form von Wellen. Diese werden in den Kategorien alpha bis delta-Wellen unterschieden und zeigen, wie aufmerksam das Gehirn arbeitet. Es ist zeitlich sehr genau, dafür kann der Ort der Aktivität kaum bestimmt werden (ebd.).

einzelnen Neuronen sind. Neuronen sind nicht fest miteinander verbunden, sondern viel mehr verklebt. Die Verbindungen zwischen Neuronen werden Synapsen genannt. Bei den Synapsen passiert ein chemischer Vorgang, indem Neurotransmitter freigesetzt werden, welche wiederum das nächste Neuron erregen. Der elektrische Impuls wird nun durch biochemische Vorgänge weitergeleitet. Wenn eine Synapse allerdings nicht gut funktioniert, kann ein Impuls auch verloren gehen. Neben dem Weiterleiten von Impulsen werden Synapsen durch den ständigen Gebrauch grösser, schrumpfen oder verschwinden aber auch, wenn sie nicht gebraucht werden. «Für diese Änderungen der Synapsen gibt es ein einfaches Wort: Lernen.» (Spitzer, 2001, S. 29). Konkrete Erfahrungen determinieren, ob und wie sich Synapsen auf- oder abbauen, ganz nach dem Motto: «use it or lose it» (Pauen, 2006). Durch diese Veränderung ist es möglich Reize zu filtern, Relevantes zu fokussieren und Anderes auszublenden. Beispielsweise kann dadurch die Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge gelenkt werden (s. Kapitel 2.5). Aktiv sind also nur diejenigen Nervenzellen, die auch gebraucht werden (ebd.). Breitenbach (2021) verweist darauf, dass nicht nur neurowissenschaftliche Anteile das Lernen beeinflussen, sondern auch Psychische Funktionen eine wichtige Rolle spielen. In diesem Zusammenhang sollen die Spiegelneuronen genauer betrachtet werden. Spiegelneuronen ermöglichen das Imitieren von Handlungen und sind die Basis für Empathie. Interessanterweise feuern die Spiegelneuronen auch dann, wenn ein Mensch bei einer Handlung nur zusieht. Dadurch können Gefühle des anderen ebenfalls wahrgenommen werden, was das Lernen durch Imitation bzw. Erfahrung beeinflusst (ebd.). Im Anhang A befindet sich ein übersichtliches Glossar mit den wichtigsten genannten Begrifflichkeiten.

2.2 Wie sich das Gehirn entwickelt und lernsensible Phasen

Lidzba, Everts und Reuner (2019) beschreiben die Gehirnentwicklung als einen zunächst genetisch bedingten Phasenverlauf, der ab der späten Schwangerschaft auch durch Umgebungsfaktoren beeinflusst wird. Bei der Geburt hat das Gehirn bereits etwa eine Grösse von 25 % derjenigen eines Erwachsenen erreicht. In den ersten beiden Lebensjahren werden Synapsen im Überfluss produziert, dabei werden häufig verwendete Verbindungen gestärkt und ungebrauchte abgebaut. Dieser Abbauprozess wird *Pruning* genannt. Mit dem zweiten Lebensjahr hat das Gehirn bereits 75% des gesamten Volumens erreicht. Dies ist auf die Myelinschicht zurückzuführen, welche sich um die sogenannten Axone bildet. Durch die Myelinisierung entsteht die weisse Substanz, welche in der Kindheit enorm aber bis ins Erwachsenenalter zunimmt. Diese macht das Kommunizieren zwischen den Neuronen effizienter. «Jegliche Erfahrung hinterlässt Spuren im Gehirn. Je öfter wir etwas erleben oder wiederholen, desto tiefer werden die Spuren. Aus einem Trampelpfad über Stock und Stein, wird eine (Daten-)Autobahn. Informationen werden immer schneller und zuverlässiger von einer Nervenzelle zur anderen übertragen.» (Walk & Evers, 2013, S.24) Über das Axon werden

Impulse gesendet (Beck et al., 2018). Das Axon endet in den Synapsen, welche wiederum mit anderen Neuronen verbunden sind. Dendriten hingegen empfangen Impulse von Nachbarzellen (ebd.). Die volle Reife der «Kontrollzentrale» wird erst im jungen Erwachsenenalter erlangt, obwohl die maximale Grösse des Gehirns zwischen 12 und 15 Jahren bereits erreicht wird (ebd.). Laut Breitenbach (2021) ist die Fähigkeit zur Empathie nicht angeboren, nur weil Spiegelneuronen bereits von Geburt an vorhanden sind. Um das Spiegelsystem zu entwickeln bedarf es bereits im Säuglingsalter einer eingehenden und individuell abgestimmten Zuwendung. Pauen (2006) erklärt, dass sogenannte ***lernsensible Phasen*** umstritten seien, denn sie hängen doch in sehr komplexer Weise mit diversen Teilkompetenzen zusammen, welche in Abhängigkeit von Reifungsprozessen sowie der Umwelt stehen. Dennoch scheint das Gehirn in bestimmten Zeitfenstern einen Überschuss an gewissen Lernvoraussetzungen zu produzieren, um bestimmte Kompetenzen lernen und festigen zu können (s. Abb. 3). *Sensible Phasen* sind also Zeiträume, in welchen jeweils eine Fertigkeit besonders einfach gelernt werden kann (Gyseler, 2020). Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Fähigkeit zu einem späteren Zeitpunkt erlernt werden kann, jedoch ist sie mit grösserem Lernaufwand verbunden. Dabei spielen aber auch Reize aus der Umwelt eine wesentliche Rolle (Pauen, 2006). Denn Fähigkeiten bilden sich nur dann aus, wenn die nötigen Reize aus der Umwelt dargeboten werden oder anders formuliert: Der Mensch passt sich seiner Umwelt an und lernt mit dem und von dem, was ihn umgibt. Eine reizarme Umgebung lässt die übermässige Anzahl an produzierten Dendriten verkümmern und die volle Kapazität wird somit nicht ausgeschöpft, es entstehen gar Beeinträchtigungen, welche meist unumkehrbar sind (Pauen, 2006). Bsp.:

Das Gehirn ist vor allem in den frühen Entwicklungsphasen ein äußerst plastisches Organ. In der Abbildung 2 ist ein Extremfall dieser Plastizität gezeigt: Die Person wurde mit nur einer Hirnhälfte geboren. Schon während der Embryonalentwicklung hat daher die übrige Hirnhälfte Funktionen übernommen, die normalerweise in der anderen Gehirnhälfte liegen. So werden beispielsweise Sehprozesse im nackenseitigen Hirnbereich verarbeitet, die sonst zwischen den beiden Hirnhälften aufgeteilt werden. Diese Sehareale sind in dieser Abbildung in Rot und Blau gezeigt und ermöglichen es der Patientin beidseitig zu sehen. Wäre die eine Hirnhälfte später im Leben verletzt worden, wäre sie halbseitig blind. Die Plastizität in der Embryonalentwicklung hat das verhindert. (Beck, Anastasiadou & Meyer zu Reckendorf, 2018, S.211).

Abb. 2: Beck et al., S.211

Das Gehirn entwickelt sich von hinten nach vorne (Gyseler, 2020) und relevante Zeitfenster der Reifung der Exekutiven Funktionen sind im Gehirn im frühen Kindesalter und in der Pubertät (Braun & Meier, 2004). Wichtige Erkenntnisse fürs Lernen können daraus abgeleitet werden, welche in den folgenden Kapiteln beschrieben werden.

Abb. 3: Entwicklungsphasen EF (Walk & Evers, 2013, S. 20)

2.3 Definition von Exekutiven Funktionen und Auswirkungen aufs Lernen

Dawson und Guare (2019) beschreiben das Wort «exekutiv» als ausführend und ordnen den Begriff «Exekutivfunktionen» der Neurowissenschaft zu. In einfacher Weise erklärt, geht es um die Fähigkeit des Gehirns Aufgaben oder Vorhaben ausführen zu können. Eine genauere Definition findet sich bei Stuber-Bartmann (2018):

Der Begriff exekutive Funktionen stammt ursprünglich aus dem Englischen und bedeutet Steuerungs- und Leitungsfunktion (Müller, 2013). Es sind höhere geistige Prozesse, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen, d.h. mit denen das Verhalten, die Aufmerksamkeit und die Gefühle zielgerichtet gesteuert werden können. (2018, S. 13).

Jede kleinste Handlung muss zuerst geplant und dann umgesetzt werden. Die Planung und Ausführung bedürfen an Aufmerksamkeit und Kontrolle. Brunsting (2011) vergleicht die Exekutiven Funktionen deshalb mit der Arbeit eines Dirigenten. Dieser ist dafür verantwortlich das Orchester zu überwachen und die Einsätze an die einzelnen Musiker zu geben. Dadurch sorgt er dafür, dass aus allen einzelnen Stimmen ein Ganzes entsteht, indem alle gut zusammenspielen. In der einschlägigen Literatur finden sich zahlreiche beschriebene geistige

Fähigkeiten, welche zum Sammelbegriff Exekutive Funktionen gehören. Brunsting (2011) differenziert sie sehr detailliert: Handlungsplanung, Organisation, Zeitgefühl und Zeitmanagement, Flexibilität des Verhaltens, Arbeitsspeicher, Selbststeuerung und Selbstregulation, Handlungskontrolle, Handlungsreflexion und Handlungskorrektur sowie Metakognitionen. Letzteres beschreibt das Nachdenken, wie Lernen, Denken oder Arbeiten funktioniert im Sinne von «dem Gehirn beim Tätigsein zuschauen». Lidzba et al. (2019) zeigen eine andere Kategorisierung auf. *Kalte* exekutive Funktionen betreffen vorwiegend die Kognition also strategisches Planen, Verhaltenskontrolle, Problemlösen und das Arbeitsgedächtnis. Brunsting (2011, S. 13) spricht auch von «Top-down-Steuerung» (s.a. Kapitel 2.5, 2.8, 2.11), wobei Impulse selbst gesteuert und das Denken im Frontalhirn bewusst eingesetzt werden. «Bottom-up-Steuerung» hingegen ist impulsives, chaotisch, unüberlegtes Handeln. Sobald also affektive Emotionen und oder Impulskontrolle eine Rolle spielen, sind *heisse* exekutive Funktionen im Spiel (Lidzba et al., 2019). Jäncke (2013) beschreibt es zusammenfassend:

Das reflexive System ... entfaltet seine Aktivität vom Hirnstamm und ausgehend nach «oben» in den Frontalkortex hinein. Dieses System wird auch **aufsteigendes System** (Bottom-up-System) genannt. Der Frontalkortex wirkt absteigend (Top-down-System) und hemmt oder kontrolliert die aufsteigenden Erregungen (**absteigendes System**). (S. 717).

Auf drei wesentliche Zielaspekte konzentrieren sich hingegen Stuber-Bartmann (2018) sowie Walk und Evers (2013), worauf die vorliegende Arbeit hauptsächlich Bezug nimmt. Dies sind Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität. In den folgenden Unterkapiteln werden die drei Mechanismen genauer erläutert. Ausserdem wird der Metakognition ein Extrakapitel gewidmet, da sie einen grossen Teil der Intervention einnimmt.

2.3.1 Arbeitsgedächtnis

In der einschlägigen Literatur wird vom Gedächtnis als Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis gesprochen (Breitenbach, 2021). Das Kurzzeitgedächtnis wiederum ist im Vergleich zum Arbeitsgedächtnis ein passiver Speicher (Bellebaum, Thoma & Daum, 2012). Das Arbeitsgedächtnis als spezieller Teil des Kurzzeitgedächtnisses ermöglicht Informationen kurzfristig zu speichern und bei der Bearbeitung von Aufgaben aktiv aufrecht zu erhalten (Stuber-Bartmann, 2018). Anfangs nehmen Sinnesrezeptoren Informationen auf und leiten diese ans Arbeitsgedächtnis weiter, wo sie dann verarbeitet werden. Dabei werden gemäss Breitenbach (2021) bereits Informationen bewertet (s. Kapitel 2.8) und verursachen u. U. weitere Reizeinströmungen und oder aktiveren das Langzeitgedächtnis. Das Langzeitgedächtnis speichert Inhalte für lange Zeit und dient als Wissens- und Erfahrungsschatz. Das Arbeitsgedächtnis greift bei der Verarbeitung von Informationen auf

solches Vorwissen zurück, damit sind Arbeits- und Langzeitgedächtnis eng miteinander verknüpft. Büttner et al. (2017) schreiben dem Begriff Arbeitsgedächtnis typische Funktionen zu. Es geht um die Kontrolle und Nutzung von Strategien, welche wiederum das Lernen optimieren sowie das Abrufen von Informationen aus dem Gedächtnis verbessern. Dabei beziehen sich Büttner et al. (2017) auf das Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley (1986, 1996), welches zwischen der Zentralen Exekutive als übergeordnete Kontrollfunktion und der phonologischen Schleife sowie dem *visuell-räumlichen Notizblock* unterscheidet (s.a. Abb. 4). Auditive Informationen werden in der *phonologischen Schleife* gespeichert und verarbeitet (Stuber-Bartmann, 2018). Die sprachliche Informationsverarbeitung wird wiederum in zwei Komponenten unterteilt, den phonetischen Speicher und den Rehearsal. Auditiv-verbale Informationen werden mit dem phonetischen Speicher für etwa 1.8 Sekunden behalten während der Rehearsal durch sog. inneres Nachsprechen einen längeren Speicherzeitraum ermöglicht (Büttner et al., 2017). Der Rehearsal ist ein subvokaler Kontrollprozess und verwandelt Bilder in Sprache. Das innere Nachsprechen ist im Alter von sechs Jahren automatisiert (s.a. Verbale Selbstinstruktion Kapitel 2.11). Der *visuell-räumliche Notizblock* speichert Informationen, welche mit dem Auge aufgenommen werden (Stuber-Bartmann, 2018). Unterschieden wird hierbei zwischen dem visuellen Speicher und dem «inner scribe» (Büttner et al., 2017). Damit ist das Pendant zum Rehearsal, also einem inneren Sehen bzw. inneren Schreiben gemeint. Im Gegensatz zu räumlichen Sequenzen können visuelle Muster besser behalten werden. Über den beschriebenen Prozessen steht die Zentrale Exekutive als übergeordnete Kontrollstelle, die für das Planen, Koordinieren der Hilfssysteme, Manipulieren gespeicherter Informationen sowie Aufmerksamkeitssteuerung zuständig ist (Stuber-Bartmann, 2018, Büttner et al., 2017).

Abb. 4: Modell Arbeitsgedächtnis nach Baddeley (aus Hartmann et al., 2017, S.177)

2.3.2 Inhibition

Inhibition kommt vom lateinischen Wort «inhibere» und meint hemmen, zurückhalten, unterbrechen (Stuber-Bartmann, 2018, S.16). Dabei geht es um die Fähigkeit während gezielter Handlungen innehalten zu können, diese zu unterbrechen oder gar zu stoppen. Der

treffende Ausspruch dazu lautet: «Erst denken, dann handeln.» Man aktiviert dabei eine Art inneres Stoppschild. In diesem Zusammenhang wird oft auch von Impulskontrolle gesprochen. Sie kommt dann zum Zug, wenn soziales und selbstreguliertes Verhalten gefragt sind (Walk & Evers, 2013). Emotionen können dadurch ebenfalls gesteuert werden (Stuber-Bartmann, 2018). Auch bei der Aufmerksamkeitssteuerung spielt die Inhibition eine wichtige Rolle und wird im Kapitel 2.5 als *inhibitorische Kontrolle* beschrieben. Um eine ungeeignete Reaktion zu unterdrücken bedarf es zunächst einmal einem Innehalten und Nachdenken (Lauth & Schlottke, 2019). Dadurch können Erfolg und Misserfolg abgeschätzt sowie Situationen als lohnend oder strafend eingeschätzt werden. Mit dem Inhibitionssystem wird die Aufmerksamkeit auf belohnungsrelevante Reize gelenkt und die Wachheit damit erhöht. Dadurch kann bspw. in der Schule eine Konfliktsituation ohne taktile Reize gelöst werden oder man lässt sich während Stillarbeiten nicht vom Nachbarskind ablenken (Stuber-Bartmann, 2018).

2.3.3 Kognitive Flexibilität

Kognitive Flexibilität ist eine erweiterte Form des Arbeitsgedächtnis und baut auf der Inhibition auf (Walk & Evers, 2013). In der Literatur wird oft auch der Begriff *shifting* (Stuber-Bartmann, 2018) oder *switch* (Walk & Evers, 2013) verwendet. Laut Kubesch (2016) bezeichnet *shifting*, die Fähigkeit Situationen aus neuen Perspektiven zu betrachten sowie wechseln zu können. Somit kann sich eine Person schnell auf neue Situationen einstellen und reagieren. Dies bedarf eines raschen Wechsels der Aufmerksamkeit (s.a. Kapitel 2.5). Eine Änderung von Verhaltenskonsequenz macht ebenfalls einen Handlungswechsel notwendig (Bellebaum et al., 2012). Kognitive Flexibilität ermöglicht bei Hindernissen, Rückschlägen oder Fehlern Pläne zu ändern sowie eine Anpassung an sich verändernde Umstände vorzunehmen (Brunsting, 2011). Nicht immer ist es sinnvoll eine Strategie zu ändern, denn flexibles ist nicht mit chaotischem Verhalten zu verwechseln. Ein Bewusstsein für Flexibilität muss sich bilden, deshalb müssen Lernende ein Gespür für unflexibles Verhalten entwickeln. Damit gehen oft Gefühle der Frustration und Enttäuschung einher (Dawson & Guare, 2019), denn unerwartete Veränderungen lösen meist starke Emotionen aus (s.a. Kapitel 2.8).

Die Exekutiven Funktionen sind also an den präfrontalen Kortex gebunden und bedeutsam an der Lenkung zielgerichteter Handlungen sowie dem Umgang mit neuen Situationen beteiligt. Sie ermöglichen es letztlich Verhalten zu planen und zu organisieren, Prioritäten zu setzen sowie Entscheidungen treffen zu können (Costandi, 2015). EF sind von zentraler Bedeutung für den Lernerfolg und beeinflussen alle Lernprozesse wesentlich mit. Auch soziale Interaktionen sowie emotionale Reaktionen werden dadurch geprägt (Lidzba et al., 2019). Diamond (2011) fasst es so zusammen: «Sie sind von entscheidender Bedeutung für

psychische Gesundheit, schulische Leistungen und Erfolg im Leben.» (In Kubesch, 2016, S.27). Zudem sagen Dawson und Guare (2019) klar, dass ein unabhängiges Leben ohne ausgebildete Exekutive Funktionen unmöglich ist.

2.4 Entwicklung von Exekutiven Funktionen

Als nächstes wird die Entwicklung der Exekutivfunktionen beschrieben. Bei den EF handelt es sich um eine komplexe Entwicklung, da einzelne geistige Fähigkeiten unterschiedliche Entwicklungsverläufe haben (Lidzba et al., 2019, S.57 - 58). Dabei geht es um einen langsamen Prozess, der sich bis Mitte 20 hinzieht (Walk & Evers, 2013; Abb. 3). Daran beteiligt sind die Hirnreifung und Erfahrungen. Es geht dabei um die Entwicklung des präfrontalen Kortex (Stirnhirn), welcher sich als letztes und daher am langsamsten entwickelt (Stuber-Bartmann, 2018). Kinder werden anfangs mit dem Potenzial EF entwickeln zu können geboren (Dawson & Guare, 2019; Stuber-Bartmann, 2018). Als Babys ist die Reaktion auf Reize noch sehr impulsiv und wenig vorhersehbar. Durch die Interaktion mit Erwachsenen wird die Aufmerksamkeit zunehmend gelenkt. Mit 2,5 bis 3 Jahren beginnen sich die höheren geistigen Fähigkeiten rasant zu entwickeln (Walk & Evers, 2013, S. 18 - 22). Durch die einsetzende Sprachentwicklung wird es möglich Gedanken und Handlungen zu ordnen, darüber nachzudenken und zu planen (Stuber-Bartmann, 2018). Der erste Entwicklungsschub im frontalen Lappen dauert bis ca. zum fünften Lebensjahr (Lidzba et al., 2019). Dabei nehmen die graue und weisse Substanz im Gehirn laufend zu. Dies verursacht einen Wissensdurst, erstes Planen wird möglich und der visuelle sowie auditive Arbeitsspeicher werden leistungsfähig. Ab 3 Jahren verbessert sich die Emotionsregulation deutlich (Walk & Evers, 2013). Die Inhibition und kognitive Flexibilität entwickeln sich wesentlich weiter bis zum 7. Lebensjahr. Dadurch wird die Perspektivenübernahme möglich, was im Kindergartenalter durch das Rollenspiel trainiert wird (Stuber-Bartmann, 2018). Ausserdem wird damit die Handlungsplanung und Impulskontrolle verbessert. Zusätzlich dienen zielgerichtete Aufgaben und Spiele dem Aufbau des Arbeitsspeichers sowie der Aufmerksamkeitssteuerung. Der zweite Entwicklungsschub des Frontallappens findet im Alter zwischen sieben und neun Jahren statt (Lidzba et al., 2019). Im Alter von etwa 11 Jahren reifen die höheren Exekutiven Funktionen, wie etwa das Arbeitsgedächtnis oder die kognitive Flexibilität nochmals rasant. Mit zunehmendem Alter führt der Anstieg der weissen Substanz zu einer effizienteren Organisation sowie Überwachung der eigenen Handlungen. Einen zentralen Einfluss auf die Entwicklung der EF nehmen laut Lidzba et al. (2019) die Eltern und Lehrpersonen. Damit die Entwicklung gelingen kann, beschreibt Stuber-Bartmann (2018, S.18), dass Eltern und Lehrpersonen den Kindern eine Art unterstützendes «Gerüst» bieten sollen, welches nach und nach abgebaut wird. Dieser Vorgang wird *Scaffolding* genannt. Dawson und Guare (2019) sprechen in diesem Zusammenhang davon, die eigenen EF den Kindern quasi auszuleihen

und sie dadurch anzuleiten. Das Center on the Developing Child der Harvard University (2015) beschreibt den Vorgang wie folgt: Anfänglich helfen Erwachsene ihren Kindern schwierige Aufgaben zu bewältigen, treten dann nach und nach zurück, damit Herausforderungen selbständig gemeistert werden können. Mit der Zeit wird es ausserdem möglich aus eigenen Fehlern zu lernen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung der EF neuroanatomischer Reifung zugrunde liegt und sich in Schüben entwickelt. Basale ausführende Funktionen (wie die Aufmerksamkeitssteuerung, s. Kapitel 2.5) erreichen bereits annähernd das Niveau von Erwachsenen im Kindergartenalter während komplexere EF (z.B. Handlungsplanung) einen längeren Reifeprozess durchlaufen (Lidzba et al., 2019). Lernen ist ein komplexer Prozess der auch durch andere Aspekte beeinflusst wird. Ein Aspekt stellt die Beziehung zu (Bezugs-)personen dar und wird mit der Bindungstheorie erklärt (Walk & Evers, 2013). Diese umfasst ein weites Feld und kann daher im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden. Zudem scheint laut Walk und Evers (2013) die Ausprägung der Exekutivfunktionen in Abhängigkeit von Motivation und Intelligenz zu stehen. Deshalb wird im Kapitel 2.8 auf den Zusammenhang genauer eingegangen. Im nächsten Kapitel wird die Basisfunktion Aufmerksamkeit sowie deren Entwicklung erklärt.

2.5 Basisfunktion Aufmerksamkeit und deren Entwicklung

Aufmerksamkeit und Exekutive Funktionen lassen sich nur schwer voneinander trennen (Lidzba et al., 2019). Zudem sind Komponenten der Aufmerksamkeit bereits seit Geburt oder vorher verfügbar, während die Exekutiven Funktionen sich viel langsamer entwickeln. Deshalb wird hier explizit auf die Taxonomie der Aufmerksamkeit und deren Entwicklung eingegangen. Der Mensch ist einem stetigen Strom aus Reizen ausgesetzt, welche wahrgenommen und gefiltert werden (Bellebaum et al., 2012, S. 47 ff.). Dieser basale Prozess wird als Aufmerksamkeit bezeichnet und ist die Voraussetzung für alle weiteren kognitiven Leistungen. Breitenbach (2021, S. 206 - 208) verweist auf das Komponentenmodell der Aufmerksamkeit nach Sturm (2009). Die Tabelle 1 gibt dazu einen guten Überblick. Sturm teilt die Aufmerksamkeit drei Dimensionen zu: Intensität, Räumliche Aufmerksamkeit und Selektivität. Den Dimensionen wiederum werden einzelne Bereiche zugeordnet, wie z.B. die Aufmerksamkeitsaktivierung. Die Ausreifung des Thalamus ermöglicht die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Reiz hinzulenken (Lidzba et al., 2019). Breitenbach (2021) nennt dies *Alertness*, was Wachheit bedeutet und ermöglicht die Aufnahmefähigkeit aufrechterhalten zu können. Ein plötzlicher Warnreiz kann dadurch Schutz- oder Fluchtreaktionen auslösen. Frontale, parietale kortikale Strukturen sind für die *Vigilanz* und *Daueraufmerksamkeit* zuständig (Lidzba et al., 2019). Sie entwickeln sich im Laufe der Kindheit bis ins Jugendalter hin weiter aus. Zwischen sechs und dreizehn Jahren verbessert sich die Leistung der

Daueraufmerksamkeit enorm. Breitenbach (2021) beschreibt Daueraufmerksamkeit als eine Zuwendung ohne Unterbruch über einen langen Zeitraum hinweg. Im Volksmund wird auch von Konzentration gesprochen (Rietzler & Grolimund, n.d.). Vigilanz hingegen bedeutet sich über einen längeren Zeitraum auf etwas zu fokussieren, wobei ein bestimmter Reiz nur selten auftritt. Ein Radarschirm z.B. zeigt nur selten Flugobjekte auf, wohingegen ein Lotse stetig die ankommenden und abfliegenden Flugzeuge überwachen muss. Die Entwicklung der *selektiven Aufmerksamkeit* beginnt erst im späten Jugendalter und geht bis ins frühe Erwachsenenalter weiter (Lidzba et al., 2019). Die dafür notwendigen Hirnstrukturen befinden sich im präfrontalen Kortex (Stirnhirn) sowie andere EF. Bellebaum et al. (2012) sprechen in diesem Zusammenhang von Filterung der eingehenden Informationen. Die Aufmerksamkeit wird auf bestimmte Merkmale gerichtet, irrelevante Reize werden ausgeblendet und damit eine mögliche Reaktion auf diese unterdrückt (Breitenbach, 2021). Laut Bellebaum et al. (2012) ist die endogene, gezielte Aufmerksamkeitslenkung top-down gesteuert, wird also bewusst gelenkt. Wird die Aufmerksamkeit exogen also reizgebunden gelenkt, bezeichnet man diesen unbewussten Prozess als bottom-up gesteuert. Die *inhibitorische Kontrolle*, wie es Lidzba et al. (2019) nennen, ist eng mit den Exekutiven Funktionen verbunden und beginnt sich mit etwa vier Jahren langsam zu entwickeln (s.a. Kapitel 2.3.2). Der Bereich *geteilte Aufmerksamkeit* gehört ebenfalls zur Dimension der Selektivität (Bellebaum et al., 2012; Breitenbach, 2021). Dabei werden zwei verschiedene Arten von Aufmerksamkeit gefordert, welche zeitgleich oder in schnellem Wechsel umgesetzt werden. Dies ist ein komplexer Prozess, der nur bewältigt werden kann, wenn Handlungen mindestens teilweise automatisiert sind. So gelingt es bspw. einer geübten Person ein Auto zu lenken und sich gleichzeitig auf den Verkehrsfunk zu konzentrieren. Wenn es sich um geteilte Aufmerksamkeit in denselben Modalitäten handelt, so wird dies nach Bellebaum et al. (2012, S.48) den EF zugeordnet, weil es dabei um einen vielschichtigen Prozess geht, der höhere kognitive Fähigkeiten erfordert. Die Voraussetzung für die *räumliche Aufmerksamkeit* ist die Fähigkeit den Kopf bzw. die Augen bewegen zu können (Lidzba et al., 2019). Diese Fertigkeit beginnt sich ab drei Monaten zu entwickeln. Babys lenken ihren Kopf oder ihre Augen auf einen bestimmten Zielreiz hin, was vorwiegend durch den Hirnstamm gesteuert wird. Bereits ab vier Monaten kann ein Reiz auch unterdrückt werden und ab dem neunten Lebensjahr können Kinder eine visuelle Szene systematisch nach einem relevanten Merkmal absuchen. Bellebaum et al. (2012) betonen, dass die Aufmerksamkeit mit den Augenbewegungen eng verbunden ist. Sobald wir den Kopf oder die Augen von einem Reiz zu einem neuen hinlenken, spricht man von offener Aufmerksamkeit. Während bei der offenen Aufmerksamkeit eine Bewegung von Kopf oder Augen deutlich sichtbar ist, ist bei der verdeckten Aufmerksamkeit keine sichtbare Bewegung auszumachen. Allerdings sind die Blickrichtung und die Richtung der Aufmerksamkeit nicht identisch.

Lauth und Schlottke (2019) zählen die wichtigsten Hirnareale auf, welche an der Aufmerksamkeit beteiligt sind:

- Teile des limbischen Systems (u.a. Hypothalamus): wirken zusammen mit der Amygdala und steuern den Wach-Schlafrhythmus sowie den Aktivierungszustand.
- Hypocampus (Teil des limbischen Systems): verarbeitet Sinneseindrücke und gibt sie weiter ans Langzeitgedächtnis.
- Amygdala: ermöglicht auf Vorerfahrungen zurückzugreifen.
- Präfrontaler Kortex (Stirnhirn): entscheidet, ob eine Handlung ausgeführt, unterlassen oder unterbrochen wird.

Abb. 5: Längsschnitt Gehirn, linke Seitenansicht (Gyseler, 2020)

Durch die Gehirnreifung und Lernerfahrungen verbessern sich die Ausdauer und Strategien zur Aufmerksamkeit laufend. Die Strategien werden ans Vorwissen angeknüpft und Konzentration sowie Selbststeuerung nehmen zu (s. a. Kapitel 2.7). Brunsting (2011, S.118) meint, ohne Aufmerksamkeit ist es kaum möglich eine anspruchsvolle Aufgabe bewältigen zu können. Sie ist kein stabiles Konstrukt, in stetigem Wechsel verbessert und verschlechtert sich die Aufmerksamkeitsleistung. Sie ist jedoch die Voraussetzung für jede zielgerichtete Handlung und bestimmt dadurch wie erfolgreich eine Aufgabe gelöst werden kann. Brunsting (2011) verweist ausserdem auf die Metaebene, wobei sich jede Person immer wieder überlegen sollte, wie aufmerksam sie gerade aktuell ist. Damit kann die Aufmerksamkeit überwacht und weiter angepasst werden (s.a. Kapitel 2.6 & 2.7).

Tabelle 1: Zusammenstellung Aufmerksamkeitsdimensionen (Breitenbach, 2021, S.207)

Dimension	Bereich	Paradigmen	Funktionale Netzwerke
Intensität	Aufmerksamkeitsaktivierung (Alertness)	Einfache visuelle oder auditive Reaktionsaufgaben ohne (Aktivierungs-)niveau) oder mit Warnreiz (phasische Aufmerksamkeitsaktivierung)	Hirnstammanteil der Formatio reticularis, insbesondere noradrenerge Kerngebiete, dorsolateraler präfrontaler und inferiorer parietaler Cortex der rechten Hemisphäre, intralaminare und retikuläre Thalamuskern, anteriorer Anteil des cingulären Cortex
	Daueraufmerksamkeit	Langdauernde einfache Signalentdeckungsaufgaben, hoher Anteil relevanter Stimuli	
	Vigilanz	Langdauernde monotone Signalentdeckungsaufgaben, niedriger Anteil relevanter Stimuli	
Räumliche Aufmerksamkeit	Räumliche Verschiebung des Aufmerksamkeitsfokus	Aufgaben, die den räumlichen Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus durch räumliche Hinweisreize provozieren	Inferiorer Parietalcortex (disengage), Colliculi superiores (shift), posteriorlateraler Thalamus, insbesondere Pulvinar (engage)
Selektivität	Selektive oder fokussierte Aufmerksamkeit	Wahlreaktionsaufgaben (selektive Aufmerksamkeit), Aufgaben mit Störreizen zwecks Distraction (fokussierte Aufmerksamkeit)	fronto-thalamische Verbindungen zum Nucleus reticularis des Thalamus, anteriores Cingulum (?), inferiorer frontaler Cortex insbesondere der linken Hemisphäre (Inhibition?) Präfrontaler Cortex (bilateral), vordere Abschnitte des Cingulum
	Geteilte Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsflexibilität	Aufgaben, die eine Verteilung der Aufmerksamkeit auf mehrere »Informationskanäle« erfordern (z. B. »Dual-task-Aufgaben«), Aufgaben zur Erfassung der »kognitiven Flexibilität«	

2.6 Metakognition

Auf die Metakognition wird zusätzlich vertieft eingegangen, da sie einen wesentlichen Einfluss auf Reflexionsprozesse und damit auch auf Transferleistungen nimmt. Ausserdem begünstigen metakognitive Kompetenzen das Selbstregulierte Lernen (Lauth, Grünke & Brunstein, 2014), das im nächsten Kapitel schwerpunktmässig behandelt wird. Mehrere Studien belegen die Wirksamkeit von Metakognition in Bezug auf Lernerfolg, was Abbildung 6 deutlich macht (Kaiser et al., 2018). Gemäss Brunsting (2011) bedeutet Metakognition die Adlerperspektive einzunehmen und damit einen distanzierten Blick auf sich selbst und die entsprechende Situation zu richten. Dazu gehört es sich selbst zu überwachen und zu evaluieren. Dawson und Guare (2019, S. 328) beschreiben die Metakognition als einen reflexiven Prozess, bei dem es ums Problemlösen geht. Es wird darüber nachgedacht, wie man ein Problem gelöst hat, was Selbstbeobachtung und Selbsteinschätzung voraussetzt. Sie führen weiter aus, dass man durch Metakognition in der Lage ist Probleme zu erkennen, Informationen gegeneinander abzuwägen und dadurch fundierte Entscheidungen über die nächsten Schritte zu treffen. Eigenes Verhalten wird nach der Problembewältigung reflektiert und hat eine mögliche Modifikation des zukünftigen Verhaltens zur Folge. Gemäss Behnke

(2016) unterstützt Feedback den Prozess der Metakognition, was in Kapitel 2.11 Interventionsansätze bei Lernschwierigkeiten genauer beschrieben wird.

Abb. 6: Lernfortschritte in Massnahmen der Grundbildung (Kaiser et al., 2018, S.35)

Götz (2011) definiert Metakognition als das «Wissen über das Wissen» (S.152). Es geht dabei um das Wissen der eigenen Fähigkeiten und den effizienten Nutzen von kognitiven Leistungsstrategien, wie Planung, Monitoring (Steuerung) und Evaluation. Metakognition hebt sich von der Kognition insofern ab, als dass Analyse und Modifikation der Denkprozesse allgemeiner sowie situationsübergreifender Natur sind (Kaiser et al., 2018). Spezifische Lernstrategien sind demnach eher der Kognition zuzuordnen. Tabelle 2 zeigt die Unterschiede der beiden Begrifflichkeiten auf:

Tabelle 2: Gegenüberstellung Metakognition & Kognition (Kaiser et al., 2018, S.47)

Metakognition	Kognition
allgemein	speziell - inhaltsbezogen
situationsübergreifend	situationsspezifisch
auffordernd	entscheidend
auf generelle Abläufe des Denkprozesses bezogen (Planen – Steuern – Kontrollieren)	auf das gegebene (Inhalts-)Problem, die konkrete Situation, die jeweils vorliegende Aufgabe bezogen

Metakognitives Lernen bedeutet zum einen das Wissen über die eigenen Denkprozesse (*deklarativ*) auf der Ebene Person, Aufgabe und Strategie, demgegenüber steht das Ausüben metakognitiver Tätigkeiten (*exekutiv*) mit Hilfe von deklarativem Wissen. Metakognitive Strategien werden auf den Lernprozessebenen Planen, Steuern und Kontrollieren eingesetzt. Die Abbildung 7 gibt einen guten Überblick für den exekutiven sowie deklarativen Zugang. Im

Kapitel 2.7.3 werden die exekutiven Handlungsfunktionen im Selbstregulations-Prozessmodell nach Schmitz (2001) detailliert beschrieben und ausgeführt. Die Abbildung 8 gibt einen zusammenfassenden Ausblick dazu.

Abb. 8: Ausdifferenzierung des deklarativen & exekutiven Aspekts der Metakognition (Kaiser et al., 2018, S. 54)

Abb. 7: Metakognitive Strategien: Planen - Steuern - Kontrollieren (Kaiser et al., 2018, S.42)

2.7 Selbstreguliertes Lernen, Selbstregulation

Der Begriff Exekutive Funktionen entspricht der Terminologie der Neurowissenschaften, hingegen wird in der Pädagogik von Selbstregulation oder selbstreguliertem Lernen gesprochen (Tarnutzer, 2020). Erklärungsansätze liegen bei den EF in der Funktionsweise des Gehirns, bei der Selbstregulation in der Methodik oder Psychologie. Der Ausdruck Selbstreguliertes Lernen ist sehr umfassend und bedarf daher einer Erklärung im Einzelnen. Als erstes wird das Selbst definiert, danach werden Selbstregulation und Selbstkontrolle differenziert. Anschliessend findet sich eine zusammenfassende Definition der Selbstregulation. Zum Schluss werden die einzelnen Komponenten der Metakognition sowie Selbstregulation im komplexen Selbstregulations-Prozessmodell nach Schmitz (2001) genau ausgeführt.

2.7.1 Das Selbst, Selbstvertrauen und Fähigkeitsselbstkonzept

In allen sozialen Situationen ist *Selbstvertrauen* mehr oder weniger sichtbar (Hattie & Yates, 2015). Es handelt sich dabei um einen inneren Zustand, der aber auch durch sprachlichen Ausdruck und das Verhalten gezeigt wird. Selbstvertrauen geht mit Intelligenz, Sachwissen und Genauigkeit einher. Antwortet z.B. jemand auf eine Frage eher zögerlich und

zurückhaltend, so wird ein kleineres Selbstvertrauen vermutet. Folglich wird eine Lehrperson die Grundlagen des Lehrstoffs repetieren, bis sie annimmt, dass das Kind sicher ist, selbst wenn die Antworten zuvor bereits korrekt waren. Ist der Stoff genügend automatisiert, wirkt das Kind sicherer und die Lehrperson wird mit dem komplexeren Teil des Wissensaufbaus fortfahren. Hattie und Yates (2015, S.206 - 218) unterscheiden dabei drei Ebenen des Selbstvertrauens: das *Selbstwertgefühl*, die *wahrgenommene Kompetenz* und die *Selbstwirksamkeitsüberzeugung* (Bandura). Beim «Selbst» handelt es sich um einen mannigfaltigen Sammelbegriff, der auch *Selbstkonzept* genannt wird (Kiper & Mischke, 2008). Innere und äussere Prozesse auf kognitiver, emotionaler und motivationaler Ebene beeinflussen das Selbstkonzept und damit das Denken, Fühlen und Wollen. Als Folge von Feedback von aussen und Selbstbeobachtung konstruiert die Person laufend ihre Einstellung zu sich selbst und entwickelt damit das sogenannte Selbstkonzept. Auf der Ebene *Selbstwertgefühl* konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen der allgemeinen Einstellung sich selbst gegenüber und der Erfolgserwartungshaltung belegt werden (Hattie & Yates, 2015). Lernende können ihr Selbstwertgefühl steigern, indem sie gute Leistungen erzielen und nicht etwa andersherum. Auf der zweiten Ebene wird Selbstvertrauen durch *wahrgenommene Kompetenzen* vertieft. Kinder haben zunächst die Tendenz sich in allen Bereichen gut einzuschätzen. Mit zunehmendem Alter werden sie ihre eigenen wahrgenommenen Kompetenzen zunehmend domänenspezifischer einschätzen. Alle Kinder haben mit der Domäne Schule zu tun und können dadurch ein allgemeines akademisches Selbstkonzept aufbauen. Das akademische Selbstkonzept wirkt sich aufs Selbstvertrauen, Emotionen und die eigene Erfolgserwartungshaltung aus. Götz (2011) beschreibt, dass dieses selbstbezogene Wissen nicht gezwungenermassen realistisch sein muss. Die Repräsentation und das Wissen um die eigenen Fähigkeiten ist jedoch für die Lern- und Leistungsmotivation relevant und wird *akademisches Selbstkonzept* oder *Fähigkeitsselbstkonzept* genannt. Die dritte Ebene vom Selbstvertrauen betrifft die *Selbstwirksamkeitsüberzeugung* bei einer Aufgabe (Hattie & Yates, 2015). Im Gegensatz zum domänenspezifischen Fähigkeitsselbstkonzept ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung aufgabenbezogen und hat nichts mit umfassenden Vorstellungen, wie «Ich kann alles.», zu tun. Bandura hat diesen Begriff in den 70er-Jahren geprägt. Es geht um die eigene Erwartungshaltung, ob eine Aufgabe im aktuellen Kontext bewältigt werden kann. Neben dem bestimmten Kontext sind auch realistische Ziele sowie eigene Kompetenzen an die Selbstwirksamkeit gebunden. Ob sich Anstrengungsbereitschaft lohnt, hängt von der Machbarkeit der Aufgabe und der Einschätzung des eigenen Könnens ab. Die Voraussetzung dafür ist eine realistische Einschätzung der Problemstellung im aktuellen Kontext. Falschen Einschätzungen liegen chronische Selbstüberschätzung, ein übersteigertes Selbstwertgefühl oder überhöht wahrgenommene Kompetenzen zugrunde. Forschungen zeigen, dass die tatsächlichen

Kompetenzen und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung weit auseinander liegen. Wir tendieren dazu uns selbst besser einzuschätzen, als dies eine fremde Person tun würde. Oft fehlt eine realistische Rückmeldung, wodurch ein sogenannter Aufblähungseffekt entsteht. Ein etwas übertriebenes Fähigkeitsselbstkonzept ist aber noch kein Grund für eine Intervention (Hattie & Yates, 2015). Im Gegenteil, es begünstigt das Leistungsvermögen und wirkt motivationssteigernd. Fehlende Selbstwirksamkeitsüberzeugung hingegen führt zu Konzentrationsverlust sowie geringer Ausdauer und basiert meist auf Defiziten in bestimmten Fähigkeiten (ebd.). Darüber hinaus spielt die Einstellung zur Veränderbarkeit der Fähigkeiten durch Anstrengungsbereitschaft eine grosse Rolle (Götz, 2011, S.106 - 110). Dweck (2007) zeigt zwei Einstellungsvarianten (*mindsets*) auf (s. Abb. 9). Das *fixed mindset* sieht Intelligenz als angeborene Begabung, welche gegeben ist oder eben nicht. Das *growth mindset* hingegen geht davon aus, dass Intelligenz durch Anstrengungsbereitschaft variabel und anpassbar ist. Probleme werden nicht als Hürden, sondern als Chance etwas Neues zu Lernen angesehen. Deshalb hängen Erfolgserlebnisse von der eigenen Einstellung und Einschätzung der eigenen Fähigkeiten sowie der Aufgabenschwierigkeit ab (Götz, 2011). Das Fähigkeitsselbstkonzept hat demnach grosse Auswirkungen auf die Motivation und Lernleistungen. Brunsting (2011, S. 35 - 36) geht noch weiter, indem sie betont, dass sich Anstrengungsbereitschaft positiv auf die Strategieverwendung auswirkt. Eine neue Strategie wird trotz Aufwand eingeübt und Götz (2011) ergänzt, dass bei auftretender Schwierigkeit auch die Ausdauer anhält. Dadurch werden Erfolge erzielt, welche wiederum das Fähigkeitsselbstkonzept stärken.

Zusammengefasst benötigt eine Person also Selbstvertrauen, um eine Aufgabe in Angriff nehmen zu wollen. Dabei spielen die Aspekte der Selbstwirksamkeit sowie das Fähigkeitsselbstkonzept eine zentrale Rolle. Eine Aufgabe wird nur in Angriff genommen, wenn die Person von ihrer Selbstwirksamkeit überzeugt ist und ein akademisches Selbstbild aufgebaut hat. Ist die Aufgabe zu schwierig und zum Scheitern verurteilt, wird es sich kaum lohnen anzufangen (Hattie & Yates, 2015). Stimmen Selbsteinschätzung bezüglich Selbstwirksamkeit und tatsächlicher Kompetenzen nicht überein, so wird keine Motivation und Anstrengungsbereitschaft aufgebaut und ein Teufelskreis entsteht. Eine positive Verkettung hingegen ermöglicht hohe Motivation und Aufmerksamkeit sowie Puffer für Bewältigungsstrategien.

Abb. 9: two mindsets (Dweck, 2007)

2.7.2 Selbststeuerung, Selbstregulation, Selbstkontrolle

Im Gegensatz zur Fremdsteuerung handelt es sich bei der Selbststeuerung um eigenmotivierte Handlungen (Storch, 2006). Dabei werden zwei Arten von Selbststeuerung unterschieden: Selbstregulation und Selbstkontrolle. Wenn sich das Unbewusste und Bewusste System im Hinblick auf eine Sache einig sind, kann Verhalten einfach synchronisiert werden. Bspw. soll bis am Montag ein Vortrag vorbereitet werden. Es ist Samstag und es regnet draussen, man hat ohnehin nichts vor und das Thema ist interessant. Die Vorbereitung wird ohne grosse Anstrengung stattfinden. Was aber, wenn die Sonne lacht und man lieber mit Freunden zum See gehen möchte, gleichzeitig aber weiss, man hat nur heute Zeit für die Arbeit? Dann ist Selbstkontrolle gefragt, in der Alltagssprache auch Selbstdisziplin genannt. Das Bewusstsein wird aktiviert, indem es das Unbewusste kontrolliert und in eine gewollte

bzw. gezielte Handlung verwandelt (s.a. Kapitel 2.3). Das Gefühl das eigene Leben wirksam gestalten zu können, hängt also von der Nutzung der genannten Systeme ab (ebd.). Riedener (2006) spricht in diesem Zusammenhang auch von Kontrollüberzeugungen. Sie bestimmen wie viel Anstrengung man in gewählte Handlungen investiert oder wie lange sie aufrechterhalten wird. Die Basis für einen stabilen Erwerb von Kontrollüberzeugungen sind die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, die Unterscheidung der beiden Dimensionen Fähigkeit und Anstrengung sowie eine korrekte Beurteilung von Handlungsergebnis-Kontingenzen (s.a. Kapitel 2.8 & 2.11). Götz (2011) bringt vier weitere Gelingensbedingungen für die Aufrechterhaltung von Selbstreguliertem Lernen ein.

1. Kompetenz, sich selbständig angemessene Ziele setzen zu können.
2. Kompetenz die Ist-Soll-Differenz zu analysieren, auch während der Phase der Aufgabenbewältigung.
3. Kompetenz der Metakognition und das Wissen wie die Ist-Soll-Differenz minimiert werden kann.
4. Kompetenz die eigene Motivation aufrechterhalten zu können mit Hilfe eines positiven Fähigkeitsselbstkonzepts.

Kiper und Mischke (2008) ergänzen den Begriff des Selbstregulierten Lernens um die Lerntechniken sowie Lernstrategien, welche die kognitive Verarbeitung von Inhalten mitbeeinflussen. Genauer sind diese Strategien *Planen*, *Monitoring* und *Kontrolle* im nächsten Kapitel beschrieben (s.a. Kapitel 2.6). Zusammengefasst wird der Begriff **Selbstreguliertes Lernen** wie folgt definiert:

Selbstregulation beschreibt die Fähigkeit, sein Verhalten, seine Gedanken, Gefühle und Handlungen zielgerichtet steuern zu können. Ihr zugrunde liegen höhere geistige Prozesse, die als exekutive Funktionen bezeichnet werden (Ministerium für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016). Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist sowohl für den Lernerfolg als auch für die sozial-emotionale Entwicklung bedeutsam. (Stuber-Bartmann, 2018, S.18).

2.7.3 Selbstregulations-Prozessmodell nach Schmitz

Gemäss Götz (2011) sollen Lehrpersonen ihren Unterricht anhand der drei Schichten von Selbstregulation umsetzen. Dies sind: Regulation des Verarbeitungsmodus, Regulation des Lernprozesses und Regulation des Selbst. Im Selbstregulations-Prozessmodell nach Schmitz (2001) wird Lernen wie folgt unterteilt: präaktionale, aktionale und postaktionale Phase. Die Abbildung 10 gibt einen guten Überblick über die einzelnen Komponenten und

Wechselwirkungen im Selbstregulatorischen Prozess. Ausgehend von einer Aufgabenstellung beginnt die *präaktionale Phase (Planungsphase)*. Dabei wird das lernende Kind die Art der Anforderung einschätzen und anhand derer die eigenen Ziele festlegen (Lauth et al., 2014). Für die Bewältigung der bevorstehenden Aufgabe ist ein planerisches Vorgehen gefragt, welches geeignete Strategien zur Zielerreichung abrufen. Dabei nehmen aber die Umgebungsfaktoren und das eigene Fähigkeitsselbstkonzept Einfluss auf den geplanten Strategieeinsatz (Götz, 2011). Als förderlich erweisen sich dabei eigenes Interesse und eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung, wie bereits in Kapitel 2.7.1 ausführlich beschrieben (Lauth et al., 2014). Dabei werden negative Gefühle dazu führen, dass Oberflächenstrategien² angewandt werden, wohingegen positive Gefühle Tiefenverarbeitungsstrategien³ zur Folge haben (Götz, 2011).

Nach der Planungsphase setzt die *aktionale Phase (Monitoring)* ein (Lauth et al., 2014; Götz, 2011). Dabei werden die zuvor geplanten Strategien bei der zu bewältigenden Aufgabe umgesetzt. Bei der Bearbeitung der Problemstellung wird die Steuerung (Monitoring) zentral (Kaiser et al., 2018). Dabei werden bei einzelnen Arbeitsschritten möglicherweise nicht absehbare Fehler in der Planung bemerkt, welche es dann zu korrigieren gilt. Es ist also von Bedeutung das eigene Vorgehen bzw. die eigenen Lernschritte zu überwachen und gegebenenfalls anzupassen (Lauth et al., 2014). Unterstützend wirkt dabei die selbstreflexive Frage, ob mit der aktuellen Strategie auch das gewünschte Ziel erreicht werden kann. Daneben gilt es sich vor Ablenkungen zu schützen und die Aufmerksamkeit gezielt auf die Aufgabe zu richten. Götz (2011) ergänzt, dass die Zeit ein wichtiger Faktor für die Handlungsphase darstellt. Gemeint ist damit, die effektive Lernzeit sowie deren optimale Nutzung. Das Kind setzt sich aktiv über einen gewissen Zeitraum mit dem Lerninhalt auseinander. Wie lange die Aufmerksamkeit aufrechterhalten werden kann, hängt wiederum von der Motivation ab. Zusammenfassend haben also Motivation, Zeit und Lernstrategien einen wesentlichen Einfluss auf die daraus resultierende Leistung. Monitoring ist demnach die Voraussetzung für Selbstregulation und hat eine positive Wirkung auf die Lernergebnisse.

Die *postaktionale Phase (Evaluationsphase)* setzt nach der aktionalen Phase ein. Ist eine Aufgabe (vorerst) fertig gelöst, so wird sie in dieser Phase evaluiert (Lauth et al., 2014; Götz,

² Mit den Oberflächenstrategien sind Techniken zum Auswendiglernen von Lerninhalten gemeint. Dazu werden v.a. Mnemotechniken sowie Wiederholstrategien eingesetzt (Mandl & Friedrich, 2006).

³ Tiefenstrategien führen zur vertieften Verarbeitung von Wissen und ermöglichen die Verknüpfung mit dem Vorwissen. Sie werden deshalb auch Elaborationsstrategien genannt. Es geht darum, das Wissen auf semantischer Ebene zu begreifen und langfristig abzuspeichern (Mandl & Friedrich, 2006). Kaiser et al. (2018) haben eine übersichtliche Liste solcher Strategien zusammengetragen, u.a.: Analogien bilden, in eigene Sprache «übersetzen», (Zu-)Ordnen, usw.

2011; Kaiser et al., 2018). Das Lernergebnis wird reflektiert, indem die eigene Anstrengung sowie die angestrebte Zielerreichung bewertet werden. Es geht darum, die Fragestellung mit dem Resultat bewusst abzugleichen und mögliche Diskrepanzen auszumachen. Dabei werden quantitative sowie qualitative Faktoren herangezogen, wie etwa die Menge der gelösten Aufgaben oder die Verarbeitungstiefe des Lerninhalts. Zudem wird hinterfragt, welche Strategien sich bewährt haben und welche nicht. Wird ein Lernprozess nur oberflächlich reflektiert, so können keine wertvollen Erkenntnisse für den weiteren Umgang mit Anforderungen gewonnen werden. Die Selbstreflexion stellt daher eine sehr mächtige Strategie dar, weil sie Konsequenzen für zukünftige Lernprozesse nach sich zieht. Ausserdem spielt dabei die emotionale Bewertung eine grosse Rolle. Liegt eine förderliche Attribuierung zugrunde, so wird die Lernbereitschaft gestärkt (s.a. Kapitel 2.8). Im besten Fall löst die positive Bewertung eine Optimierung der Strategie bzw. Lernprozesse aus, indem bspw. die Lernzeit verkürzt werden soll oder neue, realistischere Ziele gesetzt werden.

Abb. 10: Selbstregulations-Prozessmodell nach Schmitz (in Götz, 2011, S.158)

2.8 Weitere Einflussfaktoren in Bezug aufs Lernen

Nach den Ausführungen der Exekutiven Funktionen sowie der Selbstregulation sind zwei weitere wesentliche Einflussfaktoren in Bezug aufs Lernen erwähnenswert: Emotion, Motivation und Stress. Die Zusammenhänge werden im Folgenden erläutert.

Einfluss von Emotion und Kognition

Die Amygdala spielt beim Lernen eine wesentliche Rolle, denn sie bestimmt jegliches Verhalten durch emotionale Bewertung (Gyseler, 2020). Die Amygdala ist eine mandelförmige Struktur und sitzt im limbischen System. Dort kommen zuerst alle Informationen an und werden durch ein bipolares System bewertet. Ob etwas gefährlich oder ungefährlich, sinnvoll oder unsinnig, sympathisch oder unsympathisch erscheint, wird hier innert Millisekunden entschieden. Entsprechend aktiviert oder hemmt sie weitere Hirnareale, welche entweder Top-down-Steuerung oder eben Bottom-up-Steuerung zur Folge haben (s.a. Kapitel 2.3 & Abb. 5 in Kapitel 2.5). Jedes Verhalten ist demnach das Resultat des stetigen Kampfes zwischen dem Stirnhirn und dem limbischen System aufgrund Emotionaler Bewertung (ebd). Roth (2004) ergänzt, dass sich dies mit dem zu lernenden Stoff genauso verhält. Konkret bedeutet das, wenn die Lehrperson unmotiviert oder wenig überzeugt vom Lerninhalt ist, nimmt das Kind den Unterrichtsstoff unbewusst als uninteressant wahr. Kommt ein Thema hingegen glaubhaft bei der Amygdala an, so wird das Lernen aktiviert. In diesem Zusammenhang sprechen Emmer et al. (2000) von Gefühlen in Hinsicht auf Erfolg oder Misserfolg während der Auseinandersetzung mit einer Aufgabe. Im Umgang mit Anforderungen und Lernen sind hauptsächlich leistungsbezogene Gefühle relevant. Diese umfassen Vorfreude, Hoffnung, (Versagens-)Angst, Hoffnungslosigkeit, Tätigkeitsfreude, Langeweile, Ärger, Ergebnisfreude, Frustration, Trauer, Stolz, Dankbarkeit, Erleichterung, Enttäuschung, Scham, Mitleid (Götz, 2011, S. 29 - 41). Die Gedanken und Emotionen beeinflussen sich während der Aufgabenbewältigung gegenseitig (Emmer et al., 2000). Die Abbildung 11 zeigt die Wechselwirkung der Auseinandersetzung unter dem Aspekt der Handlungs- und Erfolgsorientierung beispielhaft auf. Gemäss Götz (2011) sind Attributionen die Erklärung für die Ursache von Erfolg bzw. Misserfolg und lösen Emotionen aus. Ursachenunabhängig löst Erfolg ein gutes und Misserfolg ein negatives Gefühl aus. Freude und Frustration sind demnach ergebnisabhängige Emotionen. Werden nun Leistungsergebnisse mit Ursachen in Verbindung gebracht, entstehen attributionsabhängige Gefühle. Wenn die Ursache von Misserfolg in mangelnder Kompetenz und Erfolg als Glück angesehen werden, so sind dies ungünstige Attributionen (Wilbert, 2010). Motivationsbegünstigend wirkt sich hingegen die Zuschreibung fehlender Anstrengung auf Misserfolg bzw. das eigene Können in Hinblick auf Erfolg aus.

Abb. 11: Wechselwirkung Emotionen & Gedanken während Aufgabenbewältigung (Emmer et al., 2000, S.9)

Motivationale Aspekte beim Lernen

Kiper und Mischke (2008) gehen davon aus, dass selbstgesteuertes Lernen auch selbstmotiviertes Lernen ist. Unterschieden werden verschiedene Motivationsaspekte, wie aktuelle, habituelle oder überdauernde Motivation. Die aktuelle Motivation nimmt Einfluss auf das momentane Interesse etwas Lernen zu wollen. Habituell meint die möglichen Erfolgchancen abschätzen zu können und überdauernde Motivation bezieht sich auf das bereits in Kapitel 2.7.1 erwähnte Fähigkeitsselbstkonzept. Motivation bestimmt demnach den Grad der Anstrengungsbereitschaft und die Realisierbarkeit von Aufgaben wesentlich mit. Damit verbunden sind wiederum eigene emotionale Stimmungen, welche durch die Selbststeuerung bewusst beeinflusst werden können (s.a. Kapitel 2.7). Je mehr Interesse für einen Lerninhalt vorhanden ist, desto leichter kann er aufgenommen werden (Roth, 2004). Dieser Vorgang geht mit positiven Gefühlen einher. Umgekehrt gilt dasselbe Prinzip: wenig Begeisterung führt zu weniger Lernleistungsaufwand. Lernbereitschaft wird durch die Ausschüttung lernförderlicher Stoffe, wie Dopamin und Acetylcholin unterstützt (Braun & Meier, 2004). Chemische Prozesse setzen Belohnungserwartungen frei und ermöglichen dadurch Erfolgserlebnisse. Das Gehirn ist neugierig, ständig auf der Suche nach Erfolgserlebnissen, die als positive Verstärker fungieren. Der Wechsel zwischen Lob und Strafe führt zu Spannungen im Gehirn. Diese Spannungen lösen ein Wechselbad chemischer Botenstoffe aus, welche unter dem Begriff Stress bekannt sind. Gesunder Stress unterstützt den Lernprozess (ebd.). Im nächsten Kapitel wird das Thema Stress aufgenommen.

Einfluss von Stress aufs Gehirn und Lernen

Gemäss Roth (2004) wirkt sich leichter anregender Stress lernförderlich aus. Dabei wird Noradrenalin in geringen Dosen im Gehirn ausgeschüttet, was die Aufnahmefähigkeit fördert. Damit wird Lernen als positive Anstrengung wahrgenommen. Hingegen ist eine zu geringe

oder zu hohe Anstrengung nachteilig. Wenig Stress löst keinen chemischen Vorgang aus, hingegen hat zu starker Stress die Hemmung von Lernerfolg einhergehend mit Gefühlen von Bedrohung oder Versagensangst zur Folge (ebd.). Ursächlich für Stress sind körperliches Leid, Verlust, Bedrohung oder Herausforderungen (Götz, 2011). Daraus resultieren unterschiedliche Reaktionen zur Verarbeitung von Stress. Stress geht häufig mit Emotionen einher, daher ist anzunehmen, dass sich Stress und Emotionen wechselseitig beeinflussen.

2.9 Diagnostik von Exekutiven Funktionen und Aufmerksamkeit

Nachdem die Begriffe Exekutivfunktionen und Aufmerksamkeit erklärt und deren Entwicklung sowie weitere Einflussfaktoren betreffend Lernen ausgeführt wurden, widmet sich das nächste Kapitel den Lernschwierigkeiten. Zunächst wird der Begriff definiert und im Anschluss daran sind die einzelnen Formen der Lernbeeinträchtigungen aufgeführt. Beschriebene Ursachen und Risikofaktoren zeigen auf, wie vielfältig die Problematik beim Lernen bedingt sein kann. Ein Extrakapitel wird der Aufmerksamkeitsdefizit – Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gewidmet.

Definition und Klassifikation von Lernschwierigkeiten, Lernstörung, Lernbehinderung

Wenn unterdurchschnittliche Leistungen trotz absichtsvollem Lernen gezeigt werden, so handelt es sich gemäss Lauth et al. (2014, S. 19 ff.) um eine Lernstörung. Eine kompetenzorientierte Definition führen Wember, Stein und Heimlich (2014, S. 50 - 54) an: «Lernschwierigkeiten ergeben sich jeweils an der Anforderungsschwelle zwischen vorhandenen Fähigkeiten und noch zu erwerbenden.» (S.53). In der einschlägigen Literatur werden die Begriffe Lernschwierigkeiten, seltener Lernbeeinträchtigung sowie Lernstörung und Lernbehinderung verwendet. Es gilt diese Begrifflichkeiten genauer zu definieren. Zumeist wird der Ausdruck Lernschwierigkeit (Gold, 2011) oder Lernbeeinträchtigung (Wember et al., 2014) als Oberbegriff gebraucht. Gold (2011) ist der Auffassung, dass dieser sich gerade dadurch auszeichnet, weil er eine grosse Bandbreite an Lernproblemen umfasst. Wember et al. (2014) erklären weiter, dass Lernschwierigkeiten alle Personen jeden Alters und in jeder Lernphase betreffen können. Allgemeine Lernschwierigkeiten können oftmals selbst überwunden werden, hingegen zählt es bei gravierenden Lernschwierigkeiten den Grad an notwendiger Unterstützung festzulegen. Der Begriff Lernschwierigkeiten erfüllt ebenfalls den Anspruch der Inklusion, da er nicht trennt zwischen Kindern mit und ohne Behinderung und damit nicht stigmatisierend wirkt (ebd.). Darum wird in der vorliegenden Arbeit vorwiegend dieser Ausdruck verwendet. Trotzdem soll die Abgrenzung zwischen Lernstörung und Lernbehinderung im Folgenden erbracht werden, da sie Einfluss auf die Diagnostik und entsprechend auf die Förderung hat. Hierbei handelt es sich um die Ausprägungsgrade (s.u. Tabelle 4) der Lernbeeinträchtigung, welche durch die Merkmale Dauer, Umfang und Schweregrade determiniert sind. Bevor die Begriffe weiter ausdifferenziert werden, soll auf das

Diskrepanzkriterium⁴ verwiesen werden. Eine Diagnose von Störungen der EF oder Aufmerksamkeit wird nur dann gestellt, wenn sich die Allgemeine Denkfähigkeit (Intelligenz) im Normalbereich von IQ⁵ > 70 bewegt (Lauth et al., 2014). Je nachdem welche Aspekte der EF betroffen sind, kann es sich dennoch um eine Abhängigkeit zum IQ handeln (Lizdba et al., 2019). Z.B. steht das Arbeitsgedächtnis in engem Zusammenhang mit dem IQ, wohingegen Inhibition und kognitive Flexibilität nicht direkt vom IQ abhängig sind. Liegt also keine entsprechende Diskrepanz der Intelligenz und der erheblichen Lernschwäche vor, handelt es sich um eine Lernbehinderung (Gold, 2011). Diese Diskrepanzdefinition entspricht der Internationalen Klassifikation für psychische Störungen (ICD-10), welche die Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben hat. Des Weiteren liegt gemäss ICD-10 aber keine umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten vor, wenn sensorische Beeinträchtigungen (Seh- oder Hörstörungen) oder neurologische Erkrankungen vorliegen (Ehm et al., 2017). In der Tabelle 3 werden nun alle Begriffe übersichtlich erklärt.

Tabelle 3: Lernschwierigkeiten im Überblick erstellt durch die Verfasserin

Begriff:	Definition:
Lernbehinderung	Bei einer erheblichen, überdauernden sowie umfassenden allgemeinen Schulleistungsschwäche und einer gleichzeitig vorliegenden Intelligenzminderung (IQ < 85), liegt eine Lernbehinderung vor (Gold, 2011). Von geistiger Behinderung als gravierendere Form der Lernbehinderung wird bei einem IQ von < 55 gesprochen. Da in diesem Fall die Lernfähigkeit und damit die Lernleistung so stark beeinträchtigt sind, ist eine individuelle Unterstützung notwendig, welche Sonderschulen anbieten (ebd.).

⁴ Das Diskrepanzkriterium ist in der Literatur stark umstritten, da es sich bei den geeigneten Fördermassnahmen in der Regel bei allen Formen der Lernschwierigkeiten um dieselben handelt (Gold, 2011).

⁵ «Der Intelligenzquotient (IQ) ist eine Kenngrösse zur Bewertung des intellektuellen Leistungsvermögens und wird mit einem Intelligenztest ermittelt. Die im Test erbrachte Leistung einer Person wird mit einer Normstichprobe der jeweiligen Referenzgruppe (z.B. Kinder im Alter von sechs Jahren) verglichen. In jeder Altersgruppe ist der Durchschnitts- bzw. Mittelwert des IQ gleich und liegt bei 100. Als individuell durchschnittlich gelten Intelligenzwerte, die im Bereich zwischen 85 und 115 IQ-Punkten liegen. Dieser Wert bestimmt sich aus der Festlegung, dass Werte, die im Bereich bis zu einer Standardabweichung (beim IQ-Test sind das 15 Punkte) liegen, als im Bereich des «unauffälligen Durchschnitts» bewertet werden. Je weiter der IQ vom Mittelwert abweicht, desto seltener finden sich Personen, die einen ähnlichen IQ besitzen. So erreichen nur etwa 2 Prozent aller Menschen einen IQ von 130 oder mehr und gelten damit als hochbegabt.» (Ehm, Lonnemann, Hasselhorn, 2017, S.54).

Lernstörung	Nach ICD-10 ist die Lernstörung eine umschriebene Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten (Lauth et al., 2014). Die intellektuellen Fähigkeiten können nicht angemessen in Schulische Leistungen umgesetzt werden. Der IQ liegt hierbei in der Norm während oft Teilleistungen in spezifischen Bereichen (Rechnen, Lesen oder Schreiben) nicht altersgemäss entwickelt sind. Gravierende Minderleistungen sind die Folge und können nur durch das erwähnte Diskrepanzkriterium diagnostiziert werden. Die Diagnose lautet gemäss Gold (2011) oft Rechenschwäche oder Leserechtschreibschwäche (LRS).
Lernschwierigkeit	Es handelt sich um Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung im Umgang mit Lernanforderungen aller Art. Kinder, die langsames und schwaches Lernen sowie Probleme bei Schulleistungen in den einzelnen Fachbereichen aufzeigen, haben eine beeinträchtigte Lernentwicklung (Gold, 2011).

Die erwähnten Ausprägungsgrade sollen hier nochmals genauer deklariert werden. Lauth et al. (2014) zeigen in der Tabelle 4 die Arten der Lernstörungen in Abhängigkeit der Dauer und Ausprägung im Überblick auf.

Tabelle 4: Arten von Lernstörungen nach Klauer & Lauth, 1997 (in Lauth et al., 2014, S.18)

	Bereichsspezifisch (partiell)	Allgemein (generell)
Vorübergehend (passager)	Lernrückstände in Einzelfächern	Schulschwierigkeiten Neurotische Störung
Überdauernd (persistierend)	Lese-Rechtschreibschwäche Rechenschwäche	Lernschwäche Lernbehinderung Lernbeeinträchtigung Geistige Behinderung

Lidzba et al. (2019) sprechen von einem weiteren Oberbegriff: der exekutiven Dysfunktion. Gemeint sind damit diejenigen Störungen, welche sich spezifisch bei den Exekutivfunktionen zeigen, also bei der Aufmerksamkeitssteuerung oder der Handlungsplanung. Exekutive Dysfunktionen gehen häufig mit neurologischen Erkrankungen einher (s.a. Tabelle 7 weiter unten). Daher ist bei der Diagnostik sorgfältig abzuwägen, ob es sich um eine Folgeerscheinung einer neurologischen Krankheit oder um eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) handelt, welche durch ICD-10 oder im Diagnostischen und Statistischen Manual psychischer Störungen (DSM-5) klassifiziert wurde. Im Kapitel 2.10 wird

die Thematik der ADHS extra aufgegriffen. Vorher sind Indikatoren sowie Ursachen und Risiken für Lernschwierigkeiten beschrieben.

Indikatoren von Lernschwierigkeiten

Brunsting (2012) beschreibt eine Reihe von spezifischem Problemverhalten zu jeder Exekutiven Funktion, welche auch im Kapitel 2.3 aufgezählt wurden. Hier seien vor allem die drei erwähnten Zielaspekte in Bezug auf die Schulischen Schwierigkeiten aufgelistet:

Tabelle 5: Spezifisches Problemverhalten bei EF (Brunsting, 2011) erstellt durch die Verfasserin

Zielaspekt:	Beobachtbares Problemverhalten:
Arbeitsgedächtnis	SuS haben Schwierigkeiten, sich einzelne Handlungsschritte von Anweisungen oder Teilschritte von komplexen Aufgaben zu merken. Sie lassen Dinge liegen oder vergessen die Hausaufgaben. Es zeigen sich Probleme beim Kopfrechnen und dem Leseverständnis.
Inhibition	Fehlende Inhibition zeigt sich durch impulsives Verhalten, das Kind kann nicht warten. Häufig spricht es einfach drauf los und sagt unüberlegte Dinge. Dadurch unterbricht es andere und stört durch seine Worte und Handlungen andere Kinder.
Kognitive Flexibilität	Lernende verfolgen einseitige Strategien, vergessen diese gegen andere abzuwägen. Unvorhergesehene und neue Situationen bereiten ihnen Mühe. Sie wirken oft stur, unflexibel und festgefahren.

Auch Lauth et al. (2014) zeigen vier Aspekte von beobachtbaren Defiziten als Indikatoren von Lernschwierigkeiten auf, wobei für eine Lernstörung mindestens ein Merkmal stark betroffen sein muss:

- *Basisfertigkeiten*: fehlende Aufmerksamkeitssteuerung und damit erschwerte Verarbeitung von Inhalten, wenig Automatisierung möglich, erschwert vernetztes Denken (s.a. Kapitel 2.3 & 2.5).
- *Wissens- & Begriffssysteme*: fehlendes Vorwissen, erschwert Speichern und ist ein Prädiktor für spätere Schulleistung (s.a. Kapitel 2.3).
- *Metakognitive Fertigkeiten*: fehlende Reflexionsfähigkeit, wenig Selbststeuerung, planloses und unsystematisches Vorgehen dadurch fehlende Erfolgserlebnisse (s.a. Kapitel 2.6 & 2.7).
- *Motivation*: fehlende Anstrengungsbereitschaft und Durchhaltevermögen einhergehend mit wenig Selbstwirksamkeitsüberzeugung (s.a. Kapitel 2.7).

Des Weiteren unterscheiden Emmer et al. (2000, S. 12 - 13) drei verschiedene Lerntypen für Lern- und Arbeitsverhalten: das impulsiv-lageorientierte, das zögerlich-lageorientierte und das handlungsorientierte Kind. Die Indikatoren sind in der Tabelle 6 übersichtlich dargestellt. Die impulsiven und zögerlichen Kinder sind misserfolgsorientiert und fürchten weitere Misserfolge. Ihnen ist gemein, dass sie Förderbedarf aufweisen, hingegen ist das handlungsorientierte Kind fähig selbstreguliert zu lernen.

Tabelle 6: Lerntypen (Emmer et al., 2000) erstellt durch die Verfasserin

Lerntypen:	Indikatoren/Merkmale:
impulsiv-lageorientierte SuS	<ul style="list-style-type: none"> ○ antriebsstark ○ Hang zu Impulsivität ○ lernwillig & anstrengungsbereit ○ verlieren Mut bei schwierigen Aufgaben ○ schnell verunsichert ○ unsorgfältige, überhastete Arbeitsweise ○ wenig lern- & arbeitsgewohnt ○ Selbstvertrauen ok
zögerlich-lageorientierte SuS	<ul style="list-style-type: none"> ○ bemüht, wollen Anforderungen erfüllen ○ wenig Selbstvertrauen ○ Tendenz schnell aufzugeben ○ schlechte emotionale Verarbeitung von Misserfolg ○ zeigen rückversicherndes Verhalten während Lernen
handlungsorientierte SuS	<ul style="list-style-type: none"> ○ aktive selbständige Bewältigung von Anforderungen ○ leistungsorientiert, motiviert ○ emotional stabil

Ursachen und Risikofaktoren bei Lernschwierigkeiten

Brunsting (2012) postuliert, dass allgemein eine unrealistische Vorstellung von Lernen vorherrscht und deshalb kaum Anstrengungsbereitschaft an den Tag gelegt wird, denn Freizeit und Nichtstun seien das höchste Gut. Dies ist nur eine von vielen Ursachen und Risikofaktoren von Lernschwierigkeiten. Die unvollständige Aufzählung weiterer Faktoren bezieht sich auf Lauth et al. (2014), Gold (2011) und Roth (2004).

- Genetische Disposition und Entwicklung
- Mangelnde Informationsverarbeitung
- Mangelnde oder ungeeignete Lernaktivität
- Sprachliche Defizite
- Fehlendes Vorwissen
- Wenig förderliche Lernumgebungen (Schule und Elternhaus)

- Fehlendes Selbstkonzept
- Motivationsschwierigkeiten

Auf eine vollständige Ausführung aller genannten Stichworte wird verzichtet, da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Das Zusammenwirken von Lernleistungen und Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Exekutiven Funktionen, Vorwissen, Intelligenz sowie die Nutzung metakognitiver Regulation sind empirisch mehrfach belegt worden (Ehm et al., 2017). Die aufgeführten kognitiven Merkmale können Defizite aufweisen, was das Risiko für eine Lernschwäche erhöht. Im Kapitel 2.8 sind Einflussfaktoren in Bezug aufs Lernen beschrieben, welche ebenfalls als Ursachen von Lernschwierigkeiten in Frage kommen oder zum Risiko werden können. Ausserdem verweist Gold (2011) darauf, dass von einer personenzentrierten Sichtweise Abstand zu nehmen sei und eine kontextbezogene, also umfassende Diagnostik sowie adaptive Intervention anzustreben seien. Einzelne Aspekte werden dennoch genauer beschrieben. Lernschwierigkeiten können eine genetische Disposition aufweisen (Roth, 2004). Neuromodulatoren, wie Dopamin (anregend), Serotonin (hemmend) und Acetylcholin (aufmerksamkeitssteuernd) regulieren die Gehirnaktivität und damit die Aufnahmefähigkeit (s.a. Kapitel 2.8). Wenn diese Mechanismen gestört werden, können Lernschwierigkeiten die Folge sein. Auch andere neurologische Erkrankungen können Symptomaten einer exekutiven Dysfunktion hervorrufen und eine entsprechende Therapie notwendig machen (Lidzba et al., 2019). Tabelle 7 zeigt in eindrücklicher Weise auf, wie vielfältig die Ursachen von Lernstörungen und wie verbreitet sie sein können.

Lernen ist hochgradig individuell zu sehen, denn das Vorwissen einer Person gleicht keiner anderen (Roth, 2004). Die Leistungsfähigkeit hängt davon ab, wie das Vorwissen aufgebaut ist und in welcher Form neue Inhalte am besten damit vernetzt werden. Kann das neue Wissen nirgendwo angeknüpft werden, so fällt es durch das Gedächtnisnetzwerk (s.a. Kapitel 2.1) hindurch. Zudem sind die Lernstile verschieden: einige Menschen nehmen Inhalte übers Gehör besser auf, während andere am besten durch Lesen und Sehen lernen. Deshalb hängt der Lernerfolg auch stark vom Kontext ab, dies seien: Zeit, Ort und Person (ebd.). Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Ursachen und Risiken von Lernschwierigkeiten sehr mannigfaltig und individuell verschieden sein können. Es bedarf also einer differenzierten und auf die Person abgestimmten Diagnostik und dementsprechend massgeschneiderten Förderplanung. Dazu eignet sich unter anderem das Diagnostische Gespräch, welches als Intervention in Kapitel 2.12.1 unter dem Begriff «Metakognitives Interview» beschrieben wird.

Tabelle 7: Störungen von Aufmerksamkeit & Exekutivfunktionen bei ausgewählten neurologischen Pathologien (Lidzba et al., 2019, S. 61)

	Prävalenz von ADHS	Störungen von Aufmerksamkeit und Exekutivfunktionen
Extreme Frühgeburt	6%–23% (Bhutta et al., 2002)	<ul style="list-style-type: none"> • Selektive Aufmerksamkeit • Daueraufmerksamkeit • Geteilte Aufmerksamkeit • Kognitive Flexibilität/Aufmerksamkeitswechsel • Reaktionshemmung • Wortflüssigkeit (semantisch und phonematisch) • Handlungsplanung • Arbeitsgedächtnis (Anderson, 2014)
Schlaganfall (perinatal/ Kindheit)	46% (Max et al., 2003)	<ul style="list-style-type: none"> • selektive Aufmerksamkeit • geteilte Aufmerksamkeit • Reaktionshemmung (O’Keeffe et al., 2014)
Schädel-Hirn-Trauma	30%	Mittelgradiges und schweres SHT: <ul style="list-style-type: none"> • Geteilte Aufmerksamkeit • Daueraufmerksamkeit • Selektive Aufmerksamkeit • Aufmerksamkeitswechsel • Wortflüssigkeit • Reaktionshemmung • Problemlösen (Babikian & Asarnow, 2009)
Enzephalitis	50%	Aufmerksamkeits- und Exekutivfunktionen (unspezifisch) (Khandaker, 2016)
Hirntumor	27% (Hardy et al., 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitsfunktionen (unspezifisch) • Arbeitsgedächtnis • Reaktionshemmung • kognitive Flexibilität (Annett et al., 2015)
Epilepsie	12%–17% (Reilly, 2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitsfunktionen (unspezifisch) • Arbeitsgedächtnis • Handlungsplanung • Wortflüssigkeit (Hermann et al., 2012)
Neurofibromatose Typ 1	30%–50% (Hyman et al., 2005)	<ul style="list-style-type: none"> • Daueraufmerksamkeit • Reaktionshemmung • Arbeitsgedächtnis • Wortflüssigkeit (Hyman et al., 2005)

Diagnostik: Verfahren und Instrumente

Die Schwierigkeit bei der Diagnostik von Aufmerksamkeit und Exekutivfunktionen unterliegt der Diskrepanz von Alltags- und Testsituation (Lidzba et al. 2019). Im Alltag ist mehr Selbständigkeit in unüberschaubaren Situationen gefragt während Testsituationen oft so strukturiert sind, dass mehr Fremd- als Selbststeuerung zum Zug kommt. Gerade deshalb müssen verschiedene Verfahren mit unterschiedlichen Aspekten der Aufmerksamkeit und Exekutivfunktionen eingesetzt und zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden. Gold (2018) ergänzt, dass eine Lernverlaufsdiagnostik dann sinnvoll erscheint, wenn die Entwicklung eines Kindes im Fokus steht. Der Vorteil liegt in der Adaption der Fördermassnahmen durch eine zyklische Förderplanung, welche laufend evaluiert wird. Dadurch können Fortschritte und Förderbedarf sichtbar gemacht werden. Dabei wird Bezug zur Individualnorm genommen, also die eigene Entwicklung betrachtet. Im Vergleich dazu steht die Sozialnorm, welche ein Entwicklungsziel mit Gleichaltrigen in Beziehung setzt, um den Entwicklungsstand als altersgemäss oder verzögert einschätzen zu können. Es gibt eine Reihe verschiedener standardisierter Verfahren, welche den Fokus auf unterschiedliche Aspekte von Lernschwierigkeiten setzen. Nicht nur Gold (2018), sondern auch Petermann und Petermann (2013) haben eine ganze Übersichtsreihe der Screenings zu Lern- und

Sozialverhalten zusammengestellt. Typische diagnostische Verfahren zur Erfassung kognitiver Fähigkeiten sind sogenannte Testbatterien oder standardisierte Fragebogen (Gold, 2018). Erfassen lässt sich zwar u.a. die Lernzeit, jedoch ist die Informationsverarbeitung nicht beobachtbar. Ob und wie Lernstrategien verwendet werden, wird häufig mit Hilfe von Fragebogen erhoben. Wobei es fraglich erscheint, ob das Kind seine Strategien korrekt versprachlichen kann (ebd.). Bei der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) handelt es sich bspw. um einen standardisierten und ressourcenorientierten Beurteilungsbogen (Petermann & Petermann, 2013). Eingesetzt wird die LSL, um eine Einschätzung über den aktuellen Entwicklungsstand zu ermöglichen oder aber die Wirksamkeit von Interventionen zu prüfen. In Kapitel 3.4 wird die LSL näher beschrieben, da sie als Erhebungsmethode für die Forschung im Feld herangezogen wurde. Neben den standardisierten Verfahren haben sich für die Diagnostik auch Verhaltensbeobachtungen sowie Befragungen der Eltern und Klassenlehrperson (KLP) bewährt. Gold (2018) verweist ausserdem auf die Möglichkeit Lerntagebücher einzusetzen, um lernstrategisches Verhalten erfassen zu können.

2.10 Exkurs: ADHS

Während Lauth et al. (2014) eher unspezifische Merkmale beschreiben, sind gemäss ICD-10 und DSM-5 genaue Kriterien für eine Diagnose von ADHS klassifiziert worden (Lauth und Schlottke, 2019). In diesem Extrakapitel werden die Kriterien und Symptome nach ICD-10 für eine ADHS-Diagnose erläutert. Gemäss Steinhausen, Rothenberger und Döpfner (2010) ist ADHS durch die Kernsymptome *Hyperaktivität*, *Aufmerksamkeitsstörung* sowie *Impulsivität* charakterisiert. Die Diagnosestellung unterliegt klaren Kriterien, diese können in Tabelle 8 genau nachgelesen werden. Mögliche Interventionsansätze sowie weitere spezifische Merkmale von ADHS werden an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt, da es ein zu umfangreiches Thema für diese Arbeit darstellen würde.

Tabelle 8: Forschungskriterien für ADHS gemäss ICD-10 (Steinhausen et al.,

<p>G1. Unaufmerksamkeit: Mindestens sechs Monate lang mindestens sechs der folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß. Die Kinder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sind unaufmerksam gegenüber Details oder machen Sorgfaltsfehler bei den Schularbeiten und sonstigen Arbeiten und Aktivitäten 2. sind häufig nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben und beim Spielen aufrechtzuerhalten 3. hören häufig scheinbar nicht, was ihnen gesagt wird 4. können oft Erklärungen nicht folgen oder ihre Schularbeiten, Aufgaben oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht erfüllen (nicht wegen oppositionellem Verhalten oder weil die Erklärungen nicht verstanden werden) 5. sind häufig beeinträchtigt, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren 6. vermeiden ungeliebte Arbeiten, wie Hausaufgaben, die häufig geistiges Durchhaltevermögen erfordern 7. verlieren häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben wichtig sind, z.B. für Schularbeiten, Bleistifte, Bücher, Spielsachen und Werkzeuge 8. werden häufig von externen Stimuli abgelenkt 9. sind im Verlauf der alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich.
<p>G2. Überaktivität: Mindestens sechs Monate lang mindestens drei der folgenden Symptome von Überaktivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß. Die Kinder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fuchteln häufig mit Händen und Füßen oder winden sich auf den Sitzen 2. verlassen ihren Platz im Klassenraum oder in anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird 3. laufen häufig herum oder klettern exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei Jugendlichen oder Erwachsenen entspricht dem nur ein Unruhegefühl) 4. sind häufig unnötig laut beim Spielen oder haben Schwierigkeiten bei leisen Freizeitbeschäftigungen 5. zeigen ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivitäten, die durch den sozialen Kontakt oder Verbote nicht durchgreifend beeinflussbar sind.
<p>G3. Impulsivität: Mindestens sechs Monate lang mindestens eines der folgenden Symptome von Impulsivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß. Die Kinder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. platzen häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage beendet ist 2. können häufig nicht in einer Reihe warten oder warten, bis sie bei Spielen oder in Gruppensituationen an die Reihe kommen 3. unterbrechen und stören andere häufig (z.B. mischen sie sich ins Gespräch oder Spiel anderer ein) 4. reden häufig exzessiv ohne angemessen auf soziale Beschränkungen zu reagieren.
<p>G4. Beginn der Störung vor dem siebten Lebensjahr</p>
<p>G5. Situationsunabhängigkeit: Die Kriterien sollten in mehr als einer Situation erfüllt sein z.B. sollte die Kombination von Unaufmerksamkeit und Überaktivität sowohl zuhause als auch in der Schule bestehen oder in der Schule und an einem anderen Ort, wo die Kinder beobachtet werden können z. B. in der Klinik. (Der Nachweis situationsübergreifender Symptome erfordert normalerweise Informationen aus mehr als einer Quelle. Elternberichte über das Verhalten im Klassenraum sind z. B. meist unzureichend.)</p>
<p>G6. Die Symptome von G1. – G3. verursachen deutliches Leiden oder Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit.</p>
<p>G7. Die Störung erfüllt nicht die Kriterien für eine tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84), eine manische Episode (F30), eine depressive Episode (F32) oder eine Angststörung (F41).</p>

2.11 Interventionsansätze bei Lernschwierigkeiten

In diesem Kapitel stehen verschiedene Methoden und mögliche Programme für die Intervention bei Lernschwierigkeiten im Fokus. Zu umfassend ist die Palette der Trainings und Methoden zur Förderung der Aufmerksamkeit und Exekutivfunktionen, sodass vorwiegend auf ausgewählte Fördermassnahmen eingegangen wird, welche in der vorliegenden Arbeit umgesetzt wurden. Selbststeuerung, kognitive Flexibilität, Inhibition sowie das Arbeitsgedächtnis sind wesentliche Prädiktoren für den späteren Erfolg im Leben (Diamond & Lee, 2016). Langzeitstudien zeigen, dass geringe Selbstkontrolle und -steuerung sowie starke Impulsivität später zu einem geringeren Einkommen, weniger Gesundheit und zu höherer Tendenz für Kriminalität führen. Bereits kleinere Interventionen im Bereich der Selbstkontrolle verbessern die Gesundheit, den Wohlstand und senken die Kriminalitätsrate. Wie bereits in Kapitel 2.3 ausgeführt, beeinflussen sich Bottom-up- und Top-down-Steuerung wechselseitig (Zelazo & Lyons, 2012). Durch bewusstes Reflektieren ist es möglich eine innere psychische

Distanz einzunehmen, was wiederum kognitive Flexibilität, Arbeitsgedächtnis, Inhibition und emotionale Neubewertung sowie Empathie fördert. Das Ziel einer Intervention bei Lernschwierigkeiten ist die qualitative sowie quantitative Steigerung der Lernhandlungen, womit letztlich die Leistungen verbessert und Lernerfolge ermöglicht werden sollen (Lauth et al., 2014). Drei Aspekte für Interventionsansätze sind dabei zu berücksichtigen: Vermittlung von Lernstrategien, Anregung metakognitiver Aktivität und Steigerung der Lernmotivation. Für die einzelnen Aspekte wiederum gibt es verschiedene Methoden und Techniken zur Förderung. Kognitive Trainings sind zusammengefasst gezielte Massnahmen zur Förderung der individuellen Lernvoraussetzungen, wobei meist die genannten Ansätze miteinbezogen werden (Gold, 2018). Erwähnenswert ist, dass Interventionen auf metakognitiver Basis Grenzen aufweisen, zumal sich die Fähigkeit zum abstrakten Denken aus entwicklungspsychologischer Sicht erst etwa ab neun Jahren ausbildet (Ehm et al., 2017). Trotzdem belegen mehrere Studien, dass systematische Trainings die kognitiven Kompetenzen auch bei Kindern vor acht Jahren verbessern. In erster Linie wird ein bewusster Umgang mit dem eigenen Lernverhalten angestrebt. Auch Anpassungen im Unterricht, wie etwa Binnendifferenzierung kann als Intervention angesehen werden (Gold, 2018). Je spezifischer Fördermassnahmen auf die Lernproblematik und Rahmenbedingungen zugeschnitten sind, desto wirksamer sind sie. Deshalb gilt auch: Interventionen weisen einen breiteren Transfereffekt auf, wenn Massnahmen unspezifischer ausfallen. Transfereffekte werden in Kapitel 2.12 genauer diskutiert. Profitieren von solchen Trainings können Kinder mit und ohne Lernproblemen. Die Heterogenität der Lernleistungen in einer Klasse bleibt jedoch bestehen, selbst wenn in Einzelsettings Lernverhalten trainiert wird. Nicht immer fallen Interventionen erfolgreich aus und nicht jede Lernschwierigkeit kann vollständig behoben werden (Gold, 2018). Dennoch können geeignete Trainings positive Effekte in Bezug aufs Lernverhalten und damit den Lernerfolg erzielen. Letztlich zielen die Programme darauf ab, Lücken des Vorwissens zu schliessen, um die Voraussetzung für Wissensaufbau zu schaffen. Als nächstes werden metakognitive Techniken vorgestellt, danach geht es um die Förderung realistischer Selbsteinschätzung und abschliessend werden Trainingsprogramme als Interventionsmöglichkeit thematisiert.

Metakognitive Techniken

Laut Kaiser et al. (2018, S. 54 - 65) sind metakognitive Techniken konkrete Handlungsschemata, welche an den Ebenen Planen, Steuern und Kontrollieren anknüpfen. Der Vorteil dieser Handlungsschemata ist, dass sie universell einsetzbar sind. Der Kern all dieser Techniken beinhaltet metakognitive Leitfragen oder Impulse. Diese lösen eine Dynamik der Strategieanwendung aus, da sie einen auffordernden Charakter innehaben. Eine Zusammenfassung der Leitfragen geordnet nach den drei Ebenen, welche sich überlappen

oder im Lernprozess wiederholen können, ist in der Abbildung 12 nachzulesen. Als Diagnosemittel sowie als Interventionsansatz kann das **metakognitive Interview** angewendet werden (Ehm et al., 2017). Dabei wird das Kind zum Lernziel, der angewendeten Strategie, zur Kontrolle seines Verhaltens und zum erworbenen Wissen befragt. Dies entspricht ebenfalls den metakognitiven Lernprozessphasen, die auch in Kapitel 2.7 genau beschrieben sind. Ausserdem kann diese Technik auch zur Diagnose von Denkhandlungen und Fehlerquellen genutzt werden (Lauth et al., 2014).

<p>Planungsaspekt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie kann ich in einigen kurzen Sätzen formulieren, was die Aufgabe mir abverlangt? - Wie kann ich mein Arbeitsziel definieren? - Welche konkreten (Einzel-)Ziele strebe ich an? - Vor welche Schwierigkeiten sehe ich mich auf den ersten Blick gestellt? - In welchen Schritten will ich die Aufgabe nun angehen? - Wie beginne ich? <p>Steuerungsaspekt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Informationen lassen sich bereits der Fragestellung zur Aufgabe entnehmen? - Welche Informationen müssen (aus den vorhandenen Materialien) erarbeitet werden? - Sind meine ursprünglich geplanten Bearbeitungsschritte nach wie vor passend? Wo muss ich noch modifizieren? - Welche Schwierigkeiten bleiben danach noch für die Bearbeitung der Aufgabe zu bewältigen? - Wie lassen sich die Informationen zu einer (Teil-)Lösung verarbeiten? - Wie werde ich danach weiter vorgehen, wie sehen meine nächsten Arbeitsschritte/-strategien aus? <p>Kontrollaspekt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Habe ich alle in der Aufgabe und den Arbeitsmaterialien enthaltenen Informationen berücksichtigt? - Gibt es noch meiner Lösung widersprechende Elemente in der Aufgabe? - In welcher Form fasse ich meine Lösung konkret zusammen? - Ist die Lösung vollständig? Woran lässt sich das überprüfen? - Kann ich mit meiner Lösung die Aufgabenbearbeitung als abgeschlossen betrachten? - In welchem Bezug steht die Lösung zu meinen ursprünglichen Bearbeitungszielen? - In welcher Beziehung steht das Ergebnis zu meinem bisherigen Wissen auf dem angesprochenen Gebiet?
--

Abb. 12: Leitfragen der metakognitiven Strategien: Planen - Steuern - Kontrollieren (Kaiser et al., 2017, S.56)

Verbale Selbstinstruktion gilt als weitere Methode der metakognitiven Techniken (Lauth et al., 2014; Laut & Schlottke, 2019). Um die verbale Selbstinstruktion einzuüben werden fünf Schritte durchlaufen. Dabei geht man anfänglich von der *Modelldemonstration* aus. Die Lehrperson denkt laut während sie eine Aufgabe modellhaft löst. Sie demonstriert das gewünschte Verhalten und verbalisiert Strategien und Handlungsschritte in Form von Selbstanweisungen. Z.B.: «Ich schaue mir zuerst die Aufgabe an, ...». Oft werden dazu Signalkarten verwendet, welche den Handlungsablauf visuell unterstützen und damit als Denkhilfe fungieren (s. Abb. 13). Schritt zwei ist die *externe Verhaltenssteuerung*, das bedeutet das Kind handelt nach den Selbstanweisungen der Lehrperson. Im dritten Schritt handelt das Kind nach seinen eigenen Selbstanweisungen und macht damit eine *offene Selbstinstruierung*. Die *ausgeblendete Selbstinstruierung* kommt im vierten Schritt zum Zug, dabei flüstert das Kind die Selbstanweisung und lenkt damit sein Verhalten. Schritt fünf heisst *verdeckte Selbstinstruierung*. Nun führt das Kind die Selbstanweisungen innerlich aus und steuert somit das Verhalten nur noch durch Denken. Die nächste Stufe wird in der Regel

eingeführt, wenn die vorausgehende verinnerlicht ist. Häufig werden die vierte und fünfte Stufe nur kurz eingeführt oder gar ausgelassen.

Abb. 13: Signalkarten zur Selbstinstruktion (Steinhausen et al., 2010, S.341)

Auch das **Lerntagebuch** gehört zu den metakognitiven Techniken (Kaiser et al., 2018). Es handelt sich um einen kontinuierlichen Selbstbericht, der das Nachdenken über Lernprozesse anregen soll (Götz, 2011). Dabei helfen sogenannte Prompts (didaktische Fragen), die das selbstregulierte Lernen anregen. Meist wird das Tagebuch zur Reflexion nach dem Lernprozess genutzt (Kaiser et al., 2018). Der Fokus liegt dabei auf dem Lernverhalten, das sinnvollerweise in Was- und Wie-Fragen unterteilt wird. Kognitive Fragen beinhalten, was gelernt wurde oder leicht bzw. schwerfiel. Metakognitive Fragen enthalten, wie vorgegangen wurde oder mit Schwierigkeiten umgegangen wurde. Neue Ziele in Form eines Lernvertrags können festgehalten werden und ein Rückblick auf vorangegangene Einträge schafft Klarheit. Durch das Niederschreiben der Reflexion wird eine intensive Auseinandersetzung ausgelöst. Schreibschwächen erschweren jedoch den Lernprozess mit dem Lerntagebuch, daher empfiehlt es sich in einem solchen Fall eine mündliche Form des Lerntagebuches anzubieten. Eine Optimierung des Lernverhaltens ist erst im Laufe der Zeit zu erwarten, da zunächst einmal viele Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt werden müssen. Das Lerntagebuch kann dazu beitragen eigene Stärken zu entdecken und weiterzuentwickeln, aber auch Lernschwierigkeiten schrittweise abzubauen bzw. Strategien zur Problembewältigung aufzubauen.

Zuletzt seien die **Reflektierenden Gespräche** erwähnt, welche einen kooperativen Charakter aufweisen. Im gemeinsamen Austausch können Strategien und Vorgehen ausgetauscht werden. Gezieltes Nachfragen macht unbewusste Prozesse bewusst und ermöglicht damit eine Modifikation des Lernverhaltens und fördern damit das deklarative Wissen (ebd.).

Kalibrierung der Selbsteinschätzung

Mehrere Ansätze für eine Kalibrierung der Selbsteinschätzung sind gemäss Hattie und Yates (2015) denkbar. Eine Möglichkeit besteht darin die Aufmerksamkeit auf die relevanten Aspekte der Lernbeurteilung zu lenken und damit aufzuzeigen, welche eigenen Überzeugungen mit den eigenen Kompetenzen übereinstimmen oder nicht. Ziel ist es, die Ist-Soll-Differenz sowie das aktuelle Wissen zu veranschaulichen. Mit Hilfe von Fallbeispielen oder Modelllernen sowie zielführendem Feedback kann die Selbstwirksamkeitsüberzeugung gefördert werden. Dabei ist es wichtig das Goldlöckchen-Prinzip zu verfolgen. Das Goldlöckchen-Prinzip besagt, dass Aufgaben nicht zu schwierig und nicht zu einfach sein sollen. Dies erinnert an das Lernen in der proximalen Entwicklungszone (vgl. Wygotski in Eckardt, 2013). Gemäss Wygotski wird der nächste Lernschritt durch das Berücksichtigen des aktuellen Entwicklungsstandes und dem nächsten Entwicklungsschritt erreicht. Oft basieren fehlende Selbstwirksamkeitsüberzeugungen auf Defiziten in bestimmten Fähigkeiten oder Wissenslücken. Ein Gefühl für Selbstwirksamkeit kann aufgebaut werden, indem zum einen die Beobachtung eines erfolgreichen Modells ermöglicht wird und zum anderen durch das bewusste Aufarbeiten von Wissenslücken. Ausserdem soll dem Kind das aktuelle Wissen im Sinne von Ermutigung aufgezeigt werden. Ermutigung meint in diesem Zusammenhang ein zielgerichtetes Feedback (Behnke, 2016, S. 28 - 35). Um eigenes Verhalten zu modulieren bedarf es an Reflexion, wobei das Feedback als elementare Unterstützung dienen kann. Feedback wirkt sich auf das Selbstkonzept und damit auch auf das Selbstvertrauen aus. In Hinblick auf das Selbstregulierte Lernen ist die richtige Form von Feedback zu wählen. Es berücksichtigt zwei Dimensionen: zum einen die fachliche und zum anderen die des Selbst. Behnke (2016) erachtet für den Selbstwerterhalt und eine gezielte Rückmeldung folgende fünf Aspekte als relevant:

1. Bestätigung
2. Zusätzliche Informationen geben
3. Falschinformationen aufdecken und durch richtige ersetzen
4. Hilfe beim Differenzieren und Anstreben von höheren Niveaus
5. Unterstützung und Strukturierung beim Aufbau von Wissen

Falsches Feedback birgt die Gefahr negatives oder leistungshemmendes Verhalten auszulösen oder gar zu verstärken. Gerade bei Kindern mit herausforderndem Verhalten muss eine vorsichtige und überdachte Rückmeldung erfolgen. Unspezifisches und sporadisches Feedback, das Leistungsdruck suggeriert oder Lob bei erfolgreich gelösten Aufgaben mit einfachem Schwierigkeitsgrad wirken sich negativ auf das Selbstvertrauen aus. Auch steht Feedback in engem Zusammenhang mit Attributionen (s. Kapitel 2.8). Eine unrealistische Selbsteinschätzung sowie fehlende Einsicht ins Zusammenwirken von Anstrengung und

Leistung sind Indikatoren für ein Attributionstraining (Wilbert, 2010). Ziel der Intervention ist es günstige Attributionen in Zusammenhang mit Erfolgserlebnissen aufzubauen. Zusammenfassend beschreiben Hattie und Yates ein Feedback-Modell, wobei ein diagnostisches sowie (selbst-)reflexives Konzept verfolgt wird, um den Lernstand zu erheben. Aufgabe der Lehrperson ist es dabei mit Hilfe der Feedback-Fragen aus Abbildung 14 dem Kind den Lernstand bewusst zu machen (Steffens & Höfer, 2016).

Abb. 14: Feedback-Modell: Aufgabe, Prozess, Selbstregulierung nach Hattie (Steffens & Höfer, 2016, S.97)

Trainingsprogramme zur Förderung der EF und Aufmerksamkeit

Seit Ende der 80er-Jahre liegen moderne Trainingsprogramme für Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen vor (Lauth et al., 2014). In der einschlägigen Literatur finden sich mehrere Hinweise zum Marburger Konzentrationstraining (Lühring, 2018; Ehm et al., 2017). Gemäss Lidzba et al. (2019) haben sich Trainings mit Verhaltensorientierung und Verstärkersystemen bewährt, namentlich erwähnen sie das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (TmaK) nach Lauth und Schlotke. Das TmaK wurde für die Intervention gewählt. Genauere Informationen zum Inhalt und Ablauf finden sich im Kapitel 4. Auch Gold (2018) verweist auf das TmaK als erfolgsversprechende Intervention, zumal das Programm zur bewussten Selbststeuerung und Kontrolle der eigenen Aufmerksamkeit anleitet. Gemäss Lauth et al. (2014) berücksichtigen gute Trainings folgende Aspekte: Es werden gezielt Strategien zur Aufmerksamkeit eingeübt. Eingangs startet das Training mit einfachen Aufgaben und steigert den Schwierigkeitsgrad erst, wenn der vorherige Schritt gefestigt wurde. Regelmässiges Feedback und operante Verstärkung verhelfen dem Kind sein Verhalten zu regulieren. Zudem werden die Bezugspersonen ebenfalls instruiert und einbezogen, so dass sie im Alltag das Kind auf die vermittelten Strategien aufmerksam machen können. Im Anhang B findet sich zusätzlich eine übersichtliche Vergleichsliste von verschiedenen Trainingsprogrammen. Nachfolgendes Kapitel befasst sich mit den Transfermöglichkeiten von Trainingsprogrammen.

2.12 Transferleistungen von Trainingsprogrammen zur Förderung der EF

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass Trainingsprogramme zur Förderung der Exekutiven Funktionen eine positive Wirkung auf die Lern- und Problemlösefähigkeit haben (Brunsting, 2011). Hingegen wird oft kritisiert, dass Transfereffekte fehlen. Trainierte Fähigkeiten können in den geübten Settings abgerufen und angewendet, jedoch nicht auf neue Situationen übertragen werden. Durch diese Kritik ist eine neue Herangehensweise entstanden, der *Infusionsansatz*. «Dieser besteht in einer Art Meta-Curriculum, das allgemeine Denkfertigkeiten mit den schulischen Curricula verbindet.» (Brunsting, 2011, S.14). Letztendlich geht es darum, die metakognitiven Ansätze im Schulalltag einzubauen. Gemäss Gold (2018) ist ein gesondertes Training der EF bei Lernschwierigkeiten wenig wirksam in Hinblick auf den Transfer. Deshalb wird empfohlen das Training bei der Förderung individueller Wissenslücken zu integrieren, entsprechend dem Infusionsansatz. Es lohnt sich dennoch ein solches Training zu absolvieren, um das Selbstregulative Lernen zu verbessern und damit bessere Lernvoraussetzungen zu schaffen. Die Transfereffekte sind abhängig von den Inhalten des jeweiligen Interventionsprogramms (Diamond & Lee, 2011). Zielt ein Training auf die Förderung des Arbeitsgedächtnisses ab, so sind keine Verbesserungen in den Bereichen Inhibition oder Geschwindigkeit zu erwarten. Je breiter die Förderung der EF aufgestellt sind, desto mehr EF-Komponenten werden gefördert. Jedoch ist dadurch nicht zwingend ein breiterer Transfer gegeben.

Fördernde und hemmende Faktoren von Transferleistungen

Eine wichtige Voraussetzung für einen gelingenden Transfer ist zunächst die Speicherung im Langzeitgedächtnis, was im Alltag vielen Wiederholungen der eingeübten Strategien bedarf (Kaiser et al., 2018). Wenn die Bearbeitung einer Strategie abgeschlossen ist, so sollte diese reflektiert werden, um das erarbeitete deklarative Wissen abspeichern zu können. Das mündliche oder schriftliche Verbalisieren dient der besseren Fixierung. Eine Exekutive Funktion kann erst angewendet werden, wenn sie im Langzeitgedächtnis gespeichert wurde (s.a. Kapitel 2.6). Anfänglich sind häufige und explizite Hinweise durch die Lehrperson oder die gemeinsame Reflexion in Gruppen erforderlich, um einen Transfereffekt zu ermöglichen. Weitere Gelingensbedingungen sind einerseits die Einsicht in den Sinn und Nutzen einer Strategie (Kaiser et al., 2018) und andererseits die Bereitschaft des Kindes sich auf diese einzulassen (Diamond & Lee, 2011). Ein hemmender Faktor für den Transfer stellt gemäss Roth (2004) das Pauken dar, stattdessen kann das Lernen auf semantischer Ebene eine Verknüpfung mit bereits vorhandenem Vorwissen (Kapitel 2.3.1) ermöglichen. Tarnutzer (2017) ergänzt die Voraussetzungen um die Fähigkeit der *Sensitivität* im Umgang mit Lernstrategien. Damit ist das Wissen, wann welche Strategie sinnvoll erscheint oder eben ein Wechsel notwendig wird gemeint (Kognitive Flexibilität, s.a. Kapitel 2.3.3). Diese Sensitivität

entspricht einem fortgeschrittenen Strategiewissen, welches erst aufgebaut werden muss, um später Transferleistungen erzielen zu können. Die Wirksamkeit der Selbstinstruktion als Teil der beschriebenen Intervention (Kapitel 2.11 & 4) wurde in mehreren Studien als hoch eingeschätzt (Lauth et al., 2014). Gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten konnten von diesem Training profitieren. Bei jüngeren Kindern unter 10 Jahren zeigen sich kleinere Effektstärken im Vergleich zu den älteren. Eine besonders hohe Effektstärke erzielte das Training vor allem dann, wenn trainierte Strategien im Unterricht aufgegriffen wurden oder dieselbe KLP das Training sowie den Unterricht durchführte. Begünstigende Faktoren sind das Einbeziehen von Eltern und KLP, das Trainieren in Alltagssituationen sowie eine Zunahme realitätsnaher Anforderungen (ebd.). Lütolf (2020) empfiehlt zusammenfassend, die in Abbildung 15 ausgeführten Aspekte für einen verbesserten Transfer zu beachten.

- Förderung am Lerngegenstand ist empfohlen
- Bei SuS mit vielen Misserfolgserlebnissen mit schulfernen Materialien beginnen (Spiele, Rätsel, Trainingsblätter...)
- Bei schulfernen Trainings explizit sagen, warum man das macht (Ziele explizit machen)
- Erworbene Strategien sollen schrittweise auf den Schulstoff übertragen werden
- Transfer kann erklärend begleitet werden
- Transfer kann durch Lernhilfen erleichtert werden (Strategiekarten, Checklisten, Merkkarten, Symbole etc.)
- Einbeziehen von Eltern und Lehrpersonen
- Positive Verstärkung einsetzen

Abb. 15: Empfehlungen zum Transfer bei EF (Lütolf, 2020)

2.13 Schlussfolgerungen für die Methodenplanung

Aus der beschriebenen Theorie lassen sich einige wichtige Schlussfolgerungen für die Umsetzung in der Praxis ableiten. Aufmerksamkeit ist ein instabiles Konstrukt, das jedoch eine wesentliche Voraussetzung für zielgerichtetes Handeln darstellt und damit u. a. den Lernerfolg determiniert (Brunsting, 2011, Kapitel 2.5). Daher erscheint es logisch ein Aufmerksamkeitstraining zur Verbesserung der Lernvoraussetzungen umzusetzen. «Übung macht den Meister!», das gilt gemäss Brunsting (2011) auch im Zusammenhang mit Exekutiven Funktionen. Des Weiteren unterstützen positive Emotionen das Lernen. «Es ist wichtig, sich anstrengen zu lernen und bewältigte Anstrengungen positiv zu bewerten.» (S.27). Ausserdem ist es zentral am Vorwissen anzuknüpfen und Exekutive Funktionen sowie Aufmerksamkeit erlebbar zu machen, so dass gelernte Strategien im Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Deshalb wird das Training bewusst um ein vorstrukturiertes Lerntagebuch ergänzt und regelmässig reflektiert, um beschriebene Prozesse für die Kinder transparent bzw. bewusst zu machen. Ein Transfer ist gemäss Tarnutzer (2017) erst möglich, wenn bereits Ressourcen im deklarativen Wissen vorhanden sind. Kaiser et al. (2018) betonen, wie wichtig

es ist explizit auf die gelernten Strategien im Alltag hinzuweisen und dass positive Effekte durch dieselbe LP beim Training sowie im Unterricht erzielt werden können. Ausserdem soll den Kindern bewusst gemacht werden, wofür das Training gedacht ist. Aus diesen Erkenntnissen wurden für die Umsetzung in der Praxis folgende Schlussfolgerungen gezogen:

- Das Trainingsziel wird bewusst und explizit am Anfang der Lektion transparent gemacht.
- Am Ende der Lektion wird gemeinsam im Plenum reflektiert, welche Inhalte gelernt wurden. Anschliessend wird besprochen, wo die gelernten «Tricks» noch angewendet werden können, um das vernetzte Denken und den Zweck der Ziele zu verdeutlichen.
- Die reflektierten Gedanken werden im Lerntagebuch verschriftlicht, was einer zusätzlichen Wiederholung dient und damit die Speicherung unterstützt.

3 Methodenplanung

Ausgehend von der Forschungsfrage sowie dem vorangegangenen Theorieteil wird im folgenden Kapitel die Methodenplanung beschrieben. Die Ziel- und Fragestellungen der vorliegenden Fallstudie werden nochmals aufgegriffen und anschliessend das Forschungsdesign begründet dargelegt. Dabei werden die einzelnen Erhebungsmethoden erläutert. Bei den kursiv gedruckten Beobachtungen handelt es sich um *Interpretationen*.

3.1 Ziel und Fragestellung der Fallstudie

Die zentrale Forschungsfrage für die Masterarbeit leitet sich aus der Problemschilderung der praktischen Ausgangslage ab und wurde im einleitenden Kapitel ausgeführt. Da sich das Forschungsdesign aus der gewählten Fragestellung sowie der theoretischen Auseinandersetzung entwickelt hat, soll diese hier zuerst nochmals als Ausgangspunkt aufgeführt werden:

Kann ein Aufmerksamkeitstraining positive Effekte auf die Aufmerksamkeitssteuerung und das Selbstregulierte Lernen eines 2. Klässlers mit Lernschwierigkeiten erzielen?

Um der Forschungsfrage auf den Grund zu gehen, wurde diese in einzelne Arbeitsfragen unterteilt und ermöglicht damit ein schrittweises Vorgehen und Beantworten der zentralen Fragestellung.

1. Welchen Entwicklungsstand hat das Kind in Bezug auf die Aufmerksamkeit und die Selbstregulation vor und nach der Intervention?
2. Welche Indikatoren von Lernschwierigkeiten lassen sich vor, während und nach der Intervention beobachten?
3. Welchen Einfluss nehmen Motivation, Emotion sowie die Selbsteinschätzung auf das Lernverhalten?
4. Welche Faktoren begünstigen bzw. hemmen einen Transfereffekt der Intervention?

3.2 Begründung Forschungsdesign

Laut Götz (2011) sprechen verschiedene Gründe für die Erfassung von Selbstreguliertem Lernen. Einerseits lassen sich theoretisch beschriebene Modelle auf ihre praktische Umsetzung hin untersuchen. Andererseits können hemmende bzw. fördernde Faktoren ermittelt werden oder es kann ermittelt werden, wie die Lernleistung auf den Lernerfolg Einfluss nimmt. In der vorliegenden Fallstudie liegt der Fokus auf der Wirkung eines gezielten Aufmerksamkeitstrainings auf die Entwicklung und deren Nachhaltigkeit in Bezug auf das Lernverhalten (s. a. Kapitel 3.1). Dabei werden theoretische Modelle der Intervention analysiert und Einflussfaktoren berücksichtigt und in die Auswertung miteinbezogen. Götz (2011) berichtet ausserdem von verschiedenen Studien, welche unterschiedliche Wirksamkeitsgrade der Interventionen durch Trainingsprogramme zur Förderung der Exekutiven Funktionen hervorgebracht haben. Dabei muss berücksichtigt werden, dass diese Studien verschiedene Aspekte mit unterschiedlichem Zusammenhang erforscht haben. Daher kann man sich nur bedingt auf die ausgewerteten positiven Effekte von solchen Trainings abstützen. Aus bereits genannten Gründen und aufgrund einer zu kleinen Stichprobenzahl der Probanden wird eine Fallstudie in qualitativ-quantitativer Form aufgezo- gen und damit die Individuelle Bezugsnorm in den Fokus gerückt. Einzelne normierte Tests werden herangezogen, um zusätzlich die Bezugsnorm der Gleichaltrigen zumindest teilweise berücksichtigen zu können. Mayring (2015) nennt diese Form qualitativ-orientierte Inhaltsanalyse und in der einschlägigen Literatur wird auch der Begriff «mixed-method» verwendet. Bei der qualitativen Forschung können Ergebnisse nicht verallgemeinert werden, da die Stichproben meist zu klein sind (Mayring, 2016). Trotzdem hat die qualitative Forschung ihre Berechtigung, denn sie bleibt stets offen gegenüber neuen Wendungen und verfolgt eine sorgfältige Deskription. Mayring (2016) postuliert sogar:

Auch bei grösseren Stichproben sollte man Einzelfallanalysen einbauen, an denen man die Adäquatheit von Verfahrensweisen und Ergebnisinterpretation immer wieder überprüfen kann. Darüber hinaus können Einzelfallanalysen einzelne Fragestellungen verfolgen: Anhand einzelner Fälle können Allgemeingültigkeit beanspruchende Theorien widerlegt werden, Alternativerklärungen verglichen werden, Interaktions- und Kontextannahmen überprüft werden (S. 27).

Die Entwicklung des Lernverhaltens wird in Form von Einzelfallstudien dokumentiert und analysiert. Bei Einzelfallstudien wird eine Person über einen längeren Zeitraum beobachtet und dies Bedarf verschiedener Forschungsmethoden, wodurch laut Roos und Leutwyler (2017) neue Perspektiven eröffnet werden können (s.a. Kapitel 2.9). Mit mehreren Einzelfallstudien können Gemeinsamkeiten und Unterschiede durch Vergleiche

herausgearbeitet werden. Um eine umfassende Diagnostik vom Kind zu erzielen, wurden standardisierte Screenings (Deutscher Mathematiktest (DEMAT), Hamburger Schreibprobe (HSP) & LSL) herangezogen und in die Analyse ebenfalls einbezogen. Bei den Screenings handelt es sich um die bereits erwähnten quantitativen Methoden.

3.3 Methodisches Vorgehen

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich also um eine Sammlung von 6 Einzelfallstudien mit 6 Kindern aus zwei unterschiedlichen 2.Klassen. In Form verschiedener Pretests und Beobachtungen in fünf Kontextbereichen wurde eine mehrdimensionale Diagnostik vorgenommen. Zunächst wurden dafür standardisierte Screenings in den Fachbereichen Mathematik und Deutsch durchgeführt und im Anschluss dazu die normierte Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) durch die KLP und SHP ausgefüllt. In einer weiteren Diagnosephase fanden Beobachtungen im Unterricht mit einem Ereignisprotokoll des Verhaltens in Bezug auf die EF statt. Um den Lernverlauf festhalten zu können sind während der ganzen Forschungsphase hinweg geplante Ereignisstichprobenprotokolle nach dem Design A-B-A erhoben worden. Alle Resultate wurden in Anlehnung an das mehrdimensionale GRID-Modell nach Lauth-Lebens et al. (2016) zusammenfassend dargestellt. Diese Dimensionen umfassen in der vorliegenden Arbeit vor allem die Kontexte: Sozialverhalten, Lernverhalten, Aufmerksamkeitssteuerung sowie bereichsspezifisches Wissen in den Fachbereichen Mathematik und Deutsch. Im Anschluss an die Diagnostik wurde die Interventionsphase mit dem Trainingsprogramm für aufmerksamkeitsgestörte Kinder nach Lauth und Schlottke (2019) durchgeführt. Ausgehend von den anfänglich erwähnten Fragestellungen sind vorgängig verschiedene Trainings zur Aufmerksamkeitsförderung verglichen und analysiert worden (s. Anhang B). Im Forschungstagebuch mit eigens erstelltem Raster sind alle Beobachtungen und Auswertungen während der gesamten Intervention festgehalten worden. Zusätzlich wurden alle durchgeführten Lektionen videodokumentarisch aufgezeichnet. Das Lerntagebuch als Teil der Intervention diente als weiteres Mittel zur Dokumentation sowie Datenerhebung in Bezug auf die Selbstreflexionsfähigkeit im Bereich der Motivation und Emotion. Ausserdem sind die Reflexionen und damit verbundenen Transfergedanken notizartig festgehalten worden. Mit dem Posttest wurden die angewandten Verfahren aus der Pretestphase wiederholt und verglichen. Die Auswertungen aus Pre- und Posttest sowie dem Forschungstagebuch werden im Kapitel 5 *Ergebnisse* dokumentiert.

3.3.1 Auswahl und Beschreibung der Schülerinnen und Schüler (SuS)

Aufbauend auf der vorangehenden Erklärung und Begründung des methodischen Vorgehens folgt nun die Verfahrenserläuterung der Stichprobenwahl. Das Training für

aufmerksamkeitsgestörte Kinder kann gemäss Lauth und Schlottke (2019) im Alter von 6 - 12 Jahren im Einzelsetting, einer Kleingruppe oder gar in der ganzen Klasse durchgeführt werden. Da nicht alle Kinder einer Klasse Lernschwierigkeiten zeigen, erscheint es wenig sinnvoll das Training mit allen durchzuführen. Ausserdem kann durch das Setting in einer Kleingruppe besser individuell auf die einzelnen zu fördernden Kinder eingegangen werden. Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler (SuS) für die Einzelfallstudie basiert auf dem Austausch mit der Klassenlehrperson sowie auf beobachteten Lernschwierigkeiten im eigenen Unterricht. Es handelt sich dabei vor allem um die Beeinträchtigungen in Bezug auf die Aufmerksamkeitssteuerung und die im Kapitel 2.3 beschriebenen EF. Im Kapitel 2.9 der Diagnostik sind weitere Hinweise und Lernschwierigkeiten umschrieben, welche ebenfalls auf die gewählten SuS zutreffen. Im Anschluss an die Ausführungen des Auswahlverfahrens werden nun die ausgewählten Kinder der Einzelfallstudie nach dem ICF-Modell ausschnittsweise beschrieben. Da eine vollständige Beschreibung nach ICF den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wird vor allem Bezug auf die Beobachtungen, welche die Exekutiven Funktionen und die Aufmerksamkeit betreffen, vorgenommen. Dies sind das Allgemeine Lernen und der Umgang mit Anforderungen. Zusätzlich werden personale Faktoren beschrieben, um einige Voraussetzungen und den bisherigen Lernverlauf aufzeigen zu können. Die beschriebenen Beobachtungen sind Momentaufnahmen aus Sicht der SHP und der KLP. Die SuS werden aus Datenschutzgründen für die ganze Arbeit nur mit einem fiktiven Namen oder Kürzel benannt. Für die Fallstudie sind vier Jungen und zwei Mädchen im Alter von 8 Jahren ausgewählt worden, darunter befindet sich ein Zwillingsspaar mit verschiedenen Geschlechtern (Ramon und Ramona). Die beiden sind unterschiedlichen Klassen zugeteilt. Die einzelnen Kinder werden nun tabellarisch vorgestellt:

Tabelle 9: Beschreibung Larina (erstellt durch die Verfasserin)

Larina	
Personale Faktoren:	Sie ist ein 8-jähriges Mädchen mit portugiesischer Muttersprache. Sie hat einen 17 Jahre älteren Bruder und ihre Eltern sind sehr kooperativ. Eine Abklärung für ADHS ist zunächst gescheitert, durch den SPD konnte eine Ergotherapie erwirkt werden und ein erneuter Versuch einer Abklärung für ADHS (s. Kapitel 2.10) läuft nach der Intervention. Sie hatte während einem Jahr Logopädie und während vier Jahren DaZ-Unterricht. Im 2. Semester der 2.Klasse erhält sie ILZ im Fachbereich Mathematik. Sie ist insgesamt ein sehr aufgestelltes und fröhliches Mädchen.

Allgemeines Lernen	Larina ist motiviert, interessiert und möchte lernen, fragt aber auch häufig, wie lange die Stunde noch dauert. Während dem Arbeiten ist sie leicht ablenkbar, ihr Sitzplatz ermöglicht ihr eine bessere Konzentrationsspanne. Im Kreis schaut sie zur Lehrperson und hört aufmerksam zu, <i>oft versteht sie aber nicht alles</i> . Es gelingt ihr teilweise ihre Aufmerksamkeit zu steuern und aufrecht zu erhalten. Oft geht sie überhastet an eine Aufgabe heran und macht viele Flüchtigkeitsfehler.
Umgang mit Anforderungen	Das Arbeitsgedächtnis ist sehr eingeschränkt, sie vergisst sehr schnell wieder und benötigt daher sehr viele Wiederholungen bis sie neue Inhalte gefestigt hat. <i>Deshalb überfordern sie komplexe Aufgabenstellungen schnell</i> . Vernetztes Denken gelingt teilweise. Sie benötigt oft enge und gut strukturierte Begleitung / Anleitung, um ihre Impulse und innere Unruhe besser steuern zu können. Selbständiges Arbeiten fällt ihr insgesamt schwer, sie holt sich oft schnell Hilfe oder sucht Bestätigung.

Tabelle 10: Beschreibung Jan (erstellt durch die Verfasserin)

Jan	
Personale Faktoren:	Er ist ein 8-jähriger Junge, hat einen Zwillingbruder in der Parallelklasse und einen älteren Bruder. Beide Geschwister haben keine Lernschwierigkeiten. Seine Muttersprachen sind Schweizerdeutsch und Englisch. Er hatte 2 Jahre Logopädie. Er hat eine ADHS- (s. Kapitel 2.10) sowie Legasthenie-Diagnose durch den KJPD und SPD erhalten. Alle zwei Wochen geht er zur Psychotherapie und ist auf der Warteliste für eine Ergotherapie. Er hat wenig Selbstvertrauen und seine Motivation bzw. Emotionen unterliegen starken Schwankungen. Ausserdem ist er überdurchschnittlich einfühlsam.
Allgemeines Lernen	An einigen Tagen <i>macht ihm das Lernen richtig Spass</i> und dann sagt er das auch, wobei er an anderen Tagen wiederum <i>sehr demotiviert und müde</i> wirkt und dann kaum Anstrengungsbereitschaft zeigt. Er kann aktiv am Unterricht teilnehmen, <i>wenn er Lust hat</i> . Es fällt ihm nicht immer leicht, seine Konzentration aufrecht zu erhalten und er ist leicht ablenkbar. Selbständig arbeiten gelingt ihm grundsätzlich gut, insofern er sich nicht selbst ablenkt.

Umgang mit Anforderungen	Er hat die Tendenz schnell aufzugeben oder zeigt häufig negative Affirmationen, wie «Das chani eh nöd.» oder «I ha kei Luscht!». Es gibt aber auch Tage, an denen er motiviert an Aufgaben herangeht oder mit etwas gutem Zuspruch und Unterstützung dranbleibt und somit Erfolgserlebnisse möglich werden. <i>Er benötigt viel Lob und Zuspruch insgesamt.</i> Selten holt er sich Hilfe, obwohl er sie öfter bräuchte.
---------------------------------	--

Tabelle 11: Beschreibung Ramon (erstellt durch die Verfasserin)

Ramon:	
Personale Faktoren:	Er ist ein 8-jähriger Junge mit Muttersprache Deutsch. Er hat ausserdem eine Zwillingsschwester und seine Mutter ist alleinerziehend. Gelegentlich besucht er seinen Vater. Ramon hat ADHS (s. Kapitel 2.10) mit Medikation und eine komorbide Tic-Störung. Er geht in unregelmässigen Abständen zur Psychotherapie. Mehrere Runde Tische mit allen Kooperationsbeteiligten (ausser dem Vater) finden jährlich statt. Er hatte diverse Therapien, wie etwa Ergotherapie. Ausserdem ist er bereits vier Mal umgezogen.
Allgemeines Lernen	Ramon ist sehr interessiert, motiviert und aktiv im Unterricht dabei. Er ist aber auch sehr schnell abgelenkt und kann seine Konzentrationsspanne nicht immer lange aufrechterhalten. Die Ausdauer, Konzentration und Impulskontrolle hängen eng mit der Wirkung des Medikaments «Ritalin» zusammen. Er zeigt zusätzlich Tics (ständiges Husten, Schal im Mund, spucken, ...), welche ihn am Lernen hindern. Hat er eine Aufgabe gut verstanden, kann er sehr ausdauernd und selbständig «nach Schema F» arbeiten.
Umgang mit Anforderungen	<i>Aufmerksamkeitssteuerung stellt für ihn eine Herausforderung dar, da er schnell reizüberflutet ist</i> und somit Fremdsteuerung braucht. Mit Hilfsmitteln, wie Ritalin / Gehörschutz / Schutzwand kann er an seinem Platz still für sich arbeiten und macht mehrheitlich im Kreis gut mit. Ramon benötigt viel Hilfe beim Lösen von Aufgaben. Komplexe Denkaufgaben, welche kognitive Flexibilität voraussetzen, muss man mit ihm strukturiert durchgehen und ihn schrittweise anleiten.

Tabelle 12: Beschreibung Ramona (erstellt durch die Verfasserin)

Ramona:	
Personale Faktoren:	Sie ist ein 8-jähriges Mädchen mit Muttersprache Deutsch. Dass sie einen Zwillingbruder Ramon hat und ihre Mutter alleinerziehend ist, wurde oben bereits beschrieben. Zu ihrem Vater hat sie nur gelegentlich Kontakt und sie ist 4x umgezogen. Die Mutter ist stark mit dem Bruder beschäftigt, weshalb Ramona öfters zu kurz kommt. Sie ist emotional stark belastet und geht seit Ende 2.Klasse unregelmässig zur Psychotherapie. Eine Abklärung beim KJPD oder SPD ist dringend angezeigt und wird angestrebt. Sie hatte bereits Logopädie und Begleitung durch die Schulsozialarbeit während der 1.Klasse.
Allgemeines Lernen	Ihre Leistungen sind stark schwankend und tagesformabhängig. Wenn sie etwas emotional beschäftigt, kann sie sich nicht mehr auf einen Lerninhalt einlassen. Sie kommt dann nur sehr erschwert ins Handeln, schaut herum, schweift schnell ab und zeigt Vermeidungsstrategien (spitzen oder psychosomatische Beschwerden). Ramona ist leicht ablenkbar und <i>schnell verunsichert</i> , in solchen Situationen zieht sie sich sehr zurück. <i>Ihr Selbstbewusstsein ist klein und sie traut sich wenig zu.</i> Das Arbeitstempo ist insgesamt langsam. Wenn sie eine Aufgabe lösen kann, vergisst sie sich oft selbst und hilft stattdessen dem Nachbarkind.
Umgang mit Anforderungen	Sehr oft hat sie Mühe an eine Aufgabe heranzugehen und überhaupt anzufangen. Häufig benötigt sie Unterstützung und eine zweite Erklärung, ausserdem viel Zuspruch, damit sie dranbleibt. Bei Spielen zeigt sie eine geringe Frustrationstoleranz, indem sie gar nicht mehr spielen will, sobald sie verloren hat. Dass sie schnell aufgibt, ist auch bei anderen Anforderungen der Fall. Sie arbeitet wenig strategiegeleitet und es fällt ihr schwer Gedanken zu versprachlichen oder zu reflektieren.

Tabelle 13: Beschreibung Ralf (erstellt durch die Verfasserin)

Ralf:	
Personale Faktoren:	Er ist ein 8-jähriger Junge mit Muttersprache Deutsch. Er hat zwei ältere Geschwister. Seine Eltern sind der Meinung, dass Erziehung Sache des Elternhauses sei und die Bildung diejenige der Schule. Laut Aussagen der Eltern hat er Schlafprobleme.

Allgemeines Lernen	<p><i>Seine Anstrengungsbereitschaft ist stark interessenabhängig</i>, oft stellt er viele Fragen, weshalb ein bestimmter Lerninhalt wichtig sei. <i>Wenn ein Thema für ihn Sinn ergibt</i>, kann er sich gut darauf einlassen. Aufgaben, die er verstanden hat kann er konzentriert und ausdauernd lösen. Er ist aber auch leicht ablenkbar und tuschelt öfters mit den Nachbarskindern. Gegen aussen wirkt er stark, seine Leistungen entsprechen aber nicht diesem Bild.</p>
Umgang mit Anforderungen	<p>Es fällt Ralf schwer Dinge aufs Papier zu bringen. Er geht wenig strukturiert vor, hat Mühe seine Handlungen zu planen. Strategien übernimmt er nur teilweise, häufig bleibt er nicht dabei. Er zeigt auch impulsgesteuertes Verhalten, indem er laut ausruft, was ihm nicht passt. Ausserdem diskutiert er oft, um von der Aufgabe abzulenken oder er <i>überspielt seine eingeschränkten Fähigkeiten</i>, indem er herausforderndes Verhalten zeigt. Mit seinem Verhalten stört er sich selbst und andere beim Lernen.</p>

Tabelle 14: Beschreibung Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)

Ricardo:	
Personale Faktoren:	<p>Er ist ein 8-jähriger Junge mit albanischer Muttersprache. Er hatte eine Schwester, die bei einem Unfall ums Leben kam, was ihn immer wieder beschäftigt. Die Eltern sind sehr besorgt und unterstützen ihn so gut sie können von zu Hause. Eine Psychomotoriktherapie hatte während der 1.Klasse stattgefunden. Eine Weiterführung in Form einer Ergotherapie wurde seitens Therapiestelle empfohlen, aber nicht umgesetzt. Ausserdem besuchte er den DaZ-Unterricht seit dem Kindergarten. Der Alltagswortschatz ist gut, hingegen ist die Bildungssprache noch ausbaufähig.</p>
Allgemeines Lernen	<p>Oft ist kein Blickkontakt vorhanden, <i>er wirkt häufig abwesend</i> und antwortet nicht. Ricardo spielt ständig mit seinen Fingern und rutscht auf dem Stuhl hin und her. Während Arbeiten lässt er sich leicht ablenken sowie von anderen Kindern zu Unsinn verleiten. Wenn er eine Aufgabe verstanden hat, kann er konzentriert daran arbeiten. Er zeigt sich eher zurückhaltend und verunsichert in der Interaktion mit Erwachsenen.</p>

	<i>Scheinbar kann er sich erst öffnen, wenn er Vertrauen gefasst hat. Eine gute Beziehungsbasis zu Erwachsenen stärkt seine Lernvoraussetzungen.</i>
Umgang mit Anforderungen	Offene Aufgaben oder Unterrichtsformen überfordern ihn. Er hat Schwierigkeiten vernetzt zu denken oder strategisch vorzugehen. Er holt sich wenig Hilfe und probiert Aufgaben alleine zu bewältigen, auch indem er beim Nachbarskind abschaut.

3.4 Erhebungsinstrumente – Ausgangslage und Rahmenbedingungen

Anschliessend an die Ausführungen des Auswahlverfahrens der SuS werden die Erhebungsinstrumente im Einzelnen vorgestellt und deren Einsatz begründet und durch mögliche Vor- und Nachteile abgewogen. Erst einmal wird auf die Beobachtung als Forschungsmethode und deren Gütekriterien eingegangen, bevor die verschiedenen Arten der beobachtungsbasierenden Verfahren im Detail vorgestellt werden.

Beobachtung als Forschungsmethode und Gütekriterien

Beobachtung gehört zum Alltag der Lehrperson, um sich selbst, den Lernverlauf der Kinder sowie den Unterricht zu reflektieren (Altrichter & Posch, 2007). Meist handelt es sich um eine intuitive und offene Form der Beobachtung. Die Problematik dabei ist, dass Dinge übersehen oder die Beobachtungen zu ungenau reflektiert werden, vielleicht sogar zu Vorurteilen führen. Sie werden kaum geprüft oder hinterfragt. Im Gegensatz dazu werden wissenschaftliche Beobachtungen gezielt begründet und methodisch kontrolliert eingesetzt (Roos & Leutwyler, 2017). Trotzdem gibt es keine Garantie für die erhobenen Daten. Sie sind fehleranfällig aufgrund eingeschränkter menschlicher Wahrnehmungsfähigkeiten. Aus verschiedenen Studien geht hervor, dass Beobachtungen selten derjenigen der beobachteten Person entsprechen, daher sind Beobachtungen immer auch selektiv zu sehen. Beobachtungen beantworten die Fragen nach dem was, wie und wie häufig etwas passiert. Hingegen können daraus keine Rückschlüsse auf die Beweggründe gezogen werden. Deshalb bedarf es bei der Auswertung einer klaren Trennung zwischen Interpretationen und Fakten (ebd.). In der vorliegenden Arbeit werden deshalb Interpretationen in den Kapiteln 3 bis 6 kursiv gedruckt. Des Weiteren gilt es die Reaktivität zu berücksichtigen. Beobachtete Personen bemerken unter Umständen, dass sie im Fokus stehen und ändern deshalb ihr Verhalten (Altrichter & Posch, 2007). Dies gilt nicht für die Analyse von Verhaltensspuren, wie etwa dem Lerntagebuch (s.a. Kapitel 3.4). Obwohl all diese Schwierigkeiten vorliegen, besteht dennoch die Möglichkeit Erkenntnisse aus den erhobenen Daten zu gewinnen und für den Unterrichtsalltag zu nutzen. Eine empirische Arbeit berücksichtigt die Gütekriterien: Reliabilität,

Validität und Objektivität (Altrichter & Posch, 2007). Valide ist eine Arbeit, wenn die Resultate, die gemessen wurden tatsächlich mit der Fragestellung übereinstimmen (Roos & Leutwyler, 2017). Gerade bei pädagogischen Themen sind solche Variablen oft nicht mess- oder sichtbar und werden daher in beobachtbare Indikatoren umgewandelt. Dieser Prozess wird Operationalisierung genannt. Um die Validität (Gültigkeit) zu verbessern, soll eine multi-methodische Erfassung verfolgt werden (Götz, 2011). Damit ist eine Kombination von verschiedenen Erhebungsinstrumenten gemeint, was auf die vorliegende Arbeit zutrifft. Reliabilität beschreibt die «Zuverlässigkeit und Genauigkeit einer Messung» (Roos & Leutwyler, S. 324). Viele der unten beschriebenen Methoden entsprechen nicht standardisierten Verfahren, daher sind jene Datenauswertungen nicht generalisierbar. Dies entspricht auch nicht dem Anspruch der vorliegenden Arbeit, denn Altrichter und Posch (2007) verweisen darauf, dass eine reliable Aktionsforschung in solch komplexen Situationen wenig vergleichbar ist aufgrund der sich schnell verändernden Situationen. Objektivität verfolgt das Ziel emotionslos und subjektunabhängig vorzugehen. Zwei verschiedene beobachtende Personen sollten dieselben Schlüsse ziehen können (Altrichter & Posch, 2007). Anders formuliert: geht es um eine sachliche Auseinandersetzung sowie eine nüchterne Darstellung der Fragestellung (Roos & Leutwyler, 2017). Die folgenden Kapitel beschreiben die verwendeten Arten von Beobachtungen für die Forschung im Feld.

Ereignisprotokoll

Um die in Kapitel 3.1 beschriebene Frage nach der Entwicklung bezüglich Aufmerksamkeit des Kindes zu beantworten, wird unter anderem die Ereignisstichprobe herangezogen. Dafür wird ein eigenes Beobachtungsraster entwickelt. Dieses enthält gemäss Roos und Leutwyler (2017) ein Kategoriensystem, um bestimmte Ereignisse und deren Häufigkeit zu bestimmen. Vorgängig wird im Beobachtungsplan festgehalten, was beobachtet bzw. nicht beobachtet werden soll sowie wann und wo die Beobachtungen stattfinden. Im vorliegenden Fall wird mit der Ereignisstichprobe die Ablenkbarkeit erhoben. Ist die Aufmerksamkeit auf den Unterricht bzw. die Aufgabe gerichtet oder nicht? Dafür werden die beiden Kategorien *on task* und *off task* verwendet. Für die Kategorie *off task* werden Codes von A bis D vergeben, welche die Formen der Störung genauer definieren. Gemäss Brunsting (2011) steht Ablenkbarkeit in engem Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit (Kapitel 2.5) und der Inhibition (2.3.2). Der Lernerfolg hängt davon ab, ob es das Kind schafft seine Aufmerksamkeit bewusst auf den Inhalt zu lenken und sein Verhalten dahingehend zu steuern und zu kontrollieren, so dass es eine Aufgabe erfolgreich zu Ende führen kann. Dabei müssen eigene Bedürfnisse, womöglich zurückgestellt werden (Inhibition). Ziel der Ereignisprotokolle ist es zu ermitteln, ob und wie sich die Anzahl Ablenkungen verändern. Zudem kann dadurch ermittelt werden, welche Form der Störung am häufigsten auftritt. Im Anhang G ist der entstandene Beobachtungsraster zu

finden. Die Möglichkeiten und Grenzen der Ereignisprotokolle sind in der Tabelle 15 nochmals übersichtlich zusammengefasst und beziehen sich auf Tarnutzer (2019).

Tabelle 15: Möglichkeiten & Grenzen beim Ereignisprotokoll (erstellt durch die Verfasserin)

Möglichkeiten:	Grenzen/Handlungsalternativen:
<ul style="list-style-type: none"> - Transfer in Klasse beobachten: Werden Strategien, Ziele vom Programm umgesetzt? (Unter Rubrik Bemerkungen festzuhalten) - Entwicklungsverlauf kann durch Auswertung in Form von Diagrammen dargestellt werden - Durch ein A-B-A-Design kann u.a. der Frage nach der Wirksamkeit des Interventionsprogrammes nachgegangen werden 	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtungsindikatoren gut durchdenken, muss beobachtbares Verhalten sein - Genaue Einteilung nach A-B-A-Design machen, wer wann beobachtet wird, nicht alle auf einmal - Kapazitäten sind begrenzt, während «Freizeit» Beobachtungsphasen einplanen - Kind zeigt Reaktivitätsphänomen

Lehrereinschätzliste zu Lern- & Sozialverhalten

Götz (2011) schlägt vor das selbstregulierte Lernen durch Verhaltensbeobachtung zu erfassen. Dabei erwähnt er standardisierte Verfahren oder Screenings, welche meist in Form von Checklisten oder Fragebogen vorliegen. Mit deren Hilfe kann das Lernverhalten durch die Beobachtung einer aussenstehenden Person eingeschätzt werden. Gemäss Hattie und Yates (2015) sind jüngere Kinder meist ungeübt in der Metakognition und müssen erst ein Bewusstsein für Lernprozesse und eine realistische Selbsteinschätzung entwickeln (Kapitel 2.7.1). Dies ist ebenfalls Teil der Intervention und soll mit Hilfe des Lerntagebuchs eingeübt werden, was in diesem Kapitel weiter oben und in 2.11 genauer ausgeführt wurde. Deshalb soll mit der Lehrereinschätzliste zu Lern- und Sozialverhalten (LSL) die Einschätzung durch die Lehrperson anhand ihrer Beobachtungen vorgenommen werden. Die Kategorie Lernverhalten gliedert sich in vier und die sozial-emotionale Kompetenz in sechs Teilbereiche, welche im Abbild 16 aufgelistet sind (Petermann & Petermann, 2013).

Sozialverhalten
<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation - Selbstwahrnehmung - Selbstkontrolle - Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft - angemessene Selbstbehauptung - Sozialkontakt
Lernverhalten
<ul style="list-style-type: none"> - Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer - Konzentration - Selbstständigkeit beim Lernen - Sorgfalt beim Lernen

Abb. 16: Teilbereiche der LSL (Petermann & Petermann, 2013, S.16)

Dabei wird die Häufigkeit der einzelnen Verhaltensweisen gewertet. Die LSL kann zu mehreren Zeitpunkten im Abstand von mind. 3 Monaten eingesetzt werden, um Entwicklungen zu erheben (ebd.). Das ermöglicht eine Längsschnittstudie, was bedeutet dieselbe Person zu zwei verschiedenen Zeitpunkten mit demselben Erhebungsinstrument zu testen (Roos & Leutwyler, 2017). Eine Einschätzung mit der LSL wurde einmal vor und nach der Intervention erhoben, im Sinne eines Pre- und Posttestdesigns. Damit soll der Frage nachgegangen werden, ob sich das Lernverhalten insgesamt in Bezug auf die beschriebenen Teilbereiche in Abbild 17 verändern und bei welchen Aspekten Förderbedarf vorliegt. Petermann und Petermann (2013) sprechen den Aspekt der Prävention an und den Vorteil, dass mit geringem Zeitaufwand eine differenzierte Einschätzung des Entwicklungsstandes erhoben werden kann. Dadurch können Förderbedarfe und Ressourcen erhoben und geeignete Förderpläne erstellt werden (s.a. Kapitel 2.9 & 2.11). «Bei Lern- und Leistungsproblemen spielt ein ungünstiges Selbstkonzept eigener Fähigkeiten eine grosse Rolle – wer sich nichts zutraut, wird sich auch nicht besonders anstrengen und wird in der Folge weitere Schwierigkeiten erleben.» (Gold, 2011, S.194 / s.a. Kapitel 2.7). Eine Schwierigkeit der Verhaltensbeobachtungen stellt dagegen die einseitige Perspektive einer einzelnen Person beim Ausfüllen solcher Einschätzungslisten dar. Einseitige Sichtweisen können vermieden werden, indem alternative Perspektiven einbezogen werden (Altrichter & Posch, 2007). Deshalb wurde die LSL unabhängig voneinander durch die KLP und die SHP ausgefüllt und im Anschluss verglichen, so dass eine etwas verbesserte Objektivität erreicht wird (Altrichter & Posch, 2007; Roos & Leutwyler, 2017). Welche Gründe für oder gegen den Einsatz der LSL sprechen sind in der Tabelle im Anhang J stichwortartig nachzulesen.

Forschungstagebuch

Das Tagebuch wird bei vielen Fallstudien als Begleiter verwendet und spielt dabei eine zentrale Rolle (Altrichter und Posch, 2007). Durch das regelmässige Eintragen von Notizen wird der Forschungsprozess laufend dokumentiert. Dabei können neben theoretischen und methodischen Notizen auch Pläne sowie Erkenntnisse aus anderen Forschungsmethoden (etwa die Videokamera, s. weiter unten) festgehalten werden. Interpretationen in Zusammenhang mit der untersuchten Fragestellung sind theoretischer Natur, während methodische Notizen die Erhebungsinstrumente analysieren. Durch das kontinuierliche Protokollieren des Forschungsstands werden Stolpersteine oder Handlungsalternativen sichtbar. Beim Planen können somit die nächsten Schritte modifiziert werden (ebd.). Damit die Tagebucheinträge übersichtlich sowie gezielt geführt werden und um eine spätere Analyse zu vereinfachen, folgten die Notizen stichwortartig einer Logik in Form eines eigens vorgefertigten Rasters. Dabei wurde der Aspekt der offenen Beobachtung berücksichtigt, indem ein Item für *Allgemeine Beobachtungen* sowie eines für *Bemerkungen* eingebettet wurde. Dies hatte die

Offenheit (Roos & Leutwyler, 2017) gegenüber neuer, unvorhergesehener Perspektiven oder Aspekte zum Ziel und ist damit qualitativer Natur (s.a. Kapitel 3.2). Das Forschungstagebuch ermöglicht für jedes Kind Notizen zu den Rubriken *Unterricht*, *Verhalten*, *Lerntagebuch* und *Lernzielerreichung* festzuhalten. Der Einsatz des Forschungstagebuchs diene dem Zweck den Überblick über methodische Prozesse zu behalten und der Arbeitserleichterung für die spätere Analyse der Lernziele. Effekte des TmaK und Entwicklungen sollten durch die regelmässige Dokumentation sichtbar werden. Das Forschungstagebuch wurde von Anfang an anonymisiert geführt und Interpretationen bereits mit kursiver Schrift hervorgehoben. Um möglichst wenige Gedächtnislücken zu haben, wurde das Vorhaben verfolgt, möglichst zeitnah zu dokumentieren. Als zusätzliche Stütze für allfällige Gedächtnislücken sowie zur erleichternden Auswertung dienten die Videodokumentationen der Interventionslektionen. Weitere Überlegungen zu Vor- und Nachteilen des Forschungstagebuches sind im Anhang 1.13 stichwortartig zusammengefasst zu finden.

Lerntagebuch

Ein nicht-reaktives Verfahren stellt die Sichtung von Material dar (Roos & Leutwyler, 2017). Es geht darum Verhaltensspuren, wie bspw. das Lerntagebuch zu analysieren. Das Reaktivitätsphänomen wird dadurch umgangen. Beim Lerntagebuch handelt es sich gemäss Götz (2011) um einen kontinuierlichen Selbstbericht. Wie bereits in Kapitel 2.11 erwähnt, dient das Lerntagebuch nicht nur als Instrument der Erhebung von Daten sondern auch der Intervention. Da Prompts die Selbstregulation fördern sollen (Götz, 2011), wurde das Lerntagebuch entsprechend aufgebaut. Die Nutzung von Lernstrategien soll dadurch angeregt werden und das Kind übt damit eine (realistische) Selbsteinschätzung ein. Bei der späteren Auswertung muss diese Ungeübtheit berücksichtigt und in die Interpretationen miteinbezogen werden. Mit dem Lerntagebuch soll den Unterfragen 3 und 4 aus Kapitel 3.1 nachgegangen werden. Es geht darum die Lernemotionen zu erheben und Lerneffekte durch die Prompts «*Das habe ich heute gelernt:*» und «*Wo kann ich die gelernten Tricks noch anwenden?*» zu erfragen. Die Kinder füllten das Tagebuch bei jeder Trainingseinheit aus und schätzten die Aufgabenschwierigkeit sowie die Anstrengung auf einer Skala von 1 - 5 ein. Wie gut sie die Aufgabe gelöst hatten und wie sie sich danach fühlten wurde ebenfalls zwischen eins und fünf gewertet. Die Gefühle beziehen sich auf die Ergebnisse und die damit verbundenen Lernemotionen (s.a. Kapitel 2.8). Dafür wurden die Folgenden ausgewählt: Frustration, Erschöpfung (Unzufriedenheit), Erleichterung, Zufriedenheit und Stolz. Um das Tagebuch ansprechend zu gestalten wurden die einzelnen Skalen durch verschiedene Smileys visualisiert. Im Anhang 1.6 ist so eine Tagebuchseite beispielhaft abgebildet, weitere Vor- & Nachteile zu dieser Methode sind in Anhang 1.13 nachzulesen.

Videokamera

Während dem Unterrichten gleichzeitig eine direkte Prozessbeobachtung anzustreben überfordert die forschende Lehrperson, da bereits der Unterricht die volle Aufmerksamkeit verlangt (Altrichter & Posch, 2007). Deshalb wurde das Training mit Hilfe einer Videokamera aufgezeichnet, um die Dokumentation im Forschungstagebuch zu ergänzen und zu erleichtern. Die Videoaufnahmen ermöglichen es, die Aufnahmen mehrmals zu wiederholen und dadurch genauer zu analysieren, die Analyse wird dadurch aber auch sehr zeitaufwändig. Problematisch ist auch hier das in Unterkapitel «Beobachtung als Forschungsmethode» erwähnte Reaktivitätsphänomen. Mit der Zeit gewöhnen sich Kinder gemäss Altrichter und Posch (2007) an eine Kamera, vor allem dann, wenn sie auf einem Stativ steht. Eine andere Schwierigkeit liegt im statischen, einseitigen Bildausschnitt. Eine Person alleine kann kaum die Kamera führen und zur selben Zeit unterrichten, ausserdem standen keine weiteren Ressourcen zur Verfügung, so dass zwangsläufig ein Stativ ausreichen musste. Zudem sollten die Aufnahmen in erster Linie als Gedächtnisstützen dienen und dadurch ermöglichen, die Intervention aus einer nicht-teilnehmenden Perspektive (Roos & Leutwyler, 2017) zu betrachten. Die Vor- und Nachteile sind in Anhang 1.13 tabellarisch zusammengefasst.

3.5 Auswertungsmethoden

Altrichter und Posch (2007) verweisen auf die sog. *Leiter des Schliessens*, welche bei der Datenauswertung berücksichtigt werden sollte. Da eine Leiter zuerst von unten bestiegen wird, sollte es sich mit der Datenauswertung genauso verhalten. Eingangs werden quasi rohe Daten, beobachtbare Fakten festgehalten. Auf der zweiten Stufe handelt es sich um eine erste Interpretation, welche auf eine «kulturelle gemeinsame Bedeutung» (Altrichter & Posch, 2007, S.114) zurückzuführen ist. Anders formuliert: verschiedene Personen teilen dieselbe Einstellung zu einer bestimmten Datengrundlage. Erst mit der dritten Stufe werden verschiedene Perspektiven derselben Ausgangslage diskutiert. In der vorliegenden Arbeit werden im Kapitel 5 die Ergebnisse zunächst ohne Interpretation dokumentiert. Auf der dritten Stufe der *Interpretation* werden die Ergebnisse der Dokumentation analysiert. Entstandene sowie weiterführende Hypothesen werden in Kapitel 6 diskutiert und ausgeführt. Um die erhobenen Daten analysieren zu können, werden die einzeln beschriebenen Erhebungsmethoden wie folgt ausgewertet. Das **Ereignisprotokoll** ergibt eine Anzahl der beobachteten «off-task»-Verhaltenssituationen. Diese werden wiederum den Codes A bis D zugeordnet und können anschliessend einzeln ausgezählt werden. Aus den einzelnen Erhebungen in den Pre-, Peri- und Post-Phasen werden für jedes einzelne Kind die festgehaltenen Codes in Form eines Balkendiagramms dargestellt. Daraus ergeben sich jeweils drei Balkendiagramme, welche im Anschluss verglichen werden können. Die Daten des **LSL** werden vor und nach der Intervention durch die KLP und SHP erhoben. Um die Daten

der beiden LP's zusammenzuführen werden die Rohwerte summiert und der Durchschnitt errechnet. Danach werden die erhobenen Rohwerte mit der Normtabelle des LSL in Prozenträge umgewandelt. Im Anschluss werden die einzelnen Prozenträge der beiden Bereiche Sozial- und Lernverhalten summiert und anschliessend Pre- und Posttest-Ergebnisse miteinander verglichen. Das **Lerntagebuch** erhebt Daten zu den Items *Aufgabenschwierigkeit*, *Anstrengung* und *Emotionen*, welche einzeln in 5 verschiedenen Stufen der Ausprägung zugeordnet werden können. Die Auswertungstabelle dazu befindet sich im Kapitel 5.2 (Tabelle 38). Jede Trainingseinheit wird damit durch das Kind selbst ausgewertet. Im Anschluss kann jede Lerneinheit mit den Ausprägungsgraden 1 - 5 tabellarisch festgehalten werden. Dadurch wird ein übersichtlicher Vergleich der gesammelten Daten möglich. Zudem werden die im Kapitel 3.2 erwähnten standardisierte Testverfahren - namentlich der DEMAT sowie die HSP - ebenfalls im Pre-/Postdesign durchgeführt und in die Gesamtauswertung miteinbezogen. Sie werden mit dem entsprechenden Vorgehen des Manuals durchgeführt und ausgewertet. Anschliessend werden die erhobenen Prozenträge bzw. T-Werte miteinander verglichen. Um alle gesammelten Daten vergleichen zu können, werden zunächst alle Daten in ein 5-stufiges Notensystem umgewandelt, sodass sie vergleichbar werden. Der entsprechende Rechenschlüssel befindet sich im Anhang I. Im Anschluss können die einzelnen Daten der Kontexte: Sozialverhalten, Lernverhalten, Aufmerksamkeit, Bereichsspezifisches Wissen (Mathe & Deutsch) im **GRID-Modell** übersichtlich dargestellt werden. Der Kontext der Emotionen bzw. Selbsteinschätzung muss gesondert betrachtet werden, da es sich um eine persönliche Einschätzung handelt, welche die Kinder nur während der Intervention im Lerntagebuch festgehalten haben. Vor- und Nachteile des GRID-Modells werden stichwortartig im Anhang J aufgezeigt.

4 Planung der Intervention Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (TmaK)

Eingangs wird das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (TmaK) genauer beschrieben. Dabei werden die Methoden zusammenfassend und die einzelnen Bausteine der Trainingseinheiten kurz aufgeführt. Im Anschluss werden Möglichkeiten und Grenzen des TmaK diskutiert. Die Rahmenbedingungen der Praxis in Bezug auf die Planung und Durchführung des TmaK schliessen Kapitel 4 ab.

4.1 Beschreibung der Methoden und Bausteine des TmaK

Das Basistraining für aufmerksamkeitsgestörte Kinder (TmaK) wird ein bis zweimal wöchentlich durchgeführt (Lauth & Schlottke, 2019). Dabei werden folgende Therapeutische Verfahren eingesetzt:

- ein Tauschverstärker-System (Token System)
- Diskussionen und Gespräche (auf der Metaebene)
- Verbale Selbstinstruktion
- Übungsphasen in Form von aufmerksamkeitsrelevanten Aufgaben
- Spielphasen

Beim Token System handelt es sich um eine operante Verstärkung. Es geht darum, erwünschtes Verhalten, in diesem Fall, in Bezug auf Aufmerksamkeit zu stärken, indem eine Belohnung vergeben wird. Umgekehrt wird ein Verstärker weggenommen, wenn eine zuvor genau definierte Störung auftritt. Ist eine bestimmte Anzahl Belohnungen gesammelt worden, können die Verstärker in ein kleines Geschenk umgetauscht werden. Auf die zwei nächsten aufgelisteten Punkte wird an dieser Stelle nicht vertieft eingegangen, da sie in den erwähnten Kapiteln 2.6 und 2.11 nachzulesen sind. Die Übungsphasen werden durch die operante Verstärkung begleitet und unterstützen die Festigung der Basisfertigkeiten. Mit Hilfe von Spielen sollen eingeübte Fertigkeiten nochmals aufgegriffen und vertieft werden. Alle Trainingseinheiten (TE) werden im TmaK genau beschrieben, passende Arbeitsblätter sind ebenfalls vorhanden. Gemäss Lauth und Schlottke (2019) gehören fünf Bausteine zum Basistraining:

1. Funktionales Verhalten
2. Basisfertigkeiten einüben
3. Reaktionskontrolle einüben
4. Mit Ablenkung und Herausforderung umgehen
5. Gefühle erkennen und regulieren

Unter dem Funktionalen Verhalten wird verstanden, zunächst erwünschtes Verhalten in Bezug auf Aufmerksamkeit aufzuzeigen. Im nächsten Schritt werden die einzelnen Basisfähigkeiten gesondert aufgegriffen und anschliessend eingeübt. Zu den Basisfähigkeiten gehören das genaue Hinschauen, Hinhören, Beschreiben und Wiedergeben. Mit der Stopp-Karte wird die Inhibition (s. Kapitel 2.3) gefördert und hat damit das Innehalten und Überprüfen zum Ziel. Im Anschluss soll die Stopp-Karte sowie die Verbale Selbstinstruktion dazu verhelfen den Aufmerksamkeitsfokus bei der Aufgabe zu behalten. Abschliessend werden Emotionen und deren Steuerung thematisiert (ebd.). Für die Umsetzung der einzelnen Trainingseinheiten in der Praxis fand eine starke Orientierung am TmaK statt, allerdings wurden einzelne Materialien oder Spiele durch modernere ersetzt (s. Anhang D). Ausserdem wurden die Trainingseinheiten nach dem Selbstregulations-Prozessmodell nach Schmitz (Kapitel 2.7.3) aufbereitet und durch das Lerntagebuch (Kapitel 2.11) ergänzt. Lektionen wurden jeweils in eine Plangungs-, Monitoring- sowie Evaluationsphase unterteilt. Dadurch wurde eine ritualisierende Form für die

Trainingseinheiten geschaffen. Die entsprechend ritualisierte Förderplanung und die Planung der einzelnen Trainingseinheiten sowie deren Ziele befinden sich im Anhang C. Das Lerntagebuch hat die Förderung einer realistischen Selbsteinschätzung zum Ziel.

Zusammenfassend sind einige Überlegungen, welche in der Planungsphase in Form von Möglichkeiten und Grenzen bezüglich TmaK aufkamen, in der Tabelle 16 festgehalten. Dabei orientieren sich die zusammengetragenen Vor- und Nachteile an der beschriebenen Theorie sowie den Erfahrungen aus der eigenen Praxis. Für mögliche Stolpersteine wurden dadurch bereits mögliche Handlungsalternativen erarbeitet.

Tabelle 16: Möglichkeiten & Grenzen/Handlungsalternativen des TmaK (erstellt durch die Verfasserin)

<i>Möglichkeiten:</i>	<i>Grenzen/Handlungsalternativen:</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Von Theorie her hochwirksam eingeschätzte Methoden enthalten (Selbstinstruktion / Token) - Emotion/Motivation sowie Transfer sind Teil des Inhalts – dienen als Anknüpfungspunkte - Exekutives sowie deklaratives Wissen werden bewusst gemacht und gefördert - Sehr umfassend mit Basistraining 16L und Strategietraining nochmals 16 L - Grundlagen vorhanden: Unterrichtsziele, -planung und -material, kann einfach eingesetzt und ergänzt werden - Spielphasen wirken motivierend 	<ul style="list-style-type: none"> - Token System greift evtl. nicht, wegen der Belohnungsauswahl > mit den Kindern besprechen, was sie gerne mögen - Tokens gibt es für richtige Lösungen, dies soll geändert werden und auf Anstrengung hin belohnt werden, gemäss Motivationstheorie und für die Umsetzung der gelernten Inhalte, um erfolgreichen Strategieeinsatz zu untermauern und zu fördern. - Fehlende Motivation > Sinn des Trainings klarmachen, reizvolle Tokens wählen - Kinder kommen mit Gruppenkonstellation nicht zurecht > Sitzplatzwahl beeinflussen - Gruppendynamik muss sich erst entwickeln - Transferkriterien im TmaK tlw. berücksichtigt, muss noch ausgebaut und vertieft berücksichtigt werden > Lerntagebuch - Zeitmanagement im Auge behalten > Timetimer nutzen / Zeitplan erstellen

4.2 Rahmenbedingungen in der Praxis

Am Training nahmen je 3 Kinder aus zwei Parallelklassen der 2. Regelklasse teil. Damit haben 6 Kinder das TmaK absolviert. Im kleinen Zimmer der SHP fand das Training an ein und demselben Ort statt, da eine Videoaufnahme mit dem Stativ einen Methodenwechsel einschränkte und einen Ortswechsel beschwerlich gemacht hätte. Die Zeitfenster für die Trainingslektionen ergaben sich aus einer Mischung des gegebenen Förderpools und einem Teil der Freizeit der SHP. Dadurch wurde das Training in unterschiedlichen Lektionen an verschiedenen Wochentagen durchgeführt. Wöchentlich fand mindestens eine

Trainingseinheit statt, gegen Ende der Intervention wurde das Training durch zwei Trainingseinheiten pro Woche intensiviert. Intensiviert wurde aufgrund von Zeitdruck im Hinblick auf das Schuljahresende sowie des im Methodenbeschrieb (Kapitel 3.4) erwähnten A-B-A-Designs vom Ereignisprotokoll.

5 Ergebnisse

Als nächstes ist die Dokumentation der Durchführung des TmaK beschrieben. Im Anschluss werden die angewendeten Methoden sowie die Entwicklungsverläufe der einzelnen Kinder dokumentiert und ausgewertet. Ausführliche Angaben zum Forschungstagebuch und den angewendeten Methoden sowie Unterrichtsmaterialien finden sich im Anhang C - E.

5.1 Dokumentation der Intervention mit dem TmaK

Das Training wurde in ritualisierter Form umgesetzt. Deshalb ging es in der ersten Trainingseinheit darum die Kinder mit dem Inhalt, Ziel und Ablauf des TmaK vertraut zu machen. Der ritualisierte Ablauf sowie die Umsetzung des Token Systems wurden besprochen. Jedes Kind erhielt eine A3 Schachtel mit einer Marmorbox (Token) und dem Lerntagebuch. Am Anfang jeder Trainingseinheit wurden die Inhalte der letzten Lektion repetiert und die neuen Lektionsziele bekannt gegeben. Im Anschluss an die Aufgabenerklärung sollten die Kinder sich selbst einschätzen, bevor sie die Aufgabe lösten. Nach dem Lösen der Aufgabe wurde jeweils erneut eine Selbsteinschätzung vorgenommen. Pro Einheit war ein Spiel geplant, was selten durchgeführt werden konnte, aufgrund von Zeitmangel. In der Evaluationsphase wurde die Einheit und der Lerneffekt mit Hilfe des Lerntagebuches jeweils besprochen und die Tokens vergeben und eingetauscht. Im Folgenden wird jede durchgeführte Trainingseinheit als Tabelle zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 17: Trainingseinheit 1 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	25.02.21 – TE 1: Einführung ins TmaK
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind kann Konzentrationsmerkmale wiedergeben und den Anwendungssinn erklären. ➤ Das Kind kennt den Trainingsablauf und das Token System. 	Einführung in Ablauf & Ziel des Trainings Rollenspiel «(un-)konzentriert Arbeiten» Planungsphase: Selbsteinschätzung – Übung – Selbsteinschätzung Evaluationsphase: Lerntagebuch einführen
Beobachtungen / Interpretationen:	
Die Gruppe kam das erste Mal in dieser Konstellation zusammen. Es war anfangs eine unruhige und aufgeregte Stimmung vorherrschend. Die Kamera wurde sofort durch die Kinder wahrgenommen und thematisiert. Die Kinder machten auch einige Faxen in die Kamera hinein. Das erste Lernziel konnte in dieser Einheit nicht erreicht werden. Am Ende der Lektion kannten alle Kinder den Ablauf und das Token System. Ein erster Teil der Selbsteinschätzung konnte eingeübt und damit ein Teil des Lerntagebuches ausgefüllt werden.	

Fazit & Ausblick:
<ul style="list-style-type: none"> → Das Zeitmanagement muss vorher besser durchdacht und während dem Unterricht besser überprüft und eingehalten werden. → Das Öffnen und Schliessen der Murrelboxen bringt Unruhe, sie sollen während der ganzen Lektion geöffnet bleiben.

Tabelle 18: Trainingseinheit 2 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	04.03.21 - TE 2: Genau hinschauen
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind erkennt Unterschiede und beachtet diese genau (genau hinschauen). 	<p>Planungsphase: Rep. letzte Einheit: Begriff Konzentration & Zielbekanntgabe</p> <p>Monitoring: Selbsteinschätzung – Differix spielen – Selbsteinschätzung</p> <p>Evaluationsphase: Lerntagebuch ausfüllen</p>
Beobachtungen / Interpretationen:	
<p>Allgemeine Beobachtungen: Die Kinder wirken insgesamt alle sehr motiviert und freuen sich über die Murreln (bzw. Lego → Belohnungseintausch). Das Zeitmanagement geht dieses Mal besser auf als vermutet.</p> <p>Planungsphase: Die Kinder erinnern sich ans Rollenspiel. Kernaspekte des Konzentrationsbegriffs sind für sie schwer zu verbalisieren. Hinführende Fragen helfen die wichtigen Aspekte herauszuarbeiten.</p> <p>Monitoring: Diese Gruppe ist stark im Spiel Differix. Die Arbeitsblätter waren schwieriger als vermutet.</p> <p>Evaluationsphase: Das Ausfüllen des Lerntagebuches hat bereits gut geklappt, bedarf aber dennoch an Übung. Die Transferfrage aus dem Tagebuch konnte angebahnt werden, ist noch ausbaufähig.</p>	
Fazit & Ausblick:	
<ul style="list-style-type: none"> → Das Lernziel wurde mehrheitlich erreicht. → Da das Differix so einfach war, wären die Arbeitsblätter für die Selbsteinschätzung vor und nach der Aufgabe besser geeignet gewesen. → Transferfragen bei der Repetition im Einstieg bereits einplanen. → Strategien fürs genaue Hinschauen nochmals vertiefen. → Strategien für das nächste Ziel bereits vor dem Lösen der Aufgabe besprechen. 	

Tabelle 19: Trainingseinheit 3 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	08.03.21 – TE 3: Genau beschreiben
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind beschreibt ein Bild von links nach rechts. ➤ Das Kind beschreibt Bildausschnitte mit Hilfe der W-Frage ausführlich. 	<p>Planungsphase: Rep. letzte Einheit & Zielbekanntgabe, Strategiebesprechung</p> <p>Monitoring: Selbsteinschätzung – Bildbeschreibungen – Selbsteinschätzung</p> <p>Evaluationsphase: Lerntagebuch ausfüllen</p>
Beobachtungen / Interpretationen:	
<p>Allgemeine Beobachtungen: Ein Kind fehlt in dieser Einheit. Die Kinder sind <i>gut gelaunt</i> und wirken <i>motiviert</i>. Sie melden sich aktiv im Unterricht und sammeln viele Murreln.</p> <p>Planungsphase: Die Kinder können sich mit Hilfe von Fragen an die letzte Einheit erinnern und zählen gelernte Inhalte auf.</p> <p>Monitoring: Die Kinder erzählen und beschreiben die Bilder in der Geschichte. Sie üben die Beantwortung der W-Fragen ein.</p>	

Evaluationsphase: Der Eintrag ins Lerntagebuch nimmt viel Zeit in Anspruch und ist noch komplex für die Kinder. Sie benötigen viel Anleitung und Anhaltspunkte um eine entsprechende Einschätzung vornehmen zu können.
Fazit & Ausblick:
<ul style="list-style-type: none"> → Die Lernziele wurden teilweise erreicht. → Mehr Zeit fürs Ausfüllen des Tagebuchs einplanen. Der nächste Eintrag wird durch gemeinsame Reflexion und schrittweise geführt vorgenommen.

Tabelle 20: Trainingseinheit 4 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	11.03.21 – TE 4: Genau hinhören
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind kann 3 Wörter und 3 einfache Sätze aus einer Aufnahme mit Störgeräuschen herausfiltern. 	<p>Planungsphase: Rep. letzte Einheit & Zielbekanntgabe</p> <p>Monitoring: Selbsteinschätzung – Höraufgaben – Selbsteinschätzung</p> <p>Evaluationsphase: Lerntagebuch ausfüllen</p>
Beobachtungen / Interpretationen:	
<p>Allgemeine Beobachtungen: Ein Kind fehlt. Die Unterrichtseinheiten sind recht voll geplant, daher ist meist keine Zeit mehr für das geplante Spiel. Die Kinder sammeln viele Murmeln.</p> <p>Planungsphase: Die Kinder können die Kernaspekte «genau hinschauen, genau beschreiben» nicht benennen, beschreiben aber, was sie geübt haben. Die mündliche Repetition dauert oft lange.</p> <p>Monitoring: Die Kinder können die Wörter bzw. Sätze mit den Störgeräuschen kaum herausfiltern. Die Aufgabe erweist sich als sehr schwierig.</p> <p>Evaluationsphase: Der gemeinsame Austausch und das schrittweise Vorgehen helfen den Kindern beim Ausfüllen der Lerntagebücher. Dadurch muss aber mehr Zeit dafür eingerechnet werden. Oft nennen die Kinder Lerneffekte aus der vorherigen statt der aktuellen Lerneinheit.</p>	
Fazit & Ausblick:	
<ul style="list-style-type: none"> → Das Lernziel wurde teilweise erreicht. Die Kinder sind still, schauen genau und wenden die Ohren in Hörrichtung. Es gelingt ihnen trotzdem kaum die Wörter oder Sätze zu filtern. → Repetition am Anfang soll nicht nur mündlich erfolgen, eine andere Form soll gewählt werden. 	

Tabelle 21: Trainingseinheit 5 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	15.03.21 – TE 5: Genau nacherzählen
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind kennt die Strategien fürs Nacherzählen einer Geschichte. ➤ Das Kind kann eine Geschichte anhand der Strategien nacherzählen. 	<p>Planungsphase: Rep. letzte Einheit → Mindmap «Konzentration» & Zielbekanntgabe</p> <p>Monitoring: Selbsteinschätzung – Geschichte nacherzählen – Selbsteinschätzung</p> <p>Evaluationsphase: Lerntagebuch ausfüllen</p>
Beobachtungen / Interpretationen:	
<p>Allgemeine Beobachtungen: Ein Kind fehlt. Viele Murmeln mit positivem Feedback werden verteilt. Alle Kinder können Murmeln in Lego umtauschen. Insgesamt wirken die Kinder zeitweise viel aufmerksamer und arbeiten geordneter.</p>	

<p>Planungsphase: Zuerst wurde gemeinsam das Mindmap «Konzentration» als Repetition erarbeitet. Die Kinder tragen aktiv zum Inhalt bei.</p> <p>Monitoring: Die Geschichte vom «Kleinen Gespenst» war für einige Kinder zu schwierig fürs Nacherzählen. Die Kinder schauen überwiegend genau hin und sind still während dem Erzählen.</p> <p>Evaluationsphase: Um den Kindern beim Lerntagebucheintrag zu helfen, denkt die SHP laut reflektierend nach. Die Einschätzung nehmen die Kinder selbst vor und machen dabei ein nachdenkliches Gesicht.</p>
<p>Fazit & Ausblick:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Die Lernziele sind von einzelnen Kindern gut von anderen teilweise erreicht worden. → Der Transfer ist schwierig sichtbar zu machen und findet zu wenig Beachtung. Bei der nächsten Einheit soll die Frage in der Planungsphase einbezogen werden. → Eine einfachere Geschichte sollte für ein nächstes Mal gewählt werden.

Tabelle 22: Trainingseinheit 6 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	22.03.21 – TE 6: Genau hinhören, genau erklären
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind kann gehörte Informationen zeichnerisch korrekt umsetzen. ➤ Das Kind kann ein Bild beschreiben, so dass der Zuhörer es zeichnerisch darstellen kann. 	<p>Planungsphase: Rep. Strategien durch SHP, Kinder nach Transfer fragen & Zielbekanntgabe</p> <p>Monitoring: Selbsteinschätzung – Zeichnungsdiktat – Selbsteinschätzung</p> <p>Evaluationsphase: Lerntagebuch ausfüllen</p>
Beobachtungen / Interpretationen:	
<p>Allgemeine Beobachtungen: Der Lektionsstart verzögert sich um 10 Minuten, weil wir erst warten müssen bis alle da sind. Das verkürzt auch die Evaluationsphase.</p> <p>Planungsphase: Die Kinder können einige Beispiele aus dem Alltag nennen, wobei sie die eingeübten Konzentrationsstrategien angewendet haben.</p> <p>Monitoring: Es gelingt den Kindern recht gut sich gegenseitig Zeichnungen zu diktieren bzw. umzusetzen.</p> <p>Evaluationsphase: Das gemeinsame Besprechen und ein Fremdfeedback der SHP geben Anhaltspunkte für eine realistischere Selbsteinschätzung und erleichtern das Ausfüllen des Tagebuches.</p>	
Fazit & Ausblick:	
<ul style="list-style-type: none"> → Die Lernziele wurden mehrheitlich gut erreicht. → Ein Fremdfeedback zur Anstrengungsbereitschaft sowie in Bezug auf die Aufgabenschwierigkeit verhelfen zu einer differenzierteren Einschätzung. → Transferfrage wieder bei Repetition einbetten. → Auf einen pünktlichen Lektionsstart ist zu achten. 	

Tabelle 23: Trainingseinheit 7 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	29.03.21 – TE 7: Innehalten & Überprüfen
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind kann seine Impulse der Lösungsbekanntgabe um mind. 8 Sekunden verschieben. 	<p>Planungsphase: Rep. letzte Einheiten durch Transferfrage & Zielbekanntgabe</p>

➤ (Das Kind nutzt die Wartezeit für die Aufgabenkontrolle.)	Monitoring: Einführung der Stopp-Signalkarte, Selbsteinschätzung – Dekodier-Rechenaufgaben – Selbsteinschätzung Evaluationsphase: Lerntagebuch ausfüllen
Beobachtungen / Interpretationen:	
<p>Allgemeine Beobachtungen: Die Lektion konnte pünktlich beginnen und enden. Planungsphase: Die Kinder berichten, wo sie im Alltag gelernte Strategien umgesetzt haben. Der Einstieg zieht sich in die Länge. Monitoring: Die Kinder werden unruhig und brauchen Zeit bis sie sich auf die neue Aufgabe einlassen können, <i>vermutlich wegen dem langen Einstieg.</i> Evaluationsphase: Zeit für Reflexion wieder knapp. Das Lernziel sowie der Transfer wurden gemeinsam besprochen und damit nicht individuell ausgefüllt.</p>	
Fazit & Ausblick:	
<ul style="list-style-type: none"> → Die Lernziele konnten von allen Kindern erreicht werden. → Der Einstieg war sehr langatmig. Daher soll die nächste Repetition ausgelassen oder zumindest gekürzt werden. 	

Tabelle 24: Trainingseinheit 8 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	03.05.21 – TE 8: Eigenständig (Innehalten) & Überprüfen – begleitende Prüfprozesse anbahnen
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind kann seine Impulse der Lösungsbekanntgabe um mind. 8 Sekunden verschieben. ➤ Das Kind nutzt die Wartezeit für die Aufgabenkontrolle. 	<p>Planungsphase: Einstieg Ferienberichte, Rep. letzte Einheiten & Zielbekanntgabe Monitoring: Selbsteinschätzung – Stopp Signalkarte, Dekodieraufgabe – Selbsteinschätzung Evaluationsphase: Lerntagebuch ausfüllen</p>
Beobachtungen / Interpretationen:	
<p>Allgemeine Beobachtungen: Nach 3-wöchigem Ferienunterbruch findet das TmaK erstmalig wieder statt. Die Kinder brauchen Zeit anzukommen, sind unruhig und aufgeregt. Gegen Ende der Lektion gelingt die Aufmerksamkeitssteuerung wieder besser. SHP muss sehr konsequent Regeln einfordern, nutzt Murmelsystem. SHP muss warten bis alle zuhören, bevor sie weitermacht, damit der Unterricht flüssiger vorwärts geht. Planungsphase: Es wird kurz repetiert, was bisher in den Einheiten gelernt wurde. Die Kinder erinnern sich an die wichtigsten Strategien. Monitoring: Die Kinder lassen sich auf die Aufgabe ein und lenken ihre Aufmerksamkeit auf die Aufgabe. Evaluationsphase: Gemeinsames Ausfüllen des Lerntagebuches hat sich bewährt. SHP unterstützt realistische Selbsteinschätzung durch gezielte Fragen («Wie schwierig war die Aufgabe nun wirklich? Musstest du viel überlegen?», usw.). Die Kinder gehen dadurch strukturierter vor und füllen das Tagebuch differenzierter aus.</p>	
Fazit & Ausblick:	
<ul style="list-style-type: none"> → Die meisten Kinder haben die Lernziele erreicht. → Die Kinder sitzen oft lange, daher wären mehr Bewegungssequenzen auflockernd. 	

→ Weniger Zeit in die Repetition investieren, dafür den Fokus mehr auf den aktuellen Inhalt sowie den Transfer richten.

Tabelle 25: Trainingseinheit 9 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	07.05.21 – TE 9: Prüfprozesse beim Abschreiben
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind schreibt einen Text fehlerfrei ab (Selbstinstruktion). 	<p>Planungsphase: Transfererlebnisse besprechen & Zielbekanntgabe</p> <p>Monitoring: Selbsteinschätzung – Text abschreiben</p> <p>Evaluationsphase: Lerntagebuch ausfüllen</p>
Beobachtungen / Interpretationen:	
<p>Allgemeine Beobachtungen: Die Kinder hören zu, sind aber immer etwas in Bewegung, drehen mit dem Stuhl oder spielen mit den Händen.</p> <p>Planungsphase: Einzelne Kinder bringen wieder Beispiele aus dem Alltag mit, wo sie die gelernten Strategien angewendet haben.</p> <p>Monitoring: Die Selbsteinschätzung nach der Aufgabe wird erst in der nächsten Einheit ausgefüllt, da diese noch nicht direkt kontrolliert werden konnten. Die Kinder arbeiten in dieser Phase sehr ruhig und fokussiert.</p> <p>Evaluationsphase: Das Lerntagebuch wird entlang der einzelnen Punkte durch die SHP geführt, aber dennoch individuell ausgefüllt. Am Schluss werden Murmeln in Lego getauscht.</p>	
Fazit & Ausblick:	
<ul style="list-style-type: none"> → Die meisten Kinder konnten das Lernziel teilweise bis gut erreichen. Ein Kind konnte das Lernziel nicht erreichen. → Die kontrollierte Aufgabe den SuS abgeben und die Selbsteinschätzung für nach der Aufgabe in der nächsten Woche nachholen. → Wir sitzen oft lange am Arbeitsplatz, daher soll in der nächsten Einheit eine bewegte Pause oder ein Spiel fest eingeplant werden. → Damit mehr Zeit für das Spiel bleibt, soll der Einstieg kurzgehalten werden. 	

Tabelle 26: Trainingseinheit 10 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	12.05.21 – TE 10: Stopp-Signal verinnerlichen
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind schreibt die diktieren Wörter in der richtigen Reihenfolge. ➤ Das Kind schreibt lautgetreue Wörter/Sätze korrekt. ➤ Das Kind wendet die «Stopp-Regel» durch flüsternde Selbstinstruktion an. 	<p>Planungsphase: Rückmeldung Text abschreiben, Selbsteinschätzung & Zielbekanntgabe</p> <p>Monitoring: Schlangenwörter schreiben – Spiele zur Förderung der Inhibition</p> <p>Evaluationsphase: Lerntagebuch ausfüllen</p>
Beobachtungen / Interpretationen:	
<p>Allgemeine Beobachtungen: Die Kinder sind insgesamt sehr unruhig und brauchen lange bis sie still zuhören können.</p> <p>Planungsphase: Als Einstieg wird ein Bezug zum Alltagsunterricht hergestellt (Diktat und Rubi Roboter fürs Silben zerlegen).</p>	

<p>Monitoring: Die Kinder übernehmen zuvor besprochene «Tricks», wie etwa lautes Denken oder Silben zerlegen. In der Spielephase waren die Kinder sehr aktiv und konzentriert. <i>Sie hatten dabei grossen Spass.</i></p> <p>Evaluationsphase: Die Kinder wirken sicherer im Umgang mit dem Lerntagebuch, sie beginnen eigene Ideen und Verknüpfungen zu entwickeln. Sie füllen es individuell aus. Einige Kinder holen sich dafür Hilfe von der SHP.</p>
<p>Fazit & Ausblick:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Die meisten Kinder konnten die Lernziele gut erreichen. → Spiele repetieren und Stopp-Signalkarte einbeziehen. → Spiele anschliessend mündlich auf der Metaebene reflektieren und Tricks austauschen.

Tabelle 27: Trainingseinheit 11 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	15.05.21 – TE 11: Selbstanweisung bei schwierigen Aufgaben
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind überprüft seine Aufgabe bevor es die nächste löst. ➤ Das Kind wendet das «laute Denken» an. 	<p>Planungsphase: Einstieg nur mit aktueller Zielbekanntgabe</p> <p>Monitoring: Selbsteinschätzung – Bauen nach Plan – Selbsteinschätzung – Spiele</p> <p>Evaluationsphase: Lerntagebuch ausfüllen</p>
Beobachtungen / Interpretationen:	
<p>Allgemeine Beobachtungen: Es herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre, <i>die Kinder sind motiviert.</i></p> <p>Planungsphase: Als Einstieg wird direkt die Aufgabe erklärt, gelernte Strategien werden durch die SHP zügig aufgezeigt und repetiert.</p> <p>Monitoring: <i>Das Handeln mit Material bereitet den Kindern Spass.</i> Nach der Selbsteinschätzung können die Kinder die Spiele vom letzten Mal wiederholen.</p> <p>Evaluationsphase: Das Ausfüllen des Lerntagebuches wird zuerst gemeinsam mündlich besprochen, danach tragen die Kinder eigenständig ihre Einschätzungen ein.</p>	
Fazit & Ausblick:	
<ul style="list-style-type: none"> → Die Kinder konnten die Lernziele gut bis sehr gut erreichen. → Das Lerntagebuch soll nun weiterhin zuerst mündlich im Plenum besprochen und anschliessend individuell ausgefüllt werden. Dabei soll die SHP die einzelnen Kinder gut unterstützen. 	

Tabelle 28: Trainingseinheit 12 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	28.05.21 - TE 12: Selbstanweisung unter Ablenkung
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind kann seinen Blick (Aufmerksamkeit) auf eine Aufgabe richten, sie lösen trotz Störfaktoren. 	<p>Planungsphase: Zielbekanntgabe, Aufgabenerklärung</p> <p>Monitoring: Selbsteinschätzung – Konzentrationsaufgabe unter Ablenkung - Selbsteinschätzung</p> <p>Evaluationsphase: Lerntagebuch ausfüllen</p>
Beobachtungen / Interpretationen:	

<p>Allgemeine Beobachtungen: Während der Phasen des Einrichtens und den Übergängen ist es jeweils unruhig und laut. Die Vergabe der Murmeln mit Feedback wirkt auch auf andere Kinder verstärkend.</p> <p>Planungsphase: Auf eine Repetition der letzten Lektion wird verzichtet. Es wird direkt mit der Aufgabenerklärung eingestiegen.</p> <p>Monitoring: Die Kinder finden es amüsant die SHP zu ignorieren und bleiben fokussiert an ihrer Aufgabe.</p> <p>Evaluationsphase: Die gemeinsame Reflexion im Plenum und die anschliessend individuelle Form des Tagebucheintrags hat sich bewährt.</p>
<p>Fazit & Ausblick:</p> <p>→ Das Lernziel wurde von allen gut bis sehr gut erreicht.</p>

Tabelle 29: Trainingseinheit 13 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	31.05.21 – TE 13: Repetition Konzentration
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind kann Konzentrationsmerkmale wiedergeben und den Anwendungssinn erklären. 	<p>Planungsphase: Repetition aller Einheiten & Zielbekanntgabe</p> <p>Monitoring: Gemeinsame Erarbeitung des Mindmaps «Konzentration» & Spiele spielen,</p> <p>Hausaufgaben: 1 Woche Gefühlstagebuch (ab hier kein Tagebucheintrag mehr)</p>
Beobachtungen / Interpretationen:	
<p>Planungsphase: Gemeinsames reflektieren der besprochenen Inhalte und sammeln der gelernten Inhalte. Alle Kinder können etwas dazu beitragen.</p> <p>Monitoring: Die Kinder erarbeiten fleissig und fokussiert ihre Mindmaps. Im Anschluss spielen die Kinder in 2er- oder 3er-Gruppen in <i>ausgelassener Stimmung</i>.</p>	
Fazit & Ausblick:	
<p>→ Das Lernziel wurde von allen Kindern erreicht.</p> <p>→ Zum Schluss werden die Hausaufgaben erklärt und verteilt, welche in der letzten Einheit gesammelt und reflektiert werden.</p>	

Tabelle 30: Trainingseinheit 14 (erstellt durch die Verfasserin)

Datum & Thema:	04.06.21 – TE 14: Abschlusslektion
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Das Kind kann seine Gefühle wahrnehmen und in einem Tagebuch festhalten. ➤ Das Kind kann den Zusammenhang zwischen Gefühlen und Lernen mit Hilfe des Gefühlstagebuches erkennen. 	<p>Abschliessendes Lerngespräch – Sichten der Lerntagebücher sowie der Gefühlstagebücher – letzter Eintauch der Token – Vergabe der Lernausweise</p>
Beobachtungen / Interpretationen:	
<p>Allgemeine Beobachtungen: Die Kinder berichten von ihren Gefühlen von der Woche und bringen es mit entsprechenden Situationen in Verbindung. Die Gefühlstagebücher dienen als gute Gesprächsgrundlage. Die Kinder betrachten rückblickend den zusammenfassenden Überblick im Lerntagebuch. Die Kinder tauschen sich tischweise darüber aus. Zum Abschluss tauschen die</p>	

Kinder das letzte Mal die Murmeln gegen die Legos aus und dürfen diese noch zusammenbauen. Dabei helfen sie sich gegenseitig.

Fazit & Ausblick:

- Die Lernziele wurden teilweise erreicht.
- Die meisten Kinder haben die Hausaufgaben vergessen.
Für ein anderes Mal noch früher abgeben, damit es alle mitbringen und zuerst in Kleingruppen austauschen, dann im Plenum.

5.2 Dokumentation der Daten auf Ebene der einzelnen Kinder

Mit den Auswertungen der beschriebenen Methoden (Kapitel 3.4) soll den Fragestellungen 1 - 4 aus dem Kapitel 3.1 nachgegangen werden. Für die Dokumentation der einzelnen Entwicklungsschritte in Hinblick auf die Einwirkung durch das TmaK werden nun in Form von Tabellen sowie Grafiken die Auswertungen der Erhebungsmethoden vorgenommen. Dabei wird jedes Kind individuell beschrieben. Um das GRID-Modell korrekt lesen zu können, verhilft die in Tabelle 31 beschriebene Werteskala (Lauth-Lebens et al., 2016). Laut Manual der LSL zeigt ein Prozentrang (PR) zwischen 0 - 10 eine starke Verhaltensabweichung und ein risikobehaftetes Verhalten zwischen 10 - 20 an (Petermann & Petermann, 2013). Die Werte aus den Tabellen der Lerntagebücher sind gemäss Tabelle 32 zu übersetzen. Zusätzliche Daten konnten aus dem Forschungstagebuch (s. Anhang E) herangezogen werden, es handelt sich dabei um Beobachtungen während der Intervention und die Anzahl erreichter Lernziele. Auf eine Datensammlung aller Auswertungen im Vergleich wird in diesem Kapitel verzichtet. Um eine verbesserte Übersicht zu erhalten, wird diese Form der Datensammlung erst in Kapitel 6.4 aufgegriffen.

Tabelle 31: Werteskala GRID-Modell anlehnend an Lauth-Lebens et al., 2016 (erstellt durch die Verfasserin)

Werte:	0	1 – 2	3	4 – 5
Bedeutung:	Kein Wert vorhanden	Umfassender Förderbedarf	Bereichsspezifische Förderung notwendig	Ressourcen vorhanden

Tabelle 32: Werteskala Lernemotionen aus dem Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)

Wert:	0	1	2	3	4	5
Emotion:		Frustration	Erschöpfung/ Unzufriedenheit	Erleichterung	Zufriedenheit	Stolz
Ich muss mich ... anstrengen.	Kein Wert vorhanden	zu sehr	sehr	mittelstark	ein wenig	gar nicht
Ich schätze die Aufgabe als ... ein.		zu schwierig	schwierig	etwas schwierig	einfach	zu einfach

5.2.1 Entwicklungsverlauf Ralf

Dokumentation Ereignisprotokoll: Hauptindikatoren Lernschwierigkeiten

Ralf zeigt in der Pre-Phase insgesamt 21 x off task-Verhalten. Während der Peri- und Post-Phase nimmt die Anzahl Gesamtstörungen bis 16 ab. Code A und D nehmen über alle Phasen hinweg zu. Er stört sich selbst (Code A) zunehmend durch Stuhlwippen oder Spielen mit dem Stuhl. Die Codes A «stört sich selbst» und D «stört sich selbst und andere» kommen über den gesamten Beobachtungszeitraum 18 x vor. Code C bedeutet «stört andere». Die Anzahl von Code B nimmt anfänglich zu und am Ende sinkt sie auf 1. Code C «lässt sich stören» tritt anfänglich am häufigsten auf und nimmt von 8 auf 1 ab.

Abb. 17: Anzahl off task, Pre-Phase, Ralf (erstellt durch die Verfasserin)

Abb. 18: Anzahl off task, Peri-Phase, Ralf (erstellt durch die Verfasserin)

Abb. 19: Anzahl off task, Post-Phase, Ralf (erstellt durch die Verfasserin)

Dokumentation LSL: Entwicklung Lernverhalten in Pre- & Post-Phase

Im Bereich Sozialverhalten erhöhen sich die Rohwerte um 1 - 2 Punkte bei den Kategorien A, D, E und F. Die Werte liegen gemäss Manual des LSL im Normbereich. Beim Lernverhalten bleiben die Werte der «Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer» in Pre- und Post-Phase bestehen. Die Rohwerte der «Konzentration», «Selbständigkeit beim Lernen» und «Sorgfalt beim Lernen» steigen um 1 - 2 Punkte. In der Post-Phase entsprechen die Werte der Norm.

Tabelle 33: Zusammenführung LSL - KLP & SHP, Ralf (erstellt durch die Verfasserin)

AUSWERTUNG (PRE): R.Z.			AUSWERTUNG (POST): R.Z.		
Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	11	61	A. Kooperation	13	77
B. Selbstwahrnehmung	9	48	B. Selbstwahrnehmung	9	48
C. Selbstkontrolle	8	40	C. Selbstkontrolle	8	40
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	7	34	D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	9	45
E. Angemessene Selbstbehauptung	8	31	E. Angemessene Selbstbehauptung	10	53
F. Sozialkontakt	12	69	F. Sozialkontakt	13	81
Bereich 1: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	Bereich 1: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	9	40	G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	9	40
H. Konzentration	8	38	H. Konzentration	10	52
I. Selbständigkeit beim Lernen	8	22	I. Selbständigkeit beim Lernen	10	50
J. Sorgfalt beim Lernen	9	23	J. Sorgfalt beim Lernen	12	56

GRID-Modell: Entwicklung in Bezug auf die Aufmerksamkeit und Selbstregulation

Aus dem Netzdiagramm lässt sich herauslesen, dass Ralf die Skalenwerte der Aufmerksamkeit von 1 auf 2 und dem Lernverhalten von 2 auf 3 erhöht. Gleichbleibende Werte in Pre- und Posttest-Phase sind im Sozialverhalten und im bereichsspezifischen Wissen in den

Fachbereichen Deutsch und Mathe auszumachen. Die Skalenwerte 2 in den Bereichen Mathematik und Aufmerksamkeit weisen einen umfassenden Förderbedarf auf.

Abb. 20: GRID-Modell Ralf (erstellt durch die Verfasserin)

Lerntagebuch: Einfluss von Emotion & Selbsteinschätzung aufs Lernverhalten

Gemäss Tabelle 34 kommt der Wert 0 häufig vor, was bedeutet, dass einige Items im Lerntagebuch unvollständig ausgefüllt sind. Bei einigen Einträgen umkreist er mehrere Bilder, was zu den Halbwerten in der Tabelle führt. 5 von 12 TE schätzt er bezüglich Anstrengung und Schwierigkeit vor und nach dem Lösen der Aufgabe gleich ein, nämlich als (zu) einfach und (gar) nicht anstrengend. Ab TE 8 variieren die Werte vorher und nachher ein wenig. Er gibt an 5x zufrieden, 2x stolz und 2x zufrieden bis stolz zu sein. Die Lernziele der TE erreicht er in 9 von 13 Fällen. 2x erreicht er die Lernziele teilweise und 1x gar nicht.

Tabelle 34: Übersicht Selbsteinschätzung Lerntagebuch, Ralf (erstellt durch die Verfasserin)

Name: R.Z.	TE 1:	TE 2:	TE 3:	TE 4:	TE 5:	TE 6:	TE 7:
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	5	0	5	4.5	4.5
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	5	0	5	4.5	4.5
Anstrengungsbereitschaft	5	5	0	0	5	4.5	4.5
Anstrengungsbereitschaft	5	5	5	0	5	4.5	4.5
Gefühle	0	5	4	0	5	4.5	4.5

	TE 8:	TE 9:	TE 10:	TE 11:	TE 12:
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	4.5	3	0	3	3
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	3	4	4	4
Anstrengungsbereitschaft	4.5	4	0	3	3
Anstrengungsbereitschaft	4	4	4	4	4
Gefühle	4	4	4	4	0

Dokumentierte Lerneffekte weisen einige wesentliche Merkmale von Aufmerksamkeit auf. Beim Item «Transfer» fällt auf, dass die Hausaufgaben häufig erwähnt werden. Während der gemeinsamen Reflexion wurde durch die SHP diesbezüglich genauer nachgefragt und Ralf konnte neue Ideen entwickeln und notieren.

Tabelle 35: Zusammenzug aus Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)

Name: R.Z.

TE/Item:	Lerneffekt	Transfer
2	Regeln, genau schauen	Bei den Hausaufgaben
3	Genau schauen	Bei den Hausaufgaben
4	-	-
5	Gut zuhören	Wenn die Lehrerin etwas erklärt.
6	Genau beschreiben	Bei den Hausaufgaben
7	Stopp kontrollieren	Beim Rechnen
8	Stopp und nachkontrollieren	Bei Mathe
9	-	Beim Diktat
10	Hören	erklären
11	Genau schauen	Beim Lesen
12	Mich nicht ablenken lassen	Bei den Hausaufgaben

5.2.2 Entwicklungsverlauf Ricardo

Dokumentation Ereignisprotokoll: Hauptindikatoren Lernschwierigkeiten

Aus den Balkendiagrammen lässt sich im Vergleich entnehmen, dass sich die Anzahl off task-Verhalten der Codes A, B und D alle reduzieren. Code C «lässt sich stören» nimmt ein wenig zu. Die Gesamtanzahl aller off task-Kategorien beträgt in der Pre-Phase 25, sinkt in der Peri-Phase auf 10 und in der Post-Phase auf 8.

Abb. 21: Anzahl off task, Pre-Phase, Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)

Abb. 23: Anzahl off task, Peri-Phase, Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)

Abb. 22: Anzahl off task, Post-Phase, Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)

Dokumentation LSL: Entwicklung Lernverhalten in Pre- & Post-Phase

Die Rohwerte von Ricardo haben sich im Bereich Sozialverhalten in den Kategorien von A bis E um 2 - 5 Rohwerte erhöht, F ist gleichgeblieben. Beim Lernverhalten erhöhen sich die Rohwerte um 1 - 4 Punkte bei den Kategorien G - J.

Tabelle 36: Zusammenführung LSL - KLP & SHP, Ricardo (erstellt durch die

AUSWERTUNG (PRE): R.M.

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	13	77
B. Selbstwahrnehmung	9	48
C. Selbstkontrolle	12	79
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	7	34
E. Angemessene Selbstbehauptung	10	53
F. Sozialkontakt	13	81
Bereich 1: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	9	40
H. Konzentration	8	38
I. Selbständigkeit beim Lernen	8	22
J. Sorgfalt beim Lernen	14	77

AUSWERTUNG (POST): R.M.

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	14	82
B. Selbstwahrnehmung	11	68
C. Selbstkontrolle	15	100
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	12	73
E. Angemessene Selbstbehauptung	12	66
F. Sozialkontakt	13	81
Bereich 1: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	13	79
H. Konzentration	11	62
I. Selbständigkeit beim Lernen	11	55
J. Sorgfalt beim Lernen	15	100

GRID-Modell: Entwicklung in Bezug auf die Aufmerksamkeit und Selbstregulation

Aus dem GRID-Modell geht hervor, dass Ricardo eine signifikante Steigerung im Bereich der Aufmerksamkeit erzielen konnte, nämlich von Skalenwert 1 auf 4. Im Lernverhalten ist ebenfalls eine Erhöhung um einen Skalenwert auszumachen. Im Sozialverhalten und Deutsch sind die Werte auf gleicher Stufe geblieben. Hingegen zeigt sich ein Abfall von 4 auf 2 Skalenwerten im Bereich Mathematik. Damit ist gemäss Netzdiagramm ein bereichsspezifischer Förderbedarf in Mathematik angezeigt.

Abb. 24: GRID-Modell, Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)

Lerntagebuch: Einfluss von Emotion & Selbsteinschätzung aufs Lernverhalten

Die fehlenden Tagebucheinträge werden mit den Null-Werten ausgewiesen. Ricardo fehlte 2x während des TmaK. 7 von 12 TE schätzt er vor und nach der Aufgabenbewältigung bezüglich Anstrengung und Schwierigkeit gleich ein. In den TE 9 – 12 sind kleine Wertveränderungen in Bezug auf die Aufgabenschwierigkeit und Anstrengung vor und nach der Aufgabe ersichtlich. Dabei schätzt er 3x die Aufgabe vor dem Lösen schwieriger und anstrengender ein als nachher. Er gibt an 4x stolz, 3 x zufrieden und je 1x erleichtert, frustriert und erschöpft (unzufrieden) zu sein. 2 Werte sind keiner Emotion zugeordnet. Die Lernziele kann Ricardo 3x teilweise und 8x ganz erreichen.

Tabelle 37: Übersicht Selbsteinschätzung Lerntagebuch, Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)

Name: R.M.

	TE 1:	TE 2:	TE 3:	TE 4:	TE 5:	TE 6:	TE 7:
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	0	5	0	4.5	4
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	0	5	0	4.5	4
Anstrengungsbereitschaft	5	5	0	5	0	4.5	4
Anstrengungsbereitschaft	5	5	0	5	0	4.5	4
Gefühle	1	5	0	2	0	5	5

	TE 8:	TE 9:	TE 10:	TE 11:	TE 12:
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	4.5	4	4
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	4	5	5
Anstrengungsbereitschaft	5	4	4.5	4	5
Anstrengungsbereitschaft	5	5	4	0	5
Gefühle	5	3	4	4	4

Bei den Items «Lerneffekt» und «Transfer» sind einige Lücken im Lerntagebuch vorhanden. Beim Ausfüllen des Lerntagebuches stellt Ricardo oft Fragen, wie oder was er ausfüllen sollte. Hilfestellende Fragen, wie: «Wo hast du so etwas schon einmal gehört oder gesehen?», kann er nicht beantworten.

Tabelle 38: Zusammenzug aus Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)

Name: R.M.

TE/Item:	Lerneffekt	Transfer
2	Ich weiss jetzt was Konzentration heiss.	In der Schule
3	-	-
4	Hinschauen, gut zuhören	Wenn die Lehrerin spricht
5	-	-
6	-	-
7	Stopp kontrollieren	Rechnen
8	Stopp kontrollieren	Beim Rechnen
9	-	-
10	Mich konzentrieren	-
11	Schauen	Beim rechnen
12	Nicht ablenken lassen	Wenn mich jemand nervt.

5.2.3 Entwicklungsverlauf Ramona

Dokumentation Ereignisprotokoll: Hauptindikatoren Lernschwierigkeiten

Die Gesamtzahl der Ablenkungen hat über den gesamten Beobachtungszeitraum kontinuierlich um 5 abgenommen. Den Balkendiagrammen lässt sich entnehmen, dass Code A (stört sich selbst) am häufigsten vorkommt und über alle Phasen mehrheitlich stabil bleibt. In der Pre-Phase lässt sich Ramona ablenken (Code C). Die Anzahl von Code C nimmt ab und sinkt auf den Wert 1. Kategorie B (stört andere) kommt selten vor und schwankt im unteren Bereich. Die Anzahl von Code D (stört sich selbst & andere) sinkt von 2 auf 0. Sie kommt oft verzögert ins Handeln, schaut nicht hin oder zeigt wenig Körperspannung.

Abb. 25: Anzahl off task, Pre-Phase, Ramona (erstellt durch Verfasserin)

Abb. 26: Anzahl off task, Peri-Phase, Ramona (erstellt durch Verfasserin)

Abb. 27: Anzahl off task, Post-Phase, Ramona (erstellt durch Verfasserin)

Dokumentation LSL: Entwicklung Lernverhalten in Pre- & Post-Phase

Aus der Auswertungstabelle 39 lässt sich entnehmen, dass sich die Rohwerte von Ramona im Bereich Sozialverhalten in allen Kategorien von A bis F um 2 - 5 Punkte erhöht haben. Beim Lernverhalten haben sich die Kategorien G - J um 2 - 3 Punkte erhöht. Die Prozenträge liegen in der Pre- und Post-Phase unter der Norm.

Tabelle 39: Zusammenführung LSL - KLP & SHP, Ramona (erstellt durch die Verfasserin)

AUSWERTUNG (PRE): R.D.A.W.			AUSWERTUNG (POST): R.D.A.W.		
Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	10	22	A. Kooperation	14	56
B. Selbstwahrnehmung	8	16	B. Selbstwahrnehmung	13	64
C. Selbstkontrolle	8	30	C. Selbstkontrolle	11	53
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	13	49	D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	15	100
E. Angemessene Selbstbehauptung	11	31	E. Angemessene Selbstbehauptung	14	62
F. Sozialkontakt	11	33	F. Sozialkontakt	14	76
Bereich 1: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	Bereich 1: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	5	6	G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	7	19
H. Konzentration	5	6	H. Konzentration	7	16
I. Selbständigkeit beim Lernen	4	4	I. Selbständigkeit beim Lernen	7	9
J. Sorgfalt beim Lernen	9	19	J. Sorgfalt beim Lernen	11	29

GRID-Modell: Entwicklung in Bezug auf die Aufmerksamkeit und Selbstregulation

Aus dem Netzdiagramm lässt sich herauslesen, dass Ramona sich in den Bereichen Aufmerksamkeit und Sozialverhalten Ressourcen (s. Tabelle 31) erarbeitet hat. Im bereichsspezifischen Fach Deutsch haben sich die vorhandenen Ressourcen um 1 Skalenwert erweitert. Gemäss GRID-Modell sind die Mathematischen Fähigkeiten von 2 auf den Skalenwert 1 gesunken. Das Lernverhalten weist denselben Wert vor und nach der

Intervention auf. Ein umfassender Förderbedarf wird demnach in den Bereichen Mathe und Lernverhalten ersichtlich.

Abb. 28: GRID-Modell, Ramona (erstellt durch die Verfasserin)

Lerntagebuch: Einfluss von Emotion & Selbsteinschätzung aufs Lernverhalten

Aus der Dokumentation des Lerntagebuches geht hervor, dass Ramona Aufgaben in der Planungs- sowie Evaluationsphase in 8 von 12 Fällen als (zu) einfach und (gar) nicht anstrengend einschätzt. Bei 2 von 12 TE schätzt sie die Aufgabe vorher einfacher und weniger anstrengend ein und nach dem Lösen um einen Wert anstrengender und schwieriger. Sie gibt an 6x stolz, 3x zufrieden und 1x erleichtert zu sein. 2x sind keine Emotionen gewertet worden. Die Lernziele der TE des TmaK kann sie 6 x erreichen, 5 x teilweise erreichen und 2 x nicht erreichen.

Tabelle 40: Übersicht Selbsteinschätzung Lerntagebuch, Ramona (erstellt durch die Verfasserin)

Name: R.D.A.w.	TE 1:	TE 2:	TE 3:	TE 4:	TE 5:	TE 6:	TE 7:
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	5	4	4	4	4
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	4	5	4	3	4	4
Anstrengungsbereitschaft	5	5	5	4	5	4	4
Anstrengungsbereitschaft	5	5	4	4	4	4	4
Gefühle	0	5	4	4	3	4	5

	TE 8:	TE 9:	TE 10:	TE 11:	TE 12:
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	0	5	5
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	5	5	5
Anstrengungsbereitschaft	5	5	0	5	5
Anstrengungsbereitschaft	5	0	5	5	5
Gefühle	5	5	5	5	0

Beim Ausfüllen der Items «Lerneffekt» und «Transfer» wird sie häufig durch die SHP unterstützt. Sie füllt ihr Tagebuch vollständig aus und kann einige gelernte Strategien aufzählen. Der Transfer wurde regelmässig in der Gruppe und im Anschluss mit ihr einzeln besprochen.

Tabelle 41: Zusammenzug aus Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)

Name: R.D.A.w.

TE/Item:	Lerneffekt	Transfer
2	Konzentrieren	Ich konzentriere mich in der Schule.
3	Ich lasse mich nicht ablenken.	Bei Frau Sch.
4	Zuhören, hinschauen	Bei Frau Sch.
5	Die Geschichte hören und beschreiben.	Wenn ich bei Mama bin. → Wenn mir Mama eine Geschichte erzählt.
6	Genau erklären und zeichnen.	Bei Frau Sch.
7	Stopp kontrollieren	Rechnen
8	Stopp kontrollieren	Zuhause und in der Schule.
9	Abschauen oben beim Blatt.	Diktate bei Frau Sch.
10	Silbenbogen	Beim korrigieren
11	Bauen mit Klötzen und Stoppschild	Wenn ich Sätze mache.
12	Alleine Konzentration → alleine konzentrieren	Ich lasse mich nicht von R. ablenken.

5.2.4 Entwicklungsverlauf Ramon

Dokumentation Ereignisprotokoll: Hauptindikatoren Lernschwierigkeiten

Die Anzahl der Gesamtstörungen in der Pre-Phase beträgt 22 und sinkt während der Peri- und Post-Phase auf 9. Code A (stört sich selbst) und B (stört andere) kommen in der Pre-Phase am häufigsten vor. Die Anzahl von A geht von 8 auf 3 zurück. B verschwindet in der Peri-Phase und in der Post-Phase zeigt sich das Verhalten 4 x. Kategorie C (lässt sich stören) sinkt kontinuierlich. Code D (stört sich selbst & andere) bleibt während der Pre- und Peri-Phase gleich und sinkt in der Post-Phase auf 1.

Abb. 30: Anzahl off task, Pre-Phase, Ramon (erstellt durch Verfasserin)

Abb. 29: Anzahl off task, Peri-Phase, Ramon (erstellt durch Verfasserin)

Abb. 31: Anzahl off task, Post-Phase, Ramon (erstellt durch Verfasserin)

Dokumentation LSL: Entwicklung Lernverhalten in Pre- & Post-Phase

Der Auswertungstabelle 46 ist zu entnehmen, dass Ramon sich im Bereich Sozialverhalten in den Kategorien A, C, E und F steigern konnte. B und D sind gleichgeblieben. Im Lernverhalten zeigt sich ein gegenteiliges Bild. In der Pre-Phase sind in den Kategorien G, I und J höhere Werte verzeichnet als in der Post-Phase. Die Konzentration ist gleichgeblieben.

Tabelle 42: Zusammenführung LSL - KLP & SHP, Ramon (erstellt durch die Verfasserin)

AUSWERTUNG (PRE): R.D.A.M.			AUSWERTUNG (POST): R.D.A.M.		
Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	11	61	A. Kooperation	12	63
B. Selbstwahrnehmung	11	68	B. Selbstwahrnehmung	11	68
C. Selbstkontrolle	6	24	C. Selbstkontrolle	9	47
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	11	65	D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	11	65
E. Angemessene Selbstbehauptung	7	23	E. Angemessene Selbstbehauptung	8	31
F. Sozialkontakt	12	69	F. Sozialkontakt	13	81
Bereich 1: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	Bereich 1: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	11	53	G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	9	40
H. Konzentration	8	38	H. Konzentration	8	38
I. Selbständigkeit beim Lernen	7	17	I. Selbständigkeit beim Lernen	6	12
J. Sorgfalt beim Lernen	6	11	J. Sorgfalt beim Lernen	3	2

GRID-Modell: Entwicklung in Bezug auf die Aufmerksamkeit und Selbstregulation

Im Netzdiagramm wird ersichtlich, dass Ramon im Bereich der Aufmerksamkeit Ressourcen entwickelt hat und von sich der Skalenwert von 1 auf 3 erhöht hat. Das Lern- und Sozialverhalten sowie das bereichsspezifische Wissen Deutsch und Mathe sind gleichgeblieben. Ressourcen sind in den Bereichen Aufmerksamkeit, Sozialverhalten und

Deutsch vorhanden. Ein erhöhter Förderbedarf besteht in den Bereichen Lernverhalten und Mathe.

Abb. 32: GRID-Modell, Ramon (erstellt durch die Verfasserin)

Lerntagebuch: Einfluss von Emotion & Selbsteinschätzung aufs Lernverhalten

Die Schwierigkeit wertet er vor der Aufgabenbewältigung immer als zu einfach. Zweimal wertet er nach der Erledigung der Aufgabe nicht zu einfach, sondern 1x zu schwierig und 1x einfach. Einmal schätzt Ramon die Anstrengung vorher höher ein, als nach dem Lösen von einer Aufgabe. Bei allen anderen TE bleibt es meist vor und nach der Aufgabenbewältigung gleich, nämlich gar nicht anstrengend. Er gibt an 2x stolz, 1x zufrieden, 1x frustriert und 1x erschöpft zu sein. Bei weiteren 5 Selbsteinschätzungen kreuzt er mehrere Emotionen gleichzeitig an. 2 Werte entsprechen keiner emotionalen Zuordnung. Beim Ausfüllen des Lerntagebuches ist zu beobachten, dass er häufig herum oder zum Sitznachbarn schaut. Seine Einträge sind unvollständig. Die 12 Lernziele des TmaK kann er 5x teilweise, 2x nicht und 5x erreichen.

Tabelle 43: Übersicht Selbsteinschätzung Lerntagebuch, Ramon (erstellt durch die Verfasserin)

Name: R.D.A.m.

	TE 1:	TE 2:	TE 3:	TE 4:	TE 5:	TE 6:	TE 7:
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	5	5	5	5	5
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	5	4	1	5	5
Anstrengungsbereitschaft	5	5	5	5	5	5	5
Anstrengungsbereitschaft	5	5	5	5	1	5	5
Gefühle	0	5	5	4	1	2	1/2/4

	TE 8:	TE 9:	TE 10:	TE 11:	TE 12:
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	5	0	5
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	5	0	5
Anstrengungsbereitschaft	5	5	5	0	5
Anstrengungsbereitschaft	5	5	4	0	5
Gefühle	2/3/4	1/2	2/4	0	1/2/3/4/5

Aus den Einträgen im Lerntagebuch geht hervor, dass Ramon einige gelernte Merkmale zur Aufmerksamkeit festgehalten hat. Beim Transfer hingegen fragt er häufig nach, was er da ausfüllen soll.

Tabelle 44: Zusammenzug aus Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)

Name: R.D.A.m.

TE/Item:	Lerneffekt	Transfer
2	Leise sein	Ich habe auf Kleinigkeiten geachtet.
3	Gut hinschauen	Bei einer Bildergeschichte
4	Hinschauen. Zuhören.	Bei Aufgaben
5	Zuhören, zuschauen.	-
6	-	-
7	Stopp kontrollieren	Rechnen
8	Nachkontrollieren	Beim Rechnen
9	Abschreiben	Schreiben und Rechnen
10	Stopp und bauen	Lesen und schreiben
11	Ignorieren	In der Pause
12	-	-

5.2.5 Entwicklungsverlauf Jan

Dokumentation Ereignisprotokoll: Hauptindikatoren Lernschwierigkeiten

Der Gesamtwert ausgezählter Ablenkungen beträgt in der Pre- und Peri-Phase je 23 und in der Post-Phase 12. Hauptsächlich stört sich Jan selbst, was dem Code A entspricht. In der Post-Phase sinkt die Anzahl Störungen des Codes A um die Hälfte. Die Codes C und D kommen selten vor und verschwinden in der Post-Phase gänzlich. Dass Jan «andere stört» (B) bleibt selten und über den ganzen Beobachtungszeitraum hinweg stabil. Konkret beobachtete Störungsverhalten mit Code A sind: stetiges Spielen mit den eigenen Fingern, Stuhlwippen, häufig unnötiges Radieren.

Abb. 33: Anzahl off task, Pre-Phase, Jan (erstellt durch die Verfasserin)

Abb. 35: Anzahl off task, Peri-Phase, Jan (erstellt durch die Verfasserin)

Abb. 34: Anzahl off task, Post-Phase, Jan (erstellt durch die Verfasserin)

Dokumentation LSL: Entwicklung Lernverhalten in Pre- & Post-Phase

Aus der Auswertungstabelle lässt sich entnehmen, dass JAN im Vergleich vom Pre- & Posttest im Sozialverhalten sind in allen Kategorien von A bis F die Rohwerte um 1 - 4 Punkte gestiegen. Im Bereich des Lernverhaltens sind in allen Unterkategorien (G - J) die Rohwerte jeweils um 4 - 6 Punkte höher als im Pretest.

Tabelle 45: Zusammenführung LSL - KLP & SHP, Jan (erstellt durch die Verfasserin)

AUSWERTUNG (PRE): J.W.

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	11	61
B. Selbstwahrnehmung	13	87
C. Selbstkontrolle	9	47
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	11	65
E. Angemessene Selbstbehauptung	12	66
F. Sozialkontakt	13	81
Bereich 1: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	4	8
H. Konzentration	5	17
I. Selbständigkeit beim Lernen	5	10
J. Sorgfalt beim Lernen	7	16

AUSWERTUNG (POST): J.W.

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	14	82
B. Selbstwahrnehmung	14	94
C. Selbstkontrolle	11	71
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	15	100
E. Angemessene Selbstbehauptung	15	100
F. Sozialkontakt	14	89
Bereich 1: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	10	47
H. Konzentration	9	45
I. Selbständigkeit beim Lernen	10	50
J. Sorgfalt beim Lernen	11	49

GRID-Modell: Entwicklung in Bezug auf die Aufmerksamkeit und Selbstregulation

Anhand des Netzdiagramms von Jan kann man ablesen, dass sich sein Skalenwert im Bereich der Aufmerksamkeit von 1 auf 3 erhöht hat. Ebenso verhält es sich mit seinem Lernverhalten. Auch das Sozialverhalten hat sich um 1 Wert erhöht. Hingegen sieht es im Bereichsspezifischen Wissen im Fach Mathe gegenteilig aus. Seine Werte sinken von 3 auf 2 und im Fach Deutsch bleiben die Werte während der gesamten Beobachtungszeit bei 2. Dem GRID-Modell zufolge besteht weiterhin ein bereichsspezifischer Förderbedarf in Mathematik und Deutsch.

Abb. 36: GRID-Modell, Jan (erstellt durch die Verfasserin)

Lerntagebuch: Einfluss von Emotion & Selbsteinschätzung aufs Lernverhalten

Aus der Tabelle 46 lässt sich herauslesen, dass Jan die Aufgabenschwierigkeit vor dem Lösen 1x zu einfach, 2x einfach, 3x mittel, 3x schwierig und 2x als zu schwierig wertet. Nach dem Lösen wertet er die Schwierigkeit 3x als zu einfach, 3x als einfach, 4x als mittel und 2x als schwierig. In 4 von 12 TE stimmen die Einschätzungen vor und nach dem Erledigen der Aufgabe in Bezug auf die Anstrengung überein. 6x schätzt er vor dem Lösen die Aufgabe weniger anstrengend ein, als nach der Erledigung. TE 9 und TE 10 zeigen fehlende Werte. Seine Lernemotionen sind 3x stolz, 3x zufrieden, 1x unzufrieden (erschöpft), 1x erleichtert, 2x erleichtert bis zufrieden und 1x zufrieden bis stolz. Die Lernziele des TmaK konnte er anfangs teilweise erreichen, ab TE 4 erreicht er immer die vorgesehenen Lernziele.

Tabelle 46: Übersicht Selbsteinschätzung Lerntagebuch, Jan (erstellt durch die Verfasserin)

Name: J.W.

	TE 1:	TE 2:	TE 3:	TE 4:	TE 5:	TE 6:	TE 7:
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	4	3	2	1	4	3
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	3	4	2	3	5	4
Anstrengungsbereitschaft	5	3	3	2	1	4	3
Anstrengungsbereitschaft	5	3	4	2	2	5	4
Gefühle	0	4	4	3	2	5	5

	TE 8:	TE 9:	TE 10:	TE 11:	TE 12:
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	2	2	0	3	1
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	4	2	3	5	3
Anstrengungsbereitschaft	3	3	0	3	2
Anstrengungsbereitschaft	3	0	3	4	3
Gefühle	3.5	5	3.5	4.5	4

Bei der Selbstreflexion zählt er einige besprochene relevante Merkmale von Aufmerksamkeit auf und kann Beispiele für den Transfer festhalten. Mündlich fällt es ihm leicht, diese Items zu beantworten, beim Verschriftlichen benötigt er Unterstützung durch die SHP.

Tabelle 47: Zusammenzug aus Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)

Name: J.W.

TE/Item:	Lerneffekt	Transfer
2	Regeln	Hausaufgaben
3	Genau gucken	Hausaufgaben
4	Genau hören, genau zuschauen	Bei Frau G.
5	Nachdenken	Hausaufgaben
6	Genau hinschauen, genau beschreiben	-
7	Stopp kontrollieren	Rechnen
8	Nachkontrollieren	Beim Rechnen
9	Nachdenken	Schreiben
10	Zuhören	Zuhause
11	-	Zuhause
12	Nicht ablenken lassen	Hausaufgaben

5.2.6 Entwicklungsverlauf Larina

Dokumentation Ereignisprotokoll: Hauptindikatoren Lernschwierigkeiten

Zunächst nimmt der Gesamtwert von 24 auf 20 ab und in der Post-Phase sinkt die Anzahl Ablenkungen auf die Gesamtanzahl 9. Larina stört sich selbst (Code A) am meisten, dieser Wert nimmt am stärksten ab. Häufig war eine körperliche Abwendung von der Aufgabe beobachtbar. Die Anzahl «stört andere» (Code B) nimmt ab. Schwankend sind Code C (lässt sich stören) und D (stört sich selbst & andere).

Abb. 39: Anzahl off task, Pre-Phase, Larina (erstellt durch Verfasserin)

Abb. 38: Anzahl off task, Peri-Phase, Larina (erstellt durch Verfasserin)

Abb. 37: Anzahl off task, Post-Phase, Larina (erstellt durch Verfasserin)

Dokumentation LSL: Entwicklung Lernverhalten in Pre- & Post-Phase

Aus der zusammengeführten Auswertung der LSL (Tabelle 48) lässt sich im Bereich Sozialverhalten im Vergleich von Pre- und Posttest eine geringe Veränderung feststellen.

Die Werte der Kategorien B und D sinken geringfügig. Im Bereich Lernverhalten ist im Vergleich der Auswertungen ein Anstieg aller Kategorien ablesbar.

Tabelle 48: Zusammenführung LSL - KLP & SHP, Larina (erstellt durch die Verfasserin)

AUSWERTUNG (PRE): L.M.G.			AUSWERTUNG (POST): L.M.G.		
Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	13	51	A. Kooperation	15	100
B. Selbstwahrnehmung	12	47	B. Selbstwahrnehmung	11	41
C. Selbstkontrolle	10	45	C. Selbstkontrolle	13	68
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	15	100	D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	14	58
E. Angemessene Selbstbehauptung	12	45	E. Angemessene Selbstbehauptung	14	62
F. Sozialkontakt	15	100	F. Sozialkontakt	15	100
Bereich 1: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	Bereich 1: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	4	4	G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer	10	36
H. Konzentration	5	6	H. Konzentration	11	53
I. Selbständigkeit beim Lernen	2	3	I. Selbständigkeit beim Lernen	8	19
J. Sorgfalt beim Lernen	12	31	J. Sorgfalt beim Lernen	15	100

GRID-Modell: Entwicklung in Bezug auf die Aufmerksamkeit und Selbstregulation

Beim Netzdiagramm von Larina ist ein Anstieg von 2 - 3 Skalenwerten in den Bereichen Aufmerksamkeit und Lernverhalten abzulesen. Die Ressourcen Sozialverhalten und Deutsch sind während der ganzen Beobachtungsphase gleich geblieben. Der DEMAT wurde mit LAR Larina nur in der Pre-Phase durchgeführt. Später erhält sie ILZ im Fachbereich Mathe, weshalb sie in der Post-Phase keinen Test mehr durchführen musste. Damit entfällt im Netzdiagramm der Posttest-Wert im Bereich Mathe. Ein erhöhter Förderbedarf in Mathe ist weiterhin gegeben.

Abb. 40: GRID-Modell, Larina (erstellt durch die Verfasserin)

Lerntagebuch: Einfluss von Emotion & Selbsteinschätzung aufs Lernverhalten

Larina schätzt die Aufgabenschwierigkeit vor dem Lösen 10 von 12x als zu einfach ein. Nach dem Lösen schätzt sie diese 7x als zu einfach, 2x als einfach, 1x als mittelschwierig und 1x als zu schwierig ein. Die Aufgabe ist vor dem Lösen 4x gar nicht, 4x nicht, 3x mittel und 1x zu anstrengend. Sie wertet die Aufgabe nach dem Lösen 4x gar nicht, 2x nicht, 3x mittel, 1x sehr und 1x als zu anstrengend. Sie gibt an 8x stolz, 2x frustriert und 1x erschöpft zu sein. 1 Wert entspricht 0. Die Lernziele der Trainingseinheiten konnte sie in 9 von 13 Lektionen erreichen. In den anderen vier TE hat sie die Lernziele teilweise erreichen können.

Tabelle 49: Übersicht Selbsteinschätzung Lerntagebuch, Larina (erstellt durch die Verfasserin)

Name: L.M.G.

	TE 1:	TE 2:	TE 3:	TE 4:	TE 5:	TE 6:	TE 7:
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	5	4	5	5	5
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	4	5	4	1	5	5
Anstrengungsbereitschaft	5	4	1	3	5	3	4
Anstrengungsbereitschaft	5	5	3	2	1	3	5
Gefühle	0	5	1	5	1	2	5

	TE 8:	TE 9:	TE 10:	TE 11:	TE 12:
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	5	5	0	5	5
Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit	3	0	5	5	5
Anstrengungsbereitschaft	4	4	0	5	5
Anstrengungsbereitschaft	3	0	4	5	4
Gefühle	5	5	5	5	5

Aus den Tagebucheinträgen geht hervor, dass Larina einige besprochene Strategien des TmaK aufzählen kann. Vor dem Ausfüllen des Items «Transfer» fragt sie häufig um Hilfe und schreibt anschliessend besprochene Inhalte nieder.

Tabelle 50: Zusammenzug aus Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)

Name: L.M.G.

TE / Item:	Lerneffekt	Transfer
2	Ich habe gelernt, das Tagebuch auszufüllen.	Ich habe gelernt alles genau anzuschauen.
3	Ich habe schöne Sätze gesagt.	Wenn ich ein Bild beschreibe.
4	Hinschauen und genau zuhören.	Bei der Lehrerin Frau G.
5	Zuhören und hinschauen.	-
6	Genau erklären.	Bei Frau S.
7	Stopp, kontrollieren.	Rechnen.
8	Stopp nachkontrollieren.	Beim Rechnen.
9	Stopp nachdenken.	Beim Schreiben.
10	Silbenbogen	Beim korrigieren
11	Bauen und Stoppschild	Beim Rechnen
12	Nicht ablenken lassen	Ich höre nicht auf L., wenn er mich ablenkt

6 Diskussion – Fazit und Ausblick

Im letzten Kapitel werden die erhobenen Daten genauer analysiert und diskutiert. Resultate werden interpretiert und mit der Theorie aus Kapitel 2 verknüpft. Weitere Hypothesen, welche sich aus den Ergebnissen der Auswertung ergeben werden hier ebenfalls kursiv gedruckt. Zuerst werden die Forschungsmethoden evaluiert und im Anschluss das Interventionsverfahren. Danach werden die Entwicklungen jedes einzelnen Kindes genauer diskutiert und in der Datensammlung werden die sechs Einzelfallstudien miteinander verglichen. Mit Hilfe der Datensammlung schliesslich werden die einzelnen Fragestellungen aus Kapitel 3.1 beantwortet. Der Abschluss dieses Kapitels und somit der vorliegenden Arbeit bilden das Fazit und ein Ausblick auf die weitere Praxis.

6.1 Ebene Methoden

In den folgenden Unterkapiteln werden die Schwierigkeiten und Vorteile der angewendeten Erhebungsmethoden dokumentiert und im Anschluss auf ihre Nützlichkeit im Hinblick auf die zu beantwortenden Fragen aus Kapitel 3.1 ausgewertet. Es handelt sich dabei um das Ereignisprotokoll, den LSL, das Forscher- und Lerntagebuch sowie die Videoaufnahmen.

Ereignisprotokoll

Da das Ereignisprotokoll selbst entwickelt wurde, musste es zunächst in der Praxis auf seine Brauchbarkeit hin überprüft werden. Diese Taktik stellte sich als äusserst nützlich heraus, denn das Beobachtungsraster musste mehrmals überarbeitet und auf den aktuellen Kontext hin angepasst werden. Baur und Blasius (2019, S.11) verweisen darauf, dass Modifizierungen der Ereignisprotokolle keine Seltenheit sind und oft erst im Einsatz Probleme in der Datenerhebung sichtbar werden. Das mehrfache Überarbeiten des Ereignisprotokolls führte allerdings zu einem Zeitverlust des ohnehin schon begrenzten Beobachtungszeitraums. Wie aus dem Kapitel 2.5 hervorgeht, ist die Aufmerksamkeit nicht einfach zu beobachten. Daher scheint es schwierig bei einem Kind einzuschätzen, ob es aufmerksam ist oder nicht. Deshalb wurden beobachtbare Indikatoren (s. Anhang G) gewählt, welche gezielt im TmaK trainiert wurden. Es wurden jeweils 4 Beobachtungen vor, während und nach der Intervention durchgeführt, das entspricht einem A-B-A-Design. Dabei wurde eine Beobachtungszeit von jeweils 15 Minuten festgelegt, damit die Resultate anschliessend miteinander verglichen und leichter ausgewertet werden konnten. Aufgrund der beruflichen Tätigkeit der Forscherin konnte keine regelmässige Beobachtung während derselben Tageszeiten bzw. Lektionen stattfinden. Zudem stellte die Planung der Beobachtungssequenzen in zwei verschiedenen Klassen eine organisatorische Herausforderung dar. Es ermöglichte aber, die Kinder in verschiedenen Settings und bei unterschiedlichen Lehrpersonen zu beobachten, was einem Zufallsprinzip der

Beobachtungszeitpunkte entsprach. Ideal scheint eine Zufallsstichprobe zu sein, wenn eine Verallgemeinerungstheorie angestrebt wird (Baur & Blasius, 2019). Das bedeutet eine Übertragbarkeit der Resultate in andere Kontexte. In verschiedenen Situationen sowie über einen längeren Zeitraum zu beobachten, erachten Petermann und Petermann (2013) als sinnvoll, weil damit verschiedene Kontexte in die Auswertung miteinbezogen werden. Der gesamte Beobachtungszeitraum erstreckte sich über ein Semester. Während der Beobachtungsphasen in der Klasse stellte es sich als Herausforderung dar, dass das Kind sich nicht beobachtet fühlt und deshalb anders verhält. Deshalb wanderte die Beobachterin während der Datenerhebung im Klassenzimmer umher. Mit der Zeit gelang es mit grösserem Abstand zum beobachtenden Kind die Daten zu erfassen, wodurch sich das Kind anscheinend weniger beobachtet fühlte. Das Ereignisstichprobenprotokoll hat sich insofern bewährt, als dass es bei der Auswertung für die Beantwortung mehrerer Fragen aus Kapitel 3.1 herangezogen werden konnte. Es gab wertvolle Hinweise in Bezug auf die Indikatoren von Lernschwierigkeiten, den Entwicklungsverlauf und den Transfer.

Lehrereinschätzliste zum Sozial- & Lernverhalten

Der Fragebogen der LSL ist simpel aufgebaut und die Kategorien sind einfach auszuzählen. Das beobachtete Verhalten einzuschätzen ist trotz vorgegebener Items mit Skalenwerten nicht immer eindeutig möglich. Daher hat eine KLP teilweise für ein Item zwei Kreuze gesetzt, welche dann zu einem Mehraufwand in der Auswertungsphase führte. Das Manual gibt Hinweise um diese Problematik berücksichtigen zu können. Aus den Auswertungstabellen des Pre- und Posttests lassen sich direkte Vergleiche ziehen und Entwicklungen werden dadurch sichtbar. Die einzeln ausgewerteten Unterkategorien geben konkrete Hinweise auf die Hauptmerkmale von Lernschwierigkeiten innerhalb der Bereiche Lern- und Sozialverhalten. Da die LSL einem standardisierten Verfahren entspricht, kommt hier die soziale Bezugsnorm ergänzend zur Ereignisstichprobe dazu und gibt ein umfassenderes Bild des Kindes. Die LSL stellte sich als wertvolle Quelle zur Beantwortung der Fragen 1 und 2 aus dem Kapitel 3.1 heraus.

Forschungstagebuch

Wie bereits in Kapitel 3.4 beschrieben, diente das Forschungstagebuch in erster Linie als wertvolle Gedächtnisstütze und für die Auswertungsphase als nützliches Nachschlageinstrument. Es wurde genutzt, um die ganze Forschungsphase zu dokumentieren. Für die Dokumentation der Intervention diente es als Ausgangspunkt für die Zusammenfassung. Durch die fortlaufende Reflexion im Anschluss an die Trainingseinheit konnten Lernschritte notiert und Schwierigkeiten sichtbar gemacht werden. Mit dem Item «Fazit & Ausblick» wurden die reflektierten Stolpersteine überdacht und

Handlungsalternativen für die folgende Trainingseinheit erarbeitet und laufend modifiziert. Die Tagebucheinträge kurz und prägnant zu halten erwies sich als herausfordernd. Das anschließende Auswerten wurde dadurch aufwändiger, jedoch greifbarer durch die ausführlichen Notizen. Es ermöglichte ebenfalls bereits eine Art Vorauswertung, da die Zielerreichung der einzelnen Trainingseinheiten fortlaufend für jedes Kind dokumentiert wurde. Es stützte die Auswertung des Lerntagebuches zudem, da explizit Notizen für die Selbsteinschätzung festgehalten wurden. Das Forschungstagebuch hat sich bewährt, um Lücken in der Datenerhebung zu schliessen, aber auch, um während der Intervention laufend Modifizierungen vornehmen zu können. Es verhalf dazu die Interventionsmethode auszuwerten und damit Lerneffekte herauszuschälen. Die Auswertungen aus dem Forschungstagebuch konnten zur Beantwortung der Fragen 3 und 4 aus Kapitel 3.1 herangezogen werden. Das vorgefertigte Raster gab dem Forschungstagebuch eine feste Struktur (s. Anhang E). Dadurch wurde das Ausfüllen sowie die gezielte Datensuche vereinfacht.

Lerntagebuch

Wie bereits in Kapitel 2.7.1 beschrieben, stellte die Selbsteinschätzung im Lerntagebuch für die Kinder eine Herausforderung dar. Die Verbildlichung durch Smileys ermöglichte es den Kindern sich die verschiedenen Gefühle und Anstrengungsgrade besser vorstellen zu können. Für die meisten teilnehmenden Kinder aus der Einzelfallstudie war das regelmässige Reflektieren in dieser ausführlichen Form unbekannt. Da eine Lektion auf recht umfangreiche Weise ausgewertet werden sollte, nahm die Selbsteinschätzung viel Zeit in Anspruch. Oft fiel es den Kindern schwer ihre Gedanken zu verbalisieren und dementsprechend bedurfte das Verschriftlichen als zweiter Gedankenschritt mehr Zeit als ursprünglich geplant. Durch das Forschungstagebuch konnten die beschriebenen Schwierigkeiten für die folgenden Lektionen modifiziert werden. Das Ausfüllen wurde zuvor jeweils mit der SHP schrittweise mündlich Besprochen. Im Anschluss wurden die ausgesprochenen Gedanken dann schriftlich festgehalten und während dieser Phase die Kinder durch die SHP weiter individuell begleitet. Mit dem Lerntagebuch konnte die Selbsteinschätzung ritualisiert und das Reflektieren angebahnt werden. Die Selbsteinschätzung war zu umfangreich aufgebaut, für einen erneuten Ansatz lohnt es sich, diesen zu kürzen oder schrittweise auszubauen. Die Lernemotion «erschöpft» sollte besser mit dem Item «unzufrieden» versehen werden. Das Lerntagebuch ritualisiert einzusetzen erweist sich als sinnvolle Methode zur Einübung der Reflexion. Für die Auswertung der Selbsteinschätzung sowie der Lernemotionen konnten Hinweise aus dem Lerntagebuch entnommen werden. Um der Frage nach dem Einfluss der Lernemotionen aufs Lernverhalten genauer auf den Grund gehen zu können bedarf es eines Vergleichswerts. In

der Post-Phase wurden die Lernemotionen nicht erhoben und geben daher nur ansatzweise Auskunft über die subjektive Wirkung der Selbsteinschätzung in Bezug auf das Lernverhalten.

Videokamera

Die aufgestellte Videokamera wurde durch die Kinder sofort wahrgenommen und als Thema in den Raum gestellt. Wie Altrichter und Posch (2007) es bereits vorhersagten, konnten die Kinder die Kamera mit der Zeit tatsächlich ausblenden und sie wurde nicht weiter thematisiert. Anfangs gab es Probleme mit dem Akku und Ladekabel. Schnell mussten Ersatzgeräte organisiert und ein neues Ladekabel angefordert werden. Daher sind die ersten Einheiten unvollständig auf Video dokumentiert. Die Kameraeinstellung blieb einseitig und verhinderte dadurch einen Ortswechsel im kleinen Trainingsraum. Die Methodenvielfalt und Bewegungsfreiheit wurden damit eingeschränkt. Für die Auswertung konnten die Aufnahmen erneut mit zeitlichem Abstand und einer Art Aussensicht nochmals erlebbar gemacht werden. Durch wiederholtes Ansehen der Videoaufnahmen konnten neue Erkenntnisse gewonnen oder weitere sowie gezielte Beobachtungspunkte verfolgt werden. Damit diente die Videokamera als nützliches Instrument für die Vervollständigung der Dokumentation sowie dem Schliessen von Gedächtnislücken und zur späteren Auswertung in Bezug auf die Fragestellungen aus Kapitel 3.1.

6.2 Evaluation auf Ebene des TmaK

Das TmaK wird entlang der Beschreibung aus Kapitel 4.1 analysiert: Therapeutische Verfahren, Bausteine des Trainings sowie die Rahmenbedingungen. Basierend auf der Dokumentation in Kapitel 5.1 sowie den beschriebenen Theorien wird die Intervention im Folgenden evaluiert. Während der Übungsphasen in der Interventionsphase können die Kinder die besprochenen Strategien – kindgerecht formuliert «Tricks» - oft sehr gezielt umsetzen und anwenden. Dazu mussten die Strategien zuerst zugänglich und bewusst gemacht werden. Als fördernde Faktoren erwiesen sich dabei die Methoden der Verbalen Selbstinstruktion, das Modellieren (Kapitel 2.11) sowie Scaffolding (Kapitel 2.4). Spielphasen kamen insgesamt zu kurz, worauf im späteren Verlauf nochmals in Bezug auf das Zeitmanagement eingegangen wird. Ausserdem verhilft das Token System den Kindern zu einer bewussten Aufmerksamkeitssteuerung und Inhibition. Da das Gehirn ständig auf der Suche nach Belohnung (Kapitel 2.8) ist, fungiert das Lob durch Token als Erfolgserlebnis, was wiederum die Motivation fürs Training steigerte. Mit dem Lerntagebuch wurde das TmaK in Bezug auf die Lerngespräche ergänzt. Dies hatte die Arbeit an einer realistischen Selbsteinschätzung sowie das Bewusstmachen der Lernprozesse zum Ziel. Aus den Notizen in Kapitel 5.1 wird ersichtlich, dass das Ausfüllen und die Herangehensweise der Reflexion immer wieder im Fokus standen und regelmässig modifiziert wurden. Diese Form der

Metakognition war sehr zeitintensiv. Dennoch wurde das gemeinsame mündliche Reflektieren und Repetieren ritualisiert und konnte damit angebahnt werden. Es ermöglichte den noch ungeübten Kindern einen Wortschatz aufzubauen, um Gedanken bzw. Strategien verbalisieren zu können. Mit Hilfe der metakognitiven Fragen wurde das deklarative Wissen sowie die Exekutiven Funktionen gefördert. Durch das explizit machen der Lernziele wurden Strategien bewusst, also top-down gesteuert eingesetzt. Nicht alle Lernziele konnten erreicht werden. Gemäss Vorgaben des TmaK würde die nächste Strategie erst eingeübt werden, wenn die vorhergehende verinnerlicht ist. Dies entspricht dem Goldlöckchen-Prinzip und dem Lernen innerhalb der Proximalen Lernzone (Kapitel 2.11). Die Basisfertigkeiten der Aufmerksamkeit sind einfach nachvollziehbare Ziele. Bei den Repetitionen konnten die Kinder diese mündlich wiedergeben und es gelang ihnen diese Strategien häufig während der Intervention einzusetzen. Auf Ablenkungen reagiert die SHP explizit durch Erinnerung an die Merkmale von Aufmerksamkeit und an die Tokens. An der Inhibition wurde mit Hilfe der Stopp-Karte gearbeitet, diese Visualisierung wurde als Erinnerungsstütze auch am täglichen Arbeitsplatz der Kinder aufgeklebt. Die gezielte Reaktionskontrolle wurde dadurch gestützt. Der Baustein zum Thema «Gefühle erkennen und regulieren» kam aufgrund fehlender Zeitressourcen während der Interventionsphase zu kurz. Der vorgesehene Zeitumfang des TmaK entspricht insgesamt 16 Lektionen, was aufgrund der engen Zeitplanung nicht eingehalten werden konnte. Durch das eingebettete Prozess-Phasenmodell (nach Schmitz) konnte ein ritualisierter Ablauf entstehen. Dieser diente den Kindern zur Orientierung. Zu kritisieren ist dabei der Zeitaufwand der Repetition in der Planungsphase sowie die ausführliche Reflexion in der Evaluationsphase. Dabei fiel wertvolle Übungszeit für die Automatisierung der gelernten Strategie weg. *Für einen erneuten Einsatz des TmaK in dieser Form wäre zu prüfen, ob eine längere Übungsphase zu einer besseren Lernzielerreichung führen würde.* Da die Kinder oft in der folgenden TE die Lernziele der letzten Lektion nannten, ist es womöglich sinnvoll eine TE auf zwei Lektionen aufzuteilen, so dass eine längere Monitoring-Übungsphase entstehen würde und damit mehr Zeit für die Spielphasen sowie die Evaluation gewonnen werden könnte. Das würde mehr Erfolgserlebnisse sowie eine verbesserte Lernzielerreichung ermöglichen. Ausserdem wirken Spiele oft motivierend und können zur Wiederholung der Lernziele einfach eingesetzt werden. Zum Schluss ist die Gruppengrösse zu erwähnen. 6 Kinder mit Lernschwierigkeiten durch das Training zu führen stellte eine Herausforderung dar. Vor allem beim Ausfüllen der Lerntagebücher mussten oft mehrere Kinder zeitgleich individuell unterstützt werden. Um besser individualisieren zu können und Wartezeiten zu vermeiden, könnte für ein erneutes Training die Gruppengrösse reduziert werden. Die Fördermethoden aus dem Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern zeigen insgesamt eine positive Wirkung auf das Lernverhalten und die Aufmerksamkeit. Die umgesetzten Methoden erscheinen praktikabel und fördernd. Es bleibt

fraglich, inwiefern die einzelnen Bausteine des TmaK im Alltag transferiert werden konnten. *Für ein nächstes Mal müsste mehr Zeit eingeplant werden, damit die einzelnen Trainingseinheiten verlängert und vertieft bearbeitet werden könnten. Damit würden gelernte Inhalte vermutlich besser im Langzeitgedächtnis gespeichert und erzielen stärkere Effekte auf die Aufmerksamkeit sowie das Lernverhalten in verschiedenen Kontexten.*

6.3 Evaluation Entwicklungsprozesse Ebene Kind

Im folgenden Kapitel werden die Entwicklungsprozesse jedes Kindes evaluiert. Dazu werden die dokumentierten Daten aus Kapitel 5.2 und Beschreibungen der SuS aus Kapitel 3.3.1 sowie Beobachtungen während der Intervention herangezogen und mit der beschriebenen Theorie in Verbindung gebracht. Bezug wird auf augenfällige Veränderungen genommen. Die Analyse entspricht der individuellen Bezugsnorm und beantwortet die Fragen aus dem Kapitel 3.1. Die fett gedruckten Titel über den Absätzen geben Hinweise, welche Frage anhand welcher Methode beantwortet wird. Interpretationen sind kursiv gedruckt.

6.3.1 Evaluation des Entwicklungsverlaufs von Ralf

Ereignisprotokoll: Indikatoren von Lernschwierigkeiten

Die Gesamtanzahl Ablenkungen entspricht in der Pre-Phase 21, in der Peri-Phase 20 und in der Post-Phase noch 16. Am häufigsten «lässt er sich stören» (Code C), der Wert sinkt auf 1. In der gesamten Beobachtungsphase bleiben Code A («stört sich selbst») und Code D («stört sich selbst und andere») bestehen und die Werte erhöhen sich sogar in der Post-Phase. Die Gesamtanzahl Ablenkungen nimmt über die gesamte Beobachtungsphase hinweg nur langsam und wenig ab, andere Codes nehmen gar zu. *Es scheint als würden sich die beobachteten Schwierigkeiten verlagern. Es ist anzunehmen, dass das TmaK wenig Effekte bei Ralf in Bezug auf die Aufmerksamkeit erzielt hat.*

LSL & GRID-Modell: Entwicklung von Aufmerksamkeit & Lernverhalten

Laut Auswertung der LSL ist ein kleiner Fortschritt in der Entwicklung des Lernverhaltens herauszulesen. Während die Anstrengungsbereitschaft gleichgeblieben ist, konnte er seine Konzentration, die Selbstständigkeit sowie die Sorgfalt beim Lernen verbessern. Beim GRID-Modell ist der Skalenwert im Bereich Lernverhalten von 2 auf 3 und bei der Aufmerksamkeit von 1 auf 2 gestiegen. Beim Sozialverhalten (3), Deutsch (4) und Mathe (1) bleiben während der gesamten Beobachtungsphase dieselben Skalenwerte bestehen. Der Auswertung des GRID-Modells zufolge ist eine bereichsspezifische Förderung des Lernverhaltens (und des Sozialverhaltens) weiterhin angezeigt und eine umfassende Förderung in den Bereichen Aufmerksamkeit und Mathe notwendig.

Ralf entwickelt sich zwar in den Bereichen Aufmerksamkeit und Lernverhalten weiter, aber langsam. Häufig sind affektive Reaktionen zu beobachten. *Er ruft laut aus und zeigt störendes Verhalten. Diese fehlende Impulskontrolle ist gefühlsgeleitet und lustbetont.* Gemäss LSL hat sich der Bereich der Selbstkontrolle nicht verändert. *Trotzdem scheint das Token System ihm während der Trainingsphasen meist zur Inhibition von Gefühlsausbrüchen verholfen zu haben.* Durch entsprechende Hinweise konnte Ralf sein Verhalten besser regulieren. *Das spricht dafür weiter mit operanter Verstärkung zu arbeiten.*

Lerntagebuch: Einfluss von Selbsteinschätzung, Motivation & Emotion

Ralf füllt sein Lerntagebuch oberflächlich aus, mehrere Werte mit 0 sind in der Tabelle 34 zu finden. Er schätzt die ersten TE subjektiv realistisch ein, jedoch ist der Anstrengungs- und Schwierigkeitsgrad meist als (zu) einfach angegeben. *Dies lässt entweder eine Unterforderung und wenig Interesse sowie fehlende Motivation vermuten oder aber es handelt sich um den sog. Aufblähungseffekt (s. Kapitel 2.7.1).* Demnach wäre eine realistische Selbsteinschätzung nicht möglich. Die Resultate der LSL «Anstrengungsbereitschaft» zeigen dieselben Werte vor und nach der Intervention. *Es besteht die Möglichkeit, dass Ralf den Unterricht als solches wenig ernst nimmt und ihm daher Sinn und Zweck der Lerninhalte fremd sind.* Er erreicht zwar meistens die Lernziele einer TE, wenn er aber zu wenig Anstrengung aufbringt, so ist gemäss Roth (2004), sein Gehirn nicht in Lernbereitschaft. Dadurch werden gelernte Inhalte im Arbeitsgedächtnis zu wenig verarbeitet und nicht langfristig abgespeichert. Ab TE 8 scheint er sich ein wenig differenzierter einzuschätzen. Er schätzt Aufgaben vorher eher als anstrengender und schwieriger ein als hinterher. *Womöglich fehlte es auch an Übung der Selbstreflexion.* Seine Lernemotionen reichen von überwiegender Zufriedenheit bis hin zu teilweisem Stolz. *Den Lernemotionen zufolge scheint er schnell mit sich zufrieden zu sein und die Einstellung zu vertreten Anstrengung habe nichts mit Erfolg zu tun. Dies entspricht einer negativen Attribution und tendenziell einem fixed mindset.* Es gab häufig Situationen, in denen Ralf seine Emotionen laut kundtat und Machtkämpfe provozierte. *Seine Motivation scheint stark interessengeleitet zu sein.* Wenn das Interesse oder ein Anreiz in Form von Token vorhanden sind, kann er sich ausdauernd auf eine herausfordernde Aufgabe einlassen. *Sein Lernverhalten entspricht dem impulsiv-lageorientierten Lerntyp. Eine gezielte Förderung im Bereich der Inhibition und Emotionsregulation scheint bei Ralf angezeigt.*

Lerntagebuch: Transfer

Er kann einige besprochene Lernziele im Lerntagebuch festhalten. Ralf gibt häufig an die gelernten Strategien bei den Hausaufgaben einsetzen zu können. Durch gezieltes Nachfragen der SHP kann er noch andere Kontexte zum Einsatz der «Tricks» aufzählen. *Durch das Verbalisieren und Nachdenken in welchen Situationen die Strategien hilfreich sind, ist ein*

Transfer angebahnt worden. Sein lustbetontes Arbeiten lässt vermuten, dass ein Transfer erschwert ist und damit die eigenen Gefühle die Exekutive von eingeübten Handlungsstrategien blockieren. Mit entsprechenden Anreizen, wie dem Token System scheint er besser auf sein deklaratives Wissen zugreifen zu können. Eine gezielte Förderung im Bereich der Emotionsregulation könnte den Zugang zu seinen EF verbessern.

6.3.2 Evaluation des Entwicklungsverlaufs von Ricardo

Ereignisprotokoll: Indikatoren von Lernschwierigkeiten

Die Gesamtanzahl Ablenkungen entspricht in der Pre-Phase 25 und sinkt auf 8 in der Post-Phase. Am meisten «stört er sich selbst» (Code A) und kann die Ausgangszahl von 16 Störungen auf 4 in der Post-Phase reduzieren. Obwohl Ricardo zwei TE verpasst, kann er einen grossen Fortschritt in der Aufmerksamkeitssteuerung verzeichnen. *Das TmaK scheint demnach einen positiven Effekt auf seine Entwicklung der Aufmerksamkeit erzielt zu haben.*

LSL & GRID-Modell: Entwicklung von Aufmerksamkeit & Lernverhalten

Gemäss LSL Lernverhalten zeigt Ricardo in der Ausgangslage einen PR von 22 beim Item «Selbständigkeit beim Lernen». Dies entspricht laut Manual einem risikobehafteten Verhalten. Im Posttest erreicht er einen Prozentrang im Normbereich. In allen Unterkategorien des Lernverhaltens kann er Fortschritte erzielen. Dies wird auch im Netzdiagramm ersichtlich. Der Skalenwert des Lernverhaltens steigt von der Ausgangsressource 3 auf den Wert 4. Die Aufmerksamkeit steigt gar von 1 auf 4 an. Deutsch und Sozialverhalten sind gleichbleibend und ausreichend vorhandene Ressourcen während der gesamten Beobachtungsphase. Hingegen sinkt der Skalenwert in Mathe von 4 auf 2. *Die Resultate des GRID-Modells sowie die Lernzielerreichung legen nahe, dass sich Ricardo durch die Teilnahme am TmaK in den Bereichen der Aufmerksamkeit und des Lernverhaltens steigern konnte. In Mathematik wird ein gezielter und umfassender Förderbedarf ersichtlich. Anscheinend konnten die aufgebauten Ressourcen aus dem TmaK jedoch keinen positiven Effekt im Bereich der Mathematik erzielen. Womöglich ist ein Transfer erst möglich, wenn alle Lernziele des TmaK ausreichend automatisiert sind.*

Lerntagebuch: Einfluss von Selbsteinschätzung, Motivation & Emotion

Die Einträge im Lerntagebuch von Ricardo sind in den TE 1 bis 8 kaum differenziert. Er schätzt die Aufgabenschwierigkeit und Anstrengung vor und nach der Bewältigung gleich ein, nämlich als (zu) einfach. Erst ab TE 9 beginnt er ein wenig zu differenzieren. *Daher ist davon auszugehen, dass er zunächst ungeübt ist in der Selbstreflexion. Anscheinend entwickelt er sich gegen Ende der Intervention diesbezüglich weiter. Deutsch ist die Zweitsprache für Ricardo, daher ist anzunehmen, dass ihm der passende Wortschatz für die Reflexion fehlt.*

Ausserdem holt er sich während der Tagebucheinträge häufig Unterstützung durch die SHP. *Vermutlich fällt es ihm schwer den Zusammenhang zwischen der Einschätzung und dem Unterrichtsinhalt herzustellen.* Während des Trainings fällt auf, dass es ihm Mühe bereitet vernetzt zu denken. Auf unterstützende Fragen, wie «Wo hast du das schon mal gesehen?» kann er nicht antworten. Mehrheitlich ist er mit seinen Lernleistungen zufrieden. 4x gibt er an stolz und 3x zufrieden auf seine Leistung zu sein, obwohl er die Aufgabe als kaum anstrengend oder schwierig einschätzt. *Seine Einträge sind in Bezug auf sein mindset schwer zu interpretieren. Es könnte sein, dass er ein wechselndes mindset mitbringt, je nach Aufgabenstellung.* Seinem zögerlich-lageorientierten Lerntyp zufolge *hat er ein geringes Fähigkeitsselfstkonzept, was tendenziell für ein fixed mindset spricht.* Zieht man die LSL heran, so lässt sich ein Entwicklungsfortschritt in Bezug auf die Anstrengungsbereitschaft herauslesen. *Er scheint sich also dahingehend weiterentwickelt zu haben, braucht aber länger Zeit um in die Selbstreflexion hineinzukommen. Da das Ausfüllen des Tagebuches eine Herausforderung für ihn darstellt, scheint eine schrittweise Förderung der Metakognition sinnvoll. Zunächst soll weiter mit Hilfe des TmaK am deklarativen Wissen gearbeitet werden. Damit kann das deklarative Wissen zunächst weiter aufgebaut und verinnerlicht werden. Sind genügend Ressourcen aufgebaut, so kann an der Exekutive im Bereich des Monitorings vertieft gearbeitet werden, um die Kognitive Flexibilität zu stärken.*

Lerntagebuch: Transfer

Die Lücken bezüglich Lerneffekt und Transfer im Lerntagebuch lassen vermuten, dass Ricardo beim Reflektieren überfordert war und gelernte Tricks nicht mit seinem Vorwissen verknüpfen konnte. Er scheint wenig geübt in metakognitiver Reflexion. Anscheinend fällt es ihm bereits schwer Gelerntes zu verbalisieren und anschliessend zu verschriftlichen, daher muss zunächst ein Wortschatz dafür aufgebaut werden. Das regelmässige Reflektieren in der Gruppe könnte ihn dabei unterstützen.

6.3.3 Evaluation des Entwicklungsverlaufs von Ramona

Ereignisprotokoll: Indikatoren von Lernschwierigkeiten

Die Gesamtanzahl Ablenkungen nimmt in der Post-Phase um die Hälfte ab. Code A (stört sich selbst) bleibt über den gesamten Beobachtungszeitraum stabil und nimmt nur um 2 Punkte ab. Hingegen lässt sie sich immer weniger ablenken (Code C). *Sie entwickelt ihre Aufmerksamkeitssteuerung weiter, benötigt aber weiterhin eine Förderung in Bezug auf Code A (stört sich selbst). Das TmaK scheint demnach einen geringen Effekt auf die Aufmerksamkeit erzielt zu haben.*

LSL & GRID-Modell: Entwicklung von Aufmerksamkeit & Lernverhalten

Gemäss LSL sind die Werte des Lernverhaltens geringfügig gestiegen. Demnach ist ein kleiner Fortschritt der Anstrengungsbereitschaft, Konzentration, Selbständigkeit beim Lernen sowie der Sorgfalt beim Lernen auszumachen. Gemäss GRID-Modell ist kein Fortschritt zu sehen, da der Skalenwert in Pre- und Post-Phase eine 1 bleibt. Im Bereich der Aufmerksamkeit konnte Ramona Ressourcen aufbauen und den Skalenwert um 2 steigern. Mathematisch ist gar ein Rückschritt zu verzeichnen. Hingegen konnte sie im Sozialverhalten und Deutsch ihren Skalenwert steigern und sich damit weiterentwickeln. Die Lernziele der einzelnen TE konnte sie zur Hälfte erreichen, *was dafürspricht, dass sie die Inhalte des TmaK noch nicht gänzlich verstanden und verinnerlicht hat. Den gesammelten Daten zufolge ist eine umfassende Förderung in den Bereichen Lernverhalten und Mathematik weiterhin angezeigt. Die aufgebauten Ressourcen der Aufmerksamkeit könnten als Ausgangslage genutzt werden. Dabei kann an der Selektiven Aufmerksamkeit als proximaler Lernschritt angeknüpft werden.*

Lerntagebuch: Einfluss von Selbsteinschätzung, Motivation & Emotion

Den Lernemotionen zufolge ist Ramona mehrheitlich stolz auf ihre Lernleistungen, sie scheint schnell mit sich zufrieden zu sein. Die Selbsteinschätzungen entsprechen nicht der Lernzielerreichung der einzelnen TE. *Die Tagebucheinträge zeigen somit eine Tendenz der Selbstüberschätzung. Alle Aufgaben sind leicht zu bewältigen und bedürfen kaum einer Anstrengung. Ihre Einstellung zur Anstrengungsbereitschaft ist demnach kaum differenziert oder geübt. Daher fehlt ihr die Einsicht in den Zusammenhang von Erfolg und Anstrengung. Diese negative Attribution entspricht einem fixed mindset.* Häufig sind Vermeidungsverhalten, verzögertes Handeln und fehlende Ausdauer zu beobachten. Gemäss LSL konnte sie die Anstrengungsbereitschaft zwar verbessern, jedoch ist der Wert nach wie vor im kritischen Förderbereich. *Der Interventionszeitraum war demnach zu kurz, um ein vertieftes deklaratives Wissen aufbauen zu können. Daher können die gelernten Strategien noch nicht in die Handlungsplanung zur Aufgabenbewältigung einfließen. Aufgrund ihrer emotionalen Belastung (Stress, s.a. Kapitel 2.8) ist das Problemlösen sowie die damit verbundene Kognitive Flexibilität beeinträchtigt. Ein langsames Vorgehen und Einüben der einzelnen Strategien des TmaK könnten ihr zu einer verbesserten Selbstregulation verhelfen. Dazu bedarf es zusätzlich einer umfassenden Förderung im Bereich der Emotion, um ihr Selbstvertrauen zu stärken sowie ein positives mindset zu entwickeln.*

Lerntagebuch: Transfer

Ramona benötigte häufig Unterstützung beim Ausfüllen von Lerneffekt und Transfer im Lerntagebuch. Gelernte Inhalte konnte sie besser benennen als mögliche Anwendungsfelder, *das vernetzte Denken ist noch ausbaufähig. Demnach hat sie Schwierigkeiten Gedanken zu*

verbalisieren und ist insgesamt ungeübt in der Reflexion. Daher scheint eine regelmässige Reflexion in der Gruppe sinnvoll, um den nötigen Wortschatz zur Verbalisierung der Gedanken aufzubauen.

6.3.4 Evaluation des Entwicklungsverlaufs von Ramon

Ereignisprotokoll: Indikatoren von Lernschwierigkeiten

Ramon zeigt anfangs insgesamt 22 Ablenkungen, welche bereits in der Periphase auf 9 sinken und dann in der Post-Phase bleiben. Am meisten «stört er sich selbst» (Code A) und «stört andere» (Code B). *Da diese Form der Ablenkungen bereits während der Interventionsphase abnehmen, ist anzunehmen, dass es ihm bereits mit den ersten eingeübten Strategien des TmaK gelingt seine Aufmerksamkeit besser zu steuern.* Er schaut vermehrt hin und ruft weniger dazwischen.

LSL & GRID-Modell: Entwicklung von Aufmerksamkeit & Lernverhalten

Bei der LSL Lernverhalten zeigt sich ein Abfall gegenüber der Pre-Phase. Dabei sticht vor allem das Item «Sorgfalt beim Lernen» durch eine starke Senkung hervor. Diese Resultate sind im GRID-Modell nicht so deutlich ersichtlich. Das Lernverhalten bleibt bei einem Skalenwert von 2 vor und nach der Intervention bestehen. Hingegen kann Ramon seine Aufmerksamkeit von einem Ausgangswert von 1 auf 3 steigern. Im Netzdiagramm (Abb. 32) ist ausserdem eine Senkung der Skalenwerte im Bereich Mathematik und eine Stagnation beim Sozialverhalten sowie im Bereich Deutsch herauszulesen. Seine Selbstregulation wird durch die Einnahme von Ritalin positiv begünstigt. Ab Mitte der Peri-Phase gab es unregelmässige Einnahmen des Medikaments, was zu einer geringeren Inhibition führte. Ausserdem kam es gegen Ende des Schuljahres zur Diskussion um eine Sonderbeschulung, *was ihn emotional beeinflusste und sich damit vermutlich u.a. im Bereich des Lernverhaltens niederschlug.* Ein Förderbedarf beim Lernverhalten bleibt demnach weiterhin bestehen. *Mit den aufgebauten Ressourcen der Aufmerksamkeit könnte am Lernverhalten angeknüpft und weiter trainiert werden. Die nur teilweise erreichten Lernziele des TmaK lassen darauf schliessen, dass der Zeitraum zur Verinnerlichung zu kurz war, um die geübten Strategien ausreichend automatisieren zu können. Eine Förderung in einer kleineren Gruppe oder gar eine Einzelförderung würden es ermöglichen den Lerninhalt gezielter auf ihn abzustimmen und dadurch einen positiven Effekt auf den Transfer zu erwirken.*

Lerntagebuch: Einfluss von Selbsteinschätzung, Motivation & Emotion

Beim Lerntagebuch ist auffallend, dass Ramon die Anstrengung sowie die Aufgabenschwierigkeit in den meisten Fällen vorgängig und nach dem Lösen der Aufgabe gleich einschätzt, nämlich gar nicht anstrengend und zu einfach. In TE 5 wertet er die

Schwierigkeit sowie Anstrengung zuvor als zu einfach und nach dem Lösen der Aufgabe als zu schwierig ein, also völlig gegenteilig. Grundsätzlich ist er geübt in der Selbstreflexion in Bezug auf sein Verhalten, weniger im Lernverhalten. Die Lernemotionen fallen im Lerntagebuch sehr verschieden aus. Er ist selten stolz, öfters zufrieden, häufig erschöpft und teilweise frustriert. Die Lernziele der einzelnen TE kann er nur in 5 von 12 Fällen erreichen. *Unter Einbezug der Auswertung der Lernzielerreichung kann angenommen werden, dass es ihm schwer fällt eine Aufgabe hinsichtlich der Schwierigkeit angemessen einschätzen zu können.* Dementsprechend fällt auch die Einschätzung der Anstrengung aus. *Seine Lernemotionen scheinen häufig Schwankungen zu unterliegen, daher wird er vermutlich schnell die Motivation verlieren, wenn er auf herausfordernde Aufgaben trifft.* Zwei Szenarien sind häufig beobachtbar: entweder meldet er sich bei der LP oder er beginnt sich selbst oder andere zu stören. *Sein Lernverhalten entspricht demnach dem impulsiv-lageorientierten Lerntypen (s. Kapitel 2.9). Daher erscheint eine Förderung der realistischen Selbsteinschätzung und dem Monitoring sinnvoll. Diese Aspekte können in einem für ihn abgestimmten Lerntagebuch aufgenommen und gezielt bearbeitet werden. Hinweise zur Förderung dieser Metakognitiven Techniken finden sich in Kapitel 2.11.*

Lerntagebuch: Transfer

Ramon kann einige Lerneffekte im Lerntagbuch festhalten. Hingegen fragt er oft nach, was mit dem Transfer gemeint ist. *Das lässt vermuten, dass ihm das vernetzte Denken und Anknüpfen ans Vorwissen noch schwerfallen.* Er ist bereits geübt in der Reflexion, worauf gezielt aufgebaut werden kann. *Daher wurden Voraussetzungen für den Transfer geschaffen, welche durch eine regelmässige Reflexion im Schulalltag gefördert werden könnte.*

6.3.5 Evaluation des Entwicklungsverlaufs von Jan

Ereignisprotokoll: Indikatoren von Lernschwierigkeiten

Die Gesamtanzahl der Ablenkungen reduziert sich erst in der Post-Phase. Auffallend ist bei Jan, dass er sich am meisten selbst stört und diese Anzahl nach der Intervention um die Hälfte weniger zeigt. *Es ist also denkbar, dass er Zeit benötigte, um die gelernten Inhalte aus dem TmaK zu verinnerlichen, bevor er diese im Alltag umsetzen konnte. Jan kann seine Aufmerksamkeit besser steuern, indem er vermehrt genau hinschaut,inhört und sich die «Tricks» aus dem Training zu Nutze gemacht hat.*

LSL & GRID-Modell: Entwicklung von Aufmerksamkeit & Lernverhalten

Jan hat sich bei der LSL in allen Bereichen verbessert und damit weiterentwickelt. Im Bereich Lernverhalten hat sich Jan bei der «Ausdauer/Anstrengungsbereitschaft» am meisten weiterentwickelt. Auch die «Selbständigkeit beim Lernen» hat um die Hälfte zugenommen. Im

GRID-Modell wird der Fortschritt durch den erreichten Skalenwert 3 als angebahnte Ressource deutlich. Die Aufmerksamkeitssteuerung entwickelt sich von der Pre- zur Post-Phase ebenfalls zu einer Ressource weiter. Bei Jan kann insgesamt eine positive Entwicklung verzeichnet werden. *Scheinbar hat das TmaK eine positive Wirkung auf seine Selbstregulation durch die Verbale Selbstinstruktion.* Während des Trainings fiel auf, dass er stark auf diese Methode ansprach.

Lerntagebuch: Einfluss von Selbsteinschätzung, Motivation & Emotion

Jan ist insgesamt streng mit sich, möchte es gut machen und füllt entsprechend das Lerntagebuch aus. Seine Lernemotionen sind überwiegend positiv, selten erschöpft/unzufrieden und nie frustriert. Das ausdauernde Arbeiten fällt ihm schwer, was auch durch seine ADHS-Diagnose zu begründen ist. Die Einschätzung der Anstrengung vor und nach dem Lösen einer Aufgabe stimmen bei ihm meist überein. Daher ist eine realistische subjektive Einschätzung des Anstrengungsgrades vorhanden. Die Aufgabenschwierigkeit schätzt Jan vor dem Problemlösen tendenziell eher schwieriger ein als nach der Bewältigung der Aufgabe. *Er scheint sich weniger zuzutrauen, als er kann, was für ein geringes Fähigkeitsselbstkonzept spricht. Sein Lernverhalten entspricht insgesamt dem zögerlich-lageorientierten Lerntypen.* Aus den Einträgen des Lerntagebuches sind anfänglich negative Emotionen in Zusammenhang mit hoher Anstrengung und Schwierigkeit einer Aufgabe verbunden. *Dies lässt vermuten, dass eine negative Attribuierung vorliegt.* Im weiteren Verlauf zeigt sich eine Entwicklung in Richtung positiver Lernemotionen einhergehend mit hoher Anstrengung. *Daher ist anzunehmen, dass Jan zu Beginn der Intervention ein fixed mindset mitbringt, welches sich im Laufe des Trainings in ein growth mindset zu verändern scheint. Um dieses weiterhin zu fördern, könnte mit einem Lerntagebuch gearbeitet werden. Zusätzlich sollten seine Erfolgserlebnisse regelmässig mittels einer Grafik visualisiert werden, um seinen Selbstwert zu stärken.*

Lerntagebuch: Transfer

Mündlich gelingt es Jan sehr gut die Lerneffekte und den Transfer zu reflektieren. Beim Verschriftlichen benötigt er etwas Unterstützung durch die SHP. *Das deklarative Wissen ist gemäss Lerntagebucheinträgen aufgebaut und er kann sein Vorwissen nutzen und auf andere Kontexte übertragen. Somit ist die Voraussetzung zur exekutiven Ausführung angebahnt und kann als nächster Lernschritt vertieft weiter trainiert werden. Es erscheint sinnvoll gelernte Strategien nun explizit im Schulalltag in verschiedenen Situationen anzuwenden. Dabei könnte die KLP unterstützend sein, indem sie gezielt metakognitive Techniken im regulären Unterricht einsetzt und reflektiert.*

6.3.6 Evaluation des Entwicklungsverlaufs von Larina

Ereignisprotokoll: Indikatoren von Lernschwierigkeiten

Insgesamt sind bei Larina die Gesamtzahl der Ablenkungen während aller Beobachtungsphasen gesunken. Ablenkungen in Form von «stört sich selbst» sind zu Beginn am häufigsten zu verzeichnen. In der Peri-Phase nehmen die Anzahl dieser Ablenkungen bereits um die Hälfte ab und sinken nach der Intervention auf 2 Ablenkungen. *Es ist denkbar, dass das TmaK diesen Effekt der Abnahme der Gesamtstörungen durch die vermittelten Strategien, wie etwa «genau hinschauen», begünstigt hat.*

LSL & GRID-Modell: Entwicklung von Aufmerksamkeit & Lernverhalten

Als Ausgangslage zeigt die LSL Lernverhalten bei Larina, dass «Anstrengungsbereitschaft», «Konzentration», «Selbständigkeit beim Lernen» ihr am meisten Mühe bereiten. Im Posttest kann sie jeden der genannten Bereiche steigern. Der Wert bei der «Selbständigkeit beim Lernen» bleibt weiterhin förderbedürftig. Die LSL bestätigt den Entwicklungsfortschritt aus dem Ereignisprotokoll. Dieser Fortschritt lässt sich auch im GRID-Modell herauslesen. Larina konnte in den Bereichen der Aufmerksamkeitssteuerung und im Lernverhalten bereits Ressourcen aufbauen. *Aufgrund der teilweisen Lernzielerreichung der Trainingseinheiten ist anzunehmen, dass die Lerninhalte noch nicht vertieft verstanden und damit noch wenig gefestigt wurden. Daher wäre für sie eine weiterführende Förderung und eine Repetition der Trainingseinheiten sinnvoll, um das deklarative Wissen erhalten, automatisieren und später auch exekutiv abrufen zu können. Es ist möglich, dass sie erst weitere Fortschritte beim Selbstregulierten Lernen macht, wenn sie bewusst auf das deklarative Wissen zurückgreifen kann.*

Lerntagebuch: Einfluss von Selbsteinschätzung, Motivation & Emotion

Selbsteinschätzungen sind vor dem Training kaum geübt worden und daher für Larina neu. Sie wertet Aufgaben auf ihre Schwierigkeit hin vorgängig leichter ein als hinterher. Ihren Einträgen nach überschätzt sie sich somit. Im Widerspruch dazu hört man sie bei einer Aufgabenerklärung häufig sagen: «Oh nein, das ist schwierig!». *Dementsprechend scheinen ihre Einschätzungen im Lerntagebuch hinsichtlich der Schwierigkeit willkürlich.* Je anstrengender sie eine Aufgabe einschätzt, desto negativer fallen ihre Lernemotionen aus. Sie wertet diese mit Frust und Unzufriedenheit. Hingegen ist häufig aus der Tabelle 49 Stolz herauszulesen in Verbindung mit wenig Anstrengung. *Dies lässt vermuten, dass Larina Erfolg mit Können verbindet. Damit liegt eine ungünstige Attribuierung vor, ihre Einstellung entspricht demnach eher einem fixed mindset.* In TE 4 werden der Zusammenhang von Anstrengung und Erfolg mit der SHP besprochen, Larina ändert ihre Lernemotion im Anschluss dazu von

Unzufriedenheit in Stolz. *Ihr Lernverhalten entspricht dem impulsiv-lageorientierten Lerntyp (s. Kapitel 2.9).* Sie zeigt Lernwillen, ist aber auch schnell verunsichert und verliert den Mut bei schwierigen Aufgaben. Gemäss LSL (Tabelle 48) konnte Larina bereits gute Fortschritte im Bereich der Anstrengungsbereitschaft erzielen, was die Lernleistung sowie -motivation begünstigt (Götz, 2011). *Demnach konnte das TmaK sowie das Lerntagebuch erste Einblicke hinsichtlich der realistischen Selbsteinschätzung sowie des Lernverhaltens ermöglichen. An die angebahnten Ressourcen sollte nun angeknüpft werden und weiterhin die realistische Selbsteinschätzung trainiert werden. Geeignete Förderansätze sind gemäss Kapitel 2.11 das Attributionstraining sowie das (metakognitive) Feedback nach Hattie und Yates.*

Lerntagebuch: Transfer

Den Einträgen im Lerntagebuch zufolge, kann Larina einige gelernte Strategien aufzählen. Hingegen benötigt sie oft Hilfe beim Ausfüllen des Transfers. *Das weist darauf hin, dass es ihr schwer fällt vernetzt zu denken und am Vorwissen anzuknüpfen. Der Transfer ist damit teilweise angebahnt, es erscheint daher sinnvoll die Reflexion auf der Metaebene zu fördern und im Schulalltag fest zu integrieren.*

6.4 Datensammlung: Vergleich und Evaluation der erhobenen Einzelfallstudien

Als nächstes sollen nun die Resultate aller Einzelfallstudien miteinander verglichen werden. Zunächst wird die Gesamtentwicklung mit dem GRID-Modell diskutiert und im Anschluss die Indikatoren der Lernschwierigkeiten. Zum Schluss geben die Auswertungen aus dem Lerntagebuch Hinweise zum Einfluss aufs Lernen in Bezug auf die Selbsteinschätzung. Im Kapitel 6.5 werden mit diesen Daten die Fragen zusammenfassend beantwortet.

Die Tabelle 51 gibt einen Überblick der GRID-Modelle jeden Kindes. Gelbe Markierungen heben Augenfälliges hervor. Eine kurze Interpretation findet sich in der Spalte «Zusammenfassung».

Tabelle 51: Zusammenfassung GRID-Modell aller Einzelfallstudien (erstellt durch die Verfasserin)

Name:	Gesamtentwicklung:	v	n	Zusammenfassung:
Ralf	GRID-Modell:			Ralf entwickelt sich in 2 Bereichen weiter. 3 Bereiche bleiben vor und nach der Intervention gleich. <i>Es ist anzunehmen, dass das TmaK nur in langsamen Schritten Effekte auf die Entwicklung von Ralf erzielt.</i>
	- Aufmerksamkeit	1	2	
	- Lernverhalten (EF)	1	3	
	- Sozialverhalten	3	3	
	- Deutsch	4	4	
- Mathe	1	1		

Ricardo	GRID-Modell: - Aufmerksamkeit - Lernverhalten (EF) - Sozialverhalten - Deutsch - Mathe	1 3 4 4 4	4 4 4 4 1	Ricardo steigert die Aufmerksamkeit um 3 Punkte. Auch das Lernverhalten wird besser, jedoch ist in Mathe ein starker Abfall zu verzeichnen. <i>Das TmaK verhilft einem Fortschritt in der Entwicklung der Aufmerksamkeit und des Selbstregulierten Lernens.</i>
Ramona	GRID-Modell: - Aufmerksamkeit - Lernverhalten (EF) - Sozialverhalten - Deutsch - Mathe	1 1 2 4 2	3 1 4 5 1	Die Ausgangslage der Gesamtentwicklung von Ramona ist mit niedrigen Werten belegt, bis auf den Bereich Deutsch. Ein deutlicher Fortschritt ist bei der Aufmerksamkeit zu verzeichnen. <i>Dabei konnten die eingeübten Basisfertigkeiten des TmaK unterstützend wirken, jedoch ist weiterhin ein umfassender Förderbedarf im Selbstregulierten Lernen angezeigt.</i>
Ramon	GRID-Modell: - Aufmerksamkeit - Lernverhalten (EF) - Sozialverhalten - Deutsch - Mathe	1 2 3 4 1	3 2 3 4 1	Augenscheinlich sind 4 von 5 Werten gleichgeblieben. Einzig die Aufmerksamkeit konnte um 2 Punkte gesteigert werden. Damit ist ein Fortschritt in der Entwicklung der Aufmerksamkeit erreicht worden, nicht jedoch im Lernverhalten. <i>Es wäre zu prüfen, ob eine längere Interventionsphase sowie eine kleinere Gruppe oder Einzelförderung auch positive Effekte auf das Lernverhalten ermöglichen würden.</i>
Jan	GRID-Modell: - Aufmerksamkeit - Lernverhalten (EF) - Sozialverhalten - Deutsch - Mathe	1 1 4 2 3	3 3 5 2 2	Ein Fortschritt um 2 Punkte ist in den Bereichen der Aufmerksamkeit und des Lernverhaltens auszumachen. <i>Es ist anzunehmen, dass das TmaK positive Effekte auf die Entwicklung der Selbstregulation sowie die Aufmerksamkeit von Jan erzielen konnte.</i>
Larina	GRID-Modell: - Aufmerksamkeit - Lernverhalten (EF) - Sozialverhalten - Deutsch - Mathe	1 1 4 4 1	4 3 4 4 0	Larina steigert sich deutlich um 2-3 Punkte in den Bereichen der Aufmerksamkeit und des Lernverhaltens. <i>Damit ist anzunehmen, dass das TmaK positive Effekte auf die Aufmerksamkeit sowie das Selbstregulierte Lernen ermöglichen konnte.</i>

In der Tabelle 51 wird ersichtlich, dass sich alle Kinder im Bereich der **Aufmerksamkeit** steigern konnten. *Demnach wirkt sich das TmaK positiv auf die Entwicklung im Bereich Aufmerksamkeit aus und damit einhergehend auch auf die Inhibition (s. Kapitel 2.3.2). Das bedeutet, dass die Kinder einen deklarativen Wissenszugang erarbeitet haben und dadurch*

ihre Aufmerksamkeit vermehrt top-down-geleitet steuern können. Nur bei der Hälfte der Kinder konnten die Skalenwerte um 2 Punkte beim **Lernverhalten** gesteigert werden, ein Kind steigert den Wert um eins und die Zwillinge behalten dieselben Werte vor und nach der Intervention bei. Das legt die Vermutung nahe, dass die Intervention nicht bei allen Kindern dieselbe Effektstärke erzielen konnte. Da die Voraussetzungen und Lernschwierigkeiten jedes Kindes verschieden waren, ist dies naheliegend. Aufgrund der Fortschritte in 4 von 6 Fällen, ist trotzdem anzunehmen, dass die Intervention mit dem TmaK zumindest teilweise positive Effekte auf das Lernverhalten und damit das Selbstregulierte Lernen erzielen konnte. Es wäre zu prüfen, ob eine längere Interventionszeit für die Zwillinge dieselben Effekte wie bei den anderen Kindern erzielen könnte. Beim gesamten Entwicklungsverlauf ist zu berücksichtigen, dass die Kinder durch das Älterwerden ebenfalls mehr Lernreife erlangten. Die Daueraufmerksamkeit entwickelt sich zwischen sechs und dreizehn Jahren stark weiter (Lidzba et al., 2019). Dennoch ist anzunehmen, dass das gezielte Trainieren der Basisfertigkeiten die Entwicklung der Aufmerksamkeit und des Selbstregulierten Lernens unterstützt hat. Keinerlei positive Effekte sind im Bereich **Mathe** auszumachen. Auf die Resultate in Bezug auf die bereichsspezifischen Fächer wird im Kapitel 6.5 Transfereffekte genauer eingegangen.

In den Tabellen 52 und 53 wird übersichtlich dargestellt, welche Werte bei der Ereignisstichprobe sowie der LSL erhoben wurden. Zur Erinnerung: Prozenträge der LSL unter 20 zeigen einen erhöhten Förderbedarf an (Petermann & Petermann, 2013). Ausserdem wird jedem Kind ein Lerntyp (s. a. Kapitel 2.9) zugeordnet. Die Indikatoren von Lernschwierigkeiten, welche bei den einzelnen Kindern am häufigsten vertreten sind, werden mit verschiedenen Farben hervorgehoben.

Tabelle 52: Erhobene Indikatoren von Lernschwierigkeiten Teil 1 (erstellt durch die Verfasserin)

Name:	Indikatoren-Liste:	v	w	n	Lerntyp / Indikatoren LSL:
Ralf	E (Anzahl Beobachtungen):				→ impulsiv-lageorientiert
	- A	5	6	7	
	- B	3	5	1	
	- C	8	4	1	
	- D	5	5	7	
	Gesamt:	21	16	16	
	LSL (PR):				
	- Anstrengungsbereitschaft	40		40	- setzt sich erreichbare Ziele
	- Konzentration	38		52	- geht sorgfältig mit Mat. um
	- Selbständigkeit b. Lernen	22		50	- bereitet sich auf näch. Tag
	- Sorgfalt b. Lernen	23		56	vor

Ricardo	E (Anzahl Beobachtungen):				→ zögerlich-lageorientiert
	- A	16	4	4	
	- B	5	2	0	
	- C	2	3	3	
	- D	2	1	1	
	Gesamt:	25	10	8	
	LSL (PR):				
	- Anstrengungsbereitschaft	40		79	- setzt sich erreichbare Ziele
	- Konzentration	38		62	- erreichte Ergebnisse
	- Selbständigkeit b. Lernen	22		55	selbständig bewerten
	- Sorgfalt b. Lernen	77		100	- geht gezielt vor
Ramona	E (Anzahl Beobachtungen):				→ zögerlich-lageorientiert
	- A	10	10	8	
	- B	2	0	1	
	- C	6	4	1	
	- D	2	1	0	
	Gesamt:	20	15	10	
	LSL (PR):				
	- Anstrengungsbereitschaft	6		19	- arbeitet ohne ständige Rückmeldungen/Hilfestellung
	- Konzentration	6		16	- lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufg., wenn dies erforderlich ist
	- Selbständigkeit b. Lernen	4		9	- holt nur Hilfe, wenn dies die Aufg. erfordert
	- Sorgfalt b. Lernen	19		29	- macht Hausaufg. vollständig

Legende: v = vor / w = während / n = nach // E = Ereignisprotokoll / A (stört sich selbst) / B (stört andere) / C (lässt sich stören) / D (stört sich selbst & andere)

Tabelle 53: Erhobene Indikatoren von Lernschwierigkeiten Teil 2 (erstellt durch die Verfasserin)

Name:	Indikatoren-Liste:	v	w	n	Lerntyp / Indikatoren LSL:
Ramon	E (Anzahl Beobachtungen):				→ impulsiv-lageorientiert
	- A	8	5	3	
	- B	8	0	4	
	- C	4	2	1	
	- D	2	2	1	
	Gesamt:	22	9	9	
	LSL (PR):				
	- Anstrengungsbereitschaft	53		40	- führt eine Aufg. vollständig allein aus
	- Konzentration	38		38	- holt nur Hilfe, wenn dies die Aufg. erfordert
	- Selbständigkeit b. Lernen	17		12	
	- Sorgfalt b. Lernen	11		2	- erledigt Hausaufg. sorgfältig

Jan	E (Anzahl Beobachtungen):				
	- A	18	18	9	→ zögerlich-lageorientiert
	- B	2	2	3	
- C	2	2	0		
- D	1	1	0		
	Gesamt:	23	23	12	
	LSL (PR):				
	- Anstrengungsbereitschaft	8		47	- zeigt Ausdauer bei interessanten Aufg. - bearbeitet Aufg. mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind - setzt sich erreichbare Ziele - führt eine Aufg. vollständig allein aus
	- Konzentration	17		45	
	- Selbständigkeit b. Lernen	10		50	
	- Sorgfalt b. Lernen	16		49	
Larina	E (Anzahl Beobachtungen):				
	- A	13	7	2	→ impulsiv-lageorientiert
	- B	6	1	2	
- C	5	7	3		
- D	0	5	2		
	Gesamt:	24	20	9	
	LSL (PR):				
	- Anstrengungsbereitschaft	4		36	- arbeitet ohne ständige Rückmeldung/ Hilfestellung - arbeitet ohne Unterbrechungen - arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler - geht gezielt vor - setzt sich erreichbare Ziele
	- Konzentration	6		53	
	- Selbständigkeit b. Lernen	3		19	
	- Sorgfalt b. Lernen	31		100	

Legende: v = vor / w = während / n = nach // E = Ereignisprotokoll /

A (stört sich selbst) / B (stört andere) / C (lässt sich stören) / D (stört sich selbst & andere)

Bei der Ereignisstichprobe stören sich in 5 von 6 Fällen die Kinder am meisten selbst. Nur Ralf lässt sich am häufigsten durch Ausseneinflüsse ablenken und Ramon stört zusätzlich häufig andere Kinder. Ablenkungen im Bereich der Basisfertigkeit «Aufmerksamkeit» können bei fast allen Kindern reduziert werden. Interessanterweise sinken die Anzahl Ablenkungen bei Jan erst in der Post-Phase deutlich, während Larina, Ramon und Ramona eine kontinuierliche Senkung gelingt. Ricardo senkt die Anzahl Selbststörungen bereits in der Periphase von 16 auf 4. Gegenteilig sieht es bei Ralf aus. Die Anzahl der Ablenkungen durch sich selbst bleiben bestehen und steigern sich sogar leicht. Gemäss Brunsting (2011) macht der Blick auf die Aufmerksamkeit aufmerksamer. *Anscheinend ist es möglich mit Hilfe des Trainings diesen*

Blick zu trainieren und positive Effekte auf die Aufmerksamkeitssteuerung zu erzielen. Das bewusste Einsetzen gelernter Strategien ist top-down-gesteuert (Bellebaum et al., 2012), was bedeutet, dass ein intuitives Steuern der Aufmerksamkeit vermutlich reduziert werden konnte. Die Voraussetzung komplexe Aufgaben lösen zu können ist damit geschaffen worden. Andererseits sind möglicherweise die eingeübten Basisfertigkeiten noch zu wenig automatisiert, sodass ein schneller Wechsel zweier verschiedener Aufmerksamkeitsleistungen noch nicht möglich ist (Breitenbach, 2021; Bellebaum et al., 2012). Dadurch können komplexe Aufgaben langsamer oder nur teilweise bewältigt werden, da dies ein Anzapfen mehrerer Informationskanäle und damit Kognitive Flexibilität voraussetzt (s. Tabelle 1). Das Automatisieren entlastet das Arbeitsgedächtnis (Kapitel 2.3.1) und ermöglicht geteilte Aufmerksamkeit.

Bei der LSL «Lernverhalten» gelingt es 4 von 6 Kindern wesentliche Fortschritte in mehreren Unterkategorien zu erzielen. Nur Ramon macht gar Rückschritte. *Möglicherweise sind diese den emotionalen Voraussetzungen in Bezug auf die Diskussion um die Sonderbeschulung sowie der unregelmässigen Einnahme von Ritalin geschuldet. Dies zeigt, dass Emotionen wiederum einen wesentlichen Einfluss aufs Lernen nehmen können (s. a. Kapitel 2.8).* Zwei Kinder zeigen in allen Bereichen eine Steigerung, wobei Jan deutlichere Fortschritte erzielen kann als Ramona. Einzelne beobachtete Indikatoren von Lernschwierigkeiten der Unterkategorien «Anstrengungsbereitschaft», «Selbständigkeit beim Lernen» sowie «Sorgfalt beim Lernen» werden im Folgenden diskutiert. Es handelt sich dabei v.a. um diejenigen, welche am meisten Förderbedarf aufwiesen. Nachzulesen sind alle einzelnen Indikatoren auch im Fragebogen der LSL im Anhang H.

Bei allen Kindern stellt die **Selbständigkeit beim Lernen** in der Ausgangslage eine Lernschwierigkeit im kritischen Prozentrangbereich dar. Drei Kinder können sich in diesem Bereich deutlich verbessern, während zwei Kinder leichte Steigerungen erzielen und ein Kind sogar Rückschritte macht. Im Vergleich zur Ausgangslage setzen sich die Kinder nun laut Beobachtungen des LSL vermehrt *erreichbare Ziele, gehen gezielter vor und können Ergebnisse selbständig bewerten.* Gemäss den Vergleichsresultaten der Prozentränge ist eine Steigerung zwischen 5 und 40 Prozenträngen gelungen. Die Kinder haben im Lerntagebuch bei 13 Aufgaben eingeschätzt, wie gut sie diese auf einer Skala von 1 - 5 gelöst haben. *Durch die erhobenen Fortschritte der Selbständigkeit beim Lernen erscheint es plausibel, dass der Einsatz des Lerntagebuches positive Effekte auf die realistische Selbsteinschätzung erzielen konnte. Die Förderung entlang des Selbstregulations-Prozessmodells (nach Schmitz) zielte auf eine Verbesserung der Handlungsplanung ab (Götz, 2011). Die verzeichneten Fortschritte*

sprechen dafür, dass die Kinder vermehrt in der Lage sind selbstkontrolliert zu handeln, ihre Handlungen zu planen, zu überwachen und zu reflektieren (s. Kapitel 2.7.3).

Die **Sorgfalt beim Lernen** ist viermal mit erhöhtem Förderbedarf in der Pre-Phase vertreten. In 3 von 4 Fällen konnte eine Steigerung zwischen 9 - 23 Prozenträngen erzielt werden. Ein Kind entwickelt sich gegenteilig. Die Kinder erledigen die *Hausaufgaben nun sorgfältiger und vollständig*, sie gehen *ordentlich* sowie *sorgfältig* mit dem *Arbeitsmaterial* um. *Mit der Methode des visuellen Stopp-Schildes ist ein Überwachen der eigenen Handlungen sowie eine Kontrolle der eigenen Arbeit angestrebt worden. Bei der Hälfte der Kinder scheint die Methode des Inneren Stopp-Schildes bereits gut angebahnt zu sein (Lauth & Schlotzke, 2019). Damit sind das Arbeitsgedächtnis sowie die Inhibition gestärkt worden.*

Drei Kinder steigern die **Anstrengungsbereitschaft** um bis zu 39 Prozentränge in der Post-Phase. Diese Kinder *strengen sich* jetzt vermehrt *an*, um eine Aufgabe lösen zu können, sind besser in der Lage *ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung* zu arbeiten und sie bearbeiten Aufgaben *ausdauernd*, selbst wenn diese *uninteressant* sind. Anstrengungsbereitschaft hängt davon ab, ob man eine Aufgabe für lösbar hält und die Voraussetzung dafür ist die realistische Selbsteinschätzung (Hattie & Yates, 2015 / s. Kap. 2.7.1). Ausserdem spielt Motivation sowie Emotion im Zusammenhang mit Anstrengungsbereitschaft eine wesentliche Rolle (Kiper & Mischke, 2008). Lernen ist nicht möglich, wenn keine Anstrengung damit einhergeht (s.a. Kapitel 2.8 Stress). *Daher ist anzunehmen, dass auch hier die regelmässige Reflexion der Anstrengungsbereitschaft spezifisch durch das Lerntagebuch gefördert werden konnte.* Fehlende Anstrengungsbereitschaft kann mit einer fehlenden Selbstwirksamkeitsüberzeugung einhergehen (Lauth et al., 2014). Diese kann gestärkt werden durch Schliessen von Wissenslücken, Modelllernen, Fallbeispiele üben, durch Ermutigung und durch zielgerichtetes Feedback (s. Kapitel 2.11). *Diese Elemente wurden alle während des Trainings angewendet und konnten die Anstrengungsbereitschaft verbessern. Ausserdem wurde mit Hilfe von Operanter Verstärkung gearbeitet, was vermutlich zusätzlich eine positive Wirkung auf die Anstrengungsbereitschaft durch Motivationssteigerung ermöglichte.*

Zufälligerweise sind die **Lerntypen** der einzelnen Kinder gleichmässig verteilt. Zwei Jungen und ein Mädchen entsprechen dem impulsiv-lageorientierten bzw. dem zögerlich-lageorientierten Lerntypen. Im Gegensatz zu den zögerlich-lageorientierten Kindern sind bei den impulsiv-lageorientierten Lerntypen eher Stagnationen (LSL) oder Rückschritte bei den Datenauswertungen zu finden. *Es könnte sein, dass die inhibitorische Kontrolle (s.a. Kapitel 2.3.2 & 2.5) bei den zögerlich-lageorientierten Kindern besser ausgeprägt ist und daher leichter und oder schneller Fortschritte erzielt werden können. Womöglich würde eine Förderung der*

Emotionsregulation die Inhibition der impulsiv-lageorientierten Lerntypen mehr stärken als das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern.

Lerntagebuch: Einfluss von Selbsteinschätzung, Motivation & Emotion

Von den insgesamt 14 Trainingseinheiten wurden 11 Einheiten im Lerntagebuch auf die Lernemotion hin gewertet. Dabei fällt im Vergleich der einzelnen Kinder auf, dass 2 - 8x die Lernemotion Stolz gewählt wurde. Zufriedenheit wird zwischen 0 - 3x angegeben, Frustration 0 - 2x, Erschöpfung 0 - 1x und Erleichterung 0 - 1x. Drei von sechs Kindern wählen mehrere Emotionen pro TE. Dies entspricht auch der Abb. 11 von Emmer et al. (2000), wobei während einer Lernsequenz verschiedene Gefühle durchlaufen werden. Bei den Zwillingen sind sehr unterschiedliche Lernemotionen vertreten. Ramon gibt 5x gemischte Gefühle an, während das Ramona pro TE jeweils eine Emotion wählt. Im Vergleich zu den Jungen geben die Mädchen insgesamt häufiger an stolz zu sein. *Die häufige Wertung von Stolz in Bezug auf die Leistungsemotionen lassen darauf schliessen, dass die Kinder mit ihren Lernleistungen zufrieden sind.* Wenn nun die subjektiven Wertungen aus den Lerntagebüchern in Bezug auf die Anstrengungsbereitschaft sowie den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe herangezogen werden, so wird ersichtlich, dass die meisten Kinder beinahe alle Aufgaben als kaum anstrengend oder schwierig einschätzten. Zieht man die Lernzielerreichung hinzu, so stimmen die subjektiven Einschätzungen nur teilweise mit der tatsächlichen Zielerreichung überein. *Demnach überschätzen sich die Kinder häufig, was dem Aufblähungseffekt von Hattie und Yates (2015) entspricht. Eine realistische Selbsteinschätzung scheint bei den meisten Kindern kaum möglich, es fehlt die Einsicht in den Zusammenhang zwischen Anstrengung und Erfolg.* Ausserdem ist diese Form der Selbsteinschätzung für die meisten Kinder neu und deshalb noch wenig geübt.

6.5 Beantwortung der Fragestellungen

Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Evaluation auf den Ebenen der Methoden, Intervention, Kind und Datensammlung werden nun zur Beantwortung der Fragen herangezogen. Zuerst werden die Unterfragen und dann die zentrale Forschungsfrage beantwortet.

Welchen Entwicklungsstand hat das Kind in Bezug auf die Aufmerksamkeit und die Selbstregulation vor und nach der Intervention?

Aus der Datensammlung des GRID-Modells in Kapitel 6.4 sowie den Beobachtungen der KLP und SHP aus Kapitel 3.3.1 geht hervor, dass alle Kinder in der Ausgangslage Lernschwierigkeiten in Bezug auf die Aufmerksamkeit aufwiesen. Der Ausgangswert wurde mit dem Rechnungsschlüssel individuell errechnet und ist daher bei allen Kindern derselbe. Deshalb soll hier v.a. Bezug zur Entwicklung genommen werden. Jedes Kind konnte seinen

Skalenwert in der Post-Phase steigern. Bei einigen Kindern steigern sich die Werte auf der GRID-Skala deutlich um 2 Punkte. *Dies spricht dafür, dass das Einüben der Basisfertigkeiten im TmaK positive Effekte auf die Aufmerksamkeitssteuerung der Kinder erzielen konnte.* Die Beobachtungen aus dem Ereignisprotokoll fanden fast ausschliesslich im Schulalltag statt und sehr selten während der Interventionsphase im Training. *Dies lässt die Vermutung zu, dass ein Transfer der Basisfähigkeit Aufmerksamkeitssteuerung gelungen ist.* Mehr zum Transfer ist in der entsprechenden Fragestellung weiter unten nachzulesen.

Hingegen zeigt der Vergleich der Daten aus den Netzdiagrammen keine durchgehenden Steigerungen der Werte im Bereich des Lernverhaltens. Damit ist zusammenfassend das Selbstregulierte Lernen gemeint, welches nun im Folgenden als Begriff weiterverwendet wird. In 3 von 6 Fällen ist der Skalenwert um 2 Punkte im Vergleich zur Pre-Phase verbessert worden. Ein Kind zeigt bereits in der Ausgangsphase ansatzweise Ressourcen mit 3 Skalenwerten an, eine Steigerung auf den Wert 4 ist in der Post-Phase zu verzeichnen. Die Zwillinge haben vor und nach der Intervention diesbezüglich dieselben Werte. Zusammengefasst sind Entwicklungsfortschritte beim Selbstregulierten Lernen nicht allen Kindern in dieser Interventionszeit gelungen. Die Mehrheit konnte jedoch Ressourcen anbahnen, welche weiter gefördert werden sollten. Der Skalenwert 3 spricht für eine weitere bereichsspezifische Förderung. Nur ein Kind konnte mit dem Skalenwert 4 ausreichend Ressourcen erwerben. *Es ist anzunehmen, dass die Entwicklung des Selbstregulierten Lernens aufgrund ihrer Komplexität langsam voranschreitet und daher einer längeren Interventionszeit bedarf. Es wäre zu prüfen, ob dadurch die noch fehlenden Ressourcen aufgebaut werden könnten.*

Welche Indikatoren von Lernschwierigkeiten lassen sich vor, während und nach der Intervention beobachten?

In Kapitel 2.9. werden die Indikatoren von Lernschwierigkeiten und 3 Lerntypen beschrieben. Beobachtbare Indikatoren in Hinblick auf das TmaK wurden für das Ereignisprotokoll herausgearbeitet, während die LSL bereits standardisierte Items fürs Lernverhalten vorgibt. Die Indikatoren des Ereignisprotokolls sind in Anhang G ausführlich beschrieben. Die Tabellen 52 und 53 in Kapitel 6.4 geben einen zusammenfassenden Überblick über die Indikatoren der Lernschwierigkeiten von allen Kindern.

In der Ausgangslage sind gemäss der Ereignisprotokolle «Selbstablenkungen» am häufigsten vertreten. Am meisten stören sich die Kinder während der Pre-Phase selbst. Die Anzahl der Selbstablenkungen konnte in den meisten Fällen in der Post- Phase reduziert und *damit die Selektive Aufmerksamkeit sowie die Daueraufmerksamkeit verbessert werden.* Bei einigen

Kindern zeigten sich bereits während der Interventionsphase Verbesserungen der Aufmerksamkeitssteuerung. Die vorherrschenden Lernschwierigkeiten sind gemäss LSL die «Selbständigkeit und Sorgfalt beim Lernen» und bei der Hälfte der Kinder kommt die fehlende «Anstrengungsbereitschaft» hinzu. Bei diesen Indikatoren wurden am meisten Fortschritte erzielt. Mit anderen Worten sind Lernschwierigkeiten in den Bereichen **Basisfertigkeiten**, **Metakognitive Fertigkeiten** sowie der **Motivation** erhoben worden (Lauth et al., 2014). Das TmaK zielt darauf ab, die Basisfertigkeiten der Aufmerksamkeit gezielt zu fördern. Das Lerntagebuch wurde als Fördermittel der Metakognitiven Fertigkeiten resp. zur Kalibrierung der Selbsteinschätzung eingesetzt. Bei der Selbständigkeit beim Lernen sowie der Anstrengungsbereitschaft konnten laut Datenerhebung mehrheitlich fortschrittliche Entwicklungen verzeichnet werden, was für einen positiven Lerneffekt auf die Metakognitiven Fertigkeiten spricht.

Welchen Einfluss nehmen Motivation, Emotion sowie die Selbsteinschätzung auf das Lernverhalten?

Die vorliegenden Daten aus den Lerntagebüchern wurden in den Kapiteln 6.3.1 - 6.3.6 versucht zu interpretieren hinsichtlich des Einflusses der Motivation und Emotion sowie der Selbsteinschätzung aufs Lernen. Die Daten beziehen sich auf die Interventionszeit und sind subjektiv durch die Kinder bewertet worden. Alle Kinder sind zunächst ungeübt in der Selbstreflexion, demnach ist es nicht weiter verwunderlich, dass Aufblähungseffekte aus den Daten herauszulesen waren (Hattie & Yates, 2015). Gemäss Selbsteinschätzungen waren die Aufgaben überwiegend (zu) einfach und (gar) nicht anstrengend. *Die Kinder scheinen den Zusammenhang von Anstrengung und Erfolg nicht zu kennen. Demnach beruht der Erfolg auf Glück oder dem eigenen Können, was einer ungünstigen Attribution entspricht.* Dies bestätigt Brunstings (2011) Vermutung, dass die Menschen denken Lernen bedürfe keinerlei Anstrengung (Kapitel 2.9). Lernen und Verankern im Arbeitsgedächtnis gelingt aber gemäss Roth (2004) nur, wenn das Gehirn durch positiven Stress in Lernbereitschaft versetzt wird. *Möglicherweise nehmen aber die Kinder diese positive Anstrengung gar nicht als solche wahr und werten daher im Lerntagebuch keine bis eine geringe Anstrengung. Daher wäre mit einem Interview zu prüfen, wie das Kind das Lernen bzw. die Anstrengung subjektiv tatsächlich wahrnimmt.* Im Verlauf der Intervention wurden differenziertere Angaben in Bezug auf die Aufgabenschwierigkeit und Anstrengung bei 3 von 6 Kindern ersichtlich. *Das lässt vermuten, dass mit der regelmässigen Reflexion im Lerntagebuch eine Kalibrierung der Selbsteinschätzung möglich ist. Um das growth mindset (weiter) aufzubauen, bedarf es demnach mehr Zeit und gezielter Förderung durch ein Attributionstraining und/oder das (metakognitive) Feedback-Modell nach Hattie und Yates (Abb. 16).*

Welche Faktoren begünstigen bzw. hemmen einen Transfereffekt der Intervention?

Um die Frage nach dem Transfereffekt zu beantworten, wurden das Ereignisprotokoll und das Lerntagebuch sowie die Theorie aus Kapitel 2.12 zur Auswertung herangezogen.

Gemäss Kaiser et al. (2018) ist es ein transferfördernder Faktor, wenn die Trainings-LP dieselbe ist, wie die Unterrichtende oder zumindest die KLP in die Intervention einbezogen wird. Dadurch kann sie im Schulalltag explizit auf die gelernten Strategien verweisen. Die SHP leitet im vorliegenden Fall das TmaK und unterrichtet daneben jeweils 4 - 5 weitere Lektionen pro Woche in beiden Klassen der teilnehmenden Kinder. Dadurch war es möglich, die Kinder im Alltag an die gelernten «Tricks» zu erinnern. Um die Erinnerung (s. Kapitel 2.3.1) zusätzlich zu visualisieren haben alle Kinder ein individualisiertes Stopp-Schild (s. Anhang D) auf dem Pult geklebt bekommen, mit welchem auch im Training gearbeitet wurde. Da die SHP zusätzlich Beobachtungen fürs Ereignisprotokoll während dem Regelunterricht machte, *diente das möglicherweise als zusätzliche Erinnerungsstütze und beeinflusste damit vermutlich das Ablenkungsverhalten zum Positiven*. Die Beobachtungen aus dem Ereignisprotokoll wurden während aller Beobachtungsphasen im normalen Klassensetting gemacht. Es wurde in wechselnden Settings und zu unterschiedlichen Zeitpunkten sowie verschiedenen LP beobachtet. *Da gemäss Ereignisprotokollen alle Kinder Fortschritte erreichten, ist anzunehmen, dass ein Ansatz von Transfer gelungen ist. Mit diesem Ansatz könnte nun in einer weiteren Untersuchung der Frage nachgegangen werden, welcher Zeitraum benötigt wird, um diesen Effekt zu verstärken. Einen Transfer auf andere Fachbereiche scheint es nicht gegeben zu haben. Im GRID-Modell lassen sich im bereichsspezifischen Wissen keine nennenswerten Fortschritte verzeichnen. Dies entspricht der Aussage von Diamond und Lee (2011) in Kapitel 2.12, dass das TmaK auf eine Entwicklung der Aufmerksamkeit abziele, nicht aber auf eine gezielte Förderung in Mathe oder Deutsch.* Aufgrund der Erfahrungen aus dem Lerntagebuch und dem besprochenen Item «Wo kannst du diese Tricks noch anwenden?» konnte ein vernetztes Denken angeregt und der Sinn der gelernten Strategien besprochen werden (Kaiser et al., 2018). *Da dies für die Kinder neu war auf diese Weise zu reflektieren, musste das bewusste Verbalisieren und Nachdenken auf der Metaebene zuerst einmal eingeübt werden. Das Anwenden der Strategien in anderen Kontexten entspricht den fortgeschrittenen EF. Es ist deshalb denkbar, dass für einen langfristigen Transfereffekt ein längerer Zeitraum der Intervention notwendig wäre. Es erscheint daher sinnvoll das Lerntagebuch in den Alltag zu integrieren, um die metakognitiven Techniken zu automatisieren, nach dem Infusionsansatz nach Brunsting (2011). Das wirft die Frage auf, ob mit dem erarbeiteten Deklarativen Wissen nun tatsächlich ein Transfer in Form von einem expliziten Einsatz von Exekutiven Funktionen in verschiedenen Settings beobachtbar werden würde.*

Kann ein Aufmerksamkeitstraining Effekte auf die Aufmerksamkeitssteuerung und das Selbstregulierte Lernen eines 2. Klässlers mit Lernschwierigkeiten erzielen?

Ja, das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern in Kombination mit dem Lerntagebuch konnte bei allen Kindern im Bereich der Aufmerksamkeitssteuerung positive Effekte erzielen. Allerdings sind beim Selbstregulierten Lernen nicht flächendeckend Fortschritte zu verzeichnen. Die Hälfte der Kinder entwickelt sich gemäss GRID-Modell im Lernverhalten weiter, die Werte reichen jedoch nicht bei allen für genügend Ressourcen aus. Es besteht also weiterhin Förderbedarf im Selbstregulierten Lernen. Die kleinen Entwicklungsschritte lassen vermuten, dass der Interventionszeitraum zu kurz war, um genügend Ressourcen aufbauen zu können. Ausserdem sind bei einigen Indikatoren deutlichere Fortschritte zu erkennen als bei anderen. Die besten Wirkungen wurden bei den Items der «Selbständigkeit und Sorgfalt beim Lernen» sowie der «Selektiven Aufmerksamkeit» und die damit zusammenhängende «inhibitorische Kontrolle» erzielt. Ein «impulsiv-lageorientierter Lerntyp» weist eher geringere Effekte in Bezug auf die Lernentwicklung auf. Am meisten scheint der «zögerlich-lageorientierte Lerntyp» auf die Intervention anzusprechen. Daher wäre zu prüfen, ob für den impulsiv-lageorientierten Lerntypen ein anderer Förderansatz im Bereich der Inhibition sowie Emotionsregulation bessere Effekte erzielen könnte. Gemäss Auswertung der Ereignisprotokolle ist es allen gelungen die Aufmerksamkeit im Schulsetting zu verbessern. Damit ist ein Transfer der gelernten Strategien bezüglich Aufmerksamkeit in den Alltag gelungen. Allerdings lassen die Ergebnisse aus den Lerntagebucheinträgen vermuten, dass der Transfer erst angebahnt wurde. Einigen Kindern fiel es schwer die reflektierenden Gedanken zu verbalisieren. Daher fehlt die Voraussetzung für das vernetzte Denken, was wiederum den Transfer begünstigen würde. Nicht in allen Trainingseinheiten ist es allen gelungen die Lernziele zu erreichen, daher ist anzunehmen, dass einzelne erarbeitete Strategien noch wenig gefestigt wurden. Es wäre zu prüfen, ob durch das Schliessen der Wissenslücken und vertiefen der angebahnten Strategien sowie den Infusionsansatz ein verbesserter Transfereffekt erzielt werden könnte.

6.6 Fazit und Ausblick für die weitere Praxis

Ziel der Masterarbeit war es das Training für aufmerksamkeitsgestörte Kinder auf seine Wirksamkeit in Bezug auf die Aufmerksamkeit und das Selbstregulierte Lernen hin zu überprüfen. Dabei sollten hemmende bzw. fördernde Faktoren von Aufmerksamkeit und Exekutiven Funktionen herausgearbeitet werden. Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse nennen: Am häufigsten sind Lernschwierigkeiten in Form von Selbstablenkungen zu verzeichnen. Gemäss LSL sind die grössten Fortschritte bei den Indikatoren der Selbständigkeit beim Lernen sowie der Sorgfalt beim Lernen gemessen worden. Insgesamt

entwickelten sich die zögerlich-lageorientierten Kinder weiter als die impulsiv-lageorientierten Lerntypen. Als fördernde Faktoren stellten sich die Verbale Selbstinstruktion, das Modellieren sowie Scaffolding heraus. Weiter zeigen die metakognitiven Fragen und das Token System positive Effekte auf das deklarative Wissen und die Top-down-Steuerung. Der Interventionszeitraum erwies sich jedoch insgesamt als zu kurz. Die Einbettung des Prozess-Phasenmodells ermöglichte einerseits eine Ritualisierung der Trainingseinheiten, verhinderte es aber ausreichend Übungsphasen zur Automatisierung der Strategien einzubauen. Damit konnten nicht alle Lernziele erreicht werden. Ein weiterer hemmender Faktor stellte die Gruppengrösse dar, da es für die Trainingsleitung herausfordernd war auf alle individuellen Bedürfnisse gleichzeitig einzugehen.

Eine vollständige Antwort auf die Frage, welchen Einfluss Motivation, Emotion und Selbsteinschätzung aufs Lernverhalten nehmen, kann mit den Daten aus den Lerntagebüchern nicht sicher gegeben werden. Es zeigt sich, dass subjektiv gesehen die Aufgaben des TmaK keine besondere Anstrengung darstellen. An dieser Stelle empfiehlt sich eine weitere Untersuchung mit Hilfe von Interviews, um herauszufinden, welches «mindset» das Kind in Bezug auf das Lernverhalten tatsächlich mitbringt. Anhand dieses Ergebnisses kann nur unter genannter Einschränkung darauf geschlossen werden, dass die Aufgaben aus dem Training subjektiv gesehen keine Anstrengung darstellen. Im Rahmen der Forschung wurden Transfereffekte hinterfragt. Es stellte sich heraus, dass einige Strategien zur Verbesserung der Selbstlenkung führten. Dies zeigten die Erhebungen aus den Ereignisprotokollen. Die Beobachtungen aus dem Training sowie die Daten aus den Lerntagebüchern lassen allerdings nur einen Schluss auf den teilweisen Erfolg von Transfereffekten zu. Wie sich zeigt, haben die Kinder Schwierigkeiten ihre Gedanken zu reflektieren und brauchen intensive Unterstützung durch die Trainingsleitung, um die Kontexte der Anwendungsgebiete herauszuarbeiten.

Abschliessend kann folgendes festgestellt werden: Durch das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern wurde gezielt an der Basisfähigkeit der Aufmerksamkeit gearbeitet mit dem Ziel bessere Lernvoraussetzungen zu schaffen. Die Ausprägung und Anzahl der Indikatoren von Lernschwierigkeiten waren bei jedem Kind unterschiedlich. Daher ist eine flächendeckende Behebung aller Lernschwierigkeiten kaum möglich. Die Untersuchung hat gezeigt, dass es mit Hilfe des Trainings mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern in Kombination mit dem Lerntagebuch gelungen ist einen Fortschritt im Bereich der Daueraufmerksamkeit sowie der Selektiven Aufmerksamkeit zu erzielen. Auch beim Selbstregulierten Lernen wurden Ressourcen aufgebaut oder angebahnt. Dennoch bleibt bei einigen Kindern ein Förderbedarf beim Lernverhalten bestehen. Da es sich hierbei um eine

Einzelfallstudie handelt, können die Datenauswertungen nicht verallgemeinert werden. Dazu müsste eine höhere Stichprobenzahl erhoben und mit quantitativen Mitteln ausgewertet werden. Dies liegt jedoch nicht im Rahmen und Anspruch dieser Arbeit. Wünschenswert ist ein vertiefter Einblick in die subjektive Wahrnehmung in Bezug auf Anstrengung und Emotion beim Lernen. Damit verbunden scheinen die Weiterarbeit an der realistischen Selbsteinschätzung im Unterrichtsalltag mit Hilfe des Metakognitiven Feedbacks zukunftsweisend. Eine lohnende Aufgabe für die nahe Zukunft in der eigenen Praxis stellt die Umsetzung des Infusionsansatzes unter Einbezug der Verbalen Selbstinstruktion und den Metakognitiven Techniken dar.

Literaturverzeichnis

- Altrichter H. & Posch P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Aufl.). Regensburg: Klinkhardt.
- Baur N. & Blasius J. (Hrsg.). (2019). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: Springer.
- Beck H., Anastasiadou S. & Meyer zu Reckendorf C. (2018). *Faszinierendes Gehirn. Eine bebilderte Reise in die Welt der Nervenzellen*. (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Deutschland: Springer Spektrum.
- Behnke K. (2016). *Umgang mit Feedback im Kontext Schule. Erkenntnisse aus Analysen der externen Evaluation und des Referendariats*. Wiesbaden: Springer.
- Bellebaum C., Thoma P. & Daum I. (2012). *Neuropsychologie. Basiswissen Psychologie*. (1. Aufl.). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Braun A. & Meier M. (2004). *Wie Gehirne laufen lernen oder: «Früh übt sich, wer ein Meister werden will!»*. In Herrmann, U. (Hrsg.). *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen*. (S. 31 - 40). Weinheim: Beltz.
- Breitenbach E. (2021). *Psychologie der Heil- und Sonderpädagogik. Nachbarwissenschaften der Heil- und Sonderpädagogik*. (2.überarb. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Brunsting M. (2011). *Lernschwierigkeiten – wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Brunsting M. (2012). *Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur?* In Kubesch (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2.Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Büttner G., Brandenburg J., Fischbach A., Kleczewski J., Poloczek S. & Hasselhorn M. (2017). *Arbeitsgedächtnis: Funktionsweise, Entwicklungsveränderungen und Störungen*. In Hartmann U., Hasselhorn M., Gold A. (Hrsg.). (2017). *Entwicklungsverläufe verstehen – Kinder mit Bildungsrisiken wirksam fördern. Forschungsergebnisse des Frankfurter IDeA-Zentrums*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Center on the Developing Child, Harvard University (2015). *Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter*. In Kubesch (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2.Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Costandi M., (2015). *50 Schlüsselideen Hirnforschung*. Heidelberg: Springer.
- Dawson P. & Guare R. (2019). *Schlau aber...Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen. Mit praktischen Tipps und Übungen*. (2., unver. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Diamond A., (2011). *Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen*. In Kubesch (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2.Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Diamond A. & Lee K. (2011). *Interventionen die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben*. In Kubesch (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2.Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Dweck C. (2007). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge und Niederlagen bewirkt*. Hamburg: Campus.

- Eckardt G. (Hrsg., 2013). *Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie. Zentrale Schriften und Persönlichkeiten*. Wiesbaden: Springer.
- Ehm J., Lonnemann J. & Hasselhorn M. (2017). *Wie Kinder zwischen vier und acht Jahren lernen. Psychologische Erkenntnisse und Konsequenzen für die Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Emmer, A., Hofmann, B. & Matthes, G. (2007). *Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten*. Weinheim: Beltz.
- Gold A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Hasselhorn M., Heuer H. & Rösler F. (Hrsg.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gold A. (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. (2. erw. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Götz T. (Hrsg.) (2011). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen*. Paderborn: Schöningh.
- Götz, Th. & Nett, U.E. (2017). *Selbstreguliertes Lernen*. In Th. Götz (Hrsg.), *Emotion Motivation und Selbstreguliertes Lernen*. Bern: UTB.
- Gyseler D., (2020). *Amygdala – die (un-)heimliche Chefin*. Unveröffentlichter Artikel Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Gyseler D., (2020). *Alles zu seiner Zeit*. Unveröffentlichter Artikel Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Hartmann U., Hasselhorn M. & Gold A. (Hrsg.). (2017). *Entwicklungsverläufe verstehen – Kinder mit Bildungsrisiken wirksam fördern. Forschungsergebnisse des Frankfurter IDeA-Zentrums*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hattie J. & Yates G. (2015). *Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Jacobs C. & Petermann F. (2013). *Training für Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen. Das neuropsychologische Programm ATTENTIONER*. (3. akt. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Jäncke L. (2013). *Lehrbuch kognitive Neurowissenschaften*. Bern: Huber.
- Kaiser A., Kaiser R., Lambert A. & Hohenstein K. (2018). *Metakognition: Die neue Didaktik. Metakognitiv fundiertes Lehren und Lernen ist Grundbildung*. Göttingen: Vandenhoeck.
- Kubesch S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2.Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Lauth G., Grünke M. & Brunstein J. (Hrsg.). (2014). *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. (2. erw. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Lauth G. & Schlottke P. (2019). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern*. (7. Aufl.). Basel: Beltz.
- Lauth-Lebens M., Hammes-Schmitz E., Ramacher-Faasen N. & Lauth G. (2016) *Mehrdimensionale Förderplanung mit dem GRID-Modell*. *Zeitschrift für Lernen und Lernstörungen*, 5(3), 165-171. <https://dx.doi.org/10.1024/2235-0977/a000144>
- Lidzba K., Everts R. & Reuner G. (2019). *Neuropsychologie bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Lühring K. (2018). *Einführung in die Lerntherapie. Psychologisch-pädagogische Grundlagen in Theorie und Praxis*. Baden-Baden: Tectum.

- Lütolf A. (2020). *Interventionen bei Lernschwierigkeiten. Die Bedeutung von Exekutiven Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf Lernen*. Unveröffentlichtes Skript Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Mandl H. & Friedrich H. (Hrsg.). (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.
- Mayring P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. überarb., Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (6. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Pauen, S. (2006). *Zeitfenster der Gehirn- und Verhaltensentwicklung*. In Herrmann., U. (Hrsg.). *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen*. (S. 31 - 40). Weinheim: Beltz.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2013). *Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten*. (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Rietzler S., Grolimund F. (n.d.). *Konzentration und Aufmerksamkeit fördern*. Verfügbar unter: <https://www.mit-kindern-lernen.ch/lernen-kinder/konzentration-und-aufmerksamkeit/133-was-wir-ueber-konzentration-und-aufmerksamkeit-wissen-muessen>
- Roos M., Leutwyler B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (2. überarb. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Roth G. (2004). *Warum sind Lehren und Lernen so schwierig?* In Herrmann., U. (Hrsg.). *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen*. (S. 31 - 40). Weinheim: Beltz.
- Steffens U. & Höfer D. (2016). *Lernen nach Hattie. Wie gelingt guter Unterricht?* Weinheim: Beltz.
- Steinhausen H., Rothenberger A., Döpfner M. (Hrsg.). (2010). *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätsstörung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Spitzer M. (2011). *Das Gehirn bist du! Neurowissenschaft*. O.O.: Komplet Media.
(Verfügbar unter: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/phsg/detail.action?docID=2090028>)
- Stuber-Bartmann S. (2018). *Besser lernen. Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule*. (2. Aufl.). München: Reinhardt.
- Sturm W. (2009) *Aufmerksamkeitsstörungen*. In: Sturm W., Herrmann M., Münte T. F. (Hrsg.). *Lehrbuch der klinischen Neuropsychologie*. (2. Aufl.). Heidelberg: Spektrum.
- Tarnutzer R. (2017). *Selbstreguliertes Lernen*. Unveröffentlichtes Skript Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Tarnutzer R. (2018). Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten. *Fachzeitschrift für Heilpädagogik* 24(10). S. 37 - 43.
- Tarnutzer R. (2019). *Dokumentation und Evaluation im Praxisprojekt. Anwendung quantitativer Forschungsmethoden*. Unveröffentlichtes Skript Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Tarnutzer R. (2020). *Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten*. Unveröffentlichtes Skript Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Walk L. & Evers W. (2013). *fex. Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft. Praxis. Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz.

- Wember F., Stein R., & Heimlich U. (Hrsg.). (2014). *Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen*. (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Werner N. & Trunk J. (2017). *Operante Verfahren. Techniken der Verhaltenstherapie*. Weinheim: Beltz.
- Wilbert J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen (Kinder fördern)*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Winkel S., Petermann F. & Petermann U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Schöningh.
- Zelazo D. & Lyons K. (2012). *Das Potential frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse*. In Kubesch (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2.Aufl.). Bern: Hogrefe.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Neuron, Beck et al., S. 82	10
Abb. 2: Beck et al., S.211	13
Abb. 3: Entwicklungsphasen EF (Walk & Evers, 2013, S. 20).....	13
Abb. 4: Modell Arbeitsgedächtnis nach Baddeley (aus Hartmann et al., 2017, S.177)	15
Abb. 5: Längsschnitt Gehirn, linke Seitenansicht (Gyseler, 2020)	20
Abb. 6: Lernfortschritte in Massnahmen der Grundbildung (Kaiser et al., 2018, S.35)	22
Abb. 8: Metakognitive Strategien: Planen - Steuern - Kontrollieren (Kaiser et al., 2018, S.42)	23
Abb. 7: Ausdifferenzierung des deklarativen & exekutiven Aspekts der Metakognition (Kaiser et al., 2018, S. 54)	23
Abb. 9: two mindsets (Dweck, 2007).....	26
Abb. 10: Selbstregulations-Prozessmodel nach Schmitz (in Götz, 2011, S.158)	29
Abb. 11: Wechselwirkung Emotionen & Gedanken während Aufgabenbewältigung (Emmer et al., 2000, S.9)...	31
Abb. 12: Leitfragen der metakognitiven Strategien: Planen - Steuern - Kontrollieren (Kaiser et al., 2017, S.56) .	42
Abb. 13: Signalkarten zur Selbstinstruktion (Steinhausen et al., 2010, S.341)	43
Abb. 14:Feedback-Modell: Aufgabe, Prozess, Selbstregulierung nach Hattie (Steffens & Höfer, 2016, S.97)	45
Abb. 15: Empfehlungen zum Transfer bei EF (Lütolf, 2020)	47
Abb. 16: Teilbereiche der LSL (Petermann & Petermann, 2013, S.16).....	58
Abb. 17: Anzahl off task, Pre-Phase, Ralf (erstellt durch die Verfasserin)	74
Abb. 18: Anzahl off task, Peri-Phase, Ralf (erstellt durch die Verfasserin)	74
Abb. 19: Anzahl off task, Post-Phase, Ralf (erstellt durch die Verfasserin)	75
Abb. 20: GRID-Modell Ralf (erstellt durch die Verfasserin)	76
Abb. 21: Anzahl off task, Pre-Phase, Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)	77
Abb. 22: Anzahl off task, Peri-Phase, Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)	78
Abb. 23: Anzahl off task, Post-Phase, Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)	78
Abb. 24: GRID-Modell, Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)	79
Abb. 25: Anzahl off task, Pre-Phase, Ramona (erstellt durch Verfasserin).....	81
Abb. 26: Anzahl off task, Peri-Phase, Ramona (erstellt durch Verfasserin).....	81
Abb. 27: Anzahl off task, Post-Phase, Ramona (erstellt durch Verfasserin)	82
Abb. 28: GRID-Modell, Ramona (erstellt durch die Verfasserin)	83
Abb. 29: Anzahl off task, Peri-Phase, Ramon (erstellt durch Verfasserin).....	84
Abb. 30: Anzahl off task, Pre-Phase, Ramon (erstellt durch Verfasserin).....	84
Abb. 31: Anzahl off task, Post-Phase, Ramon (erstellt durch Verfasserin)	85
Abb. 32: GRID-Modell, Ramon (erstellt durch die Verfasserin)	86
Abb. 33: Anzahl off task, Peri-Phase, Jan (erstellt durch die Verfasserin)	88
Abb. 34: Anzahl off task, Pre-Phase, Jan (erstellt durch die Verfasserin)	87
Abb. 35: Anzahl off task, Post-Phase, Jan (erstellt durch die Verfasserin)	88
Abb. 36: GRID-Modell, Jan (erstellt durch die Verfasserin)	89

Abb. 39: Anzahl off task, Pre-Phase, Larina (erstellt durch Verfasserin)	91
Abb. 38: Anzahl off task, Post-Phase, Larina (erstellt durch Verfasserin)	91
Abb. 37: Anzahl off task, Peri-Phase, Larina (erstellt durch Verfasserin)	91
Abb. 40: GRID-Modell, Larina (erstellt durch die Verfasserin).....	92

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:Zusammenstellung Aufmerksamkeitsdimensionen (Breitenbach, 2021, S.207)	21
Tabelle 2: Gegenüberstellung Metakognition& Kognition (Kaiser et al., 2018, S.47)	22
Tabelle 3: Lernschwierigkeiten im Überblick erstellt durch die Verfasserin	33
Tabelle 4: Arten von Lernstörungen nach Klauer & Lauth, 1997 (in Lauth et al., 2014, S.18).....	34
Tabelle 5: Spezifisches Problemverhalten bei EF (Brunsting, 2011) erstellt durch die Verfasserin	35
Tabelle 6: Lerntypen (Emmer et al., 2000) erstellt durch die Verfasserin	36
Tabelle 7: Störungen von Aufmerksamkeit & Exekutivfunktionen bei ausgewählten neurologischen Pathologien (Lidzba et al., 2019, S. 61)	38
Tabelle 8: Forschungskriterien für ADHS gemäss ICD-10 (Steinhausen et al., 2010)	40
Tabelle 9: Beschreibung Larina (erstellt durch die Verfasserin)	51
Tabelle 10: Beschreibung Jan (erstellt durch die Verfasserin)	52
Tabelle 11: Beschreibung Ramon (erstellt durch die Verfasserin)	53
Tabelle 12: Beschreibung Ramona (erstellt durch die Verfasserin)	54
Tabelle 13: Beschreibung Ralf (erstellt durch die Verfasserin)	54
Tabelle 14: Beschreibung Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)	55
Tabelle 15: Möglichkeiten & Grenzen beim Ereignisprotokoll (erstellt durch die Verfasserin)	58
Tabelle 16: Möglichkeiten & Grenzen/Handlungsalternativen des TmaK (erstellt durch die Verfasserin)	64
Tabelle 17: Trainingseinheit 1 (erstellt durch die Verfasserin)	65
Tabelle 18: Trainingseinheit 2 (erstellt durch die Verfasserin)	66
Tabelle 19: Trainingseinheit 3 (erstellt durch die Verfasserin)	66
Tabelle 20: Trainingseinheit 4 (erstellt durch die Verfasserin)	67
Tabelle 21: Trainingseinheit 5 (erstellt durch die Verfasserin)	67
Tabelle 22: Trainingseinheit 6 (erstellt durch die Verfasserin)	68
Tabelle 23: Trainingseinheit 7 (erstellt durch die Verfasserin)	68
Tabelle 24: Trainingseinheit 8 (erstellt durch die Verfasserin)	69
Tabelle 25: Trainingseinheit 9 (erstellt durch die Verfasserin)	70
Tabelle 26: Trainingseinheit 10 (erstellt durch die Verfasserin)	70
Tabelle 27: Trainingseinheit 11 (erstellt durch die Verfasserin)	71
Tabelle 28: Trainingseinheit 12 (erstellt durch die Verfasserin)	71
Tabelle 29: Trainingseinheit 13 (erstellt durch die Verfasserin)	72
Tabelle 30: Trainingseinheit 14 (erstellt durch die Verfasserin)	72
Tabelle 31: Werteskala GRID-Modell anlehnend an Lauth-Lebens et al., 2016 (erstellt durch die Verfasserin) ...	73

<i>Tabelle 32: Werteskala Lernemotionen aus dem Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)</i>	73
<i>Tabelle 33: Zusammenführung LSL - KLP & SHP, Ralf (erstellt durch die Verfasserin)</i>	75
<i>Tabelle 34: Übersicht Selbsteinschätzung Lerntagebuch, Ralf (erstellt durch die Verfasserin)</i>	76
<i>Tabelle 35: Zusammenzug aus Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)</i>	77
<i>Tabelle 36: Zusammenführung LSL - KLP & SHP, Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)</i>	79
<i>Tabelle 37: Übersicht Selbsteinschätzung Lerntagebuch, Ricardo (erstellt durch die Verfasserin)</i>	80
<i>Tabelle 38: Zusammenzug aus Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)</i>	80
<i>Tabelle 39: Zusammenführung LSL - KLP & SHP, Ramona (erstellt durch die Verfasserin)</i>	82
<i>Tabelle 40: Übersicht Selbsteinschätzung Lerntagebuch, Ramona (erstellt durch die Verfasserin)</i>	83
<i>Tabelle 41: Zusammenzug aus Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)</i>	84
<i>Tabelle 42: Zusammenführung LSL - KLP & SHP, Ramon (erstellt durch die Verfasserin)</i>	85
<i>Tabelle 43: Übersicht Selbsteinschätzung Lerntagebuch, Ramon (erstellt durch die Verfasserin)</i>	86
<i>Tabelle 44: Zusammenzug aus Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)</i>	87
<i>Tabelle 45: Zusammenführung LSL - KLP & SHP, Jan (erstellt durch die Verfasserin)</i>	89
<i>Tabelle 46: Übersicht Selbsteinschätzung Lerntagebuch, Jan (erstellt durch die Verfasserin)</i>	90
<i>Tabelle 47: Zusammenzug aus Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)</i>	90
<i>Tabelle 48:Zusammenführung LSL - KLP & SHP, Larina (erstellt durch die Verfasserin)</i>	92
<i>Tabelle 49: Übersicht Selbsteinschätzung Lerntagebuch, Larina (erstellt durch die Verfasserin)</i>	93
<i>Tabelle 50: Zusammenzug aus Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)</i>	93
<i>Tabelle 51: Zusammenfassung GRID-Modell aller Einzelfallstudien (erstellt durch die Verfasserin)</i>	108
<i>Tabelle 52: Erhobene Indikatoren von Lernschwierigkeiten Teil 1 (erstellt durch die Verfasserin)</i>	110
<i>Tabelle 53: Erhobene Indikatoren von Lernschwierigkeiten Teil 2 (erstellt durch die Verfasserin)</i>	111
<i>Tabelle 54: Indikatoren Lernschwierigkeiten (erstellt durch die Verfasserin)</i>	189

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A.	Glossar.....	130
B.	Trainings zur Förderung EF im Vergleich	131
C.	Förder- und Lektionsplanung Aufmerksamkeitstraining	133
D.	Verwendetes Unterrichtsmaterial / Arbeitsblätter	143
E.	Forschungstagebuch	155
F.	Vorlage Lerntagebuch.....	185
G.	Vorlage Ereignisstichprobe & (Beobachtungs-) Indikatoren	188
H.	LSL – Fragebogen leer	190
I.	GRID-Modell Rechnungsschlüssel.....	191
J.	Möglichkeiten & Grenzen/Handlungsalternativen der einzelnen Methoden	192
K.	Datensammlung am Beispiel der Einzelfallstudie von Jan.....	193

A. Glossar

Die wichtigsten Begriffe aus der Neurowissenschaft sind in der Tabelle übersichtlich erklärt (Pauen, 2006).

Begriff:	Erklärung
Axiom	Sender
Botenstoffe / Neurotransmitter	Synapsen schütten diese aus, um Dendriten (nächste Nervenzelle) zu erregen
Dendriten	Antennen, Empfänger
Dendritisches Wachstum	Vernetzung der einzelnen Zellen durch Dendriten
Myelinschicht	Je dicker sie ist, desto effizienter die Reizleitung
Neuronen	Gehirnzellen, Nervenzellen
Pruning	Ungebrauchte Synapsen, welche sich abbauen
Synapsen	Sind am Axonende & ermöglichen gezielte biochemische Kommunikation zwischen den Neuronen

B. Trainings zur Förderung EF im Vergleich

Name des Trainings / Autoren:	Rahmenbedingungen:	Ziele:	Ablauf:	Besonderes:
ATTENTIONER - Jacobs, Petermann	Gruppen à 4 Kinder Ab 7 – 14 J. 15 Sitzungen	→ Selektive Aufmerksamkeit → Impulskontrolle → Weniger Ablenkbarkeit → Steigerung Selbstkontrolle → Aufbau sozial erwünschten Verhaltens	1. Geheimaufträge besprechen 2. Erste Aufg. besprechen & durchführen 3. Bezieht sich auf 2. Aufg. 4. Bezieht sich auf 3. Aufg. 5. Bezieht sich auf 4. Aufg. & Abschlussrunde	Rahmenthema: Drache Taifun Token: Ausgangspunkte 75, 5 Punkte pro Sitzung behalten = Erhalt ein zusätzlicher «Fair-play-Punkt» / ausserdem kann man «Gewinner-points & Taifun-points» gewinnen Hausaufgaben = Geheimauftrag (Elternmitarbeit)
Training mit Aufmerksamkeits-gestörten Kindern – Lauth & Schlottke	6 – 12 J. 1-2x wöchentlich Einzeltherapie auch in Fördergruppen o. Klassen möglich Je 16 Einheiten à 1h	→ Kognitive Verhaltenstherapie → Basisfertigkeiten / Arbeitsverhalten → Reaktionskontrolle → Selbstanweisung → Strategietraining → Gefühlsregulation	Zwei Trainingsformate Basistraining & Strategietraining 1. Einführung 2. Ableitung & Demonstration des angemessenen Vorgehens 3. Eigene Übungen d. Kindes 4. Spielerischer Ausklang	→ Reflexion, Metaebene über Lernstrategien, Selbstinstruktion

MKT (Marburger Konzentrationstraining) für Schulkinder – Krowatschek		→ «Aufmerksamkeit & Konzentration»		Verbale Selbstinstruktion wird vertieft bearbeitet
Nele und Noa im Regenwald – Roebers, Röthlisberger, Neuenschwander, Cimeli	4.5 – 7 J. 6 Wochen 15 Förder-aufgaben	→ Reaktionshemmung → Arbeitsgedächtnis → Flexible Aufmerksamkeitssteuerung	→ Kreisspiel, Kleingruppenspiel, Individualförderung pro Woche	Rahmenthema: Geschichte von Nele & Noa im Regenwald Aufbauende Steigerung der Spieleschwierigkeitsgrade
Aufmerksamkeits-training – Brunsting	Ab 4J.	→ Arbeitsspeicher → Aufmerksamkeits-training		
Fex – Wehrfritz	Individuell, Kleingruppe oder Klasse	→ Arbeitsgedächtnis → Inhibition → Kognitive Flexibilität	Symbolkarten – «Tools for Schools» für den individuellen Einsatz im Unterricht Spielesammlung aufgeteilt in die 3 Bereiche	Kein Trainingsprogramm als solches
Besser lernen – Stuber-Bartmann	Kleingruppe bis Klasse	→ Arbeitsgedächtnis → Inhibition → Kognitive Flexibilität	Sammlung an Spiel- & Übungsformen für den Unterrichtsalltag wird jeweils einem Ziel zugeordnet	
Nina und Flo - schulverlag	Explizit für betroffene AD(H)S-Kinder	→ Handlungsstrategien für Alltagsprobleme entwickeln	Gesprächsgrundlage für alltägliche Schwierigkeiten mit betroffenen Kindern & Eltern, aus Bibu können Lösungsansätze entwickelt werden	Bilderbuch, Alltagsprobleme bei AD(H)S

C. Förder- und Lektionsplanung Aufmerksamkeitstraining

Planung: Methoden / Material / Rituale

Material:

- *Spiele:* Differix, Cortex, Halli Galli, Kategorienspiel (Was passt nicht?),
- *Arbeitsblätter:* Lauth & Schlottke / KG-Ordner / Ordner Masterarbeit
- *Anderes:* Federn, «Token» (Büroklammern, Steine im Glas?), Muggelsteine, Alltagssituationen mit herausforderndem Verhalten notieren, Spiegel
- Besser lernen (BL)

Hilfsmittel:

- **W-Fragen-Karten / Signal-Karten /**

Methoden:

- **Metakognitives Phasenmodell / Tokensystem / Verbale Selbstinstruktion / (Scaffolding)**

Ritual:

Planungsphase 10'	Monitoring Selbstbegräftigung & Stoppreaktion 20'	Evaluationsphase (Lerntagebuch) 20'
Gefühle (Komplimente/Atemübung) Rep. letzte Einheit; wo wurde erlernte Strategien umgesetzt? Ziele & Instruktion	Selbsteinschätzung – Aufgabe & Ziele umsetzen Übungsphase – Strategien anwenden (Tokenabgabe)	Selbsteinschätzung Lerntagebuch Lerngespräch: 1. Anstrengungsbereitschaft 2. Gefühl 3. Was habe ich gelernt? 4. Wo kann ich das Gelernte anwenden? Tokenabgabe

Tokensystem:

→ **Vertrag einführen / Belohnung gemeinsam festlegen (Lego, Süsskram, ...?)**

Planungsphase	Monitoring: Selbstbegräftigung & Stoppreaktion	Evaluationsphase
Erinnerung an Murmeln.	Umsetzung: (Abzug von Verstärker, bei Fehlverhalten.) Abgabe bei Anstrengung und Einsatz von Strategien sowie an Regeln halten.	Anstrengungsbereitschaft wird zusätzlich belohnt. 20 Murmeln können getauscht werden. Kind muss selbst Verantwortung übernehmen.

Baustein 1: Funktionales Verhalten und Basisfertigkeiten einüben

Lektion:	Ziele	Inhalt:	Material:
1	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind kann Konzentrationsmerkmale wiedergeben und den Anwendungssinn erklären. ○ Das Kind kennt den Trainingsablauf und das Tokensystem. 	<p><u>Einführungslektion: Begriff Konzentration</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ablauf des Trainings & Vertrag einführen ○ Belohnung vereinbaren – Regeln vereinbaren ○ Rollenspiel: «unkonzentriertes Arbeiten» (AB 1,2,13) ○ Gespräch Konzentration – Was ist das? / Wann brauche ich das? / Wo bin ich konzentriert? Warum ist das wichtig? → Alles wird auf einem grossen Plakat gesammelt (AB 13) <p>Planungsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Erste Übung: schätze dich ein – Aufgabe lösen – schätze dich erneut ein - Wahl: AB 4 / 5 / 11 <p><u>Evaluationsphase:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lerntagebuch einf. ○ Reflexionsleitfaden einf. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lernvertrag <input type="checkbox"/> Murmeln <input type="checkbox"/> Murmelbox <input type="checkbox"/> Packpapier <input type="checkbox"/> Filzstifte <input type="checkbox"/> AB 1, 2, 4, 5, 11, 13 <input type="checkbox"/> Lerntagebücher
2	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind erkennt Unterschiede und beachtet diese (genau hinsehen). 	<p>Genau hinsehen: Vergleichen</p> <p>Planungsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rep. Begriff «Konzentration» / Ziele bekannt ○ Differix spielen – was ist bei diesem Spiel wohl wichtig? ○ Selbsteinschätzung <p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zu zweit spielen und ausprobieren ○ Fremd-/Selbsteinschätzung – Was konnte ich umsetzen? Welche Tricks habe ich angewendet? ○ Auswahl AB: «Verkehrtes Wohnen» / «Fehlerbildern» / «Wimmelbild Zähl-/Suchaufgabe» <p><u>Evaluationsphase:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lerntagebuch ausfüllen ○ Reflexion nach Leitfaden 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Differix <input type="checkbox"/> AB's: «Verkehrtes Wohnen» / Fehlersuchbild / Wimmelbild Zähl-/Suchaufgabe» <input type="checkbox"/> Lerntagebücher <input type="checkbox"/> Token <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Murmeln <input type="checkbox"/> Murmelbox

3	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind beschreibt ein Bild von links nach rechts. ○ Das Kind beschreibt Bildausschnitte mit Hilfe der W-Fragen ausführlich. 	<p>Genau beschreiben: Wimmelbilder</p> <p>Planungsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rep. Konzentration / genau hinsehen / Ziele ○ Modellieren: Bildbeschreibung mit Rastereinteilung /abdecken ○ Selbsteinschätzung <p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bildbeschreibung zu zweit → Feedback durch Zuhörer = Muggelstein auf beantwortete Frage legen ○ Spiel: «Ich sehe, was, was du nicht siehst» <p>Evaluationsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lerntagebuch ausfüllen ○ Reflexion nach Leitfaden 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Murmeln <input type="checkbox"/> Murrelbox <input type="checkbox"/> Raster auf Folie (6x) <input type="checkbox"/> Farbige Papier <input type="checkbox"/> Bibu: Die Torte ist weg – Kopien daraus <input type="checkbox"/> W-Fragen auf Übersichtskarten <input type="checkbox"/> Muggelsteine <input type="checkbox"/> Lerntagbücher
4	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind kann 3 Wörter und 3 einfache Sätze aus einer Aufnahme mit Störgeräuschen herausfiltern. 	<p>Genau hinhören: Geräusche / Wörter & Sätze filtern</p> <p>Planungsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rep. genau hinsehen, beschreiben / Ziele ○ Gespräch: warum ist es wichtig genau hinzuhören? / Hörbsp. Geräusche zur Einstimmung ○ Selbsteinschätzung <p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kind hört zu und schreibt Gehörtes nieder ○ Selbsteinschätzung ○ Spiel: Sätze fortsetzen (S.126) /Richtungshören <p>Evaluationsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lerntagebuch ausfüllen ○ Reflexion nach Leitfaden 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Tokens <input type="checkbox"/> Audiodateien für Höraufgaben <input type="checkbox"/> AB 30 <input type="checkbox"/> Liniertes Blatt (6x) <input type="checkbox"/> Lerntagbücher

5	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind kennt die Strategien fürs Nacherzählen einer Geschichte: <ul style="list-style-type: none"> ✳ Erzähler anschauen ✳ Thema der Geschichte merken ✳ Reihenfolge merken (W-Fragen helfen) ✳ Gefühle der Personen ○ Das Kind kann eine Geschichte anhand der Strategien nacherzählen. 	<p>Genau zuhören & nacherzählen: Geschichten</p> <p>Planungsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rep. genau hinhören und beschreiben / Ziele ○ Vorlesen einer kurzen Geschichte – Strategien zur Wiedergabe modellieren ○ Selbsteinschätzung <p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Geschichte abschnittsweise vorlesen, Kinder werden abwechselnd gebeten (mit Hilfe der Fragekarten) Nachzuerzählen → gegenseitiges Feedback & Ergänzen ○ Spiel: finde den Fehler bzw. passenden Oberbegriff (Sammelspiel KIGA – rosa Box) / KIM-Spiel: Reihenfolge merken <p>Evaluationsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lerntagebuch ausfüllen ○ Reflexion nach Leitfaden 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Tokens <input type="checkbox"/> AB 31 <input type="checkbox"/> Das kleine Gespenst <input type="checkbox"/> Lerntagbücher
6	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind kann gehörte Informationen zeichnerisch korrekt umsetzen. <ul style="list-style-type: none"> ✳ Gegenstände/Personen sind alle vorhanden ✳ Dinge sind farblich korrekt ✳ Dinge sind am richtigen Ort ✳ Grössenverhältnisse stimmen ○ Das Kind kann ein Bild beschreiben, so dass der Zuhörer es zeichnerisch darstellen kann. <ul style="list-style-type: none"> ✳ Beschreibt alle Personen/Gegenstände ✳ Beschreibt Farben ✳ Beschreibt Orte korrekt ✳ Beschreibt Grössenverhältnisse 	<p>Genau wiedergeben: Maldiktat</p> <p>Planungsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rep. bisherige Strategien / Ziele ○ Ausmaldiktat als Einstieg – Erklärung Maldiktat ○ Selbsteinschätzung Zeichnen bzw. Beschreiben <p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zu zweit Maldiktat – abwechselnd wird gezeichnet und beschrieben ○ Gegenseitig geben sich die Kinder entlang der Strategiekriterien Feedback zur Umsetzung ○ Kind vergleicht gemaltes Bild mit Original ○ Evtl.: bequem machen und weiteres Kapitel vom kleinen Gespenst (Fantasiereise, Geschichte innerlich vorstellen). <p>Evaluationsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lerntagebuch ausfüllen 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Tokens <input type="checkbox"/> Das kleine Gespenst <input type="checkbox"/> Ausmalbild (6x) <input type="checkbox"/> Vorlagen für Maldiktat <input type="checkbox"/> Lerntagbücher

		<ul style="list-style-type: none"> o Reflexion nach Leitfaden <p style="color: red; text-align: center;">→ Lieblingsmotiv/-tier/-star für Signalkarte abfragen!</p>	
--	--	--	--

Baustein 2: Reaktionskontrolle einüben

Lektion:	Ziele	Inhalt:	Material:
7	<ul style="list-style-type: none"> o Das Kind kann seine Impulse der Lösungsbekanntgabe um mind. 8 Sekunden verschieben. o (Das Kind nutzt die Wartezeit für die Aufgabenkontrolle.) 	<p>Innehalten (& Überprüfen) – Stopp-Signalkarte</p> <p>Planungsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Rep. Basisfertigkeiten / Ziele o Gespräch über Stopp & Bedeutung (S.132) o Modellierung: AB 41 & Stopp-Signalkarte o Selbsteinschätzung: Bei wie vielen Aufgaben kann ich die Lösung verzögert nennen? <p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Einzelarbeit Dekodierung Aufgabenweise – LP dreht nach 8Sek. die Stopp-Karte/Tafel = lautes Aussprechen der Lösung direkte Tokenvergabe für Inhibitionskontrolle o «Portionen 3-4» Lösungszettel darf erst nach 8'' geholt werden o Spiel: Federtransport (S.131) / (Cortex) <p>Evaluationsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Lerntagebuch ausfüllen o Reflexion nach Leitfaden o Personalisierte Stopp-Signalkarte für Pult 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Tokens <input type="checkbox"/> AB 41 (6x) portioniert <input type="checkbox"/> Stopp-Signalkarte (personalisiert 2-fache Ausgabe, laminiert) <input type="checkbox"/> Stopp-Tafel <input type="checkbox"/> Lerntagbücher
8	<ul style="list-style-type: none"> o Das Kind kann seine Impulse der Lösungsbekanntgabe um mind. 8 Sekunden verschieben. 	<p>Eigenständig (Innehalten) & Überprüfen – begleitende Prüfprozesse anbahnen</p> <p>Planungsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Rep. Stopp-Signalkarte / Ziele o Fokus: Prüfprozess o Selbsteinschätzung 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Tokens <input type="checkbox"/> Stopp-Schild <input type="checkbox"/> Personalisierte Stopp-Signalkarten <input type="checkbox"/> Sanduhr

	<ul style="list-style-type: none"> Das Kind nutzt die Wartezeit für die Aufgabenkontrolle. 	<p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wiederholung: Übung Dekodieren AB 42 (portionierte Aufg. 8 mit 2 Durchläufen abgeben – keine neuen Aufgaben vor Zeitablauf von x Min.) Anwenden: Geheimschrift AB 43 (Selbsteinschätzung) Spiel: «Versteinerlis» mit Stopp-Schild (S.134) / Gläserne Wand (S.135) /Cortex <p>Evaluationsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lerntagebuch ausfüllen Reflexion nach Leitfaden 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> AB 42 portioniert <input type="checkbox"/> AB 43 portioniert <input type="checkbox"/> Meditative Musik <input type="checkbox"/> CD-Player <input type="checkbox"/> Lerntagbücher
9	<ul style="list-style-type: none"> Das Kind schreibt einen Text fehlerfrei ab (Selbstinstruktion). 	<p>Prüfprozesse beim Abschreiben:</p> <p>Planungsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rep. Stopp-Signalkarte, Prüfprozess / Ziele Modellierung: Text abschreiben (S. 136) Selbsteinschätzung: Wie viele Sätze schreibe ich fehlerfrei? <p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> Abschreibtexte (2x) (Wanderdiktat – Schlangenwörter) Spiel: Roboter steuern (S. 137) / Cortex <p>Evaluationsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lerntagebuch ausfüllen Reflexion nach Leitfaden 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Tokens <input type="checkbox"/> Abschreibtexte <input type="checkbox"/> Linierte Blätter mit Strategie-Anleitung <input type="checkbox"/> Lerntagbücher
10	<ul style="list-style-type: none"> Das Kind schreibt die diktieren Wörter in der richtigen Reihenfolge. Das Kind schreibt lautgetreue Wörter/Sätze korrekt. 	<p>Stopp-Signal verinnerlichen:</p> <p>Planungsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rep. laute Selbstinstruktion / Ziele Gespräch «leise Selbstinstruktion» (S.139) / (FRESCH-Schreibmethode «Rubi» Vergleich mit Geheimschrift dekod.) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Tokens <input type="checkbox"/> Liste Schlangenwörter (FRESCH S. 94) <input type="checkbox"/> Sätze (FRESCH S. 98) <input type="checkbox"/> (Symbole FRESCH)

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind wendet die «Stopp-Regel» durch flüsternde Selbstinstruktion an. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Selbsteinschätzung: Kann ich mich flüsternd selbst instruieren? Kann ich die Stopp-Regel anwenden? Monitoring: <ul style="list-style-type: none"> ○ Wörterdiktat ○ Spiel: Gläserne Wand (S. 135) ○ Sätze – Diktat (schwierige Wörter an Wandtafel ersichtlich) ○ Spiel: Halli Galli Evaluationsphase: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lerntagebuch ausfüllen ○ Reflexion nach Leitfaden 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Linierte Blätter <input type="checkbox"/> Lerntagbücher
--	--	--	---

11	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind überprüft seine Aufgabe bevor es die nächste löst. ○ Das Kind wendet das «laute Denken» an. 	<p>Selbstanweisung bei schwierigen Aufgaben:</p> <p>Planungsphase</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rep. verbale Selbstinstruktion / Ziele ○ Innere verbale Selbstinstruktion (S.141) ○ Nachbauen von Vorlagen mit verbaler Selbstinstruktion und Stopp modellieren ○ Selbsteinschätzung: Schaffst du es dich innerlich zu stoppen? <p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ AB 46: (mit Signal-Karte) ○ Spiel: Cortex / Zählspiel (kreuz und quer weiterzählen, nicht gleichzeitig sprechen) / Die verbotene Zahl (BL S.35) <p>Evaluationsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lerntagebuch ausfüllen ○ Reflexion nach Leitfaden 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Tokens <input type="checkbox"/> Bauklötze <input type="checkbox"/> AB 46 <input type="checkbox"/> Lerntagbücher
----	---	--	---

Baustein 3: Mit Ablenkung und Herausforderung umgehen

Lektion:	Ziele	Inhalt:	Material:
12	<ul style="list-style-type: none"> Das Kind kann seinen Blick (Aufmerksamkeit) auf eine Aufgabe richten, sie lösen trotz Störfaktoren. 	<p>Selbstanweisung unter Ablenkung:</p> <p>Planungsphase</p> <ul style="list-style-type: none"> Rep. verbale Selbstinstruktion / Ziele Ablenkung thematisieren (S.153) Selbsteinschätzung: Wie lange brauchst du für die Aufgabe? Bist du schneller ohne Ablenkung? <p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> AB 48 – 53 unter Ablenkung in Form eines Filmes lösen Spiel: bewegen nach Farben (go/nogo -S.144) / «hobedihoop» <p>Evaluationsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lerntagebuch ausfüllen Reflexion nach Leitfaden 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Tokens <input type="checkbox"/> AB 48 – 53 <input type="checkbox"/> Laminierte farbige Blätter (Sammelspiel) <input type="checkbox"/> Lerntagebücher

Baustein 4: Gefühle erkennen und regulieren

Lektion:	Ziele	Inhalt:	Material:
13	<ul style="list-style-type: none"> Das Kind kann sich in eine Situation hineinversetzen und seine Impulse zurückhalten und nachdenken bevor es handelt (Rollenspiel). 	<p>Gefühle erkennen & regulieren:</p> <p>Planungsphase</p> <ul style="list-style-type: none"> Rep. Selbstinstruktion bei Ablenkung / Ziele Stopp-Regel auch bei Stress im Soz. Kontext anwenden (S. 144) Selbsteinschätzung: habe ich das schon mal? Kann ich das? <p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> Modullierung – Fantasiereise – Rollenspiel (AB 54) Evtl.: Stopp-Geschichten auch einbauen & Alltagssituationen der Kinder einbauen/aufgreifen <p>Evaluationsphase:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Tokens <input type="checkbox"/> AB 54/ 56 (Geschichtenstreifen zuschneiden) <input type="checkbox"/> Stopp-Geschichten <input type="checkbox"/> Lerntagebücher

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Lerntagebuch ausfüllen ○ Reflexion nach Leitfaden <p style="text-align: center;">→ Gefühlstagebuch als Hausaufgabe?!(S.146)</p>	
14	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind kann sich in Situationen hineinversetzen und passende Gefühle benennen. ○ Das Kind kann Gefühle benennen und nach positiv oder negativ einteilen. ○ Das Kind kann mit Hilfe vom Körperschema zeigen, wo diese Gefühle entstehen. 	<p>Eigene Gefühle als Signal erkennen:</p> <p>Planungsphase</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rep. Reaktionskontrolle / Ziele ○ Negative Gefühle & Situationen mündl. aufbereiten mit Bildern (S.147/148) ○ Selbsteinschätzung: Wo fühle ich diese Emotionen? <p>Monitoring:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gefühle benennen beschreiben& in Körperschema einzeichnen, wo die einzelnen Gefühle entstehen ○ Positive Gefühle im Vergleich ○ Spiel: Montagsmaler mit Gefühlen <p>Evaluationsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lerntagebuch ausfüllen ○ Reflexion nach Leitfaden 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Tokens <input type="checkbox"/> Gefühlsbilder mit Kindern <input type="checkbox"/> Spiegel <input type="checkbox"/> Punkt, Strich - Malbuch <input type="checkbox"/> Körperschema (6x) <input type="checkbox"/> Lerntagbücher
15	<ul style="list-style-type: none"> ○ Das Kind kann den Begriff Konzentration erklären. ○ Das Kind kann beschreiben, weshalb Konzentration relevant ist. ○ Das Kind kann seine impuls gesteuerten Reaktionen durch das Stopp-Signal verzögern. 	<p>Abschluss-Lektion:</p> <p>Planungsphase – Monitoring – Evaluationsphase:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rep. aller Inhalte ○ Kinder schauen ihr Lerntagebuch durch – gemeinsamer Austausch ○ Wer hat was gelernt? Wer möchte dranbleiben? ○ Spielewünsche (Cortex, Differix, ...) ○ Letzte Vergabe bzw. Umtausch von Tokens → (Wer am meisten hat darf zuerst auswählen, jeder bekommt noch etwas am Schluss) ○ Vergabe von Lernexperten-Medaille 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verstärkerpläne <input type="checkbox"/> Tokens <input type="checkbox"/> Medaillen <input type="checkbox"/> Lerntagbücher

	<ul style="list-style-type: none">○ Das Kind kann durch die Handlungsverzögerung sein Handeln kontrollieren.		
--	--	--	--

D. Verwendetes Unterrichtsmaterial / Arbeitsblätter

Sammlung Arbeitsblätter Trainingsprogramm Lauth & Schlotter

Bilder beschreiben & nachmalen:

Maldiktat:

1. Male das linke Gespenst schwarz an.
2. Der Kürbis ohne Gesicht ist orange und der Stängel ist braun.
3. Über dem rechten Gespenst fliegt eine braune Fledermaus.
4. Am Himmel leuchtet der Mond hell und strahlt die grauen Wolken hinter dem Haus an.
5. Neben dem Grabstein liegen zwei grüne und ein schwarzer Stein.
6. Das höchste Dach ist rot und das Gespenst rechts hat eine rote tropfende Kerze in der Hand.

Richtig Abschreiben

MEIN TIER

MEIN TIER IST NOCH GANZ JUNG.

ES HEISST STERNCHEN.

ES IST SCHWARZ UND LIEB.

MEIN TIER SPIELT GERN MIT EINEM BALL.

HÖRT ES EINEN HUND, DANN KANN ES SCHNELL LAUFEN UND HOCH SPRINGEN.

MEIN TIER IST EINE ...

Richtig Abschreiben

Mein Tier

Mein Tier ist noch ganz jung.

Es heisst Sternchen.

Es ist schwarz und lieb.

Mein Tier spielt gern mit einem Ball.

Hört es einen Hund, dann kann es schnell laufen und hoch springen.

Mein Tier ist eine ...

Richtig Abschreiben

Mein Tier

Mein Tier ist noch ganz jung.

Es heisst Sternchen.

Es ist schwarz und lieb.

Mein Tier spielt gern mit einem Ball.

Hört es einen Hund, dann kann es schnell laufen und hoch springen.

Mein Tier ist eine ...

Richtig Abschreiben

Mein Tier heisst Sternchen.

Es ist schwarz und lieb.

Mein Tier spielt gern mit einem Ball.

Hört es einen Hund, dann kann es schnell laufen und hoch springen.

Mein Tier ist eine ...

Meine Gefühle der Woche...

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Zeichne dein Gefühl hinein!				
Schreibe kurz, warum du dich so fühlst!				

WER?

Wer kommt vor?

WAS?

Was passiert?

WO?

An welchem Ort?

WANN?

Jahreszeit, Monat, Wochentag, gestern, heute, ...

WIE?

Wie ist es passiert? /
Wie sehen die Hauptfiguren aus?

WARUM?

Warum ist es überhaupt passiert?

F3HLERBILDER

Im unteren Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen. Kannst du sie alle finden?

Weitere knifflige Rätsel finden Sie auf der Webseite www.kleineschule.com.de

Vertrag Lernführerschein

Wir treffen uns 15x im Zimmer 36 für den Lernführerschein.

- Wir werden bei unseren Treffen immer zuerst darüber reden, wie man Aufgaben oder Probleme besser lösen kann.
- Und dann üben wir das direkt.
- Wir lernen genau hinzusehen, genau zuzuhören, genau zu überprüfen, was man tut und genau nachzudenken.
- Wir überlegen gemeinsam wie man konzentriert und gezielt vorgeht.
- Nach 5 Lektionen kriegst du einen Eintrag in deinen persönlichen Lernführerschein.

Du kannst zusätzlich Murmeln sammeln und eintauschen.

Und so geht es:

Du bekommst Murmeln für:	Eintausch:
<ul style="list-style-type: none">✓ Ich halte mich an die Regeln.✓ Ich strenge mich an.✓ Ich arbeite konzentriert.✓ Ich wende das Gelernte an. <p>Murmeln werden während oder am Ende der Stunde vergeben.</p>	<p>Deine Murmeln sammelst du in einer Box.</p> <p>Wenn du 20 Murmeln gesammelt hast, darfst du sie eintauschen gegen eine vorher vereinbarte Belohnung.</p> <p>Du kannst jeweils am Ende der Stunde tauschen.</p>

Unterschrift Schüler*in:

Unterschrift Lehrerin:

Punkt- vor Strichrechnung!

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. ■ + ● | 13. ▲ - ● |
| 2. ▲ + ▼ | 14. ■ - ▼ |
| 3. ■ - ▼ | 15. ▼ + ■ |
| 4. ▼ + ■ | 16. ▲ + ■ |
| 5. ▲ - ▼ | 17. ▼ - ▼ |
| 6. ● + ▼ | 18. ● + ▲ |
| 7. ■ - ▲ | 19. ■ + ● + ▼ |
| 8. ■ - ● | 20. ▲ + ▼ + ● |
| 9. ▲ - ● | 21. ■ - ▲ - ● |
| 10. ■ + ▲ | 22. ▲ + ▼ - ■ |
| 11. ▼ + ▲ | 23. ■ - ▲ + ● |
| 12. ● + ■ | 24. ■ + ● - ▼ |

1

2

3

www.abcund123.de

www.abcund123.de

E. Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch wird bereits in **anonymisierter** Form geführt! **Kursiv** gedrucktes entspricht **Interpretationen**. Das Forschungstagebuch wird möglichst **zeitnah** zur Intervention oder durchgeführten Methodenforschung ausgefüllt. Es wird mehrheitlich **stichwortartig** geführt, um die anschließende Auswertung zu vereinfachen.

Datum & Thema:	25.02.21 – TE 1: Einstieg	
Allgemeine Beobachtungen:	- Lernziele nicht erreicht, weil Zeit zu knapp, Ziel: Trainingsablauf und Token hat geklappt	
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher	- Lerntagebuch bei Reflexion nur 1. & 2. → Rest muss noch eingeführt werden	
Beobachtungen Ralf	<i>Unterricht (allgemein):</i> ○ Wenig sorgfältig bei AB	<i>Lerntagebuch:</i> ○ Selbsteinschätzung?
	<i>Verhalten:</i> ○ Sehr frech, vorpubertär, fordernd, ständig motzend, will dieses nicht jenes nicht ○ Ständig nach Extrawurst verlangen ○ Murmeln verdienen: kann sich dann doch etwas anpassen	<i>Lernzielerreichung:</i> ○ Murmelsystem verstanden
Beobachtungen Ricardo:	<i>Unterricht:</i> ○ Wählt Zahlenverbinden – ein kleiner Fehler dabei, sonst gut gelöst	<i>Lerntagebuch:</i> ○ Reflexionsseite füllt er weiter aus, als er muss, scheint nicht genau zu lesen – Selbsteinschätzung?
	<i>Verhalten:</i> ○ Sehr unruhig ○ Lässt sich leicht ablenken ○ Macht vieles Ralf nach ○ wirkt	<i>Lernzielerreichung:</i> ○ Murmelsystem verstanden
Beobachtungen Ramona:	<i>Unterricht:</i> ○ Rollenspiel: Spielt Lehrerin, macht es gut	<i>Lerntagebuch:</i> ○ Zuerst kreist sie falsch ein, liest nicht, was steht ○ Dann ok
	<i>Verhalten:</i> ○ Extrem ablenkbar, wenig bei sich ○ Schaut immer für Lara, statt bei sich	<i>Lernzielerreichung:</i> ○ System verstanden?
Beobachtungen	<i>Unterricht:</i>	<i>Lerntagebuch:</i>

Ramon:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wählt Zahlenverbinden, richtig gelöst 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ok, obwohl zuerst falsches ausgefüllt (R.D.A.w dito)
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Während Erklärung sehr unruhig und störend ○ AB super konzentriert, lässt sich nicht ablenken 	<i>Lernzielerreichung:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ ?
Beobachtungen Jan:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ AB Hundeleine gelungen 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ok
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Probiert gut mitzumachen ○ Scheint ihm zu laut zu sein, hält mal Ohren zu 	<i>Lernzielerreichung:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ok
Beobachtungen Larina:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Macht gut mit ○ Nimmt von sich aus versch. Farben für Lösung – bin erstaunt! 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ ok
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Versucht sich zu konzentrieren ○ Leicht ablenkbar 	<i>Lernzielerreichung:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ ?
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)	<ul style="list-style-type: none"> - Kamerastandort bzw. Standort LP (nicht vor Linse stehen!) - Akku und Lademöglichkeiten im Auge behalten - Auswertung zu Aufnahmen überlegen, benötigt viel Zeit für 2-3 x schauen => Ausschnitt von 15' wählen & jeweils auswerten, nicht jedes Mal alle, jeweils 3 oder wie? 	
Bemerkungen:		
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitmanagement vorher einteilen und während Unterricht besser überprüfen - Akku Kamera im Auge behalten - Murmelboxen offen behalten für Abgabe weniger Ablenkung 	

Datum & Thema:	04.03.21 - TE 2: genau hinschauen	
Allgemeine Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder können sich ans Rollenspiel erinnern, verbalisieren von Kernaspekten ist noch schwierig, mit hinführenden Fragen können wir sie herausfiltern - Wirken alle sehr motiviert, freuen sich über Murmeln / Lego - Murmelbox offen bewährt sich bereits - Zeitmanagement: kam besser voran als gedacht → Kinder können dieses Mal Differix sehr viel besser als die vom letzten Jahr 	
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher	<ul style="list-style-type: none"> - Fürs 1.Mal schon recht gut ausgefüllt, braucht noch etwas Übung - AB Fehlersuche war schwierig, Zählblatt täuscht 	
	<i>Unterricht (allgemein):</i>	<i>Lerntagebuch:</i>

Beobachtungen Ralf	<ul style="list-style-type: none"> ○ muss ihn am Ende 3x rufen, damit er noch richtig aufräumt ○ kann Murmeln tauschen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ findet Differix zu einfach, obwohl ein Fehler gemacht ○ reflektiert gut, was er gelernt hat und kann ersten Transfer notieren
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kooperativ und abweisend ○ Hilft dann Jan liest ihm vor, gibt Tipps ○ Stört tlw. andere, weil er laut spricht 	<p><i>Lernzielerreichung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schaut genau, Differix nur eine Verbesserung ○ Fehlerbild geht recht gut, aber schwierig
Beobachtungen Ricardo:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kooperiert gut mit R.D.A. m. ○ Kann wenig zu Konzentrationsplakat beitragen 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ fiel ihm schwer auszufüllen, zu verbalisieren ○ schätzt alles als einfach ein
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wirkt zurückhaltend, verunsichert 	<p><i>Lernzielerreichung: tlw.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Strategie: schauen, nicht schrittweise vergleichen bei AB ○ Differix aber sehr gut, versichert sich bei Ramon und umgekehrt ○ Konzentration war neu für ihn
Beobachtungen Ramona:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kooperiert gut mit Larina ○ Kann Murmeln tauschen 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Reflektiert schon gut, gibt erste Veränderung von Vor- & Endeinschätzung ○ Hat Mühe beim Verbalisieren von Gelernten Inhalten
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Macht gut mit, stört ab und an andere ○ Kontrolliert, was Larina macht 	<p><i>Lernzielerreichung: tlw. err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Differix mit einer Verbesserung gut gelöst ○ Wendet beim Zählblatt keine Strategien an, hat zwei Fehler
Beobachtungen Ramon:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kooperiert gut mit Ricardo 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Reflektiert gut, aber lässt sich von Ricardo beeinflussen bei Bewertung
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Stört öfters, spricht dazwischen bei Gesprächen ○ Einzel/Partnerarbeit macht er ohne zu stören 	<p><i>Lernzielerreichung: err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Strategie: auf Details achten gut ○ Differix gelingt gut ○ AB Fehlerbild schwierig

Beobachtungen Larina:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> o Arbeitet kooperativ mit R.D.A. w. 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> o Füllt es korrekt aus, mit etwas Anleitung o Erste Reflexion schon gut
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> o Bemüht sich sehr – verschränkt Arme, streckt auf, macht gut mit o Tauscht erstes Mal Murmeln 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> o Differix gelingt super, gute Strategie erklärt, dass sie auf Details achte o AB Dinge zählen schon weniger genau, Trick mit Bleistift abstreichen, was gezählt wurde
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)	<ul style="list-style-type: none"> - Kamera von Ehemann ausgeliehen, muss nach 30' Neuaufnahme starten → geht aber gut (Übergangslösung) - Heute schon weniger Faxen vor Kamera als beim Ersten Mal 	
Bemerkungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Transferfrage schon angebahnt, noch ausbaufähig - Relevanz vorerst, dass Kinder wissen «wie» man Tagebuch ausfüllt, Veränderungen sollen mit der Zeit in grossen Raster übertragen werden 	
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Differix als Einstieg & Übung fürs genaue Schauen, dafür Lerntagebuch zu AB's ausfüllen für ein anderes Mal - Transferfragen: bei Rep. am Anfang einbauen - Strategien «genau Hinschauen» nochmals thematisieren - Strategien für nächste Lektion gemeinsam vor dem Lösen besprechen! - Überblick Lernentwicklung in einer Lektion fest einplanen! 	
Beobachtungen Jan:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> o Kooperiert mit Ralf sehr gut bei Differix o Lässt sich von Ralf helfen o Bemüht sich bei Fehlerbildsuche, Ralf will zuerst alleine arbeiten, hilft dann aber doch wieder 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> o Sehr gut reflektiert, ehrlich o Einfacher eingeschätzt als es dann tatsächlich für ihn war > Selbsterkenntnis
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> o Erfolgserlebnisse enorm wichtig für seinen Selbstwert → Murmeltausch als Bestätigung 	<i>Lernzielerreichung: tlw. err.</i> <ul style="list-style-type: none"> o Differix gut gelöst mit 1 Verbesserung

Datum & Thema:	08.03.21 TE 3 – genau beschreiben	
Allgemeine Beobachtungen:		
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher		
Beobachtungen Ralf:	<i>Unterricht (allgemein):</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als einfach ein, vergisst Anstrengung auszufüllen ○ Reflexion: fand es sehr einfach ○ Feedback Jan gut, habe Frage «Wer?» vergessen zu beantworten ○ Transfer → immer Hausaufgaben
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Meldet sich häufig aktiv im Unterricht → «<i>will Murmeln verdienen</i>» ○ Stört v.a. bei Übergängen oder während Erklärung (stehend) 	<i>Lernzielerreichung: erreicht</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Genau schauen habe er gelernt ○ Kann den Fragen entlang gut beschreiben
Beobachtungen Ricardo:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<i>Lernzielerreichung:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○
Beobachtungen Ramona:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Benötigt viel Unterstützung, ○ Versteht Auftrag nicht ○ Lerntagebuch ausfüllen benötigt viel Hilfe & Anleitung, kann kaum selbst reflektieren und verbalisieren, was sie gelernt hat 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg sehr einfach mit keiner Anstrengung ein ○ Refl.: zu einfach, wenig anstrengend ○ Feedback Larina: ein wenig gelöst, weil sie sich nicht konzentriert habe ○ Gelernt, sich nicht ablenken zu lassen (Fehleinschätzung)
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ist oft abgelenkt, nimmt Aufg. nur tlw. ernst – lacht viel 	<i>Lernzielerreichung:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Genau beschreiben gelingt ihr nur tlw., vergisst bsp. «Wer»-Frage zu beantworten → benötigt Anleitung
Beobachtungen	<i>Unterricht:</i>	<i>Lerntagebuch:</i>

Ramon:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Benötigt viel Anleitung von aussen, kann Fokus wenig lenken 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. und Anstrengung als gering ein ○ Refl.: dito ○ Feedback LP: mittel gut gelöst, weil abgelenkt
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ruft sehr häufig dazwischen ○ Öfters macht er Geräusche ○ Kann kaum still sein ○ Meldet sich auch unterrichtsbezogen 	<p><i>Lernzielerreichung:</i> nicht erreicht</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er kann kaum konzentriert bei der Sache bleiben ○ Braucht viel Anleitung durch Fragen, damit er den roten Faden nicht verliert ○ Genau hinschauen gelingt
Beobachtungen Jan:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufgabe & Anstrengung vorher mittel ein ○ Reflexion dann weniger ○ Feedback Ralf: gut beschrieben
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Meldet sich oft aktiv im Unterricht ○ turnt während Erzählphase viel auf Stuhl herum ○ <i>motiviert – gut gelaunt</i> 	<p><i>Lernzielerreichung:</i> tlw.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ genau hinschauen ○ Fragen helfen für roten Faden beim Erzählen & nichts vergessen
Beobachtungen Larina:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Braucht noch ein wenig Unterstützung beim Ausfüllen vom Lerntagebuch → verbalisieren der schriftlichen Teile 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als sehr einfach ein mit hoher Anstrengung ○ Refl.: Aufg. zu einfach, Anstrengung mittel ○ Feedback Ramona: ein wenig gelöst, weil sie die Frage «Wo» nicht beantwortet habe.
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lässt sich häufig ablenken, versucht aber mehrheitlich sich gut an die Regeln zu halten ○ Hört oft zu, meldet sich tlw. aktiv 	<p><i>Lernzielerreichung:</i> tlw. erreicht</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Habe gelernt schöne Sätze zu sagen → <i>übersetzt: genau beschreiben</i>
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)	<ul style="list-style-type: none"> - Heute wieder techn. Probleme, Akku geht während Aufnahme aus! - Drücke zwar nach ca. 20' für zweite Aufnahme (zeichnet nur 30' auf) 	

Bemerkungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Ricardo fehlt heute aufgrund Organisatorischem Fehler seitens SHP → Inhalt am DO evtl. rep.?! - Spiele noch gar nie gemacht, evtl. Reflexionsteil vorziehen und Spiel als Ausklang machen?
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Material weitere Lektionen vorbereiten! - Eintrag ins Lerntagebuch → mehr Zeit dafür am Ende einplanen, zuerst als Gruppe besprechen, dann Einzelarbeit (währenddessen LP Fremdeinschätzung) ausfüllen => Timer einstellen! - Ramon darf am MI Murmeltausch machen

Datum & Thema:	11.03.21 TE 4 – Genau anhören	
Allgemeine Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsames Ausfüllen der Reflexion gelingt, braucht aber noch etwas mehr Zeit – Timer nicht gestellt - Muss noch genauer besprochen werden, was Anstrengung und Schweregrad Aufgabe bedeutet - Feedback eigenes Lernen: nennen oft Ziel aus der letzten Lektion - Zeiten für Murmeltausch überlegen und den Kindern klar kommunizieren - Mehr Murmeln bereithalten, gehen mir regelmässig aus! - Für Spiele ist keine Zeit mehr → evtl am Schluss Spielestd. Einplanen 	
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher		
Beobachtungen Ralf	<i>Unterricht (allgemein):</i> ○ Ist heute krank	<i>Lerntagebuch:</i> ○
	<i>Verhalten:</i> ○	<i>Lernzielerreichung:</i> ○
Beobachtungen Ricardo:	<i>Unterricht:</i> ○ Verpasst letzte TE, rep. Inhalte nochmals u zeigen Fragekarte ○ Ist mit Aufgabe völlig überfordert ○ Wortschatz → «müde» wusste nicht = erschöpft → Bild lesen?!	<i>Lerntagebuch:</i> ○ Kann die Bilder aus Lerntagebuch gar nicht einordnen/»lesen« ○ Begründung mit Hilfe der LP → «weil ich fast nichts gehört habe.» ○ Lernziel gemeinsam besprochen: hinschauen & anhören
	<i>Verhalten:</i> ○ Schaut öfters weg und ist mit Spielen auf Fenstersims beschäftigt ○ Wirkt sehr nervös und unsicher, beinahe hilflos	<i>Lernzielerreichung: tlw. err.</i> ○ Kann genau hinschauen und versucht hinzuhören ○ Kann Hintergrundgeräusche nicht gut ausblenden
Beobachtungen	<i>Unterricht:</i>	<i>Lerntagebuch:</i>

Ramona:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sitzt neben Bruder ○ Beim Lerntagebuch scheint Ausdauer aufgebraucht, muss mehrmals helfen & wiederholen, was sie schreiben kann ○ Korrigiert sofort falsche Sachen, obwohl ich klar sage, sie solle es lassen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt sich und Aufg. als sehr einfach ein auch in Refl. → stimmt überhaupt nicht, ○ Überschätzt sich total, findet sie habe Aufgabe gut bis sehr gut gelöst ○ Lernziel gemeinsam besprochen: hinschauen & anhören
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Versucht sich gut an Regeln zu halten ○ 	<p><i>Lernzielerreichung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○
Beobachtungen Ramon:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schreibt sehr schön ○ Verbessert, obwohl er nicht soll 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufgabe und Anstrengung als gering ein ○ Refl. Aufgabe einfach und ein wenig anstrengend ○ Findet habe Aufg. gut gelöst, weil er fast nichts gehört habe ○ Lernziel gemeinsam besprochen: hinschauen & anhören ○ Transfer: «bei Aufgaben»
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ist heute ein wenig leiser bei den Übergängen ○ Stört immer noch häufig ○ Bemüht sich aber auch 	<p><i>Lernzielerreichung: tlw. err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ist still, schaut zur Box ○ Kann Hintergrundgeräusche kaum herausfiltern ○ Probiert trotzdem die Aufg. zu lösen
Beobachtungen Jan:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bemüht sich beim Schreiben → Skelettschrift ○ 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. schwierig und sehr anstrengend ein ○ Refl. Dito ○ Ein wenig gut gelöst, weil Auf. Schwierig ist. ○ Lernziel gemeinsam besprochen: hinschauen & anhören ○ Transfer: «Bei Good»
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Streckt aktiv auf, denkt gut mit ○ Gute Körperspannung, motiviert 	<p><i>Lernzielerreichung: err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schaut hin, ist still, hört zu ○ Hört Unterschiede, Ähnlichkeiten, kann

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Probiert Aufg. zu lösen 	<p>Hintergrundgeräusche nicht ganz filtern</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kann es benennen
Beobachtungen Larina:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Meldet sich aktiv, denkt mit ○ Hat Mühe mit Erklären/ Verbalisieren, probiert trotzdem eifrig was beizutragen ○ Schreibt sehr schön ○ Keine richtige Lösung, trotzdem versuchte Ansätze 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. einfach und mittel anstrengend ein ○ Refl. Einfach und ein wenig anstrengend ○ Ein wenig gelöst, weil die Worte schwierig zu verstehen waren (Hintergrundgeräusche) ○ Lernziel gemeinsam besprochen: hinschauen & anhören ○ Transfer: Frau Good
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hält sich gut an die Regeln ○ Lässt sich öfter von Ramon ablenken 	<p><i>Lernzielerreichung: err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schaut hin, ist still ○ Probiert Lösung zu notieren, denkt mit ○ Kann Hintergrundgeräusche nicht filtern
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)		
Bemerkungen:		
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Spiel oder Ausschnitt Aufgabe letztes Mal als Einstieg nutzen - Murmelbehälter vergrößern! - Rion nächstes Mal gut informieren, was er verpasst hat - Überblick Lernentwicklung in einer Lektion fest einplanen! - Lernführerschein Bronze Vergabe einplanen! 	

Datum & Thema:	15.03.21 TE 5 – Genau nacherzählen	
Allgemeine Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Alle können heute Murmeln tauschen - Wirken zeitweilig alle aufmerksamer / geordneter - Kennen den Ablauf bereits - LP kann Murmeln verteilen mit positiver Bemerkung - Geschichte «Das kleine Gespenst» war für die meisten Kinder zu schwierig - Transfer ist noch zu wenig erkennbar, kommt zu wenig zum Zug 	
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher		
Beobachtungen Ralf	<p><i>Unterricht (allgemein):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wartezeiten überbrückt er mit ständigen Fragen → «Fährst du lieber Ski 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt alles als zu einfach und unanstrengend ein ○ Reflektiert dasselbe

	<p>oder Snowboard? / Warum machen wir nur Deutsch und nie Mathe?»</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Löst Aufg. sehr gut ○ Lerneffekt: gut zuhören ○ Transfer: wenn LP etwas erzählt
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Heute sehr unmotiviert und schlecht gelaunt, wirkt enorm müde ○ Ist frech beim Abholen ○ Ist ab Mitte doch aktiv im Unterricht dabei 	<p><i>Lernzielerreichung:</i> sehr gut err.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kann mit Hilfe der Fragekarte eine Geschichte nacherzählen ○ Hört zu, ist still und schaut hin während vorlesen
Beobachtungen Ricardo:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ krank 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<p><i>Lernzielerreichung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○
Beobachtungen Ramona:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Geschichte zu komplex vom Inhalt ○ Kann auditiv schlecht aufnehmen? Lerntyp stark visuell abhängig? ○ Reflexion fällt ihr sehr schwer 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als einfach und unanstrengend ein ○ Reflektiert sie als etwas schwierig, ein wenig anstrengend ○ Aufgabe ein wenig gelöst ○ Lerneffekt: Geschichte hören & beschreiben ○ Transfer: mit viel Hilfe – «Mutter etwas erzählen»
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Streckt ab und zu auf ○ Schaut immer bei anderen, was sie tun u sagt ihnen, was zu tun ist 	<p><i>Lernzielerreichung:</i> nicht err.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schaut anfangs hin ○ Ist still ○ Spielt mit Papier, sitzt unruhig auf Stuhl ○ Kann Fragen nicht beantworten auch mit Hilfe nicht
Beobachtungen Ramon:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er schätzt Aufg. als zu einfach und als unanstrengend ein ○ Reflektiert sie als zu schwierig und zu anstrengend ○ Inhalt wäre schwer verständlich, deshalb gar nicht gelöst
	<p><i>Verhalten:</i></p>	<p><i>Lernzielerreichung:</i> tlw. err.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schaut lange hin, mit der Zeit nicht mehr

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ist etwas ruhiger, lässt sich nicht mehr ganz so oft ablenken ○ Probiert gut mitzumachen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ist still ○ kann nur in Ansätzen Geschichte wiedergeben ○ benötigt hilfestellende Fragen von LP
Beobachtungen Jan:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Erzählt immer dieselben Regeln 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu schwierig und zu anstrengend ein ○ Reflektiert etwas schwierig und sehr anstrengend ○ Findet, dass er Aufg. ein wenig gelöst habe ○ Lerneffekt: nachdenken ○ Transfer: Hausaufgaben
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Meldet sich aktiv im Unterricht, spricht ab und an dazwischen 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schaut hin, ist still ○ Kann mit Hilfe der Fragen Geschichte nacherzählen, einzelne Lücken dabei
Beobachtungen Larina:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schreibt nicht schön 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu einfach und unanstrengend ein ○ Reflektiert sie als zu schwierig und zu anstrengend ○ Konnte die Aufg. nicht lösen, weil Geschichte zu schwierig war ○ Lerneffekt: zuhören, hinschauen
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Meldet sich aktiv im Unterricht ○ Verschränkt Arme, ist still und schaut zu LP 	<i>Lernzielerreichung: tlw. err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schaut hin, ist still ○ Kann ansatzweise mit Hilfe der Fragen Geschichte nacherzählen, hat inhaltlich nicht alles verst. ○ Probiert zu erzählen, sucht nach Worten
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)		
Bemerkungen:	- Ricardo ist heute krank	
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Ricardo hat zwei Lektionen verpasst, evtl. kann er eine nachholen? - Zuerst jedem Feedback geben, wie er die Aufgabe gelöst hat und dann erst Schwierigkeit und Anstrengung einkreisen, wie stimmt es dann überein? 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Repetition fragen, wo konntest du Gelerntes bereits ausprobieren? Hast du darauf geachtet? Konntest du besser lernen, hat sich etwas verändert?
--	---

Datum & Thema:	22.03.21 – TE 6: genau hinhören, genau erklären	
Allgemeine Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Zuerst fragen, wo sie schon ausprobiert haben, bewährt sich - Lektionsstart 10' zu spät → fehlende Zeit für Refl. Im Lerntagebuch - Gem. besprechen. bzw. zuerst mein Feedback helfen, um Aufgaben besser einschätzen zu können und Lerntagebuch auszufüllen - Zeit für Spiele bleibt leider keine, zu dichtes Programm 	
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher		
Beobachtungen Ralf	<i>Unterricht (allgemein):</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Versteht Abstufungen nicht und umkreist «extra» immer zwei Smileys ○ Er fragt nach: «wie kann man es ist ein bisschen einfach, also einfach einkreisen» 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er schätzt die Aufg. als einfach und ein wenig anstrengend ein ○ Reflektiert sie als etwas schwieriger als erwartet und weiterhin ein wenig anstrengend ○ Findet, dass Aufg. gut bis sehr gut gelöst hat ○ Lerneffekt: genau beschreiben
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Beansprucht best. Bleistift für sich → immer Extrawurst ○ Übergänge: ständig am Schwatzen, diskutieren ○ Räumt seine Sachen nicht auf 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Beschreibt genau ○ kann gut erklären ○ kann auch Gehörtes umgekehrt gut umsetzen
Beobachtungen Ricardo:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ wirkt immer noch überfordert mit Lerntagebuch ○ evtl. hat Ricardo bei Ralf hinter sich abgeschaut, immer zwei Bilder eingekreist 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Einschätzung und Refl. Gleich, zu einfach und einfach und gar nicht und ein wenig anstrengend ○ Aufgabe sehr gut gelöst ○ Lerneffekt: keine Notiz
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ wirkt tlw. abwesend, schaut nicht immer hin – fehlender Blickkontakt 	<i>Lernzielerreichung: tlw. err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Beschreibt, was er sieht, muss noch genauer werden in den Details
Beobachtungen	<i>Unterricht:</i>	<i>Lerntagebuch:</i>

Ramona:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aktiv dabei, streckt häufig auf ○ Achtet auf andere, hilft, schaut dabei zu wenig auf sich selbst 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Einschätzung und Reflexion dieselbe, einfach und wenig anstrengend ○ Aufg. sehr gut gelöst ○ Lerneffekt: genau erklären & zeichnen (ohne Hilfe ausgefüllt) ○ Transfer: Frau Schmid
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wirkt heute insgesamt aufmerksamer, anwesend ○ Will immer wieder Larina sagen, was sie zu tun hat, kontrolliert sie beinahe 	<p><i>Lernzielerreichung: err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Beschreibt genau, erklärt genau ○ Setzt Gehörtes gut um
Beobachtungen Ramon:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg als zu einfach und gar nicht anstrengend ein und reflektiert sie als solches ○ Aufgabe sehr gut gelöst, weil es «cool war» ○ Lerneffekt: leer ○ Transfer: leer
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fällt nicht auf, dass er da ist, ist sehr still und wenig abgelenkt ○ Macht gut mit 	<p><i>Lernzielerreichung: err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Setzt Gehörtes gut um ○ Beschreibt gut, so dass Ricardo gut umsetzen kann
Beobachtungen Jan:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. ein wenig anstrengend, aber einfach ein ○ Reflektiert sie als zu einfach und gar nicht anstrengend ○ Löst Aufg. sehr gut ○ Lerneffekt: genau hinschauen & beschreiben ○ Transfer: leer
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Motiviert, aktiv dabei ○ Kontrolliert sich selbst, gute Körperspannung 	<p><i>Lernzielerreichung: err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Beschreibt genau, erklärt gut ○ Setzt korrekt um ○ Schwierigkeit: re – li verwechselt er
Beobachtungen Larina:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ihr scheint das mündl. reflektieren bei der 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ schätzt Aufg. als zu einfach, aber mittel anstrengend ein

	Selbsteinschätzung zu helfen → wirkt reflektierter im Lerntagebuch	<ul style="list-style-type: none"> ○ reflektiert sie genauso ○ Aufg. mittelgut gelöst, weil sie nicht gut beschreiben kann ○ Lerneffekt: genau erklären ○ Transfer: bei Kleingruppe von Frau Schaub (rechnen)
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktiv dabei, ruhig und aufmerksam ○ Bemüht sich sehr, gewissenhaft, fragt nach, probiert auch selbständig 	<i>Lernzielerreichung:</i> tlw. err. <ul style="list-style-type: none"> ○ Sie beschreibt, was sie sieht oberflächlich, darf noch genauer werden ○ Setzt aber Gehörtes gut um
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)	- Kamera-Akku hält nicht für ganze Lektion durch	
Bemerkungen:		
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Kamera durchgehend am Ladekabel! - Pünktlicher starten - Rep.-Runde: Fragen, wo sie Gelerntes ausprobiert haben, Beispiele sammeln - Lerntagebuch: weiterhin zuerst Fremdfeedback und gem. mündlich sammeln, dann ausfüllen - Ricardo beim Ausfüllen vom Lerntagebuch enger begleiten 	

Datum & Thema:	29.03.21 TE 7: Innehalten & Überprüfen / Stopp einf.	
Allgemeine Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Heute früher gestartet, ging besser pünktlich aufzuhören - Lerntagebuch: Reflexion wieder sehr knapp - Einstieg etwas lange mit Beispielen aus Unterricht 	
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher	<ul style="list-style-type: none"> - Lernziel gemeinsam mündl.: Stopp – kontrollieren - Transfer gemeinsam: beim Rechnen, Hausaufgaben, ... 	
Beobachtungen Ralf	<i>Unterricht (allgemein):</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Füllt wieder doppelt aus: zu einfach bis einfach, gar nicht bis ein wenig anstrengend ○ Dito Reflexion ○ Findet, dass er Aufgabe gut bis sehr gut gelöst hat ○ Transfer mündl.: beim Rechnen, Hausaufgaben
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Motzt, dass er kommen «muss», dann darüber, dass wir besprechen «langweilig» ○ Eifrig beim Rechnen → macht er gerne 	<i>Lernzielerreichung:</i> err. <ul style="list-style-type: none"> ○ Er kann die Lösung für sich behalten und verzögert bekannt geben.
	<i>Unterricht:</i>	<i>Lerntagebuch:</i>

Beobachtungen Ricardo:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ihm fällt es schwer, selbst ein Bsp. zu nennen, wo er das ausprobiert hätte, es fehlen ihm 2 Lektionen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg als einfach und wenig anstrengend ein ○ Refl.: dito ○ Aufg. sehr gut gelöst, stolz
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zeigt Freude am Stopp-Schild ○ Probiert sich schnell anzupassen, wenn es um Murmeln geht 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er kontrolliert seine Rechnungen, bevor er nach der Lösung fragt
Beobachtungen Ramona:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schreibt kontrollieren, vergisst r beim Abschreiben, aber schön geschrieben, vermutlich Larina nachgemacht 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. einfach und wenig anstrengend ein ○ Refl. Dito ○ Aufg. sehr gut gelöst, stolz
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wirkt aufmerksamer, konzentrierter ○ Kontrolliert ihre Impulse schneller ○ Möchte es sehr gut machen, sehr aktiv dabei, etwas aufgeregt 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kontrolliert sich zunehmend besser, nutzt Stopp-Schild ○ Kann noch nicht ganz bei sich bleiben, will helfen oder mit Larina arbeiten
Beobachtungen Ramon:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wartezeiten, gemeinsame Aktivitäten gehen kaum, EZ besser 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu einfach und unanstrengend ein ○ Refl. Dito ○ Aufg. gut gelöst, frustriert, erschöpft & zufrieden
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Heute sehr unkonzentriert, stört häufig, plappert dazwischen 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er rechnet jede Rechnung direkt zwei Mal, somit kontrolliert er seine Aufg., bevor er sie zeigt
Beobachtungen Jan:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verrechnet sich, weil er die Nummerierung mitverrechnet ○ Denkt an Larina's Erfolg und die versprochene Murmel von SHP für sie!, strahlt dabei, freut sich für sie 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verpasst Einschätzung am Anfang ○ Reflexion: einfach, ein wenig anstrengend ○ Aufg. gut gelöst, stolz
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bemüht sich, lässt sich ablenken, kontrolliert sich schnell und ist aufmerksam 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kontrolliert Ergebnisse, bevor er sich meldet, verwendet Stopp-Schild

Beobachtungen Larina:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kann beim Einstieg gut sagen, was man machen muss ○ Richtet sich selbständig und überwiegend ruhig ein ○ Sagt von sich aus, dass sie schön schreiben wolle 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg als zu einfach und sehr anstrengend ein ○ Refl. Zu einfach und gar nicht anstrengend ○ Aufg. sehr gut gelöst, stolz
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sehr aufmerksam, konzentriert ○ 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kann mit Hilfe vom Stopp-Schild Rechnungen kontrollieren, bevor sie aufhält
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)	- Kamera mit Kabel an PC anschliessen geht nicht, mühsam, immer noch Akkuprobleme, trotz Ladekabel	
Bemerkungen:	- Larina muss Murmeln tauschen, hat 46.	
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Einstieg mit Rep. viel kürzer halten oder mal ganz weglassen (evtl. erst Lekt. 9, weil Ferien dazwischen, deshalb Rep. gut) - Bei Rep. ansprechen, dass dieses Stopp-Kontrolle! Sehr wichtig ist bei Prüfungen! → Aufg. für Aufg. durchgehen, nochmal nachdenken, überlegen, nachrechnen 	

Datum & Thema:	03.05.21 TE 8: eigenständig Innehalten & Überprüfen – begleitende Prozesse anbahnen	
Allgemeine Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Erstes Treffen nach 3 Wochen (Ferien & Ausfall) - Sind alle aufgeregt, hibbelig – wieder ankommen nötig - Gegen Ende Lektion kommt Aufmerksamkeit wieder besser zurück, benötigt viel Konsequenz seitens LP - LP darf nicht zu schnell weitermachen, darauf bestehen & warten bis alle bereit sind => geht dann effizienter 	
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsames Ausfüllen > K. gehen gezielter vor, LP kann mit Hilfe von Fragen Selbsteinschätzung ausdifferenzieren, erklären, worauf es ankommt - «Wie schwierig war die Aufgabe nun wirklich, nachdem du sie jetzt gemacht hast? Musstest du viel überlegen? Hast du sie gleich lösen können/verstanden? ...» - Lerneffekt & Transfer gemeinsam besprochen 	
Beobachtungen Ralf	<i>Unterricht (allgemein):</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kann sich beim Ausfüllen vom Tagebuch nicht für eins entscheiden, seit TE 6 > LP besteht darauf, nur 1 ankreuzen ○ Minus im ZR 10 ist nicht automatisiert 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu einfach und nicht anstrengend ein ○ Danach zu einfach und ein wenig anstrengend ○ Mittel gut gelöst ○ Zufrieden
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Streckt auf und denkt mit ○ Heute sehr motzig unterwegs, stört oft, ruft dazwischen 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er rechnet nach, bevor er sich meldet ○ Hat trotz Kontrolle kleinere Fehler dabei

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ungeduldig, warten fällt schwer, steht einfach auf > <i>langweilig</i> 	
Beobachtungen Ricardo:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kann keinen Transfer bilden, fällt ihm scheinbar sehr schwer > «Wo hast du schon mal so ein Stopp-Schild gesehen?» > zeigt auf sein Stopp-Bild mit dem Jaguar & sagt «hier» ○ Tauscht Murmeln, ist ihm wichtig 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu einfach und gar nicht anstrengend ein ○ Danach dito ○ Gut gelöst, stolz
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenig aktiv ○ Anfangs unruhig, dann ruhig und aufmerksam 	<p><i>Lernzielerreichung: err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er rechnet seine Aufg. nach, bevor er sich meldet ○ Verrechnet sich trotzdem ein wenig
Beobachtungen Ramona:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ LP staunt über Begründung, war keine explizite Aufg. das auszufüllen, schreibt es von sich aus hin ○ Transfer: «zu Hause & in der Schule» > noch nicht so konkret, immer gleiche Antwort ○ Einschätzung stimmt nicht mit Resultat überein, konnte noch keine Selbstkorrektur machen, daher realistische Selbsteinschätzung nicht möglich 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu einfach u gar nicht anstrengend ein ○ Danach dito ○ Sehr gut gelöst, «ich habe ein Trick gehabt.» ○ stolz
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Anfangs sehr unkonzentriert ständig mit Bleistift beschäftigt ○ Spricht dazwischen, blödeln mit Bruder ○ Mit der Zeit besser ○ Arbeitet sehr langsam, schweift ständig ab, starrt lange ins Leere ○ Schaut zuerst bei L.M.G – LP anschauen geht nicht, da versch. Aufg. 	<p><i>Lernzielerreichung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mit Aufg. nicht fertig geworden, deshalb nicht einschätzbar
Beobachtungen	<i>Unterricht:</i>	<i>Lerntagebuch:</i>

<p>Ramon:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aufg. löst er konzentriert, offene U'Settings sind schwierig, viel Ablenkung dabei für ihn schwer zu fokussieren ○ Tauscht Murmeln 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. vor und nach Bearbeitung als zu einfach und gar nicht anstrengend ein ○ Aufg. sehr gut gelöst ○ Erschöpft, erleichtert, zufrieden
<p>Beobachtungen Jan:</p>	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sehr auffällig, unaufmerksam, stört andere ständig, provoziert, findet alles lustig ○ Ende Lektion wieder geordneter, gesammelter 	<p><i>Lernzielerreichung: err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rechnet eifrig und konzentriert ○ Rechnet Aufg. nach, bevor er sich meldet
<p>Beobachtungen Larina:</p>	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hat enorm viel zu berichten, kommt nicht aus dem plaudern heraus, kann kaum stoppen ○ Spricht geordneter, manche Wörter/Grammatik noch unkorrekt ○ Kann sich an viele Aspekte von Konzentration erinnern & wiedergeben ○ Tauscht Murmeln ○ Lerntagebuch: schreibt schon zügiger und besser 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als schwierig und mittel anstrengend ein ○ Danach als einfach und mittel anstrengend ○ Gut gelöst, erleichtert u zufrieden (zuvor, etwas verzweifelt, er wisse nicht mehr wie Aufg. gehe)
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sehr motiviert ○ Meldet sich häufig aktiv ○ Aufmerksam, anfangs noch kribblig 	<p><i>Lernzielerreichung: err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rechnet eifrig, still ○ Kontrolliert bevor er aufstreckt
	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Begründung von R.d.A.w. abgeschrieben oder umgekehrt?! 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu einfach und ein wenig anstrengend ein ○ Danach etwas schwierig, mittelanstrengend ○ Sehr gut gelöst → schreibt: «ich habe ein trick gehabt» ○ Stolz
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Strahlt beim Abholen, freut sich, dass ich wieder da bin ○ Arbeitet sehr aufmerksam 	<p><i>Lernzielerreichung: err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rechnet für sich, konzentriert ○ Rechnet nach, bevor sie sich meldet

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Still, effizient, lässt sich kaum ablenken ○ Meldet sich wenig aktiv, ist aber sehr aufmerksam 	
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)		
Bemerkungen:		
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Etwas Bewegung einbringen wäre gut, sitzen oft lange! > Spiel einbauen versuchen - Weniger Zeit mit Rep., dafür mehr Fokus auf aktuellen Inhalt & Transfer! 	

Datum & Thema:	07.05.21 TE 9: Prüfprozesse beim Abschreiben	
Allgemeine Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Wir sitzen recht lange und sprechen viel = anstrengend - Lerntagebuch: füllen alles aus, ausser Einschätzung Aufg. bewältigung → noch kein Feedback, weil LP noch nicht kontrolliert - Transfer: gemeinsam besprochen 	
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher		
Beobachtungen Ralf	<i>Unterricht (allgemein):</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Vor und nach: Aufg. schätzt er als etwas schwierig und ein wenig anstrengend ein
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sehr oppositionelles Verhalten, ständiges einfordern von egoistischen Zielen, ○ Steht einfach auf, dreht am timetimer herum, will weglafen ○ Stetiges provozieren und Grenzen ausloten ○ Alles egal – «leck mir»- Haltung (Token) ○ Lässt sich nicht auf Inhalt ein, macht sehr widerwillig mit 	<i>Lernzielerreichung:</i> nicht err. <ul style="list-style-type: none"> ○ Lässt sich nicht auf Inhalt ein – emotional anders beschäftigt ○ Gibt sich keine Mühe, schreibt nicht schön, kontrolliert gar nicht
Beobachtungen Ricardo:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kann nicht mündl. benennen, was er gelernt hat bzw. wo man den «Trick» anwenden kann, streckt aber auf 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufg. schätzt er als zu einfach und ein wenig anstrengend ein ○ Danach als zu einfach und gar nicht anstrengend ○ Aufg. gut gelöst, erleichtert
	<i>Verhalten:</i>	<i>Lernzielerreichung:</i> err.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ruhig und zurückhaltend, streckt ab und an auf ○ Arbeitet still und bemüht sich 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeitet konzentriert ○ Macht 1 Fehler, sehr gut gelöst ○ Schreibt ordentlich und schön
Beobachtungen Ramona:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Füllt Tagebuch nicht gemäss Vorgaben aus, wirkt verloren, fehlende Orientierung, hört nicht genau hin? 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu einfach und gar nicht anstrengend ein ○ Danach füllt sie gar nicht aus ○ Lerneffekt: abschauen oben beim Blatt
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wirkt etwas abgelenkt, nicht ganz bei der Sache ○ 	<i>Lernzielerreichung:</i> tlw. err. <ul style="list-style-type: none"> ○ Sie schaut nicht genau hin, übersieht viele Fehler ○ Gross-/Kleinschreibung schwierig für sie
Beobachtungen Ramon:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu einfach und gar nicht anstrengend ein ○ Danach ist Aufg. ebenfalls zu einfach, Anstrengung füllt er nicht aus ○ Frustriert und erschöpft? ○ Lerneffekt: Abschreiben
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ist sehr angepasst, konzentriert, lässt sich nicht ablenken (1. L. an diesem Tag pures Gegenteil) ○ Meldet sich tlw. aktiv 	<i>Lernzielerreichung:</i> tlw. err. <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbeitet sehr konzentriert, lässt sich nicht ablenken ○ Schreibt sehr wenige Fehler ○ Kontrollieren noch etwas üben
Beobachtungen Jan:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Erklärt: «das isch schwierig, weli das nid so guet chan» → probiert trotzdem, geht mutig an Herausforderung ran 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als schwierig und mittel anstrengend ein ○ Danach als schwierig, Anstrengung nicht ausgefüllt ○ Lerneffekt: nachdenken
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Motiviert, meldet sich häufig und aktiv im Unterricht, mit Begeisterung dabei ○ Bemüht sich sehr 	<i>Lernzielerreichung:</i> err. <ul style="list-style-type: none"> ○ Schreibt schön, konzentriert ○ Übernimmt Strategien ○ Macht keine Fehler
Beobachtungen Larina:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<i>Lerntagebuch:</i>

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu einfach aber ein wenig anstrengend ein ○ Aufg. gelöst, weil «ich habe dran denken» ○ Stolz ○ Lerneffekt: Stopp nachdenken
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Motzt anfangs kurz, macht aber nachher sehr gut mit ○ Verschränkt Arme, hört genau hin, arbeitet fleissig ○ Meldet sich wenig aktiv 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Übernimmt Strategien ○ Schreibt schön ○ Arbeitet konzentriert, lässt sich nicht ablenken
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)	<ul style="list-style-type: none"> - Durch Videokamera im Raum etwas eingeschränkt → mehr Abwechslung wäre möglich, wenn anderer Raum mitgenutzt würde = Bewegung, nicht zu lange am Tisch sitzen 	
Bemerkungen:		
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Etwas Bewegung/Spiel einbringen wäre gut, sitzen oft lange! > Spiel einbauen versuchen / - Weniger Zeit mit Rep., dafür mehr Fokus auf aktuellen Inhalt & Transfer! - lustiges Foto für Lernführerschein aufnehmen - Nächstes Mal TE 10 => Lernführerschein!!! 	

Datum & Thema:	12.05.21 TE 10: Stopp-Signal verinnerlichen	
Allgemeine Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder wirken sicherer im Umgang mit dem Lerntagebuch, sie beginnen eigene Ideen und Verknüpfungen zu entwickeln - Sie übernehmen Tricks, wie lautes Denken und Silbenzerlegen - SHP nimmt Bezug zu Unterricht auf → Rubi Roboter / Diktat - Eigene Stimmung wirkt sich sehr auf Kinder aus! Gute Laune – Kinder auch (De-)Motivation ist ansteckend (Vorlesung Wahlmodul demotivierte Lernende) - Spiele haben den Kindern grossen Spass gemacht, waren voll dabei und vertieft - Sind heute insgesamt eher kribbelig unterwegs, dauert lange bis alle ruhig sind und ich erklären kann > Ramon plappert zeitgleich immer weiter 	
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher		
Beobachtungen Ralf	<i>Unterricht (allgemein):</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Letzte Wo Nachtrag Aufgabe gut gelöst, bespreche mit ihm, ändert in

		<p>gar nicht > fehlende Motivation</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Findet die Aufg. einfach und ein wenig anstrengend ○ Aufg. gut gelöst, zufrieden ○ Lerneffekt: hören ○ Transfer: wenn erklärt wird
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Heute weniger fordernd und gut gelaunt ○ Macht mit, etwas aktiv ○ Möchte etwas zu schnell machen, ist oft ungeduldig ○ Kann nicht so gut warten, Wartezeit = plaudern 	<p><i>Lernzielerreichung:</i> tlw. err.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kontrolliert nicht durchgehend ○ Schreibt lautgetreu, aber ei = ai / e = ä / überhört n
Beobachtungen Ricardo:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hat Mühe mit Verbesserung, obwohl erklärt, dass er darüber schreiben soll, benötigt Hilfe ○ Lässt sich beim Ausfüllen vermutlich ablenken, vergisst auszufüllen? 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Findet, dass er letzte Wo Aufg. gut gelöst hat ○ Findet die Aufg. einfach und wenig anstrengend ○ Aufg. gut gelöst, zufrieden ○ Lerneffekt: konzentrieren ○ Transfer: leer
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kaum aktiv im Unterricht, schweift öfters ab, lässt sich ablenken, braucht lang bis er hinhört (Wartezeit, Erklären) 	<p><i>Lernzielerreichung:</i> err.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er kontrolliert sich während dem Schreiben selbst ○ Arbeitet konzentriert an Aufg. ○ Schreibt mehrheitlich lautgetreu
Beobachtungen Ramona:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hat tlw. kleine Aufgaben nicht gelöst, verpasst Umsetzung / Erklärung > Tagebuch letzte Woche nicht nachgetragen ○ Füllt Tagebuch nun selbständiger aus, kann besser Lerneffekt formulieren 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Findet Aufg. zu einfach und gar nicht anstrengend ○ Aufg. sehr gut gelöst, stolz ○ Lerneffekt: Silbenbogen ○ Transfer: beim korrigieren
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tlw. abwesend, schnell abgelenkt, kann sich aber immer wieder konzentrieren 	<p><i>Lernzielerreichung:</i> err.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nutzt Trick mit Silbenbogen, kontrolliert sich selbst ○ Schreibt konzentriert und sorgfältig
Beobachtungen	<i>Unterricht:</i>	<i>Lerntagebuch:</i>

Ramon:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Muss ihn in Garderobe schicken, um zu arbeiten, geht ein wenig besser ○ Ist frustriert, weil sie beim Spiel verliert, will nicht mehr mit Larina spielen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Letzte Woche Aufg gut gelöst ○ Heute Lerntagebuch gar nicht ausgefüllt > nicht bei der Sache, unaufmerksam
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Medi wirkt noch nicht, ist total unkonzentriert, kann sich kaum steuern ○ Stört andere, spricht ununterbrochen, steht ständig auf, kommt nicht ins Handeln 	<p><i>Lernzielerreichung:</i> nicht err.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ist unkonzentriert, stört sich ständig selbst, stört andere ○ Schreibt Lösung genau ab, schaut genau hin ○ Schreibt die ersten Wörter nicht selbständig, sondern ab
Beobachtungen Jan:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er denkt vernetzt, bringt Bsp. Aus dem Alltag – super! > mündl. Transfer: im Turnen muss man zuhören, sonst weiss man nicht, was man machen muss, ist auch bei Prüfungen so, muss kontrollieren > super ○ Ist streng mit sich selbst und seiner Einschätzung 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Letzte Woche Aufg. sehr gut gelöst, will zuerst mittelgut einkreisen > bespreche mit ihm ○ Aufg. etwas schwierig, mittlere Anstrengung ○ Aufg. mittelgut gelöst, erleichtert & zufrieden ○ Lerneffekt: genau hinhören beim Diktieren ○ Transfer: zu Hause
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lässt sich tlw. auch ablenken und stören ○ Kann sich gut steuern und schnell umschalten & zuhören ○ Meldet sich aktiv im Unterricht 	<p><i>Lernzielerreichung:</i> err.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nutzt Stoppregel und Trick mit Silbensprechen, bevor er schreibt ○ Bemüht & konzentriert ○ Gelingt ihm somit besser lautgetreu zu schreiben, benötigt weiterhin Übung
Beobachtungen Larina:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Letzte Woche Aufg. sehr gut gelöst ○ Aufg. zu einfach und ein wenig anstrengend ○ Stolz ○ Lerneffekt: Silbenbogen ○ Transfer: beim korrigieren
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lässt sich tlw. etwas ablenken, kann sich aber schnell kontrollieren und aufmerksam zuhören 	<p><i>Lernzielerreichung:</i> sehr gut err.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Übernimmt Tricks, zeichnet Silbenbogen ○ Kontrolliert ihre Schlangewörter

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Löst ihre Aufg. sehr gewissenhaft, hört genau hin 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schreibt lautgetreu
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Kamera dran denken, ab und an Videos zu löschen > Platz SD-Card 	
Bemerkungen:		
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Föteli machen für Lernausweis! - Spiele rep. mit Stopp-Bildern => Impulskontrolle nötig - Kürzere Sequenzen am Tisch bzw. Aufg. besser, Zeit für Spiele einbauen & da noch auf Metaebene reflektieren über Tricks & Konzentration 	

Datum & Thema:	15.05.21 TE 11 – Selbstanweisung bei schwierigen Aufgaben	
Allgemeine Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Motivierte, gute arbeitsame Atmosphäre - Material und Handlung macht Spass - Keine Rep. letzte Lektion mit allen Kindern > SHP wiederholt Regeln: «Stopp nachdenken, Stopp nachkontrollieren» - SHP macht Lerntagebucheintrag am Anfang gem. besprechen, dann individ. Begleitung 	
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher		
Beobachtungen Ralf	<i>Unterricht (allgemein):</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Äussert sich, dass Aufg. cool ist 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als etwas schwierig, mittelanstrengend ein ○ Findet Aufg. einfach und wenig anstrengend ○ Gut gelöst, weil konzentriert ○ Zufrieden ○ Lerneffekt: genau schauen ○ Transfer: beim Lesen
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktiv dabei, kann einige Murmeln sammeln ○ Arbeitet mit Jan zusammen 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er arbeitet konzentriert, strukturiert mit Selbstanweisung ○ Kontrolliert nach mit Stopp
Beobachtungen Ricardo:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Als Antwort zeigt er oft, er versprachlicht wenig! ○ Hat grosse Schwierigkeiten mit Transferdenken, wenn man ihn nicht mit vielen hilfstellenden Fragen heranzuführt ○ Vergisst schnell wieder, was er schreiben wollte > Lärm? 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als einfach und wenig anstrengend ein ○ Danach als zu einfach ○ Mittelgut gelöst, wegen ein paar Fehler ○ Ist zufrieden ○ Lerneffekt: schauen ○ Transfer: beim Rechnen

	Merkfähigkeit? Versteht Inhalt wenig und kann daher nicht nochmals abrufen?	
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Versucht sich aktiv zu beteiligen, probiert, macht mit 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er kontrolliert und vergleicht immer wieder mit dem Plan vor sich ○ Denkt «leise», aber sichtbar ○ Macht zwar in Umsetzung Fehler, nicht aber weil er unkonzentriert wäre
Beobachtungen Ramona:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufgabenverständnis, Logik? ○ Schaut bei Larina, was sie ins Tagebuch schreibt, bespreche mit ihr gemeinsam und sie schreibt anschliessend auf 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu einfach, gar nicht anstrengend ein ○ Auch nach der Aufg. dito ○ Sehr gut gelöst, weil genau geschaut > stolz ○ Lerneffekt: bauen mit Stopp-Schild ○ Transfer: Sätze schreiben
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Löst Aufg. aktiv, wirkt aber sehr unsicher, schaut immer wieder zu Larina und arbeitet nicht allein, wirkt sonst eher verloren 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nimmt Stopp-Schild und kontrolliert sich ○ Arbeitet fokussiert ○ Gemeinsam mit Larina (<i>gibt ihr Sicherheit</i>)
Beobachtungen Ramon:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schwierigkeiten mit Heuschnupfen (Augen) ○ Tic's mit Geräuschen nicht ganz so stark, aber für Ricardo spürbar 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu einfach und gar nicht anstrengend ein ○ Danach zu einfach und wenig anstrengend ○ Mittelgut gelöst, weil er ein paar Fehler gemacht hat ○ Erschöpft, zufrieden ○ Lerneffekt: bauen, Stopp-Schild ○ Transfer: lesen & schreiben
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ist aktiv dabei, versucht Aufg. gut umzusetzen ○ Auch abgelenkt durch Lego von Ricardo, stört sich selbst mit Pailletten-Shirt 	<i>Lernzielerreichung: tlw. err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schaut genau, arbeitet nach Plan ○ Schaut bei Ricardo ab und kontrolliert so > falsche Lösung ○ Phasenweise sehr konzentriert

Beobachtungen Jan:	<i>Unterricht:</i> ○	<i>Lerntagebuch:</i> ○ Schätzt Aufg. als etwas schwierig und mittelanstrengend ein ○ Danach zu einfach und ein wenig anstrengend ○ Sehr gut gelöst, weil nur ein Fehler ○ Stolz & zufrieden ○ Lerneffekt: ausgelassen ○ Transfer: zu Hause
	<i>Verhalten:</i> ○ Sehr motiviert und aktiv dabei im Unterricht ○ Hört genau hin und versucht sehr gezielt umzusetzen (Token wirkt?)	<i>Lernzielerreichung:</i> sehr gut err. ○ Er denkt laut, schrittweise ○ Nutzt Stopp-Schild ○ Schaut genau hin, kontrolliert und vergleicht ○ Arbeitet kooperativ mit Ralf
Beobachtungen Larina:	<i>Unterricht:</i> ○ Sie wirkt sicher in ihrem Handeln, kann Erfolgserlebnisse erzielen ○ Sie kann sehr gut den Lerneffekt selbst benennen ○ Beim Transfer braucht sie wenige helfende Fragen, sie kann sich in Situationen etwas zurückversetzen und dann einhängen	<i>Lerntagebuch:</i> ○ Schätzt die Aufg. als zu einfach und gar nicht anstrengend ein, danach dito ○ Sehr gut gelöst, weil sie gut nachgedacht hat ○ Stolz ○ Lerneffekt: bauen, Stopp-Schild ○ Transfer: beim Rechnen
	<i>Verhalten:</i> ○ Ist schnell still, abwartend und bereit für Inhalt ○ Wirkt motiviert und macht aktiv mit ○ Meldet sich wenig mit Aufstrecken, aber hört hin ○ Arbeitet sehr fleissig	<i>Lernzielerreichung:</i> err. ○ Sie vergleicht den Plan mit ihrem Bau ○ Stopp-Schild, Selbstkontrolle setzt sie gut um ○ Arbeitet auch mit R.D.A. zusammen
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)		
Bemerkungen:		
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Föteli machen für Lernausweis! - Weiterhin individuelle Begleitung Lerntagebuch 	

Datum & Thema:	28.05.21 TE 12: Selbstanweisung unter Ablenkung
Allgemeine Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder fanden es sehr amüsant SHP zu ignorieren - Haben motiviert mitgemacht > SHP versucht fit und motiviert zu sein

	<ul style="list-style-type: none"> - Während dem Einrichten sind Kinder oft sehr unruhig, braucht jeweils Zeit bis alle wieder zuhören - Verstärker wirken auch gut, v.a. wenn bei einem Kind benannt wird weshalb Murmel vergeben, ziehen andere nach 	
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher		
Beobachtungen Ralf	<i>Unterricht (allgemein):</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als etwas schwierig und mittelanstrengend ein ○ Findet Aufg. einfach und ein wenig anstrengend ○ Aufg. gut gelöst, weil nicht ablenken liess ○ Lerneffekt: sich nicht ablenken lassen ○ Transfer: Hausaufgaben
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Warten fällt ihm immer noch schwer, dieses Mal holt er ein Leseheft ohne zu fragen, aber bleibt leise 	<i>Lernzielerreichung: gut err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Er ist einmal reingefallen ○ Hat es aber sonst gut geschafft bei seiner Aufg. zu bleiben ○ Macht Fehler unter Ablenkung, bemerkt sie aber selbst & verbessert
Beobachtungen Ricardo:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Äussert den Wunsch nicht neben Ramon sitzen zu wollen 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als einfach und gar nicht anstrengend ein ○ Findet Aufg. zu einfach und gar nicht anstrengend ○ Aufg. sehr gut gelöst ○ Zufrieden ○ Lerneffekt: nicht ablenken ○ Transfer: wenn ihn jmd. Nervt
	<i>Verhalten:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<i>Lernzielerreichung: err.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lässt sich zweimal stören ○ Insgesamt bleibt er bei der Aufg. und löst diese unter Störfaktoren recht gut
Beobachtungen Ramona:	<i>Unterricht:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wirkt wieder verwirrt, versteht Aufg. nicht?! ○ Braucht auch wieder individuelle Unterstützung bei Reflexion 	<i>Lerntagebuch:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt und findet Aufg. als zu einfach und gar nicht anstrengend ein ○ Aufg. sehr gut gelöst

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Lerneffekt: alleine arbeiten, Konzentration ○ Transfer: nicht von einem Mitschüler ablenken lassen
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wirkt schnell frustriert und traurig, Tendenz schnell aufgeben zu wollen 	<p><i>Lernzielerreichung: err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lässt sich einmal ablenken ○ Danach auch unter Ablenkung sehr konzentriert gearbeitet ○ Aufg. gut gelöst
Beobachtungen Ramon:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Starke Schwierigkeiten seine Tics (Geräusche) unter Kontrolle zu halten, versucht es aber und kann zunehmen besser kontrollieren 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt und findet Aufg. zu einfach und gar nicht anstrengend ○ Aufg. sehr gut gelöst ○ Alle Gefühle ○ Lerneffekt: ignorieren ○ Transfer: in der Pause
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<p><i>Lernzielerreichung: sehr gut err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lässt sich nicht von seiner Arbeit abbringen, trotz Störfaktoren ○ Stört auch die anderen nicht
Beobachtungen Jan:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hat Aufg. mit und ohne Störfaktoren etwa gleich gut gelöst 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt Aufg. als zu schwierig und sehr anstrengend ein ○ Findet Aufg. etwas schwierig und mittelstreng ○ Aufg. mittelgut gelöst ○ Zufrieden ○ Lerneffekt: nicht ablenken lassen ○ Transfer: Hausaufgaben
	<p><i>Verhalten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ist sehr kritisch und streng mit sich selbst 	<p><i>Lernzielerreichung: err.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lässt sich einmal rausbringen bzw. gibt Antwort, bleibt aber dran
Beobachtungen Larina:	<p><i>Unterricht:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 	<p><i>Lerntagebuch:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schätzt die Aufg. als zu einfach und gar nicht anstrengend ein ○ Findet Aufg. zu einfach und ein wenig anstrengend ○ Aufg. sehr gut gelöst, weil konzentriert ○ Stolz

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Lerneffekt: nicht ablenken ○ Transfer: sie lässt sich von Mitschüler nicht stören
	Verhalten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Macht sehr gut mit ○ Hört genau hin ○ Fragt nach, wenn sie etwas nicht versteht 	Lernzielerreichung: sehr gut err. <ul style="list-style-type: none"> ○ Sie lässt sich nicht stören oder ablenken ○ Löst die Aufg. unter Ablenkung fast besser und sorgfältiger
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)		
Bemerkungen:		
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Föteli machen für Lernausweis! - Ricardo umplatzieren! - Weiterhin individuelle Begleitung Lerntagebuch 	

Datum & Thema:	31.05.21 TE 13: Repetition - Konzentration	
Allgemeine Beobachtungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Mindmap & gemeinsame Besprechung des Begriffs Konzentration > Eintrag ins Lerntagebuch - Kinder sind motiviert, denken mit, können alle ein zwei Stichworte sagen, was wichtig ist 	
Sichtung Unterrichtsmaterial / Lerntagebücher		
Beobachtungen Ralf	Unterricht (allgemein): <ul style="list-style-type: none"> ○ 	Lerntagebuch: <ul style="list-style-type: none"> ○ -
	Verhalten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aktiv im Unterricht, zeigt Initiative und Freude am Schreiben, darf an Tafel Notizen schreiben ○ Stört sich an Banknachbar, sagt es aber nur mir gegenüber auf anständige Weise 	Lernzielerreichung: err. <ul style="list-style-type: none"> ○ Bemüht sich alles aufzuschreiben ○ Kann auch etwas zum Thema beitragen
Beobachtungen Ricardo:	Unterricht: <ul style="list-style-type: none"> ○ 	Lerntagebuch: <ul style="list-style-type: none"> ○ -
	Verhalten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Meldet sich heute aktiver im Unterricht, versucht vernetzt zu denken 	Lernzielerreichung: err. <ul style="list-style-type: none"> ○ Kann auch etwas beitragen ○ Schreibt sehr konzentriert und sorgfältig
Beobachtungen Ramona:	Unterricht: <ul style="list-style-type: none"> ○ 	Lerntagebuch: <ul style="list-style-type: none"> ○
	Verhalten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Meldet sich aktiv ○ Ist heute schnell abgelenkt 	Lernzielerreichung: err. <ul style="list-style-type: none"> ○ Kann etwas zum Thema Konzentration beitragen ○ Schreibt sorgfältig

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bemüht sich sehr beim Schreiben, dann konzentriert 	
Beobachtungen Ramon:	<i>Unterricht:</i>	<i>Lerntagebuch:</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fehlt heute 	<ul style="list-style-type: none"> ○
Beobachtungen Jan:	<i>Verhalten:</i>	<i>Lernzielerreichung:</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ Meldet sich aktiv, ist mündlich sehr aktiv 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ <i>Lernzielerreichung: err.</i> ○ Kann etwas zum Thema beitragen ○ Schreibt sehr sorgfältig, kontrolliert mehrfach, ob er alles geschrieben hat
Beobachtungen Larina:	<i>Unterricht:</i>	<i>Lerntagebuch:</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ Meldet sich aktiv im Unterricht ○ Heute etwas unruhiger als sonst, während Schreiben aber gut 	<ul style="list-style-type: none"> ○ - ○ <i>Lernzielerreichung: err.</i> ○ Kann auch etwas beitragen zum Thema Konzentration
Notizen zu Methoden (Fragebogen, GRID, ...)		
Bemerkungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Ramon ist heute krank, Schwester nimmt Hausaufg. mit - 1 Lektion kürzer als gemäss Programm von Lauth & Schlottko 	
Fazit/Ausblick:	<ul style="list-style-type: none"> - Lerntagebuch sowie Gefühlstagebuch sichten & austauschen, gemeinsam besprechen, wann und wo Gelerntes umgesetzt werden kann - Lernausweis Foto einkleben - Evtl. Gehirn, was passiert im Kopf, wenn ich nachdenke (Metapher Daumen = Amygdala & Finger = Präfrontaler Cortex) - Abschluss: Lerngespräch – Lernausweise – Lego verteilen 	

F. Vorlage Lerntagebuch

Überblick Lernschritte

Pro Trainingseinheit: gelber Punkt = Anstrengungsbereitschaft vor der Aufgabe grüner Punkt = gefühlte Anstrengungsbereitschaft nach Aufgabe

Datum:														

Lektion 1 - Konzentration

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als.... ein.

zu einfach

einfach

etwas schwierig

schwierig

zu schwierig

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

Gar nicht

ein wenig

mittelstark

sehr

zu sehr

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

2. Ich musste mich...angstrengen.

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

weil.....

4. Ich fühle mich jetzt...

5. Das habe ich heute gelernt:

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

G. Vorlage Ereignisstichprobe & (Beobachtungs-) Indikatoren

timesampling Masterarbeit

Datum:	Situation:
--------	------------

Zeit «on-task» messen in Minuten während 15': Uhrzeiten notieren – bei Unterbruch Code vergeben & neben Zeit schreiben

Konzentration: on task (konzentriert & aufmerksam)	Verhalten: off task – Codes A – D			
Zeitangaben	A <i>Stört sich selbst</i>	B <i>Stört andere</i>	C <i>Lässt sich stören</i>	D <i>Stört sich selbst & andere</i>

Name:		
Startzeit:		

Name:		
Startzeit:		

Name:		
Startzeit:		

Beobachtungen allgemein/ Bemerkungen zum Unterricht(-sinhalt):

Tabelle 54: Indikatoren Lernschwierigkeiten (erstellt durch die Verfasserin)

on task – Verhalten (Aufmerksamkeit)	Basisfertigkeiten vorhanden		hinschauen, hinhören, beschreiben, wiedergeben
	Inhibition vorhanden		streckt auf, ist still und wartet ab, macht bei Ablenkung schnell weiter mit Aufgabe, kontrolliert Aufgabe, arbeitet sorgfältig
off task – Verhalten (fehlende Aufmerksamkeit / Inhibition)	A	Stört sich selbst	schaut nicht hin, hört nicht zu, macht Geräusche, wippt auf dem Stuhl, rutscht auf dem Stuhl, spielt mit Fingern, zeigt Vermeidungsverhalten (herumwandern, wahlloses herumblättern in Unterlagen, ständiges spitzen, kommt verzögert/gar nicht ins Handeln), ...
	B	Stört andere	spricht andere während Ruhephase an, macht Geräusche, verzieht das Gesicht, ...
	C	Lässt sich stören	schaut von Aufgabe weg, gibt einem Kind Antwort, ...
	D	Stört sich selbst & andere	ruft dazwischen, macht Geräusche, schwatzt mit jemandem, ...

I. GRID-Modell Rechnungsschlüssel

Rechnungsschlüssel für Skalenwerte im Netzdiagramm:

Mathe: DEMAT → Prozentrang (PR)	Deutsch: HSP → T-Werte
<p>∅ entspricht PR: 26 – 75</p> <p>Skalenwert → PR:</p> <p>5 → 76 -100 4 → 50 - 75 3 → 26 - 50 2 → 10 - 25 1 → 0 - 10</p>	<p>∅ entspricht T-Werten: 40 – 60</p> <p>Skalenwert → T-Werte:</p> <p>5 → 50 -100 4 → 40 – 50 3 → 30 - 40 2 → 20 - 30 1 → 0 – 20</p>
Sozialverhalten: LSL → PR	Lernverhalten: LSL → PR
<p>PR max. 6 x 100 = 600</p> <p>Skalenwert → PR:</p> <p>1 → 0 - 120 2 → 120 - 240 3 → 240 - 360 4 → 360 - 480 5 → 480 - 600</p>	<p>PR max. 4 x 100 = 400</p> <p>Skalenwert → PR:</p> <p>1 → 0 - 80 2 → 80 - 160 3 → 160 - 240 4 → 240 - 320 5 → 320 - 400</p>
Aufmerksamkeit: Ereignisstichprobe	
<p>Individueller Rechnungsschlüssel:</p> <p>Höchstanzahl <i>off task</i></p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p style="margin-left: 100px;">5</p> <p style="margin-left: 150px;">= x</p> <p>x entspricht dem Skalenwert 5 Skalenwert 4 entspricht dann → x – (x + x), etc.</p>	

J. Möglichkeiten & Grenzen/Handlungsalternativen der einzelnen Methoden

Tabelle A: Möglichkeiten & Grenzen der LSL (erstellt durch die Verfasserin)

Möglichkeiten:	Grenzen/Handlungsalternativen:
<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung von Lern-/Leistungsmotivation durch versch. Unterkategorien - Einschätzung durch KLP & SHP - Standardisierte Altersbezugsnorm - Entwicklungsverlauf durch Testwiederholung im Abstand von 3 Monaten ersichtlich machen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder sind noch ungeübt in Selbsteinschätzung & werden deshalb nicht direkt befragt - Alternative Varianten: Formulierung für Kind anpassen, (evtl. mit Bsp.) oder Smiley-Symbole verwenden → gleiches System wie beim Lerntagebuch

Tabelle B: Möglichkeiten & Grenzen beim Forschungstagebuch (erstellt durch die Verfasserin)

Möglichkeiten:	Grenzen/Handlungsalternativen:
<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtungen und Ergebnisse der gesamten Masterarbeit laufend, stichwortartig festhalten - Ermöglicht den Prozessverlauf während Masterarbeit festzuhalten, während Schreibphase dient Forschungstagebuch als «Nachschlagewerk» für die Auswertung - Vorgefertigtes Raster hilft den Überblick zu behalten und allenfalls nötige Anpassungen vorzunehmen, gezielte Suche nach bestimmten Kriterien bei Auswertung möglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Direkt nach Lektion Beobachtungen eintragen → Inhalt noch präsent, weniger Lücken - Sich auf Wesentliches zu beschränken und nicht zu viel Text zu schreiben ist eine Schwierigkeit, hat unübersichtliche Auswertung sowie zeitlichen Mehraufwand zur Folge → Kategorisierte Bemerkungen in stichwortartiger Form, nicht mehr als 1 Seite pro Einheit/Beobachtung füllen

Tabelle C: Möglichkeiten & Grenzen beim Lerntagebuch (erstellt durch die Verfasserin)

Möglichkeiten:	Grenzen/Handlungsalternativen:
<ul style="list-style-type: none"> - Bewusst übers Lernen nachdenken - Lernfortschritte und Ziele sichtbar machen - Realistische Selbsteinschätzung einüben - Selbsteinschätzung vor und nach Aufgabe - «Wettkampf» mit sich selbst möglich, «besser werden wollen» individuelle Bezugsnorm 	<ul style="list-style-type: none"> - Lernfortschritte in eine Graphik verwandeln ist eine Schwierigkeit - Nicht zu umfassende Einschätzungsbogen verwenden - Motivation beibehalten bei (anhaltendem) Misserfolg → vorgängig gemeinsam erreichbare Ziele (mehr fremdgesteuert) vereinbaren

Tabelle D: Vor- & Nachteile einer Videokamera (erstellt durch die Verfasserin)

Möglichkeiten:	Grenzen/Handlungsalternativen:
<ul style="list-style-type: none"> - Ganzheitliche Rekonstruktion durch synchron ablaufende Bilder in realer Zeit - Verbales sowie non-verbales Verhalten kann beobachtet werden 	<ul style="list-style-type: none"> - Einseitiger Bildausschnitt, wenn mit Stativ gearbeitet wird - Transkription enorm zeitaufwändig - Kinder verhalten sich anders, weil Kamera im Raum steht

- Mehrmaliges Abspielen möglich, dient als Ergänzung zum Forschungstagebuch

Tabelle E: Vor- & Nachteile des GRID-Modells (erstellt durch die Verfasserin)

Möglichkeiten:	Grenzen/Handlungsalternativen:
<ul style="list-style-type: none"> - mehrdimensionale Graphik, umfasst 5 Kontextaspekte - visualisiert Förderbedarf, aber auch Ressourcen - ermöglicht Vergleich vorher /nachher - Daumenregel für Bewertung wird vorgeschlagen 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwierigkeit: wie können verschiedene Datenquellen und Auswertungen umgewandelt werden, damit sie ins Raster eingetragen werden können → Rechnungsschlüssel entwickeln

K. Datensammlung am Beispiel der Einzelfallstudie von Jan

Lerntagebuch ausgefüllt

Überblick Lernschritte

Pro Trainingseinheit: gelber Punkt = Anstrengungsbereitschaft vor der Aufgabe

grüner Punkt = gefühlte Anstrengungsbereitschaft nach Aufgabe

						●								
					●	●							●	
		●	●				●	●	●	●	●	●		
			●				●	●				●		
	●						●							
Datum:														

Lektion 1 - Konzentration

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als... ein.

zu einfach einfach etwas schwierig schwierig zu schwierig

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

zu einfach. einfach. etwas schwierig. schwierig. zu schwierig.

2. Ich musste mich...anstrengen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

Gar nicht ein wenig mittel gut gut sehr gut

weit.....

4. Ich fühle mich jetzt...

frustriert erschöpft erleichtert zufrieden stolz

5. Das habe ich heute gelernt:

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

Lektion 2 - Genau hinsehen

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als... ein.

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

6

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

2. zu einfach. einfach. etwas schwierig. schwierig. zu schwierig.

3. Ich musste mich...anstrengen.

4. Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

5. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

6. Gar nicht ein wenig mittelstark gut sehr gut

8. weil es ist schon

9. Ich fühle mich jetzt...

10. frustriert erschöpft erleichtert zufrieden stolz

11. Das habe ich heute gelernt:

regel

12. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

bus auf eben

7

Lektion 3 - Genau beschreiben

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als... ein.

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

2. Ich musste mich...anstrengen.

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

4. Ich fühle mich jetzt...

5. Das habe ich heute gelernt:

Genau schreiben

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

Handaufgaben

Lektion 4- Genau hinhören

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als... ein.

zu einfach einfach etwas schwierig schwierig zu schwierig

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

zu einfach. einfach. etwas schwierig. schwierig. zu schwierig.

2. Ich musste mich...anstrengen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

Gar nicht ein wenig mittel gut gut sehr gut

weil... aufgabe schon ist

4. Ich fühle mich jetzt...

frustriert erschöpft erleichtert zufrieden stolz

5. Das habe ich heute gelernt:

genau hören genau zu hören

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

Beim Sport

Lektion 5 - Genau hinhören & nacherzählen

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als.... ein.

zu einfach einfach etwas schwierig schwierig zu schwierig

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

zu einfach. einfach. etwas schwierig. schwierig. zu schwierig.

2. Ich musste mich...angstrengen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

Gar nicht ein wenig mittel gut gut sehr gut

weil.....

4. Ich fühle mich jetzt...

frustriert erschöpft erleichtert zufrieden stolz

5. Das habe ich heute gelernt:

hach Danken

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

hausaufgabe

Lektion 6- Genau wiedergeben

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als.... ein.

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

2. Ich musste mich...anstrengen.

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

4. Ich fühle mich jetzt...

5. Das habe ich heute gelernt:

genau hiesse gena Bereiben

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

Lektion 7 - innehalten & überprüfen mit Stopp-Signal 1

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als.... ein.

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

2. Ich musste mich...anstrengen.

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

weil.....

4. Ich fühle mich jetzt...

5. Das habe ich heute gelernt:

Stopp - kontrollieren

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

Zeichnen

Lektion 8 - innehalten & überprüfen mit Stopp-Signal 2

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als... ein.

zu einfach einfach etwas schwierig schwierig zu schwierig

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

18

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

zu einfach. einfach. etwas schwierig. schwierig. zu schwierig.

2. Ich musste mich...anstrengen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

Gar nicht ein wenig mittel gut gut sehr gut

weil.....

4. Ich fühle mich jetzt...

frustriert erschöpft erleichtert zufrieden stolz

5. Das habe ich heute gelernt:

nach Kontertint

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

bei rächen

19

Lektion 9 - innehalten & überprüfen mit Stopp-Singal 3

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als... ein.

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

2. Ich musste mich...anstrengen.

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

weil.....

4. Ich fühle mich jetzt...

5. Das habe ich heute gelernt:

hoch dängchen

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

Schneiden

Lektion 10 - innehalten & überprüfen mit Stopp-Signal 4

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als... ein.

zu einfach einfach etwas schwierig schwierig zu schwierig

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

mittelstark sehr zu sehr

Gar nicht ein wenig

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

zu einfach. einfach. etwas schwierig. schwierig. zu schwierig.

2. Ich musste mich...anstrengen

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

Gar nicht ein wenig mittel-gut gut sehr gut

weil.....

4. Ich fühle mich jetzt...

frustriert erschöpft erbeichtet zufrieden stolz

5. Das habe ich heute gelernt:

Zu hören

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

zu hören

Lektion 11 – Selbstanweisung bei schwierigen Aufgaben

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als... ein.

zu einfach einfach etwas schwierig schwierig zu schwierig

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

zu einfach einfach etwas schwierig schwierig zu schwierig

2. Ich musste mich ...anstrengen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

Gar nicht ein wenig mittelstark gut sehr gut

weil... chien feler

4. Ich fühle mich jetzt...

frustriert erschöpft erleichtert zufrieden stolz

5. Das habe ich heute gelernt:

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

Zhuc _____

Lektion 12 – Selbstanweisung bei Ablenkung

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als.... ein.

zu einfach einfach etwas schwierig schwierig zu schwierig

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

zu einfach. einfach. etwas schwierig. schwierig. zu schwierig.

2. Ich musste mich...angstrengen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

Gar nicht ein wenig mittel gut gut sehr gut

weil.....

4. Ich fühle mich jetzt...

frustriert erschöpft erleichtert zufrieden stolz

5. Das habe ich heute gelernt:

Nicht op Löken lasen

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

hustufgabe

Lektion 13- Gefühle erkennen & damit umgehen

Planungsphase: (Vor der Aufgabe)

Ich schätze die Aufgabe als... ein.

zu einfach einfach etwas schwierig schwierig zu schwierig

Ich schätze, ich werde mich für die Aufgabe ...anstrengen müssen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

Reflexionsphase: (nach der Aufgabe)

1. Ich fand die Aufgabe...

zu einfach. einfach. etwas schwierig. schwierig. zu schwierig.

2. Ich musste mich...anstrengen.

Gar nicht ein wenig mittelstark sehr zu sehr

3. Ich habe die Aufgabe...gelöst,

Gar nicht ein wenig mittel gut gut sehr gut

weil.....

4. Ich fühle mich jetzt...

frustriert erschöpft erleichtert zufrieden stolz

5. Das habe ich heute gelernt:

6. Bei welchen Situationen kann ich die gelernten Tricks auch anwenden?

Ereignisstichproben Datensammlung Pre-, Peri- & Post-Phase (je 4 Beobachtungen pro Phase)

Konzentration: on task (konzentriert & aufmerksam)	Verhalten: off task – Codes A – D			
<i>Zeitangaben</i>	A <i>Stört sich selbst /</i>	B <i>Stört andere</i>	C <i>Lässt sich stören</i>	D <i>Stört sich selbst & andere</i>

Datum & Zeiten/ Bemerkungen:	Codes:	Situation:	andere Beobachtungen:
19.01.21 / 09.04 Uhr		2.L. Montagshausaufgaben besprechen	
09.06 Uhr	A		
09.13 Uhr	A		
09.14 Uhr	B		
09.16 Uhr	A		
09.19 Uhr			
02.02.21 / 09.03 Uhr		2.L. Montagshausaufgaben besprechen	<i>Kapuze oben,</i>
09.06 Uhr	C	<i>im Kreis</i>	<i>grübelt viel an Fingern herum</i>
09.07 Uhr	A		
09.11 Uhr	D		
09.13 Uhr	A		
09.14 Uhr	A		
09.16 Uhr	A		
09.18 Uhr	A		
02.02.21 / 09.30 Uhr	A	2.L Schreibheft, Arbeitsplatz	
09.31 Uhr	A		radiert oft
09.36 Uhr	C		
09.38 Uhr	A		
09.43 Uhr	A		
09.44 Uhr	A		
09.45 Uhr			
23.02.21 / 09.05 Uhr	B	2.L. Montagshausaufgaben besprechen	
09.07 Uhr	A		<i>spielt ständig mit seinen Fingern</i>
09.08 Uhr	A		
09.10 Uhr	A		
09.13 Uhr	A		
09.19 Uhr	A		
09.20 Uhr			

Datum & Zeiten/ Bemerkungen:	Codes:	Situation:	andere Beobachtungen:
17.03.21 / 09.21 Uhr	A	2.L. Halbklass - schreiben	
09.22 Uhr	A	Arbeitsplatz	wippt stetig mit Stuhl
09.23 Uhr	A		spitzt, radiert ständig
09.26 Uhr	A		verkrampfte Schrift, schlechte Ausrüstung
09.36 Uhr		LP unterstützt und lobt ihn	drückt stark beim Schreiben, hält Stift weit vorne
24.03.21 / 09.08 Uhr	A	2.L. ganze Klasse - Übergang Pause Geschichte vorlesen	Arbeitsplatzorganisation ist chaotisch
09.13 Uhr	B	Haifischspiel	ruft dazwischen, Seitengespräch
09.14 Uhr	A	Geschichte vorlesen	wirkt abwesend,
09.16 Uhr	A		knübelt an Finger herum
09.18 Uhr	A		schaut meist auf den Boden
09.19 Uhr	A		
09.20 Uhr	A		
09.23 Uhr			
26.05.21 / 09.06 Uhr	A	2.L. - Halbgruppe - Formen	singt, dreht sich auf Stuhl
09.11 Uhr	A	Gruppenraum - bei Frau Kessler	geht einfach weg
09.12 Uhr	B		
09.13 Uhr	D		spricht vor sich hin
09.18 Uhr	C		radiert sehr häufig, kommt nicht
09.21 Uhr	C		voran
31.05.21 / 10.16 Uhr		3.L Kreis - Erzählrunde / Einf. Satzzeichen	
10.17 Uhr	A		spielt mit Händen
10.18 Uhr	A		meldet sich häufig aktiv & streckt auf
10.19 Uhr	A		
10.25 Uhr	A		wippt
10.28 Uhr	A		spielt mit Händen
10.31 Uhr	A		schaut weg

Datum & Zeiten/ Bemerkungen:	Codes:	Situation:	andere Beobachtungen:
08.06.21 / 09.12 Uhr		2. L. Hausaufgaben einschreiben / besprechen	
09.15 Uhr	A	Arbeitsplatz	
09.16 Uhr	A		wippt auf Stuhl
09.19 Uhr	A	Kreis	schaut nicht hin
09.23 Uhr	A		schaut auf Boden
09.27 Uhr			
23.06.21 / 09.06 Uhr	A	2. L. Halbgruppe - Formen & Körper	
09.08 Uhr	A	gruppenweise am Tisch	fragt sehr häufig, wie etwas heisst
09.10 Uhr	B		
09.14 Uhr	A	bewegte Aufg. Quader suchen	
09.18 Uhr	A		wippt mit Stuhl
09.21 Uhr			
30.06.21 / 11.07 Uhr		4. L. Kleingruppe - Mathe	
11.15 Uhr	B		
11.22 Uhr			
07.07.21 / 09.17 Uhr		2. L. Halbgruppe - Einordnen	
09.19 Uhr	B		spricht laut
09.20 Uhr	A		spielt mit Ordnerhebel
09.32 Uhr			kann trotzdem Auftrag korrekt wiedergeben!

LSL ausgefüllt durch SHP und KLP Pre-Phase

4 | LSL – Fragebogen |

Schülerdaten:

Name: _____

Alter (z. B. 11,3): _____ Geschlecht: männlich weiblich Klasse: _____

Deutsch-Note im letzten Zeugnis: _____ Mathematik-Note im letzten Zeugnis: _____

Notendurchschnitt im letzten Zeugnis: _____ Schultyp: _____

Lehrerdaten:

Der Bogen wurde vom Klassenlehrer/in Fachlehrer/in ausgefüllt.

Datum: 12/10/2021

Auswertung

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
A. Kooperation	9	31	45
B. Selbstwahrnehmung	11	68	55
C. Selbstkontrolle	7	34	46
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	15	100	61
E. Angemessene Selbstbehauptung	8	31	45
F. Sozialkontakt	11	61	53
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauern	5	8	36
H. Konzentration	5	17	40
I. Selbstständigkeit beim Lernen	6	12	38
J. Sorgfalt beim Lernen	5	5	33

Interpretation

Ein Prozentrang (PR) von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein Prozentrang (PR) zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Fragebogen

LSL

Die vorliegende Liste soll Ihnen helfen, auf einer Skala von 0 bis 3 Schülerverhalten einzuschätzen.

Legen Sie das beobachtete Verhalten der letzten vier Wochen zu Grunde.

Hierbei bedeutet:

0 = Verhalten tritt nie auf
 1 = Verhalten tritt selten auf
 2 = Verhalten tritt manchmal auf
 3 = Verhalten tritt häufig auf

A. Kooperation	0	1	2	3
1. Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Zeigt Freude am gemeinsamen Tun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Lässt fremde Beiträge gelten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Schließt Kompromisse	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Akzeptiert gemeinsame Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
B. Selbstwahrnehmung	0	1	2	3
6. Sieht bei Konflikten mit anderen eigene Fehler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Nimmt eigene Gefühle wahr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8. Schätzt die Folgen eigenen Handelns realistisch ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
9. Versucht, eigene Fehler wiedergutzumachen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Beschreibt eigenes Verhalten genau	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C. Selbstkontrolle	0	1	2	3
11. Kontrolliert impulsives Verhalten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Schiebt eigene Bedürfnisse auf	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Erträgt Misserfolge	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Geht mit Kritik angemessen um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Zeigt außerhalb des Unterrichts Selbstkontrolle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2., überarbeitete Auflage
 © Hogrefe Verlag Göttingen | Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten | Best.-Nr. 01 333 03

hogrefe

D. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft	0	1	2	3
16. Erkennt, wenn andere Hilfe brauchen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17. Hilft aus eigener Initiative	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
18. Tröstet andere, wenn ihnen Schaden zugefügt wurde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
19. Teilt mit anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
20. Muntert andere auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
E. Angemessene Selbstbehauptung	0	1	2	3
21. Löst Konflikte gewaltfrei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22. Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. Äußert eigene Meinungen angemessen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. Äußert Kritik angemessen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. Äußert eigene Wünsche akzeptabel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
F. Sozialkontakt	0	1	2	3
26. Hält angemessene Distanz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
27. Zeigt Gefühle angemessen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. Drückt Anerkennung gegenüber anderen aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
29. Nimmt angemessen Kontakt auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
30. Will zu einer Gruppe gehören	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
G. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3
31. Arbeitet ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. Strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. Bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

H. Konzentration	0	1	2	3
36. Lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. Arbeitet ohne Unterbrechungen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. Arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Sieht bei Anforderungen genau hin	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. Hört bei Anforderungen genau zu	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I. Selbstständigkeit beim Lernen	0	1	2	3
41. Führt eine Aufgabe vollständig allein aus	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Setzt sich erreichbare Ziele	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Kann erreichte Ergebnisse selbstständig bewerten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Geht gezielt vor	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J. Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3
46. Geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Erledigt Hausaufgaben sorgfältig	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48. Macht Hausaufgaben vollständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
49. Geht mit Heften ordentlich um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Schülerdaten:

Name: _____

Alter (z. B. 11;3): _____ Geschlecht: männlich weiblich Klasse: _____

Deutsch-Note im letzten Zeugnis: _____ Mathematik-Note im letzten Zeugnis: _____

Notendurchschnitt im letzten Zeugnis: _____ Schultyp: _____

Lehrerdaten:Der Bogen wurde vom Klassenlehrer/in Fachlehrer/in ausgefüllt.Datum: 10 | 3 | 07 | 2 | 11
Tag Monat Jahr**Auswertung**

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
A. Kooperation	11,75 → 12	63	53
B. Selbstwahrnehmung	19	39	65
C. Selbstkontrolle	10	61	53
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	7	39	46
E. Angemessene Selbstbehauptung	15	100	50
F. Sozialkontakt	15	100	62
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	3	8	36
H. Konzentration	4	8	36
I. Selbstständigkeit beim Lernen	3,75 → 4	7	35
J. Sorgfalt beim Lernen	7,5 → 8	20	41

Interpretation

Ein Prozentrang (PR) von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein Prozentrang (PR) zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Fragebogen**LSL**

Die vorliegende Liste soll Ihnen helfen, auf einer Skala von 0 bis 3 Schülerverhalten einzuschätzen.

Legen Sie das beobachtete Verhalten der letzten vier Wochen zu Grunde.

Hierbei bedeutet:

0 = Verhalten tritt nie auf

1 = Verhalten tritt selten auf

2 = Verhalten tritt manchmal auf

3 = Verhalten tritt häufig auf

A. Kooperation	0	1	2	3
1. Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Zeigt Freude am gemeinsamen Tun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Lässt fremde Beiträge gelten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4. Schließt Kompromisse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5. Akzeptiert gemeinsame Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
B. Selbstwahrnehmung	0	1	2	3
6. Sieht bei Konflikten mit anderen eigene Fehler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Nimmt eigene Gefühle wahr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8. Schätzt die Folgen eigenen Handelns realistisch ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
9. Versucht, eigene Fehler wiedergutzumachen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
10. Beschreibt eigenes Verhalten genau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
C. Selbstkontrolle	0	1	2	3
11. Kontrolliert <u>impulsives</u> Verhalten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Schiebt eigene Bedürfnisse auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Erträgt Misserfolge	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Geht mit Kritik angemessen um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15. Zeigt außerhalb des Unterrichts Selbstkontrolle	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

11,75

14

10

D. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft	0	1	2	3
16. Erkennt, wenn andere Hilfe brauchen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Hilft aus eigener Initiative	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. Tröstet andere, wenn ihnen Schaden zugefügt wurde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. Teilt mit anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
20. Muntert andere auf	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E. Angemessene Selbstbehauptung	0	1	2	3
21. Löst Konflikte gewaltfrei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22. Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
23. Äußert eigene Meinungen angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
24. Äußert Kritik angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
25. Äußert eigene Wünsche akzeptabel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
F. Sozialkontakt	0	1	2	3
26. Hält angemessene Distanz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
27. Zeigt Gefühle angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
28. Drückt Anerkennung gegenüber anderen aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
29. Nimmt angemessen Kontakt auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
30. Will zu einer Gruppe gehören	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
G. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3
31. Arbeitet ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. Strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. Bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7

15

15

3

H. Konzentration	0	1	2	3
36. Lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. Arbeitet ohne Unterbrechungen	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. Arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Sieht bei Anforderungen genau hin	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. Hört bei Anforderungen genau zu	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I. Selbstständigkeit beim Lernen	0	1	2	3
41. Führt eine Aufgabe vollständig allein aus	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Setzt sich erreichbare Ziele	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Kann erreichte Ergebnisse selbstständig bewerten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Geht gezielt vor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J. Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3
46. Geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Erledigt Hausaufgaben sorgfältig	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
48. Macht Hausaufgaben vollständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
49. Geht mit Heften ordentlich um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

9

3,75

7,5

LSL ausgefüllt durch SHP und KLP Post-Phase

4 | LSL – Fragebogen |

Schülerdaten:

Name:

Alter (z. B. 13,3): Geschlecht: männlich weiblich Klasse:

Deutsch-Note im letzten Zeugnis: Mathematik-Note im letzten Zeugnis:

Notendurchschnitt im letzten Zeugnis: Schultyp:

Lehrerdaten:

Der Bogen wurde vom Klassenlehrer/in Fachlehrer/in ausgefüllt.

Datum: 10/06/10 17/12/11

Auswertung

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
A. Kooperation	13	77	58
B. Selbstwahrnehmung	12	76	57
C. Selbstkontrolle	11,25 ⁽⁴⁾	71	56
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	15	100	61
E. Angemessene Selbstbehauptung	15	100	59
F. Sozialkontakt	13	81	59
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	9	40	48
H. Konzentration	8,75 ⁽³⁾	45	49
I. Selbstständigkeit beim Lernen	10	50	50
J. Sorgfalt beim Lernen	12	56	51

Interpretation

Ein Prozentrang (PR) von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein Prozentrang (PR) zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Fragebogen

LSL

Die vorliegende Liste soll Ihnen helfen, auf einer Skala von 0 bis 3 Schülerverhalten einzuschätzen.

Legen Sie das beobachtete Verhalten der letzten vier Wochen zu Grunde.

Hierbei bedeutet:

- 0 = Verhalten tritt nie auf
- 1 = Verhalten tritt selten auf
- 2 = Verhalten tritt manchmal auf
- 3 = Verhalten tritt häufig auf

A. Kooperation	0	1	2	3
1. Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Zeigt Freude am gemeinsamen Tun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Lässt fremde Beiträge gelten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4. Schließt Kompromisse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5. Akzeptiert gemeinsame Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
B. Selbstwahrnehmung	0	1	2	3
6. Sieht bei Konflikten mit anderen eigene Fehler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Nimmt eigene Gefühle wahr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8. Schätzt die Folgen eigenen Handelns realistisch ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Versucht, eigene Fehler wiedergutzumachen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
10. Beschreibt eigenes Verhalten genau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
C. Selbstkontrolle	0	1	2	3
11. Kontrolliert impulsives Verhalten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
12. Schiebt eigene Bedürfnisse auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Erträgt Misserfolge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Geht mit Kritik angemessen um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Zeigt außerhalb des Unterrichts Selbstkontrolle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

2. Überarbeitete Auflage
© Hogrefe Verlag Göttingen - Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten - Best.-Nr. 01 333 03

hogrefe

D. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft	0	1	2	3
16. Erkennt, wenn andere Hilfe brauchen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17. Hilft aus eigener Initiative	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
18. Tröstet andere, wenn ihnen Schaden zugefügt wurde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
19. Teilt mit anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
20. Muntert andere auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
E. Angemessene Selbstbehauptung	0	1	2	3
21. Löst Konflikte gewaltfrei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22. Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
23. Äußert eigene Meinungen angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
24. Äußert Kritik angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
25. Äußert eigene Wünsche akzeptabel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
F. Sozialkontakt	0	1	2	3
26. Hält angemessene Distanz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
27. Zeigt Gefühle angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. Drückt Anerkennung gegenüber anderen aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29. Nimmt angemessen Kontakt auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30. Will zu einer Gruppe gehören	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
G. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3
31. Arbeitet ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. Strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. Bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

15

15

13

9

H. Konzentration	0	1	2	3
36. Lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. Arbeitet ohne Unterbrechungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. Arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Sieht bei Anforderungen genau hin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. Hört bei Anforderungen genau zu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
I. Selbstständigkeit beim Lernen	0	1	2	3
41. Führt eine Aufgabe vollständig allein aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Setzt sich erreichbare Ziele	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Kann erreichte Ergebnisse selbstständig bewerten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Geht gezielt vor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
J. Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3
46. Geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Erledigt Hausaufgaben sorgfältig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48. Macht Hausaufgaben vollständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49. Geht mit Heften ordentlich um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8,75

10

12

Schülerdaten:

Name: _____

Alter (z. B. 11,3): 9 Geschlecht: männlich weiblich Klasse: 26

Deutsch-Note im letzten Zeugnis: 4-5 (?) Mathematik-Note im letzten Zeugnis: 4 (?)

Notendurchschnitt im letzten Zeugnis: _____ Schultyp: _____

Lehrerdaten:

Der Bogen wurde vom Klassenlehrer/in Fachlehrer/in ausgefüllt.

Datum: 12 31 10 16 12 11

Tag Monat Jahr

Auswertung

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
A. Kooperation	15	100	59
B. Selbstwahrnehmung	15	100	65
C. Selbstkontrolle	10	61	53
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	15	100	61
E. Angemessene Selbstbehauptung	15	100	53
F. Sozialkontakt	15	100	62
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	10	47	45
H. Konzentration	9	45	45
I. Selbstständigkeit beim Lernen	9	31	45
J. Sorgfalt beim Lernen	9	23	43

Interpretation

Ein Prozentrang (PR) von 10 oder kleiner pro Aussagebereich weist auf eine starke Verhaltensabweichung hin; ein Prozentrang (PR) zwischen 10 und 20 zeigt ein risikobehaftetes Verhalten an.

Fragebogen**LSL**

Die vorliegende Liste soll Ihnen helfen, auf einer Skala von 0 bis 3 Schülerverhalten einzuschätzen.

Legen Sie das beobachtete Verhalten der letzten vier Wochen zu Grunde.

Hierbei bedeutet:

- 0 = Verhalten tritt nie auf
 1 = Verhalten tritt selten auf
 2 = Verhalten tritt manchmal auf
 3 = Verhalten tritt häufig auf

A. Kooperation	0	1	2	3
1. Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2. Zeigt Freude am gemeinsamen Tun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3. Lässt fremde Beiträge gelten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4. Schließt Kompromisse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5. Akzeptiert gemeinsame Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
B. Selbstwahrnehmung	0	1	2	3
6. Sieht bei Konflikten mit anderen eigene Fehler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
7. Nimmt eigene Gefühle wahr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8. Schätzt die Folgen eigenen Handelns realistisch ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
9. Versucht, eigene Fehler wiedergutzumachen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
10. Beschreibt eigenes Verhalten genau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
C. Selbstkontrolle	0	1	2	3
11. Kontrolliert impulsives Verhalten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
12. Schiebt eigene Bedürfnisse auf	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Erträgt Misserfolge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Geht mit Kritik angemessen um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Zeigt außerhalb des Unterrichts Selbstkontrolle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

D. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft	0	1	2	3
16. Erkennt, wenn andere Hilfe brauchen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17. Hilft aus eigener Initiative	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
18. Tröstet andere, wenn ihnen Schaden zugefügt wurde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
19. Teilt mit anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
20. Muntert andere auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
E. Angemessene Selbstbehauptung	0	1	2	3
21. Löst Konflikte gewaltfrei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22. Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
23. Äußert eigene Meinungen angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
24. Äußert Kritik angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
25. Äußert eigene Wünsche akzeptabel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
F. Sozialkontakt	0	1	2	3
26. Hält angemessene Distanz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
27. Zeigt Gefühle angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
28. Drückt Anerkennung gegenüber anderen aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
29. Nimmt angemessen Kontakt auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
30. Will zu einer Gruppe gehören	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
G. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3
31. Arbeitet ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
32. Bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. Strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. Bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

H. Konzentration	0	1	2	3
36. Lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. Arbeitet ohne Unterbrechungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. Arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Sieht bei Anforderungen genau hin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. Hört bei Anforderungen genau zu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
I. Selbstständigkeit beim Lernen	0	1	2	3
41. Führt eine Aufgabe vollständig allein aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Setzt sich erreichbare Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Kann erreichte Ergebnisse selbstständig bewerten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Geht gezielt vor	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J. Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3
46. Geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Erledigt Hausaufgaben sorgfältig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
48. Macht Hausaufgaben vollständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
49. Geht mit Heften ordentlich um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Auswertung und Daten der Hamburger Schreibprobe Pre-Phase

Mitte Kl. 2 (Dez./Jan.)

1. Wortbezogene Auswertung
 2. Auswertung nach Graphem-treffern
 3. Auswertung nach Rechtschreib-strategien

			A	O/M	ÜO	GF
<input type="checkbox"/> Baum	2 3	B <u>au</u> m	au			
<input type="checkbox"/> Telefon	6 7	Tele <u>fo</u> n	tele fo			
<input type="checkbox"/> Hund	3 4	H <u>un</u> d	u d			
<input type="checkbox"/> Mäuse	3 4	M <u>äu</u> se	äu/ äu			
<input type="checkbox"/> Löwe	3 4	L <u>ö</u> we	ö w			
<input type="checkbox"/> Hammer	3 3	Ham <u>me</u> rer	a mm			
<input type="checkbox"/> Spiegel	5 6	Sp <u>ie</u> gel	ie			
<input type="checkbox"/> Fahrrad	3 6	Fah <u>h</u> rad	(a)h d			
<input checked="" type="checkbox"/> Da	2 2	Da				
<input type="checkbox"/> fliegt	4 5	fl <u>ie</u> gt				
<input type="checkbox"/> vor	1 3	v <u>o</u> r	or	v		
<input type="checkbox"/> Schreck	3 4	Sch <u>r</u> eck	sch r			
<input type="checkbox"/> die	1 2	d <u>i</u> e				
<input type="checkbox"/> Fliege	3 3	Fl <u>ie</u> ge	ie			
<input checked="" type="checkbox"/> weg.	3 3	w <u>e</u> g				
2 15	5 63	Lupenstellen	7 15	3 10		
f: 76	35		25	41		

→ JC
 → bd
 → p9

26
 35
 25
 91
 —
 127 : 4 = 31,75

13% 71% 97% 30%

Name

Schule

Klasse 2

Datum

Mitte Klasse 2
Dezember / Januar

Seite 2

der Baum

das Telefon

der Hund

die Mäuse

© 2011 Verlag für pädagogische Medien

Seite 3

der Löwe

der Hammer

der Spiegel

das Fahrrad

© 2011 Verlag für pädagogische Medien

Og fligt fur
schreckl vflgie weg

Suche die 10 versteckten Wörter. → ↓
Übermale sie gelb.

HEMD HUT

UHR SCHUH

SCHUH SCHAL

RING HOSE

ROCK SOCKE

JACKE

S	A	L	K	N	Z	U	S	K	T	H	J	L	Y
D	Q	J	C	E	C	L	S	C	H	U	H	Y	O
M	Z	F	J	K	H	N	D	N	Z	J	O	X	R
H	E	M	D	L	S	B	T	S	M	A	E	F	I
U	B	N	T	U	I	H	Ü	R	X	C	W	K	D
Y	U	S	K	A	E	O	N	K	C	K	H	Q	W
M	E	X	J	I	U	S	L	G	W	E	P	J	K
W	P	Y	N	I	W	E	G	E	J	A	T	V	H
S	R	O	C	K	K	V	P	R	I	N	G	T	L
C	K	I	S	I	U	D	O	P	Y	G	Y	C	Z
Q	U	P	X	O	G	W	K	B	L	T	G	J	K
N	H	P	F	C	X	E	C	O	X	G	Y	W	
L	R	M	U	V	J	F	S	C	H	A	L	I	K
D	Q	S	C	F	S	N	E	Z	M	A	L	H	T
X	V	O	E	C	H	A	D	J	E	Z	W	P	S
D	G	C	A	V	U	U	U	I	L	O	U	O	F
F	J	K	O	I	T	N	L	O	B	O	F	Z	Y
Z	V	E	K	U	Z	G	E	S	A	I	S	C	C

Schreibe fünf Wörter: _____

Schreibe die anderen 5 Wörter. _____

Auswertung und Daten der Hamburger Schreibprobe Post-Phase

Zu „Wörter“ Seite 2

1. Wortbezogene Auswertung
Kreuzen Sie bitte alle richtig geschriebenen Wörter an und zirkeln Sie alle.

2. Auswertung nach Graphentreffern
Markieren Sie bitte alle falsch geschriebenen Grapheme und zirkeln Sie alle Treffern.

3. Auswertung nach Rechtschreibstrategien

	A	O	M	UO	OZ
<input type="checkbox"/> Bäckerei	2	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> Handtuch	5	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> Zähne	2	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> Fahrrad	3	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> Schnecke	3	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> Postkarte	8	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> Räuber	4	1	1	1	1
0	27	7	0	0	0

Graphem-treffer: 27
Lupenstellen Seite 2: 7 0 0

Zu „Wörter“ Seite 1

1. Wortbezogene Auswertung

2. Auswertung nach Graphentreffern

3. Auswertung nach Rechtschreibstrategien

	A	O	M	UO	OZ
<input checked="" type="checkbox"/> Eimer	4	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> Mäuse	3	1	1	1	1
<input checked="" type="checkbox"/> Kerze	5	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> Sandkiste	8	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> Blätter	3	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> Kamm	2	1	1	1	1
<input checked="" type="checkbox"/> Regenwurm	9	1	1	1	1
<input type="checkbox"/> Stiefel	4	1	1	1	1
3	28	4	0	1	0

Graphem-treffer: 28
Lupenstellen Seite 1: 4 0 1

Zu „Satz“ Seite 4

1. Wortbezogene Auswertung	2. Auswertung nach Graphemtreffern	3. Auswertung nach Rechtschreibstrategien
<input type="checkbox"/> Das	1 Das	
<input type="checkbox"/> kann	2 kann	
<input checked="" type="checkbox"/> nur	3 nur	
<input type="checkbox"/> Peter	4 Peter	
<input checked="" type="checkbox"/> sein.	3 sein	
2 Graphem-treffer: 13		Lupenstellen Seite 4: 1 0 0

Zu „Sätze“ Seite 3

1. Wortbezogene Auswertung	2. Auswertung nach Graphemtreffern	3. Auswertung nach Rechtschreibstrategien
<input type="checkbox"/> Anna	1 Anna	
<input type="checkbox"/> verkleidet	4 verkleidet	
<input type="checkbox"/> sich	2 sich	
<input type="checkbox"/> vor	2 vor	
<input type="checkbox"/> dem	1 dem	
<input type="checkbox"/> Spiegel.	4 Spiegel	
<input type="checkbox"/> Hier	1 Hier	
<input checked="" type="checkbox"/> ist	3 ist	
<input checked="" type="checkbox"/> ein	2 ein	
<input type="checkbox"/> Gespenst.	7 Gespenst	
2 Graphem-treffer: 27		Lupenstellen Seite 3: 3 0 0

Gesamtwerte

1. Summe Wörter	2. Summe Graphemtreffer	3. Summe Lupenstellen	00
Wörter: S. 1: 3	Wörter: S. 1: 38	Wörter: S. 1: 4 0 1	Prozent-rang: <input type="checkbox"/>
Wörter: S. 2: 0	Wörter: S. 2: 27	Wörter: S. 2: 7 0 0	T-Wert: <input type="checkbox"/>
Wörter: S. 3: 2	Sätze: S. 3: 27	Sätze: S. 3: 3 0 0	
Wörter: S. 4: 2	Sätze: S. 4: 13	Sätze: S. 4: 1 0 0	
Summe: 7	Summe: 105	Summe: 15 0 1	
Prozent-rang: <input type="checkbox"/>	Prozent-rang: <input type="checkbox"/>	Prozent-rang: <input type="checkbox"/>	
T-Wert: 31	T-Wert: 31	T-Wert: 38 21 35	

$\phi = 31.2$

Peter May

HSP (2)

Name: _____
 Schule: _____
 Klasse: 22 Datum: _____

Hamburger Schreib-Probe

Liebe Schülerin,
lieber Schüler,

mit dieser Schreibprobe
kannst du herausfinden,
was du in der Rechtschreibung
schon gelernt hast.

Die Wörter sind ziemlich schwierig.

Deshalb ist es auch ein Erfolg, wenn du sie
nur zum Teil richtig schreiben kannst.

Versuche es – du hast Zeit genug.

Viel Erfolg wünscht
Peter May

SEITE 1

der eimer

die möise

die kerze

die sahd kist

die abeter

der kam

der regen wurtn

der schtifel

SEITE 2

die ckereih

das ttatuch

die zene

das farnd

die schnek

die postkart

der röber

SEITE 3

An frleit si for
ben schPigel

Hi ri ist ein ge-
schpenst

besten nur pfer
seib

© Verlag für pädagogische Medien, 2003

Dieses Rätsel kannst du lösen,
wenn du noch Zeit und Lust hast.

Lösung:

1	2	3	4
---	---	---	---

Auswertung und Daten DEMAT Pre-Phase

Kristin Krajewski, Petra Küspert und Wolfgang Schneider
 Deutscher Mathematiktest für erste Klassen

DEMAT 1+

Testheft Form B

Name:

Mädchen

Klasse:

Junge

Datum:

		RW (aus Testheft)	PR (aus Normentabelle)	Profil PR
				0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mengen-Zahlen	MZ	3 (3)	59	
Zahlenraum	ZR	4 (5)	40	
Addition	AD	1 (4)	5	
Subtraktion	SU	3 (4)	50	
Zahlenzerlegung Zahlenergänzung	ZZ	2 (4)	18	
Teil-Ganzes	TG	2 (4)	39	
Kettenaufgaben	KA	2 (4)	25	
Ungleichungen	UG	4 (4)	72	
Sachaufgaben	SA	3 (4)	50	
Gesamtwert		RW _(ges) = 24 (36)	PR _(ges) = 27 T _(ges) = T-Wert-Band:	

knappe Ø Leistung

Male die fehlenden Bälle in den Kreis!

In welcher Kiste sind die meisten Bälle?

Teile die Geschenke gleich auf!

Form B

Σ MZ 3 (3)

Schreibe die Zahlen in die Kästchen!

Wohin gehört die ...

Wohin gehört die ...

Wohin gehört die ...

Form B

Zg (2)

Zn (3)

Σ ZR 4 (5)

Rechnel

$$2 + 3 = 5$$

$$7 + 12 = 19$$

$$19 - 7 = 13$$

$$3 + 14 = 17$$

$$15 - 9 = 6$$

Form B

$$6 + 13 = 19$$

$$14 - 6 = 8$$

$$9 + 8 = 17$$

$$18 - 12 = 6$$

Form B

Σ AB 4 (4)

Σ SU 3 (4)

Ergänze die Zahlen in den Kästchen!

$6 + \boxed{3} = 9$

$\boxed{6} + 7 = 13$ ✓

$5 + \boxed{10} = 15$ ✓

$\boxed{17} + 2 = 20$.

$20 = 11 + \boxed{19}$.

Form B

Σ 22 | 2 | (4)

Ergänze die Zahlen in den Kästchen!

$2 + 2 = \boxed{1} + 3$

$8 - 2 = 7 - \boxed{}$.

$5 + \boxed{3} = 6 + 2$ ✓

$7 + 2 = 8 + \boxed{1}$ ✓

$9 - 3 = \boxed{5} + 2$.

Form B

Σ 76 | 2 | (4)

Rechnel

$2 + 1 + 2 + 1 = \boxed{6}$

$17 - 1 - 2 - 3 = \boxed{11}$ ✓

$5 + 4 + 2 + 4 = \boxed{15}$ ✓

$17 - 3 - 4 - 6 = \boxed{8}$.

$19 - 2 - 4 - 2 = \boxed{12}$.

Form B

Σ 64 | 2 | (4)

Setze richtig ein!

$>$ $<$ $=$

$7 > 4$

$2 + 6 < 9$

$14 \not< 3 + 16$ ✓

$8 > 16 - 9$ ✓

$6 + 12 \not< 19$ ✓

$16 > 8 + 7$ ✓

Form B

Σ 68 | 4 | (4)

Form B

Σ 5A 3 (4)

Auswertung und Daten DEMAT Post-Phase

DEMAT 2+

Testheft Form A

Name: _____ Klasse: _____

Junge Mädchen Testdatum: | | | | | | | | | |
Tag Monat Jahr

	RW <small>(aus Testheft)</small>	PR <small>(aus Handbuch)</small>	Profil PR																	
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100							
Zahleigenschaften	ZE	2 (2)	83																	
Längenvergleich	LÄ	4 (4)	80																	
Addition	AD	0 (4)	19																	
Subtraktion	SA	0 (4)	8																	
Verdoppeln	DO	0 (3)	9																	
Division	DI	1 (4)	18																	
Halbieren	HA	0 (3)	10																	
Rechnen mit Geld	GEL	4 (4)	82																	
Sachaufgaben	SA	11 1/2 (4)	21																	
Geometrie	GEO	1 (4)	38																	
Gesamtwert	Rohwert _{ges} 13 1/2 (36)	Prozentrang _{ges} 25																		
		Prozentrang-Band:																		
		T-Wert _{ges}																		
		T-Wert-Band:																		

© Hogrefe Verlag Göttingen - Nachdruck und jegliche Art der Vervielfältigung verboten - Best.-Nr. 01 072 03 hogrefe

Kreuze die geraden Zahlen an!

25 44 8 19 81 38 17

Kreuze die ungeraden Zahlen an!

43 16 29 3 91 84 77

Form A

178 20

Setze richtig ein!

7 cm 10 cm

3 m 37 cm 1 m 50 cm

99 cm 2 m 9 cm

100 cm 1 m

2 m 38 cm 20 m

Form A

184 19

Rechne!

$10 + \boxed{10} = 20$

$56 - \boxed{} = 36$

$\boxed{} + 15 = 34$

$48 - \boxed{} = 26$

$\boxed{} + 18 = 43$

Form A

$95 - \boxed{} = 72$

$37 + \boxed{} = 54$

$\boxed{} - 19 = 15$

$75 + \boxed{} = 93$

Form A

180 19

181 19

Nimm das Doppelte!

5 → 10

43 → 86

24 → 48

38 → 76

Form A

Ziel 0 (0)

Rechne!

:	2	4	8
16	8	4	2

:	2	4	8
24	12		
40	20	10	

Form A

Ziel 1 (0)

Nimm die Hälfte!

8 → 4

26 →

30 →

58 → 29

Form A

Ziel 0 (0)

Wie viele Rappen fehlen, wenn du 1 Franken haben möchtest?

Bei 90 Rappen fehlen

Bei 45 Rappen fehlen

Bei 30 Rappen fehlen

Bei 15 Rappen fehlen

Bei 60 Rappen fehlen

Form A

GEL 1 (4)

Leo hat 56 Sticker gesammelt.
Er hat 29 Sticker mehr als Lilli.
Wie viele Sticker hat Lilli?

RECHNUNG:

ANTWORT: Lilli hat _____ Sticker.

Lilli, Leo und Timo kaufen sich Eis.
Jeder von ihnen isst 7 Eiskugeln.
Wie viele Eiskugeln essen die Kinder zusammen?

RECHNUNG:

$$7 + 7 + 7 = 21 \quad \checkmark \quad 1/2$$

ANTWORT: Sie essen zusammen _____ Eiskugeln.

Form A

Timo hat in seinem Sparschwein 15 Euro und 70 Cent.
Er bekommt von seiner Oma zum Geburtstag noch 12 Euro geschenkt.
Wie viel Geld hat Timo jetzt?

RECHNUNG:

$$15 + 12 = 27$$

ANTWORT: Timo hat jetzt 27 Euro 80 Cent.

Lilli ist 1 m und 31 cm groß.
Ihre Mama ist 1 m und 69 cm groß.
Wie viele cm ist Mama größer als Lilli?

RECHNUNG:

ANTWORT: Mama ist 38 cm größer als Lilli.

Form A

3 SA 1/2 20

Lilli baut mit Würfeln.
Aus wie vielen Würfeln hat sie die Figuren zusammengesetzt?

Es sind 11 Würfel.

Es sind 10 Würfel.

Es sind 15 Würfel.

Es sind 17 Würfel.

Form A

3 SA 1/2 20